
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich

Eine Erforschung möglicher Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der vedischen Weisheitstexte und der
heilpädagogischen Literatur

Eingereicht von Thomas Kägi

Begleitung Brigitte Hepberger

Eingereicht am 19. Juni 2020

Abstract

Diese explorative Literaturarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wenn ja, inwieweit die vedischen Weisheitstexte eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext haben. Dabei wurde das qualitative Forschungsdesign der Dokumentenanalyse angewandt. Nebst der Analyse der vedischen und heilpädagogischen Fachliteratur wurden drei Experteninterviews in den Vergleich miteinbezogen und Ergebnisse daraus abgeleitet. Die Analysen ergaben Parallelen zwischen den Veden und der Heilpädagogik. Es wurden 13 Bezüge beschrieben, die Gemeinsamkeiten darlegen; 15 Bezüge lassen Unterschiede erkennen. Zudem ergab der Vergleich 7 mögliche Ergänzungen der Heilpädagogik durch die Veden. Die Kenntnis der Veden kann eine Erweiterung des Horizonts der heilpädagogischen Fachperson darstellen und sie unterstützen, sowohl das Denken und Handeln von Menschen mit Beeinträchtigungen als auch der eigenen Person zu reflektieren und zu verstehen.

Anmerkungen:

Das ॐ-Symbol auf dem Titelblatt ist das Sanskritzeichen für die Silbe 'om'. Am Ende des Kapitels 7.1 wird dies genauer erläutert.

Der Lesbarkeit halber wurde in einigen Fällen nur die männliche Form verwendet. Dabei ist mit der männlichen jeweils auch die weibliche Form gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	7
1 Vorwort	8
2 Einleitung	8
3 Glossar	11
4 Sanskrit Transliteration und Aussprache	12
5 Themenwahl und Fragestellungen	13
5.1 Begründung der Themenwahl	13
5.2 Eingrenzung des Themas.....	13
5.3 Fragestellungen	14
6 Forschungsmethoden	15
6.1 Die Theorie qualitativen Denkens.....	15
6.2 Forschungsdesign: Dokumentenanalyse	16
6.3 Erhebungsverfahren: Experteninterviews	18
6.4 Aufbereitungsverfahren: Wörtliche Transkription	19
6.5 Auswertungsverfahren: Gegenstandbezogene Theoriebildung	20
6.6 Gütekriterien	20
7 Grundlagen der Veden	22
7.1 Die Veden und ihre Essenz	22
7.2 Der Aufbau und die Teile der Veden	25
7.3 Geschichte, Alter, Umfang und Sprache der Veden	28
7.3.1 Das Alter und die Autorschaft der Veden	28
7.3.2 Der Umfang der Veden.....	29
7.3.3 Kontinuität durch mündliche Überlieferung.....	30
7.3.4 Sanskrit, die Sprache der Veden	31
7.4 Das fundamentale menschliche Problem und die menschliche Suche	32
7.5 Die vier menschlichen Ziele (<i>puruṣārtha</i>).....	34
7.5.1 <i>Artha</i> (Sicherheit).....	35
7.5.2 <i>Kāma</i> (Genuss und Vergnügen).....	36
7.5.3 <i>Dharma</i> (Ethik und Werte, Reifung der Person, höhere Ziele)	37
7.5.4 <i>Mokṣa</i> (Freiheit und Befreiung von allen Bindungen)	40
7.6 Die Veden als ein Instrument des Wissens (<i>pramāṇa</i>)	43
7.7 Der Kreislauf des 'Werdens' (<i>Saṃsāra</i> -Rad)	47
7.8 Das Individuum (<i>jīva</i>)	50
7.8.1 Der Mind (<i>antaḥkaraṇa</i>) und seine Veranlagung (<i>svabhāva</i>).....	50
7.8.2 Vorlieben (<i>rāga</i>) und Abneigungen (<i>dveṣa</i>).....	52
7.8.3 Der freie Wille und der Entschluss (<i>saṅkalpa</i>).....	53
7.9 Die drei <i>guṇas</i> (<i>sattva</i> , <i>rajas</i> , <i>tamas</i>).....	54
7.9.1.1 <i>sattva guṇa</i>	54
7.9.1.2 <i>rajas guṇa</i>	55
7.9.1.3 <i>tamas guṇa</i>	56

7.9.1.4	Die Auswirkungen der <i>guṇas</i>	57
7.9.1.5	Das Verändern der Dominanz der <i>guṇas</i>	58
7.10	Grundlegende Gesetzmässigkeiten	59
7.10.1	Die Gesetzmässigkeit von <i>punya-pāpa</i>	59
7.10.2	Das Gesetz von Ursache und Wirkung (Gesetz von <i>karma</i>).....	61
7.10.3	Die Wiedergeburt (<i>punarjanma</i>)	62
7.11	Behinderung aus vedischer Sicht	64
7.12	Ethische Werte, Haltungen und Qualitäten	66
7.12.1	Ethische Prinzipien und Werte aus dem Yogasūtra	67
7.12.2	Werte und Tugenden in der Bhagavad Gita	68
7.12.3	Vier bedeutsame Qualitäten der vedischen Tradition	70
7.12.3.1	Vertrauen (<i>śraddhā</i>) in die Veden	70
7.12.3.2	Hingabe an das universelle Gesetz (<i>bhakti</i>)	71
7.12.3.3	Losgelöstheit gegenüber Resultaten (<i>vairāgya</i>)	72
7.12.3.4	Der Wunsch nach dem Wissen über das Selbst (<i>jiñāsā</i>).....	73
7.13	Der Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' (<i>Samsāra</i> -Rad)	73
8	Grundlagen der Heilpädagogik	76
8.1	Erläuterungen zum Begriff «Heilpädagogik»	77
8.2	Die Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen	78
8.3	Die Geschichte der Pädagogik	80
8.3.1	Zur Geschichte und Entwicklung der allgemeinen Pädagogik	80
8.3.2	Zur Geschichte und Entwicklung der Heilpädagogik	81
8.4	Die Heilpädagogik heute	84
8.4.1	Ziele der Heilpädagogik	84
8.4.2	Aufgaben der Heilpädagogik	85
8.5	Definitionen von Behinderung und von Erlebens- und Verhaltensstörungen	86
8.5.1	Definitionen von Behinderung	86
8.5.2	Definition von Primär- und Sekundärbehinderungen	88
8.5.3	Definition von Erlebens- und Verhaltensstörungen	88
8.5.4	Kategorisierungen und Klassifizierungen von Behinderungen	89
8.5.4.1	Medizinische Klassifikationen	89
8.5.4.2	Pädagogische Behinderungsbegriffe	90
8.5.4.3	Sonderpädagogische Kategorien	90
8.5.4.4	Länderübergreifende Kategorien der OECD	90
8.5.4.5	Das bio-psycho-soziale Modell (ICF) der WHO	91
8.5.5	Vier verschiedene Sichtweisen auf Behinderung	92
8.6	Ursachen von Behinderung und von Erlebens- und Verhaltensstörungen	94
8.6.1	Ursachen von Behinderung (Ätiologie).....	94
8.6.2	Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen.....	95
8.6.3	Ursachen von Behinderung oder Verhaltensweisen in Bezug auf frühere Leben..	96
8.7	Bedürfnisse und Entfaltung der Persönlichkeit im heilpädagogischen Kontext	98
8.7.1	Motivation, Bedürfnisse und Entfaltung der Persönlichkeit	99
8.7.2	Kritik und Vorbehalte an der Bedürfnishierarchie nach Maslow	102

8.8	Ethische Grundlagen und deren Relevanz in der Heilpädagogik.....	103
8.8.1	Ethik, Moral und Werte	103
8.8.2	Normative Ethik	105
8.8.2.1	Tugendethik.....	105
8.8.2.2	Prinzipienethik	107
8.8.2.3	Deontologische Ethik (Pflichtethik).....	108
8.8.2.4	Die 'Goldene Regel' in der Ethik	109
8.8.2.5	Konsequentialistische Ethik (teleologische Ethik).....	110
8.8.2.6	Deontologische versus konsequentialistische Ethik	111
8.8.3	Grenzen der normativen Ethik.....	111
8.8.4	Relativität von Werten, Normen und Moral.....	112
8.8.5	Heilpädagogische Berufsethik	113
9	Datenanalyse.....	114
9.1	Datenanalyse zur ersten Unterfrage	114
9.2	Datenanalyse zur zweiten Unterfrage	121
10	Darstellung der Ergebnisse	127
10.1	Ergebnisse zur ersten Unterfrage	127
10.1.1	Ergebnisgruppe A: Gemeinsamkeiten Veden – Heilpädagogik	127
10.1.2	Ergebnisgruppe B: Unterschiede Veden – Heilpädagogik	130
10.1.3	Ergebnisgruppe C: Nicht vergleichbare Aspekte Veden – Heilpädagogik	133
10.1.4	Untersuchung nach Themenbereichen	134
10.2	Ergebnisse zur zweiten Unterfrage	138
10.2.1	Ergebnisgruppe D: Ergänzungen der Heilpädagogik durch die Veden.....	138
11	Beantwortung der Fragestellungen	142
12	Diskussion.....	142
12.1	Diskussion der Hauptforschungsfrage	142
12.2	Diskussion der ersten Unterfrage.....	143
12.3	Diskussion der zweiten Unterfrage.....	145
12.4	Diskussion und Evaluation der Forschungsmethoden	149
13	Fazit.....	152
14	Ausblick und weiterführende Themen	154
15	Nachwort.....	156
16	Abbildungsverzeichnis	157
17	Tabellenverzeichnis.....	157
18	Literaturverzeichnis.....	158
19	Anhang.....	166
Anhang I.	Literaturrecherche	166
Anhang II.	Sanskrit-Schlüssel der Transliteration und Aussprache	168
Anhang III.	Übersetzung: Die drei Arten von Wünschen und Verlangen	170
Anhang IV.	Übersetzung: Mokṣa, wenn alles an seinen Platz fällt.....	171
Anhang V.	Übersetzung: Werte und Tugenden in der Bhagavad Gita.....	171
Anhang VI.	Referenz Whatsapp Kumble zu Mindbeschäftigung.....	172

Anhang VII.	Referenz Email Kumble & Hongasandra zu <i>arthapatti</i>	172
Anhang VIII.	Referenz Email Kumble & Hongasandra zum <i>Saṁsāra</i>-Rad.....	173
Anhang IX.	Referenz Email Kumble & Hongasandra zum Mantra 2.2.7	174
Anhang X.	Referenz Email Kumble & Hongasandra zum Vers 5.39.57	174
Anhang XI.	Organisation der MAXQDA-Codes.....	175
Anhang XII.	Beispiel einer codierten Seite aus dem Experteninterview 1.....	176
Anhang XIII.	Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 1	177
Anhang XIV.	Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 2	187
Anhang XV.	Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 3	198
Anhang XVI.	Die Organisation der Memos	209
Anhang XVII.	ICF Raster mit Stichwörtern	210
Anhang XVIII.	Berufskodex des 'Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik Schweiz' .	210
Anhang XIX.	Selbständigkeitserklärung.....	211

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Anm. d. Verf.	Anmerkung des Verfassers
d. h.	das heisst
DSM	Diagnositic and Statistical Manual of Mental Disorders / Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Störungen
ebd.	ebenda (Dies dient dazu, eine Wiederholung der Quellenangabe zu vermeiden.)
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
et al.	«et alii»; und andere
IAST	Internationales Alphabet der Sanskrit Transliteration
ICD	International Classification of Diseases and Related Health Problems / Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der WHO
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Dies ist eine von der WHO erstellte Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigungen, sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen.)
ICF-CY	«ICF» mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.
Kap.	Kapitel
n. d.	nicht datiert
o. O.	ohne Ort
o. V.	ohne Verlag
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Pos.	Position und Stelle im Experteninterview
s. S.	siehe Seite
SSDB	Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung
Tab.	Tabelle
Übers. d. Verf.	Übersetzung des Verfassers
Vgl. / vgl.	vergleiche
WHO	World Health Organisation / Weltgesundheitsorganisation
z. B.	zum Beispiel

1 Vorwort

Es ist mir ein Bedürfnis diese Arbeit mit dem Dank an alle Wissenstraditionen, Lehrer, Lehrerinnen und Mitmenschen zu beginnen, die mich in allen Phasen meines Lebens gelehrt und begleitet haben. Dies sind unter anderem meine Lehrerinnen und Lehrer des Vedanta und Sanskrit, meine Eltern, die Lehrpersonen und Dozenten der Lehrerbildung, dem Heilpädagogikstudium und verschiedener Persönlichkeitsbildungsseminare, Ausbildner in meiner Berufsausbildung in der Industrie, Leiterinnen und Leiter der Padi sowie die Lehrpersonen der Volksschule. Ich sehe, dass ich nichts von dem, was in dieser Arbeit dargelegt wird, für mich in Anspruch nehmen kann, sondern dass jedes Wissen einem Fluss einer Wissenstradition unterliegt, von dem ich lernen durfte und für welchen ich von ganzem Herzen dankbar bin. Im Speziellen gilt der Dank den Vedenexperten Phaniraj Kumble und Rama Hongasandra für ihre Bereitschaft für drei Interviews Rede und Antwort zu stehen und die weitere Unterstützung im Verlauf der Arbeit. Matthias Müller danke ich für das sorgfältige Korrekturlesen und sein ehrliches und konstruktives Feedback und Brigitte Hepberger für die fundierte wissenschaftliche und methodische Begleitung und die Offenheit, sich auf ein aus heilpädagogischer Sicht neues und noch unbekanntes Thema einzulassen. Zudem danke ich meiner Frau, Sandra Huber, für die inhaltlichen Rückmeldungen und ihre grosse Unterstützung auf vielen Ebenen.

In meiner Arbeit als Schulischer Heilpädagoge bin ich täglich mit den Persönlichkeits- und Entwicklungsthemen der Kinder und Lehrpersonen und meinen eigenen konfrontiert. Egal ob im integrativen Unterricht, in Kleingruppen, Einzelfördersituationen, in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen oder dem ganzen Lehrerteam, die Inhalte der Veden unterstützen mich, eine objektivere Sicht einnehmen und angemessen und lösungsorientiert agieren zu können.

Doch wie kam es dazu, dass ich hier im Westen die Heilpädagogik mit den vedischen Weisheitstexten verknüpfe? Nachdem ich einige Jahre als Klassenlehrer auf der Mittelstufe unterrichtete, machte ich ein Sabbatical, um mich grundlegenden Fragen zuzuwenden wie: Was ist mein Ziel und meine Aufgabe in diesem Leben? Geht es bis zur Pension nur noch darum zu arbeiten, Geld zu verdienen und den Komfort zu erhöhen? Was ist der Sinn dieses Lebens? Nachdem ich schon in der Schweiz mit dem Vedanta – dem Ende und der Essenz der Veden – in Berührung gekommen war, führte mich die Reise nach Indien. Dort packte mich die Faszination des vedischen Wissens, welches mir viele Fragen zu klären begann. Im Folgenden verweilte ich während mehr als fünf Jahren grösstenteils in Indien, um mich diesem Wissen zuzuwenden. Nach der Rückkehr aus Indien wies mein Weg in Richtung Heilpädagogik und es folgte der Start des entsprechenden Studiums. Seither ist es mir ein Bedürfnis, diese ganzheitliche vedische Sichtweise zu meiner eigenen Entwicklung und zum Wohl der Kinder zu nutzen und sie in meinen Alltag zu integrieren.

2 Einleitung

Da aufgrund der Literaturrecherche anzunehmen ist, dass noch keine Fachliteratur zu diesem Thema existiert, entstand die Idee, in dieser Masterarbeit zu erforschen, ob und inwieweit die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext haben. Die vorliegende Arbeit ist ein explorativer Versuch, dies auf fundierte Weise zu tun und dabei den von Voss (2018) beschriebenen Ansprüchen an die Wissenschaftlichkeit zu entsprechen; objektiv, präzise, zuverlässig, vollständig, ehrlich und ethisch (vgl. ebd.,

S. 32). Während meinen Recherchen bin ich auf Aussagen und Zitate namhafter Persönlichkeiten gestossen, die in ihrem Denken und Schaffen von den Veden und von vedischen Texten geprägt, inspiriert und gefesselt wurden. Diese legen dar, dass die Veden auch einen Einfluss auf unsere Kultur hatten. Klaus Mylius¹ (2003), ein bedeutender deutschsprachiger und international anerkannter Indologe, schreibt in diesem Zusammenhang:

Die altindische Literatur hat in fast allen historischen Epochen eine immense Ausstrahlungskraft besessen und besitzt sie noch. ... Wenngleich nicht in dem Masse wie auf asiatische Länder, hat die indische Literatur doch auch auf Europa – und insbesondere auch auf die deutsche Kultur – nicht unwesentlich eingewirkt. Das humanistische Menschenbild, das in ersten Zügen schon in manchen ... vedischen Hymnen hervortritt und sich in den beiden grossen Epen und in den Dramen der Klassiker voll entfaltet, beeindruckte auch europäische Denker. ... Ohne ihre indischen Quellen – in diesem Falle die Upanischaden – wäre die Philosophie Schopenhauers, von deren pessimistischem Idealismus bekanntlich eine Linie zu Friedrich Nietzsche, eine andere zur Musik Richard Wagners führt, gar nicht denkbar (S. 365).

Der eben erwähnte deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer² sagte über die Upanischaden:

Es ist die lohnendste und erhebendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist: Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens seyn (Schopenhauer und die Upanischaden, 2019).

Auch der Schriftsteller Hermann Hesse³, der sich sehr intensiv mit den östlichen Weisheitslehren befasste und auseinandersetzte, schrieb in seinem Buch 'Aus Indien' (1980):

Das Wunderbare an der Bhagavad Gita ist nicht, dass man zwei bis drei philosophische Systeme in ihr nebeneinander vertreten finden kann, sondern dass darüber hinweg eine ungelehrte, erlebte Weisheit sich als helfende Güte offenbart. Diese schöne Offenbarung, diese Lebensweisheit, diese zu Religion erblühte Philosophie ist es, die wir suchen und brauchen (S. 195-196).

Darüber hinaus äusserte sich Johann Wolfgang von Goethe⁴ wie folgt über die Bhagavad Gita:

Das Buch, das mich in meinem ganzen Leben am meisten erleuchtet hat (A-S-Studienkreis, 2019).

Für Mahatma Gandhi⁵, den politischen Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, war die Bhagavad Gita ein steter Begleiter:

In der Bhagavad Gita finde ich einen Trost, den ich selbst in der Bergpredigt vermisse. Wenn mir manchmal die Enttäuschung ins Antlitz starrt, wenn ich verlassen, keinen Lichtstrahl erblicke, greife ich zur Bhagavad Gita. Dann finde ich hier und dort eine Strophe und beginne zu lächeln, inmitten aller Tragödien, und mein Leben ist voll von Tragödien gewesen. Wenn sie alle keine sichtbaren Wunden auf mir hinterlassen haben, verdanke ich dies den Lehren der Gita (A-S-Studienkreis, 2019).

Um den Bogen zur Pädagogik und Heilpädagogik zu schlagen, wird an dieser Stelle auch noch Rudolf Steiner⁶, der Reformpädagoge und Begründer der Anthroposophie, zitiert. Er schrieb in seinem Werk 'Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe' (1982):

In der Bhagavad Gita hat man etwas vor sich wie die allerreifste Frucht, wie die wunderschönste Ausgestaltung einer langen Menschheitsentwicklung, die durch Jahrtausende herangewachsen ist und endlich einen reifen, weisen und künstlerischen Ausdruck gefunden hat in der herrlichen Gita (S. 77).

¹ **Klaus Mylius** (dt. Indologe und Professor für Sanskritistik und indische Altertumskunde; *1930)

² **Arthur Schopenhauer** (dt. Philosoph; 1788–1860)

³ **Hermann Hesse** (dt. Schriftsteller; Dichter und Maler, 1877–1962)

⁴ **Johann Wolfgang von Goethe** (dt. Dichter und Naturforscher; 1749–1832)

⁵ **Mahatma Gandhi** (indischer Rechtsanwalt und Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung; 1869-1948)

⁶ **Rudolf Steiner** (österreichischer Publizist, Philosoph und Begründer der Anthroposophie; 1861-1925)

Im Weiteren spiegeln sich Aussagen und Sichtweisen der Veden in den Gedanken und Erkenntnissen von Menschen wie Immanuel Kant⁷, Albert Einstein⁸ oder Werner Heisenberg⁹ wider.

Alle diese Zitate und die Tatsache, dass die Veden seit Jahrtausenden existieren und nichts an Aktualität eingebüsst haben, lassen schlussfolgern, dass sich eine genauere Betrachtung derer Aussagen in Bezug auf die allgemeine Entwicklung des Menschen, auf die Entwicklung von Kindern oder Menschen mit Beeinträchtigungen und somit auf das Feld der Heilpädagogik lohnt.

Diesem Vorhaben ist jedoch vorzuschicken, dass das Wissen der Veden eine Offenheit voraussetzt, lange gehegte Vorstellungen und Schlussfolgerungen zu hinterfragen und in der eigenen Erfahrung zu überprüfen. Klaus Mylius (2003) bemerkte in der Einleitung zu seinem Werk zur Geschichte der altindischen Literatur: «Man wird zum Verständnis des Wesens der indischen Literatur nicht vorstossen, wenn man sich nicht von der Last traditioneller europazentristischer Vorstellungen zu befreien vermag» (ebd. S. 3). In diesem Zusammenhang erscheint auch ein Zitat von Albert Einstein (2019) zutreffend, der einst sagte: «Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zertrümmern, als ein Atom.» Zudem postuliert Mayring (2002) in seinen 13 Säulen des qualitativen Denkens (s. Kap. 6.1) unter anderem das Prinzip der 'Offenheit' und beschreibt dies so: «Sowohl theoretische Strukturierungen und Hypothesen als auch methodische Verfahren dürfen im Forschungsprozess den Blick auf wesentliche Aspekte des Gegenstandes nicht versperren. Sie müssen sich erweitern, modifizieren, auch revidieren lassen, wenn es notwendig erscheint» (ebd. S. 28). In diesem Sinne soll diese explorative Auseinandersetzung mit der Heilpädagogik aus der Sicht der Veden neue Sichtweisen eröffnen, ohne bestehende Lehrmeinungen als richtig oder falsch zu beurteilen.

Eine Herausforderung im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist, Themen in Worte zu fassen und aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, für deren Beschreibung Worte und Sätze oft nicht ausreichen. Im Weiteren existieren für gewisse Wörter der vedischen Terminologie keine treffenden deutschen Übersetzungen und so werden diese teilweise erweitert umschrieben und nicht nur mit einem Wort übersetzt. Ausserdem konnten einige relevante Aspekte nicht oder nur am Rande thematisiert werden und es war eine Gratwanderung, den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen und der Thematik dennoch gerecht zu werden.

Zu den Ausführungen über die Veden ist anzumerken, dass fast alle Inhalte vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden und dass die Originalzitate und Verse aus den Veden oder anderen relevanten vedischen Schriften zuerst in der *Devanāgarī*-Schrift und anschliessend in der romanischen Transliteration geschrieben sind, damit sie in ihrem Wortlaut auch gelesen werden können, wenn man mit der *Devanāgarī*-Schrift nicht vertraut ist. Darunter steht eine einfache, wörtliche Übersetzung des Verses oder des Mantras. Alle Sanskritwörter in der Transliterationsschrift werden *kursiv* geschrieben und diese beinhalten spezielle Laut-Zeichen. Für deren korrekte Aussprache ist im Kapitel 4 (s. S. 12) und im Anhang II (s. S. 168) eine Beschreibung mit Beispielen aufgeführt.

⁷ **Immanuel Kant** (dt. Philosoph der Aufklärung; 1724–1804): Z.B. «Es ist nichts beständiger als die Unbeständigkeit» (Zitate, 2019).

⁸ **Albert Einstein** (dt. Physiker; 1879–1955): Z.B. «Der Verstand spielt auf dem Weg der Entdeckung nur eine untergeordnete Rolle. Es findet ein Sprung im Bewusstsein statt, nennen Sie es Intuition oder was Sie wollen, und die Lösung kommt zu Ihnen und Sie wissen nicht wie und warum» (Sasserlone, 2019).

⁹ **Werner Heisenberg** (dt. Physiker; 1901–1976): Z.B. «Die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern [...] eine von uns gestaltete Wirklichkeit» (Sasserlone, 2019).

3 Glossar

In der Regel werden die in dieser Arbeit verwendeten Sanskrit-Begriffe zusammen mit einer entsprechenden deutschen Übersetzung gebraucht. Einige zentrale Sanskrit-Begriffe werden jedoch nach deren Erklärung und Einführung teilweise ohne deutsche Übersetzungen verwendet und können nötigenfalls hier nachgeschlagen werden. Es ist jedoch anzumerken, dass die Bedeutungen, die hier erwähnt werden, für den jeweils dargelegten Kontext gelten und dass sie in einem anderen Kontext in den Veden eine unterschiedliche Bedeutung haben können.

<u>Sanskritwort</u>	<u>Einfache deutsche Übersetzung und Bedeutung</u>
• <i>adharmā</i>	Unethische Handlungen und Werte, was vermieden und nicht getan werden sollte
• <i>āgāmi karma</i>	In diesem Leben neu produziert und angehäuften <i>karma</i>
• <i>artha</i>	Wunsch nach Sicherheit
• <i>Brahman</i>	Das selbst-existente, selbst-leuchtende und unbegrenzte Bewusstsein jenseits von Körper, Mind und Sinnesorganen und das, was frei von den Begrenzungen von Zeit, Raum und Bedingungen ist. Die Intelligenz jenseits des Intellekts, die dem Intellekt das Denken ermöglicht.
• <i>dharma</i>	1) Universelle, unveränderliche Ordnung und Gesetzmässigkeiten 2) Erstes <i>puruṣārtha</i> als <i>dharma</i> «1»/«2»
• <i>dharma</i> «1»	Wunsch nach Ethik und Werten, ethische Handlungen, was getan werden sollte
• <i>dharma</i> «2»	Wunsch nach höheren Zielen und Bestimmungen
• <i>dveṣa</i>	Starke Abneigung, Ablehnung, Verweigerung oder starker Widerwille
• <i>guṇa</i>	Eigenschaft, Qualität; Überbegriff für die drei Aspekte <i>sattva</i> , <i>rajas</i> und <i>tamas</i>
• <i>jīva</i>	Das Individuum und die Person, die sich mit dem 'Körper und Mind' identifiziert
• <i>kāma</i>	Wunsch nach Genuss und Vergnügen
• <i>karma</i>	1) Handlung; 2) Anhäufung von <i>puṇya</i> - und <i>pāpa-karma</i>
• <i>mokṣa</i>	Wunsch nach Freiheit und Befreiung von allen Bindungen
• <i>pāpa</i>	Unsichtbares Resultat, welches aufgrund von früheren unethischen, unangemessenen, 'adharmischen' Handlungen in der Zukunft unangenehme, schmerzhaft und die Reifung behindernde Erfahrungen hervorbringt
• <i>pramāṇa</i>	Instrument des Wissens
• <i>prārabdha karma</i>	In diesem Leben bereits manifestiertes oder sich manifestierendes <i>karma</i>
• <i>puṇya</i>	Unsichtbares Resultat, welches aufgrund von früheren ethischen, angemessenen, 'dharmischen' Handlungen in der Zukunft angenehme und für die Reifung hilfreiche Erfahrungen produzieren wird
• <i>puruṣārtha</i>	Menschliches Ziel; Überbegriff für die vier menschlichen Ziele
• <i>rāga</i>	Starke Vorliebe, Anhaftung, Abhängigkeit oder starkes Verlangen
• <i>rajas guṇa</i>	Wirkt sich aus durch: Aktivität, Bewegung, Anhaftung, Ablehnung, Ruhelosigkeit, Ärger, Ehrgeiz, Gier, Rechtfertigung von unethischen Handlungen
• <i>saṃsāra</i>	Kreislauf des 'Werdens', Identifikation mit den Kreisläufen von Handlungen-Resultaten, Freude-Leiden und von Geburt-Tod
• <i>sañjita karma</i>	Das Total des in unzähligen Leben angehäuften <i>puṇya</i> - und <i>pāpa-karmas</i>
• <i>sattva guṇa</i>	Wirkt sich aus durch: Freude, Zufriedenheit, Klarheit, Wachheit, Empathie, Verständnis, Ruhe, Unterscheidungskraft, ethische Handlungen
• <i>svabhāva</i>	Psychologische Veranlagung
• <i>tamas guṇa</i>	Wirkt sich aus durch: Trägheit, Verschiebetendenz, Gleichgültigkeit, fehlende Unterscheidungskraft, Täuschung, Schlaf, Rechtfertigung der Tatenlosigkeit

4 Sanskrit Transliteration und Aussprache

In dieser Arbeit wird die Devanāgarī-Schrift, in der die Veden geschrieben sind, gemäss dem internationalen Alphabet der Sanskrit Transliteration (IAST) transliteriert. «Sanskrit ist eine hochphonetische Sprache und daher ist die Genauigkeit in der Artikulation der Buchstaben wichtig. Für diejenigen, die mit der Devanagari-Schrift nicht vertraut sind, ist die internationale Transliteration ein Leitfaden für die richtige Aussprache von Sanskrit-Buchstaben.» (Dayananda, 2009b, S. 1) Mylius (2003) beschreibt die wichtigsten Ausspracheregeln so: «Vokale mit übergesetztem Querbalken (ā, ī, ū) sind lang. Auch e und o sind immer lang. Die übrigen Vokale sind kurz und ai und au sind als Diphtonge zu sprechen. Auch der Laut ṛ ist ein Vokal und damit silbenbildend. Er ist annähernd als r mit leichtem i-Nachschlag zu sprechen. Bei den aspirierten Konsonanten (kh, gh, ch, jh, ṭh, ḍh,...) ist die Aspiration deutlich mitzusprechen; phala ist also p-hala, nicht etwa fala. ... Die Zerebrallaute ṭ, ḍ, ṇ, ṣ werden mit zurückgebogener Zungenspitze gesprochen. y ist wie deutsches j und v wie deutsches w zu sprechen.» (ebd., S. 385) Die folgende Auflistung der am häufigsten vorkommenden und im Deutschen unbekanntem oder abweichenden Sanskrit Lautzeichen beschreibt deren Aussprache. Die vollständige Zusammenstellung von allen Lauten ist im Anhang II (s. S. 168) ersichtlich.

ā	wie in Saal	(langes a)
c	wie in <i>engl.</i> chip	
ç	wie in Dach*	
çh	wie in <i>engl.</i> mad-house*	
ī	wie in Liebe	(langes i)
j	wie in <i>engl.</i> gin	
ñ	wie in lang	
ñ	wie in <i>frz.</i> Champagner	
ṇ	wie in Nacht*	
ph	wie in <i>dt.</i> Paul oder Schlapp-hut	
ṛ	wie in Rhythmus (gerolltes r)	
ś	wie in Schimmer	
ṣ	wie in Dorsch*	
ṭ	wie in <i>frz.</i> la tasse*	
ṭh	wie in Tal oder Zucht-hengst*	
ū	wie in Blume	(langes u)
v	wie in Wasser	(* mit zur Munddecke zurückgebogener Zunge)

Diese Zusammenstellung basiert auf Yoga Vidya (2019) mit einigen Änderungen gemäss Dayananda (2009b) und dem Verfasser.

5 Themenwahl und Fragestellungen

In diesem Kapitel wird die Themenwahl begründet, eingegrenzt und die Fragestellungen werden dargelegt. Die Fragestellungen bilden die Basis für die theoretische Auseinandersetzung zu den Grundlagen der Veden und der Heilpädagogik sowie für die Beschreibung der daraus resultierenden Ergebnisse und die darauf bezogene Diskussion.

5.1 Begründung der Themenwahl

Wie im Vorwort bereits erwähnt, ist eine heilpädagogische Fachperson täglich auf verschiedenen Ebenen mit Persönlichkeits- und Entwicklungsthemen der von ihr betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen, ihrer Arbeitskolleginnen und -kollegen und von sich selber konfrontiert. Dies sind zentrale Themen der Heilpädagogik und der Veden. Die Heilpädagogik befasst sich gemäss Bach (1999) mit der Theorie und Praxis der gesamten erzieherischen Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen aller Altersstufen (vgl. ebd. S. 4). Paul Moor definierte die Heilpädagogik sehr kurz und prägnant als «nichts anders als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen» (Moor in Häberlin, 1985, S. 23) und ihre Ziele beziehen sich unter anderem auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Autonomie sowie die soziale Integration und Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen. Dayananda (2013a) legt in diesem Zusammenhang aufbauend auf der Sichtweise der Veden dar, dass der Wunsch nach Reifung und zu einem 'vollkommenen' und 'integrierten' Menschen zu werden, in jedem Menschen vorhanden ist (vgl. ebd. S. 16) und Kumble und Hongasandra (2019a; 2019b) beschreiben, dass die Veden die verschiedenen menschlichen Ziele, die Mittel zur Zielerreichung und universelles Wissen über die Essenz und Natur des Menschen beinhalten. Aus heilpädagogischer Sicht steht in der Regel die zu betreuende Person mit Beeinträchtigungen im Zentrum der Ausführungen und Massnahmen. Die Aussagen der Veden hingegen beziehen sich nicht in erster Linie auf zu betreuende Personen, sondern genauso auf die forschende oder betreuende Person. In diesem Zusammenhang ist dies somit die heilpädagogische Fachperson, da diese aus vedischer Sicht genauso die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und weiterzureifen. Bundschuh (2010) stellt in Bezug zu unangemessenen Verhaltensweisen von Menschen mit Beeinträchtigungen die Frage: «Könnten nicht auch Pädagogen, Therapeuten, Förderer und Erzieher falsch Wahrnehmende oder vielleicht sogar die Gestörten sein?» (Bundschuh, 2010, S. 169) In diesem Sinne betrifft die Erforschung der Relevanz der Veden im heilpädagogischen Kontext einerseits Menschen mit Beeinträchtigungen und andererseits die heilpädagogische Fachperson selbst.

Zudem kann, aufbauend auf den in der Einleitung erwähnten Zitaten, erkannt werden, dass die Veden, obwohl sie in unserem Kulturkreis nicht sehr bekannt sind, Einfluss auf das Denken, Fühlen und die Sichtweise vieler westlicher Persönlichkeiten und somit auch Einfluss auf unsere Kultur hatten. Da aufgrund der Literaturrecherche anzunehmen ist, dass noch keine Fachliteratur zu diesem Thema existiert, ist der Versuch naheliegend, die Heilpädagogik und die Veden miteinander zu vergleichen.

5.2 Eingrenzung des Themas

Angesichts des Umfangs des heilpädagogischen und vedischen Wissens und der begrenzten Zeitspanne und zeitlichen Ressourcen muss für diese Arbeit eine Auswahl getroffen werden, welche Inhalte für diese Forschungsarbeit grundlegend sind und auf welche verzichtet werden kann. Da es sich um eine Grundlagenarbeit handelt, werden dementsprechend die Grundlagen der Veden und der Heilpädagogik beschrieben. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den beschriebenen oder zusätzlichen Themenbereichen wird auf die verwendete und weitere Fachliteratur verwiesen. Dennoch müssen in

den Grundlagen der Veden gewisse Aspekte dargelegt werden, die keine zentrale Relevanz zur Heilpädagogik aufweisen, da diese von entscheidender Bedeutung sind, um andere beschriebene und relevante Themen richtig einordnen und verstehen zu können. Dies sind z.B. die Ausführungen zum Ziel der Freiheit und Befreiung von allen Bindungen (s. Kap. 7.5.4) und zum Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' (s. Kap. 7.13). Eine Eingrenzung muss ebenfalls bezüglich der Referenzverse aus den Veden gemacht werden, da viele verschiedene vedische Texte Aussagen zu den beschriebenen Themen machen. Der Autor nutzt unter diesen Umständen mehrheitlich Texte und Verse, zu denen er selbst einen Bezug hat und die er selbst studierte. Obwohl die folgenden Themen ebenfalls einen Beitrag zu dieser Auseinandersetzung beitragen könnten, wurden sie nicht oder nur am Rande erwähnt: Werte leben und lehren im Kontext der Schule, der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, der Einsatz von Yogatechniken im Unterricht, die vedische Bildung, Ayurveda und Ernährung, der Umgang mit herausforderndem Verhalten und Lernschwierigkeiten oder die Relevanz der Lehrperson-Schüler/innen-Beziehung.

Aufgrund der bisher gemachten Ausführungen und Überlegungen werden die Fragestellungen abgeleitet, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit erforscht, analysiert und diskutiert werden.

5.3 Fragestellungen

Die Hauptforschungsfrage klärt die Grundsatzfrage, ob überhaupt eine Relevanz der Veden im heilpädagogischen Kontext besteht. In Anbetracht dessen, dass es sich um eine explorative Grundlagenarbeit handelt, werden die Fragen sehr offen gestellt, so dass ein breites Spektrum an Ergebnissen möglich ist. Für detailliertere Forschungsfragen müssen weitere Untersuchungen ins Auge gefasst und durchgeführt werden (s. Kap. 14).

Hauptforschungsfrage:

- Haben die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext?

Falls die Hauptforschungsfrage bejaht werden kann, bekommen die zwei Unterfragen Bedeutung. Die erste Unterfrage untersucht mögliche Bezüge und Themenbereiche, durch welche die beiden Wissensbereiche miteinander in Bezug gesetzt werden können.

Unterfrage 1:

- Inwiefern lassen sich Bezüge zwischen der Heilpädagogik und den Veden herstellen?

Durch die zweite Unterfrage werden Aspekte der Veden erforscht, in denen sie mögliche Ergänzungen zu den Inhalten der dargelegten heilpädagogischen Grundlagen aufweisen.

Unterfrage 2:

- Inwieweit können die Veden die Sichtweise der Heilpädagogik ergänzen?

Im nächsten Kapitel wird dargelegt, auf welchen wissenschaftlichen Ansätzen und Forschungsmethoden diese Arbeit aufbaut. Zudem werden die wichtigsten Grundsätze und Informationen zum verwendeten Forschungsdesign und den Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren beschrieben.

6 Forschungsmethoden

Dies ist eine explorative Literaturarbeit, die auf qualitativen Ansätzen beruht, da es sich bei den Veden um bereits vorhandene Dokumente handelt und da in der Schweiz keine grosse Anzahl von Menschen (Forschungssubjekten) vorhanden sind, die mit dieser Thematik vertraut sind. Im Mittelpunkt von qualitativer Forschung steht das Verstehen und Deuten von wissenschaftlichen Zusammenhängen und deshalb wurde ein Forschungsdesign gewählt, das offen, flexibel und umfassend ist (vgl. Voss, 2018, S. 41). Voss (2018) beschreibt die «Wissenschaft als Suche nach der Wahrheit» (S. 30). Zudem ergänzt er: «Eine wissenschaftlich absolute Wahrheit ist nicht oder nur in seltenen Fällen, wie z.B. Fragen der Logik erreichbar. Die Subjektivität des Individuums muss immer berücksichtigt werden» (S. 30). Es wurde versucht, dass möglichst wenig subjektive Ansichten einfließen konnten, indem ein direkter Austausch mit Menschen stattfand, die Experten in dieser Thematik waren. Zudem wurde bei der Beschreibung der Inhalte aus der Literatur Wert daraufgelegt, die intendierten Aussagen und Bedeutungen so präzise wie möglich darzulegen, auch wenn das meiste aus dem Englischen übersetzt werden musste.

Im Folgenden werden die Grundlagen des qualitativen Denkens sowie die in dieser Arbeit zu Anwendung kommenden Methoden erläutert.

6.1 Die Theorie qualitativen Denkens

Mayring (2002) beschreibt fünf Grundsätze als Grundlage des qualitativen Denkens und 13 Säulen als konkrete Handlungsanweisungen. Die fünf Grundsätze bilden das Gerüst und sind «die Forderung stärkerer **Subjektbezogenheit** der Forschung, die Betonung der **Deskription** und der **Interpretation** der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, **alltäglichen Umgebung** (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als **Verallgemeinerungsprozess**» (ebd., S. 19). Diese fünf Grundsätze werden wiederum in 13 methodische Säulen differenziert, damit «Anspruch und Wirklichkeit qualitativen Denkens überprüft und eingeschätzt werden kann» (ebd., S. 24). Dies sind die Einzelfallbezogenheit, die Offenheit, die Methodenkontrolle, das Vorverständnis, die Introspektion, die Forscher-Gegenstands-Interaktion, die Ganzheit, die Historizität, die Problemorientierung, die argumentative Verallgemeinerung, die Induktion, der Regelbegriff und die Quantifizierbarkeit (vgl. ebd. S. 24-25). Diese Begriffe können zudem als Checkliste für die qualitative Absicherung genutzt werden. Für diese Arbeit besonders relevant sind folgende Säulen: Offenheit, Vorverständnis, Introspektion, Ganzheit, Induktion und der Regelbegriff.

In der Abbildung 1 sind die von Mayring (2002) beschriebenen Forschungsdesigns und Techniken ersichtlich. Dies sind nur einige Möglichkeiten und es ist keine vollständige Zusammenstellung. Innerhalb der Techniken unterscheidet er zwischen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren und er betont, dass diese situationsangepasst vielfältig miteinander kombiniert werden können.

Abbildung 1: Verfahren qualitativer Forschung (Mayring, 2002, S. 134)

In der nachfolgenden Auflistung sind die Methoden und Verfahren ersichtlich, die in dieser Arbeit zur Anwendung kommen. Sie sind mit einer kurzen Begründung versehen, um die Beweggründe der Entscheidung für diese Methoden darzulegen.

Forschungsdesign: Dokumentenanalyse

Begründung: Die Veden sind ein bereits vorhandenes Wissen in der Form von gesprochenen und geschriebenen Inhalten. Es gilt dabei nicht, Neues zu produzieren, denn die Aussagen und Botschaften in diesen Texten befinden sich in ihrem Kern ausserhalb von menschlichen Ideen und Interpretationen. Das Ziel muss es sein, die Aussagen der Veden möglichst in ihrer authentischen Sichtweise zu erfassen. Deshalb wird ein Fokus auf der Auseinandersetzung mit diesen Dokumenten gelegt. Als Dokumente werden Bücher, Artikel, Webseiten bereits bestehende Tonaufnahmen und Interviews mit Experten auf dem Gebiet der Veden genutzt. Die Beschreibung der Grundlagen der Heilpädagogik basiert mehrheitlich auf Büchern und Artikeln und wenn nötig werden auch Webseiten genutzt.

Erhebungsverfahren: Experteninterview

Begründung: Da geschriebene Inhalte aufgrund des Vorwissens und der möglichen Intentionen des Forschers anfällig auf Interpretationen des Forschers sind, wird zusätzlich zur Literaturverarbeitung das Verfahren der Experteninterviews angewandt. So kann sichergestellt werden, dass die beschriebenen Inhalte auf den von den Veden beschriebenen Vorstellungen aufgebaut werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Fragen und Unklarheiten im Gespräch und Austausch mit Experten geklärt werden können und nicht nur in Textdokumenten danach gesucht werden muss. Dies ist ganz im Sinne der Veden, da diese eine mündliche Tradition darstellen, die mehrheitlich auf dem mündlichen Weitervermitteln des Wissens beruht.

Aufbereitungsverfahren: Wörtliche Transkription

Begründung: Um die Auswertung und Interpretation der Interviews zu erleichtern und nachvollziehbar zu machen, werden sie wörtlich transkribiert. Die Transkription wird nach vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011, S. 15ff) verfasst und mit Hilfe des Programms MAXQDA nach Inhalt und Themen codiert. Als Darstellungsmittel wird mehrheitlich die Textform angewandt. Wo es sinnvoll erscheint, wird diese unterstützt durch Abbildungen, Modelle und Tabellen.

Auswertungsverfahren: Gegenstandbezogene Theoriebildung

Begründung: Die gegenstandbezogene Theoriebildung bietet sich an, weil das Forschungsthema noch neu und unerforscht ist und es sich somit um einen explorativen Ansatz handelt. So können während der Datensammlung Konzepte und Hypothesen entwickelt, verfeinert und verknüpft werden, wobei sich die Erhebung und die Auswertung überschneiden (vgl. Mayring, 2002, S. 105).

In den folgenden Unterkapiteln werden die Methoden aufgrund der Fachliteratur zusätzlich beschrieben und erläutert.

6.2 Forschungsdesign: Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse erschliesst Material, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss und es somit weniger den Fehlerquellen der Datenerhebung unterliegt. Dies wird auch als *nonreaktives Messen* bezeichnet (vgl. Webb, Campbell, Schwartz, & Sechrest, 1975). Bei der Auswahl der Dokumente spielt jedoch die Subjektivität des Forschers hinein. Dokumente können je

nach Fragestellung vielfältige Materialien sein: Texte, Filme, Tonbänder, aber auch Gegenstände wie Bauten, Kunstobjekte oder Werkzeuge. Sie werden als Vergegenständlichungen der menschlichen Psyche des Urhebers betrachtet. Überall dort, wo kein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen möglich ist, stellt die Dokumentenanalyse den bevorzugten Zugang dar. Sie zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus und kann in beinahe jeden Untersuchungsplan eingebaut werden, wenn sich Quellen dazu anbieten. Das typische Merkmal der Dokumentenanalyse ist «die intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Dokument, welches in seiner Einmaligkeit möglichst umfassend durchleuchtet und interpretiert wird.» (Atteslander, 1971, S. 67)

Es können sechs Kriterien für den Erkenntniswert der Dokumente abgeleitet werden:

1. **Art des Dokuments:** Urkunden / Akten / Zeitungsberichte etc.
2. **Äussere Merkmale des Dokuments:** Zustand des Materials
3. **Innere Merkmale des Dokuments:** Inhalt bzw. Aussagekraft
4. **Intendiertheit des Dokuments:** Wurde es bewusst für Öffentlichkeit geschrieben oder nicht?
5. **Nähe des Dokuments zum Gegenstand**, der untersucht werden soll: zeitlich, räumlich, sozial
6. **Herkunft und Überlieferung des Dokuments:** Wo stammt es her? Wie ist es überliefert worden?

Der Ablauf einer Dokumentenanalyse erfolgt in 4 Schritten:

1. **Klare Formulierung der Fragestellung:** Was soll untersucht werden?
2. **Definition**, was als Dokument gelten soll: Welches Material wird für die Analyse herangezogen?
3. **Quellenkritik:** Wie ist die Aussagekraft der herangezogenen Dokumente gegenüber der Fragestellung?
4. **Interpretation des Dokuments:** Welche Erkenntnisse lassen sich daraus für die eigene Fragestellung gewinnen? In der Regel kommen interpretative Methoden zum Einsatz. (Vgl. Mayring, 2002, S. 46-50)

In den Ausführungen zu den Verfahrensweisen betont Mayring (vgl. ebd., S. 65), dass diese Techniken Prototypen darstellen und auf die jeweilige Fragestellung, die Bedingungen und die Bedürfnisse angepasst werden sollen, da gerade dies eine der Stärken qualitativer Forschung sei. Eine weitere Möglichkeit, um die Qualität der Dokumente zu beurteilen schlägt Scott (1990) vor. Die Fragen wurden zudem erweitert mit Ergänzungen von Flick (2016):

1. **Authentizität:** Sind die Inhalte unverfälscht und unzweifelhaften Ursprungs? Ist es ein Primär- oder Sekundärdokument?
2. **Glaubwürdigkeit:** Sind die Inhalte frei von Fehlern und Verzerrungen? Ist der Autor glaubwürdig und verlässlich?
3. **Repräsentativität:** Sind die Inhalte typisch für das, wofür sie stehen und wenn nicht, ist das Ausmass bekannt, in dem sie untypisch sind? Enthält das Dokument relevante Informationen zur Beantwortung der Fragestellung?
4. **Bedeutung:** Sind die Inhalte klar und verständlich? Für wen wurde das Dokument erstellt?

Für die Auswahl und Beurteilung der Dokumente werden die Kriterien von Scott (1990) genutzt, da die Aussagekraft dieser vier Kriterien in Bezug auf diese Masterarbeit grösser erscheint, als diejenigen Kriterien von Mayring (2002). Damit dieses Vorgehen nachvollziehbar bleibt, werden die Dokumente im Zusammenhang mit den Veden im Verlauf dieser Arbeit in Bezug auf diese Kriterien beurteilt und es wird eine Liste erstellt, in der dieser Prozess ersichtlich wird. Diese Tabelle mit der Beurteilung der Dokumente ist im Anhang I (s. S. 166) ersichtlich. Für die heilpädagogische Fachliteratur wurde dies

nicht gemacht, da davon ausgegangen wird, dass die in den besuchten Fachbibliotheken erhältlichen Dokumente der Thematik angemessen sind.

6.3 Erhebungsverfahren: Experteninterviews

Experteninterviews werden angewandt, wenn ein Experte nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe oder einem Fachbereich in die Untersuchung einbezogen wird (vgl. Flick, 2016, S. 214), wenn «mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden, die durch das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners bestimmt werden» und wenn «im Interview auch einzelne, genau bestimmbare Informationen erhoben werden müssen» (Gläser & Laudel, 2010, S. 111).

Es wird in der Form eines nichtstandardisierten Interviews durchgeführt, bei dem die Grundlage eine Liste von offenen Fragen darstellt und es dabei einem natürlichen Gespräch mit Freunden oder Bekannten ähnelt, wenn ein Gesprächspartner den anderen zu einem Thema ausfragt. Dabei bringt der Fragende ein Informationsziel in das Interview ein, steuert mit den Fragen das Interview und sorgt so dafür, dass er vom Interviewpartner die entsprechenden Informationen erhält. Dabei ist sicherzustellen, dass beide Seiten unter den verwendeten Fachbegriffen das gleiche verstehen. Es ist auch darauf zu achten, dass nicht nur die Meinung des Interviewpartners eingeholt wird, sondern auch die Begründungen dazu, da die Meinung zwar vom Forscher auf die Plausibilität beurteilt werden kann, jedoch nicht mehr analysiert werden kann. Wenn die Antworten nicht über die Interpretationen des Befragten hinausgehen, ist deren Wert sehr gering. (Vgl. ebd. S. 111-112)

Das theoriegeleitete Vorgehen wird so umgesetzt, dass aus der Forschungsfrage und dem entsprechenden Informationsbedürfnis die Themen und Fragen des Leitfadens abgeleitet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Fragen offen gestellt werden, damit der Interviewpartner seinem Wissen entsprechend antworten kann. Da die Auswahl des Interviewpartners für die Art und Qualität der Informationen ausschlaggebend ist, ist es entscheidend den oder die «richtigen» Experten zu identifizieren und für ein Interview zu gewinnen. Wenn möglich sind Informationen zu einem Sachverhalt von mehreren Interviewpartnern einzuholen, um eine Triangulation zu ermöglichen. Die Anzahl der Interviewten wird jedoch auch durch die Verfügbarkeit und die Bereitschaft potenzieller Interviewpartner sowie durch die zur Verfügung stehende Zeit bestimmt. (Vgl. ebd. S. 117)

Den sorgfältig vorbereiteten Fragen kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu, da die Art und Weise, wie gefragt wird, einen grossen Einfluss hat, welche Antworten gegeben werden. Gläser und Laudel (2010) gliedern mögliche Fragen nach ihren inhaltlichen oder

Abbildung 2: Typisierung von Interviewfragen (Gläser & Laudel, 2010, S. 130)

funktionalen Aspekten in vier Typen mit weiteren Unterkategorien ein (s. Abbildung 2).

Bei der Formulierung der Fragen ist darauf zu achten, dass sie **offen, neutral, klar** und **einfach** gestellt werden. **Offene Fragen** überlassen dem Interviewpartner grösstmögliche Entscheidung über den Inhalt der Antwort. **Neutrale Fragen** enthalten weder explizit noch implizit eine Antwort inne und sind somit keine Suggestivfragen, die in der Alltagskommunikation sehr häufig angewandt werden. Eine Frage ist **klar**, wenn sie unmissverständlich formuliert ist und sie ist **einfach**, wenn sie nur eine einzige Frage beinhaltet und nicht mehrere Fragen in einem Satz gestellt werden. (Vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 131-142)

Anhand eines im Voraus vorbereiteten Interviewleitfadens wird das Interview durchgeführt. So kann sichergestellt werden, dass als wichtig eingestufte Fragen gestellt werden und der Leitfaden kann als Anknüpfungshilfe dienen, falls realisiert wird, dass das Interview den Fokus der Thematik verliert (vgl. ebd. S. 142). Typische Fehler des Interviewers können eine Leitfadenbürokratie, das Vergessen des Leitfadens, der Verlust der Neutralität, falsches Formulieren der Fragen oder das Auslassen von Nachfragen sein (vgl. ebd. S. 187-190). Das Interview wird in seiner ganzen Länge aufgenommen, da eine handschriftliche Protokollierung oder ein Gedächtnisprotokoll mit erheblichen Informationsverlusten oder Informationsveränderungen verbunden wäre.

6.4 Aufbereitungsverfahren: Wörtliche Transkription

Die wörtliche Transkription wird angewandt, wenn gesprochene Sprache in eine vollständige schriftliche Fassung gebracht werden muss. Diese ist zwar oft aufwändig, doch für die spätere Auswertung unabdingbar. Mayring (2002, S. 89) beschreibt die Vorteile folgendermassen: «Hier kann man Unterstreichungen und Randnotizen vornehmen, hier kann man blättern, Textstellen vergleichen. Das Wortprotokoll ermöglicht es auch, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und gibt so die Basis für ausführliche Interpretationen.» Die Transkription wurde nach vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011, S. 15ff) verfasst:

- 1) Es wird **wörtlich transkribiert**, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- 2) **Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen.** Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.
- 3) **Wortverschleifungen werden nicht transkribiert**, sondern an die Schriftsprache angenähert.
- 4) **Pausen** werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
- 5) **Verständnissignale** des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. **werden nicht transkribiert.** Ausnahme: Eine Antwort besteht nur aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
- 6) **Besonders betonte Wörter oder Äusserungen** werden durch **GROSSSCHREIBUNG** gekennzeichnet.
- 7) **Emotionale nonverbale Äusserungen** der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen z.B. (lachen) oder (seufzen), werden beim Einsatz **in Klammern notiert.**
- 8) **Unverständliche Äusserungen** werden mit (unverständlich) resp. in Englisch als (incomprehensible) gekennzeichnet.
- 8) Wenn ein **Wortlaut vermutet werden kann**, wird er in Klammern mit einem Fragezeichen geschrieben z.B. (verschieden?).

Die Interviews werden in Schriftenglisch transkribiert, da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht. Wie eben beschrieben werden Sprachfärbungen, Dialekt, Pausen, Lachen, u.Ä. dabei nicht berücksichtigt. Die Transkriptionen werden im Programm MAXQDA erstellt und anschliessend werden darin die relevanten Aussagen der Experten bezüglich deren Inhalt codiert. Die Organisation der MAXQDA-Codes ist im Anhang XI (s. S. 175) ersichtlich.

6.5 Auswertungsverfahren: Gegenstandbezogene Theoriebildung

Gegenstandbezogene Theoriebildung ist ein Verfahren, das schon während der Erhebung Schritte der Konzept- und Theoriebildung zulässt. «Damit finden Datenerhebung und Auswertung gleichzeitig statt. Im Laufe der Datenerhebung kristallisiert sich ein theoretischer Bezugsrahmen heraus, der schrittweise modifiziert und vervollständigt wird. Wenn er in Klarheit und Aussagekraft zufrieden stellend ist, wird die weitere Datenerhebung abgebrochen, und die wesentliche Auswertungsarbeit ist bereits vollzogen.» (Mayring, 2002, S. 104) Ein wichtiges Element sind dabei Merktzettel, sogenannte «Memos». Wenn der Forscher auf neue und zentrale Aspekte stösst, memorisiert er diese schriftlich. «Ist ein Memo zu einem bestimmten Aspekt angelegt worden, so trachtet der Forscher danach, es durch zusätzliche Analysen und Beobachtungen auszuarbeiten und zu vervollständigen. Hiervon geht also wieder ein Impuls an die Datenerhebung aus.» (ebd., S. 105) Diese Methode wird in der klassischen Feldforschung angewandt, in die der Forscher selbst involviert ist oder wenn der Gegenstandsbereich noch neu und unerforscht ist. Da dies eine explorative Arbeit darstellt, erscheint dieses Auswertungsverfahren angemessen.

6.6 Gütekriterien

In der qualitativen Forschung können nicht einfach die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung übernommen werden. Dennoch ist es wichtig, dass am Ende des Forschungsprozesses eine Einschätzung der Ergebnisse steht. Diese Gütekriterien müssen jedoch dem Vorgehen und den Zielen der qualitativen Methoden angepasst werden und können nicht nur in ein paar Kennwerten zur Validität oder Reliabilität angegeben werden. (Vgl. ebd. S. 140) Mayring beschreibt dabei sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung wie folgt:

- 1) **Verfahrensdokumentation:** Der Verfahrensprozess wird detailliert dokumentiert, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird (vgl. vor allem Kirk & Miller, 1986).
- 2) **Argumentationsausrichtung:** Interpretationen müssen argumentativ begründet werden. Dabei muss das Vorverständnis adäquat sein, damit die Deutung sinnvoll theoriegeleitet wird. Zudem muss nach Alternativdeutungen gesucht und diese überprüft werden. Die Widerlegung solcher Negativdeutungen kann ein wichtiges Argument der Geltungsbegründung der Interpretation sein.
- 3) **Regelgeleitetheit:** Das Material wird systematisch bearbeitet, in dem die Analyseschritte festgelegt werden, das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt wird und die Analyse systematisch von einer Einheit zur nächsten geht.
- 4) **Nähe zum Gegenstand:** Die Forschung soll möglichst nah an die Alltagswelt der Subjekte anknüpfen. Dabei wird versucht in die natürliche Lebenswelt zu gehen, eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen und dabei ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis herzustellen.
- 5) **Kommunikative Validierung:** Die Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen wird auch dadurch überprüft, indem diese noch einmal den Beforschten vorgelegt werden. Dadurch kann

aus dem Dialog wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden, speziell was die Absicherung der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen angeht.

- 6) **Triangulation:** Verschiedene Datenquellen, Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden werden herangezogen und es wird versucht, unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dabei muss keine völlige Übereinstimmung erreicht werden. (Vgl. Mayring, 2002, S. 144-148)

Anhand dieser Kriterien und Leitsätze wird diese Arbeit angegangen und sie dienen in Kapitel 12.4 auch der kritischen Reflexion des Arbeitsprozesses.

7 Grundlagen der Veden

In diesem Kapitel werden Grundlagen zu den Veden dargelegt, auf denen Vergleiche und Überlegungen im Hinblick auf die Bezüge und Ergänzungen der Veden im heilpädagogischen Kontext aufgebaut werden.

7.1 Die Veden und ihre Essenz

Das Wort «veda» bedeutet «Wissen» und wird aus der Sanskrit-Wurzel¹⁰ «vid» - «zu wissen» hergeleitet (vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 16). Kumble und Hongasandra (2019a; 2019b) beschreiben die Veden in folgender Weise: Das Wissen der Veden wurde und wird traditionell mündlich überliefert. Sie beinhalten einerseits die verschiedenen menschlichen Ziele, *puruṣārtha* (s. Kap. 7.5) und deren Mittel zur Zielerreichung. Des Weiteren sind sie universelles Wissen über die Essenz und Natur des Menschen und den Sinn dieses Lebens und unabhängig von Kultur, Nationalität, Religion, Rasse, Alter und anderen möglichen Unterschieden. Sie basieren auf der menschlichen Erfahrung und offenbaren dem Menschen etwas für ihn derzeit nicht Offensichtliches. Die Veden klären existenzielle Fragen wie: Wer bin ich? Was ist diese Welt? Warum bin ich? Was suche ich durch all meine Handlungen? Was ist 'Existenz'? Gibt es etwas, das unberührt und frei von Tod, frei von Leiden und frei von Limitationen ist? Das Wissen der Veden ist verbunden mit dem täglichen Leben eines Menschen und muss ihm einen Nutzen bringen. Wenn es keinen Nutzen hätte, dann wäre es auch nicht wert durch den Prozess des Verstehens zu gehen, von dem, was die Veden sagen und offenbaren. Denn was wir alle suchen im Leben ist Zufriedenheit und Freiheit von jeglichem Leiden. (Vgl. ebd. 2019a; 2019b) Dabei wird die Frage nach dem unterliegenden gleichen Nenner, nach der Substanz und Intelligenz in der ganzen Kreation gestellt. Die Veden sind Wissen über die Erfahrung des eigenen Selbst und sie können durch die entsprechende Erforschung der eigenen Erfahrung überprüft werden. In der *Advaita-Vedānta*-Tradition (s. Kap. 7.2) wird die Kernaussage in einem, von einem *Śaṅkarācārya*¹¹ verfassten Vers namens *eka-śloka* auf direkte und unmittelbare Art und Weise in der Form eines Gesprächs zwischen einem Lehrer und seinem Schüler dargelegt. Durch den Dialog und die damit verbundene Erforschung der eigenen unmittelbaren Erfahrung des Schülers, erkennt dieser seine Natur als das Licht des Bewusstseins:

किं ज्योतिस्तव भानुमानहनि मे रात्रौ प्रतीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे ।

चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियोदर्शने किं तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥

kiṁ jyotistava bhānumānahani me rātrāu pratīpādikaṁ
syādevaṁ ravidīpadarśanavidhau kiṁ jyotirākhyāhi me ।
cakṣustasya nimīlanādisamaye kiṁ dhīrdhiyodarśane
kiṁ tatrāhamato bhavānparamakaṁ jyotistadasmi prabho ।।

Teacher: What is the light because of which you see objects?

Student: During the day, it is the sun. At night it is the moon, stars, lightning and fire.

Teacher: With what light do you see all these lights?

Student: With the light of my eyes.

¹⁰ Alle Sanskritwörter werden aus sogenannten „Wurzeln“ abgeleitet, die alle eine oder mehrere inhärente Bedeutungen haben und aufgrund deren die Bedeutung eines Wortes hergeleitet werden kann.

¹¹ Von welchem *Śaṅkarācārya* dieser Vers geschrieben wurde ist nicht vollends geklärt und bekannt.

Teacher: With which light do you see when the eyes are closed?

Student: The light of the mind.

Teacher: When the mind is asleep, what is the light that shines?

Student: It is the light of consciousness, Revered Sir, and I am indeed that.¹² (Dayananda, 2010b, S. 148-149)

Dieser Vers baut auf dem folgenden Mantra der Muṇḍaka Upanischade auf, wobei in diesem Mantra zusätzlich die Aspekte betont werden, dass dieses Licht des Bewusstseins kein anderes Licht benötigt, um zu scheinen und erkannt zu werden und dass alles andere von diesem Licht abhängig ist. Es leuchtet aus sich selbst heraus und ist somit 'selbst-leuchtend' und 'selbst-existent'.

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ २.२.११ ॥

na tatra sūryo bhāti na candratāraḥ nemā vidyuto bhānti kuto'yamagniḥ ।

tameva bhāntamanubhāti sarvaṁ tasya bhāsā sarvamidaṁ vibhāti । । muṇḍaka 2.2.11 । ।

The sun does not light up that Brahman. The moon and the stars do not light it. These flashes of lightning do not light it. How can this fire light it? Everything shines after that self alone which is light of all lights. By its light all this shines.¹³ (Dayananda, 2010b, S. 146)

Dayananda (2010b) kommentiert dieses Mantra in dem er anmerkt, dass kein zusätzliches externes Licht benötigt wird um die Sonne, den Mond, den Blitz oder das Feuer zu sehen. Dieser Vers offenbart, dass all diese externen Lichter auf ein anders Licht angewiesen sind, damit sie erkannt werden und scheinen können. Dieses 'Licht aller Lichter' gehört nicht in die Kategorie der physischen Lichter. Es ist das Licht des Bewusstseins (*Brahman*¹⁴), in dessen Präsenz alle diese Lichter erkannt und beleuchtet werden und dass alles andere in dieser Kreation nur beleuchtet und erkannt werden kann, wenn dieses Licht des Bewusstseins 'scheint'. Dann beschreibt er, dass dies genauso auf alle anderen Sinnesobjekte, die Sinnesinformationen über die Welt, und den Mind¹⁵, der alle diese Sinneseindrücke zusammenführt, übertragen werden kann. Alle Klänge, die die Ohren wahrnehmen, jede Berührung, die die

¹² Lehrer: Was ist das Licht, durch welches du Objekte siehst?

Schüler: Tagsüber ist es die Sonne. Nachts ist es der Mond, die Sterne, der Blitz und das Feuer.

Lehrer: Mit welchem Licht siehst du all diese Lichter?

Schüler: Mit dem Augenlicht.

Lehrer: Mit welchem Licht siehst du, wenn die Augen geschlossen sind?

Schüler: Mit dem Licht des Mindes.

Lehrer: Was ist das Licht, das leuchtet, wenn der Mind schläft?

Schüler: Es ist das Licht des Bewusstseins, verehrter Lehrer, und das bin ich. [Übers. d. Verf.]

¹³ Die Sonne beleuchtet *Brahman* nicht. Der Mond und die Sterne beleuchten ihn nicht. Diese Blitze beleuchten ihn nicht. Wie kann dieses Feuer ihn beleuchten? Alles leuchtet nur nach dem Selbst, das das Licht aller Lichter ist. Durch sein Licht leuchtet all dies. [Übers. d. Verf.]

¹⁴ *Brahman* steht für das selbst-existente, selbst-leuchtende und unbegrenzte Bewusstsein jenseits von Körper, Mind und Sinnesorganen und das, was frei von den Begrenzungen von Zeit, Raum und Bedingungen ist. Die Intelligenz jenseits des Intellekts, die dem Intellekt das Denken ermöglicht. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2020a)

¹⁵ Da die entsprechenden deutschen Übersetzungen oft schon von anderen Bedeutungen geprägt sind, wird in dieser Arbeit der Begriff 'Mind' verwendet, um auf den Verstand, Intellekt oder Geist zu verweisen. In der vedischen Tradition beinhaltet der Mind (*antaḥkāraṇa*) vier Aspekte, Fähigkeiten und Funktionen: 1. Verarbeitung der Sinneseindrücke, Emotionen, Denkprozesse (*manas*), 2. Schlussfolgerungen ziehen, Entscheidungen treffen und den freien Willen einsetzen (*buddhi*), 3. Das Gedächtnis und die Erinnerung (*citta*), 4. Der Ich-Sinn und die Annahme ein Individuum zu sein (*ahaṅkāra*)

Haut ertastet, jeder Geschmack, den die Zunge schmeckt, alle Gerüche, die die Nase riecht und jede Gedankenform, die im Mind erscheint, ist vollkommen abhängig von diesem Licht des Bewusstseins. Dieses Licht hingegen kommt nicht und geht nicht und es scheint unabhängig von allen anderen Lichtern aus sich selbst heraus. (Vgl. ebd. S. 146-147)

Michel (2007) fasst die Essenz der Veden zudem auf folgende Weise zusammen: «Wollte man *eine* zentrale Aussage der Upanishaden wählen, so wäre sie in dem Wort Nicht-Zweiheit (*A-dvaita*)¹⁶ zusammengefasst. Die höchste Einsicht der upanishadischen Rishis ist jene von der nicht dualistischen Wirklichkeit» (S. 27). Und in Bezug auf dessen Verwirklichung fügt er dazu: «Alle grossen Interpreten und Kommentatoren der Upanishaden weisen immer darauf hin, dass der Versuch die Upanishaden rein intellektuell zu verstehen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Die Essenz der Upanishaden ist trans-rational, aber nicht irrational» (S. 26).

Aus der Sicht der Veden selbst wird deren Essenz am treffendsten mit der Silbe «*om*» ausgedrückt. «*Om*» repräsentiert die allem unterliegende Substanz und Ordnung, welche diese ganze Kreation ermöglicht und aufrechterhält (vgl. Dayananda, 2009c, S. 131). In der Kaṭha Upanishade wird dies folgendermassen ausgedrückt:

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १.२.१५ ॥¹⁷

sarve vedā yatpadamāmananti tapāṁsi sarvāṇi ca yadvadanti |
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padaṁ saṅgrahaṇa bravīmyomityetat | |
kaṭha 1.2.15 | |

*All the Vedas talk about which goal, to know which, people take to a life of study and spiritual discipline, I tell you in brief – that is om.*¹⁸ (Dayananda, 2009c, S. 131)

Eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie «*om*» in der vedischen Tradition als Symbol für alles, was existiert und für die Ursache der ganzen Kreation genutzt wird, legt Dayananda (2009c) durch die phonetische Erforschung des Klanges «*om*» dar:

In jeder Sprache wiederholen sich bestimmte Laute und dies sind teilweise einzigartige Merkmale einer Sprache. Doch welche Sprache es auch immer sein mag, wenn der Mund geöffnet und dabei mühelos ein Laut erzeugt wird, entsteht ein «a». Wenn der Mund wieder geschlossen wird, erklingt der Laut «m» und nach dem Schliessen des Mundes ist kein anderer Laut mehr möglich. Jeder andere Laut, ob Vokal oder Konsonant, liegt zwischen diesen zwei Lauten «a» und «m». Ein Klang, der alle anderen Laute darstellen und gewissermassen 'abrunden' kann, entsteht, wenn man die Lippen 'rund' formt. Der Klang wird dann ein «u» sein. Phonetisch betrachtet wird in Sanskrit der Klang «om» aus diesen drei Lauten «a», «u» und «m» gebildet. Aus der Verbindung von «a» und «u» entsteht ein «o» und mit dem «m»

¹⁶ *dvaita* bedeutet ‚Dualität‘ und in Sanskrit steht ein davor gesetztes „a“ für das Gegenteil, die Verneinung oder Negation des Begriffs. Somit bedeutet *advaita*: nicht-dual, Nicht-Zweiheit, Freiheit von Dualität, was frei von einem Zweiten ist

¹⁷ Anmerkung zu den Zitaten: Da die Sanskrit Verse und Mantras in kondensierter Form verfasst sind, werden in der Tradition und Methodik des *Advaita*-Vedanta für die Interpretation und Auslegung der Texte die Kommentare (*bhāṣya*) von Ādi Śaṅkarācharya genutzt. Für diese Arbeit konnten diese jedoch nur selten miteinbezogen werden. Zudem sind weitere Kommentare von anderen Autoren in verschiedenen Nationalsprachen Indiens, wie z.B. Hindi, Kannada oder Tamil, verfasst. Übersetzungen dazu sind z.B. auch in Englisch oder Deutsch erhältlich.

¹⁸ Alle Veden sprechen über dieses Ziel und um dieses zu erkennen und verstehen, nehmen Menschen ein Leben des Studiums und der spirituellen Disziplin auf sich. Ich sage es dir in Kürze - das ist *om*. [Übers. d. Verf.]

zusammen entsteht das «om». Da nun alle möglichen Wörter in allen Sprachen mit Lauten, die zwischen «a» und «m» entstehen, gebildet werden, dient «om» als Repräsentant für alles, was in dieser Kreation existiert. (Vgl. Dayananda, 2009c, S. 135-136) Diese Erforschung zeigt, dass «om» alle möglichen Namen (*nāma*) und alle Formen (*rūpa*) beinhaltet und für die dahinterliegende und alles durchdringende Substanz (*Brahman*) steht. Dies wird unter anderem in der Mitte des ersten Mantras der Māṇḍūkya Upanischade offenbart:

ॐ ... भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोकार एव । ... ॥ १ ॥

om ... bhūtaṁ bhavad bhaviṣyaditi sarvam-om-kāra eva | ... || māṇḍūkya 1 ||

*What had been, what is now and what will be – everything is just om.*¹⁹ (Dayananda, 2009c, S. 133)

Wie an diesem Beispiel ersichtlich ist, steht die Silbe «om» zu Beginn einer Upanischade und im Weiteren vor vielen Mantras und vedischen Chantings. Sie wird traditionell als erstes auf eine neue Seite geschrieben, bevor z.B. ein Brief verfasst wird und dies ist der Grund, weshalb das Sanskrit Symbol für «om» auf der Titelseite dieser Arbeit und in der Kopfzeile jedes Blattes steht.

7.2 Der Aufbau und die Teile der Veden

Die Veden bestehen aus vierzehn Teilen. An erster Stelle kommen die **vier Sammlungen** (Kategorisierungen) der Veden:

1. **R̥gveda** (mehrheitlich Hymnen und Gebete)
2. **Yajurveda** (mehrheitlich Rituale)
3. **Sāmaveda** (mehrheitlich Gesänge)
4. **Atharvaveda** (mehrheitlich andere Aspekte über dieses Universum)

In jeder Sammlung der Veden gibt es eine Reihe von Zweigen, und in jedem Zweig gibt es vier Bereiche mit den Namen *sarṁhitā*, *brāhmaṇa*, *āraṇyaka* und *upaniṣad* (vgl. Paramananda Bharati, 2014, S. 96). Die Bedeutung der vier Veden und ihren Zweigen ist für diese Arbeit nicht weiter relevant und deshalb wird an dieser Stelle nicht genauer darauf eingegangen. Daneben gibt es zehn zusätzlichen Wissenszweige, welche hilfreich und teilweise notwendig sind, um die Aussagen der Veden zu studieren und zu verstehen. Die ersten sechs davon werden als **Vedāṅgas** bezeichnet:

5. **Śikṣā** (Artikulation, Lautlehre)
6. **Vyākaraṇa** (Grammatik)
7. **Chandas** (Prosodie, Intonation, Rhythmus)
8. **Nirukta** (Etymologie, Wortbildung)
9. **Jyotiṣa** (Astronomie, Astrologie)
10. **Kalpa** (Vedische Rituale)

Die letzten vier Wissenszweige werden **Upāṅgas** genannt:

11. **Mīmāṃsā** (Analyse und Interpretation der vedischen Texte)
 12. **Nyāya** (Logik)
 13. **Purāṇa** (Mythologie)
 14. **Dharamaśāstra** (Werte und Verhaltensmöglichkeiten)
- (Vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 2-3)

¹⁹ Was war, was ist und was sein wird - alles ist einfach nur om. [Übers. d. Verf.]

Diese vierzehn Teile werden im folgenden Vers beschrieben:

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः । पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येता श्रतुर्दश ।

aṅgāni vedāścātvāro mīmāṃsā nyāya vistaraḥ |
purāṇam dharmasāstraṃ ca vidyā hyetā ścaturdaśa |

These are fourteen and they are: The four Vedas (Rig, Yajur, Sāma and Atharva); the six Vedāṅgas or auxiliaries to the Vedas, viz. 'Śikṣā' which is euphony and pronunciation; 'Vyākaraṇa' which is grammar; 'Chandas' or metre; 'Nirukta' or etymology; 'Jyotiṣa' or astronomy; 'Kalpa' or procedure; 'Mīmāṃsā' or interpretation of Vedic texts; 'Nyāya' or logic; 'Purāṇa' or mythology and 'Dharama Śāstras' which contain the codes of conduct.²⁰ (Chandrasekharendra, 2011, S. 2)

Als Ergänzungen zu den Vedas, Vedāṅgas und Upāṅgas gibt es zudem die **Upavedas**. Diese behandeln weitere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Gesundheit, Medizin, Wirtschaft, Reichtum, Kriegsführung, Musik, Tanz oder Theater. Sie basieren auf den Grundsätzen der Veden und zeigen so innerhalb dieser Themen die relevanten Werte auf, die beachtet werden müssen, damit sie zum eigenen Wohl, wie auch zum Wohl der ganzen Gesellschaft beitragen:

1. **Āyurveda** (Wissen über das Leben)
2. **Arthāśāstra** (Wissen über Reichtum, Wirtschaft)
3. **Dhanurveda** (Wissenschaft über Waffen und Kriegsführung)
4. **Gāndharvaveda** (Abhandlungen über bildende Künste wie Musik, Tanz, Theater, etc.)

(Vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 2-3)

Die Einteilung und Einordnung der Veden in diese vier Sammlungen wurde von Vyāsa²¹ vorgenommen, um das Verständnis und vor allem auch die Erhaltung der Veden zu sichern (vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 34).

Innerhalb der vier Sammlungen des Rgveda, Yajurveda, Sāmaveda und Atharvaveda wird zwischen dem Handlungsteil (*karmakaṇḍa*: *karma* - Handlung; *kaṇḍa* - Teil), und dem Wissensteil (*jñānakaṇḍa*: *jñāna* - Wissen; *kaṇḍa* - Teil) unterschieden. Der erste und viel umfangreichere Teil jeder Sammlung wird als *karmakaṇḍa* bezeichnet und befasst sich mit dem Wissen über die Ziele und Wünsche der Menschen und über die Mittel, um diese zu erreichen. Wünsche und Ziele sind in jedem menschlichen Geist ganz natürlich vorhanden, doch die Mittel, um diese zu erreichen sind oft unklar. Was auch immer uns darüber bekannt ist, wird uns helfen, unsere Ziele bis zu einem gewissen Grad zu erreichen. Doch oftmals erreichen wir unsere Ziele nicht, obwohl wir die uns bekannten und so genannten ‚richtigen‘ Mittel eingesetzt haben. Hier setzt der erste Teil der Veden an und gibt uns ein bestimmtes Mittel, um unsere Ziele und Wünsche zu erreichen. Dabei ist Handlung der wichtigste Aspekt, dennoch ist dazu das adäquate Wissen nötig, damit die Handlung die gewünschten Resultate ermöglicht und hervorbringt. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Dayananda (2009a) fasst den Handlungsteil in drei Aussagen zusammen:

Abbildung 3: Vyāsa (Avercart, 2019)

Wünsche und Ziele sind in jedem menschlichen Geist ganz natürlich vorhanden, doch die Mittel, um diese zu erreichen sind oft unklar. Was auch immer uns darüber bekannt ist, wird uns helfen, unsere Ziele bis zu einem gewissen Grad zu erreichen. Doch oftmals erreichen wir unsere Ziele nicht, obwohl wir die uns bekannten und so genannten ‚richtigen‘ Mittel eingesetzt haben. Hier setzt der erste Teil der Veden an und gibt uns ein bestimmtes Mittel, um unsere Ziele und Wünsche zu erreichen. Dabei ist Handlung der wichtigste Aspekt, dennoch ist dazu das adäquate Wissen nötig, damit die Handlung die gewünschten Resultate ermöglicht und hervorbringt. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Dayananda (2009a) fasst den Handlungsteil in drei Aussagen zusammen:

²⁰ Auf eine Übersetzung von diesem Vers wird verzichtet, da die Begriffe bereits im Fliesstext übersetzt sind.

²¹ **Vyāsa** bedeutet „Ordner/Einteiler“ und deshalb wird er auch **Vedavyāsa** „Ordner der Veden“ genannt. (Wikipedia, 2019a) Er ist der Verfasser der *Mahābhārata*, des grössten indischen Epos.

1. Es werden unbekannte Mittel für bekannte Ziele beschrieben.
2. Es werden bekannte Mittel für unbekannte Ziele beschrieben.
3. Es werden unbekannte Mittel für unbekannte Ziele beschrieben. (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 15)

«Der zweite, als *jñānakaṇḍa* bezeichnete Teil ..., die Upanischaden, ist universal, für die heutige Welt so bedeutsam wie vor fünftausend Jahren für Indien.» (Easwaran, 2008, S. 16) Der Wissensteil gibt Antworten und zeigt Gesetzmässigkeiten zur immerwährenden Suche des Menschen nach Wahrheit und Freiheit von Anhaftungen, Begrenzungen, Unzulänglichkeiten, Leiden und Unwissenheit auf. Das menschliche Grundproblem ist nicht nur ein psychologisches Problem, sondern es ist eine grundlegende Unwissenheit über die Natur des Menschen und der Welt. Der Wissensteil beinhaltet Wissen, welches diese fundamentale Unwissenheit auflöst, ohne dabei spezifische Handlungen vorauszusetzen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Er befindet sich bei allen vier Veden jeweils am Ende der Schriftensammlung. Deshalb wird er auch 'vedānta' (*veda* - Veden; *anta* - Ende) und dementsprechend 'das Ende und die Essenz der Veden' genannt. Die Schriften des Wissensteils heissen Upanischaden. Alle Upanischaden deuten letztlich nur auf das eine, gleiche Ziel hin und lehren den Weg um zu dieser Sichtweise (*mokṣa*) zu kommen. *Mokṣa* ist die Befreiung von allen falschen Identifikationen, Wünschen (vgl. Dayananda, 1989, S. 11) und unwahren Denkmustern, die verhindern die Essenz und Existenz dieser Kreation und von sich selbst zu erkennen: «The *jñānakaṇḍa* reveals that the individual is already free and need not do anything to become free. Knowledge of this fact is required; not action. The second portion of the Vedas is a means of knowledge to unfold the nature of reality and the truth of oneself»²² (Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 16).

Die Upanischaden bestehen aus einzelnen Versen, die Mantras genannt werden. Daneben existieren eine Vielzahl an ergänzenden Schriften, wie zum Beispiel die zwei grossen Epen der indischen Literatur, die *Māhabhāratha* und die *Rāmāyana*. Der bedeutendste Teil der *Māhabhāratha* stellt die Bhagavad Gita dar, in welcher Kṛiṣṇa dem Heerführer Arjuna das Wesen der Welt, des Menschen und des göttlichen Prinzips darlegt. (Vgl. Glasenapp, 1982, S. 49-50) In der Bhagavad Gita, die in ihrer Bedeutung den Upanischaden gleichgestellt wird, werden die Verse als *śloka*s bezeichnet und in der vedischen Tradition werden diese durch Kommentare erläutert. «Für die Interpretation der altindischen Literaturwerke, besonders der älteren von ihnen, bieten die einheimischen Kommentare eine gewisse Unterstützung. ... Die Inder haben von jeher das Kommentieren sehr geschätzt. Manche Kommentare wurden so berühmt, dass ihnen wiederum Subkommentare gewidmet wurden» (Mylius, 2003, S. 2).

Abbildung 4: Ādi Śaṅkarācārya (507–475 v.Chr.) (Goodreads, 2019)

Die *Advaita-Vedānta* Tradition, mit Ādi Śaṅkarācārya²³ als dem bedeutendsten Vertreter, baut auf solchen zusätzlichen Kommentaren über diese Mantras und Verse auf, die wichtig sind, damit die gemeinte

²² Der *jñānakaṇḍa* offenbart, dass das Individuum bereits frei ist und nichts tun muss, um frei zu werden. Die Erkenntnis dieser Tatsache ist erforderlich und nicht das Handeln. Dieser zweite Teil der Veden ist ein Mittel des Wissens, um die Natur der Realität und die Wahrheit über das eigene Selbst zu enthüllen. [Übers. d. Verf.]

²³ **Ādi Śaṅkarācārya** (507–475 v.Chr.) Viele europäische Indialogen gehen davon aus, dass Ādi Śaṅkarācārya von 788–820 n. Chr. gelebt haben soll. In der vedischen Tradition gibt es jedoch stichhaltige Gründe, dass er von 507–475 v.Chr. lebte. Dies ist z.B. die Auflistung und Anzahl aller bisher in diesem Amt waltenden nachfolgenden Śaṅkarācāryas.

Aussage eines Verses richtig interpretiert und verstanden werden kann. Beim *Advaita-Vedānta* (*advaita* – ‘Nicht-Dualität’) handelt es sich um ein monistisches²⁴ System, das die Welt auf ein einziges Prinzip zurückführt (*Brahman*). *Ādi Śaṅkarācārya* gilt als der klassische Vertreter der ‘Nicht-Dualität’ (*advaita*) und ohne Zweifel als der bedeutendste Lehrer des ‘Erkenntnisweges’ (*jñāna-mārga*). *Śankara*, wie er oft auch genannt wird, ist der Verfasser ausführlicher Kommentare zu den Upanishaden, zur Bhagavad Gita und anderen wichtigen Schriften des *Vedānta* (vgl. Stoddart, 2013, S. 99-100).

7.3 Geschichte, Alter, Umfang und Sprache der Veden

Drei Punkte, die Mylius (2003) in Bezug auf die ganze indische Literatur heraushebt, haben ebenso für die Veden Gültigkeit: «Die indische Literatur zeichnet sich durch drei wesentliche Besonderheiten aus: durch ihr ALTER, ihre KONTINUITÄT und ihren UMFANG. Mit Ausnahme von China verfügt kein anderes Land über eine mehr als drei Jahrtausende währende ununterbrochene literarische Tradition (S. 1).» Diese drei Punkte werden mit weiteren Aspekten und zusammen mit Ausführungen zur Sanskrit Sprache im Folgenden genauer erläutert.

7.3.1 Das Alter und die Autorschaft der Veden

Die Veden werden in der vedischen Tradition nicht als von einem Menschen verfasste Texte angesehen. Gemäss der Tradition wurden sie den Weisen und Sehern (*ṛṣis*) von der Urquelle, die wir letztendlich alle suchen und die als die Essenz und Wahrheit von und in allem existiert, offenbart. Dies kann verstanden und gesehen werden wie jede andere Wahrheit: Wenn ein Mensch eine Gesetzmässigkeit entdeckt, ist es nicht so, dass diese Gesetzmässigkeit von diesem Menschen kreiert wird oder sie erst dann zu wirken beginnt. Die Gesetzmässigkeit war schon existent und wirkte schon, bevor sie durch diesen Menschen offenbart wurde. Zum Beispiel wurde die Gesetzmässigkeit der Schwerkraft von Newton offenbart, ohne dass er sie kreiert hatte. Weisheit und Wahrheit ist etwas, das vermittelt wird und das bereits in der Kreation vorhanden ist. Was nicht da ist, kann der Mensch auch nicht entdecken. So heisst jene Weisheit, die bereits da ist, Veden und diejenigen, die sie in der Form von Mantras und Upaniṣhaden offenbaren können, werden *ṛṣis* oder Seher genannt. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Genauso hat Kolumbus Amerika nicht kreiert, jedoch ‘entdeckt’ und ermöglichte dem Rest der Welt Kenntnis zu nehmen von der Existenz Amerikas. (vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 4) Somit hat in der vedischen Tradition keine Bedeutung, wann die Teile der Veden offenbart wurden und dementsprechend ist ihr Alter nicht relevant. Zudem spielt die Autorschaft in der gesamten altindischen Literatur eine relativ untergeordnete Rolle und man hatte im alten Indien bezüglich geistigen Eigentums eine weit abweichende Einstellung verglichen zu heute. Denn als Träger und allenfalls auch Verfasser der Literatur galten kaum Einzelpersonlichkeiten, sondern vielmehr ganze Schulen des Denkens. (Vgl. Mylius, 2003, S. 1) Chandrasekharendra (2011) betont folgendes bezüglich der Aussage, dass die Veden Weisen und Sehern offenbart wurden:

A person who delves deep, with a single-minded purpose, into any field, is bound to discover the truth. This is called the flash of understanding or intuition. It is said that Einstein did not arrive at the theory of relativity by any thought process, but that the equation flashed through his mind. If we can accept this as a fact, certainly the fact that the Rishis with highly developed and disciplined minds and spiritually attuned became

²⁴ Der **Monismus** ist die philosophische oder metaphysische Position, wonach sich alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf ein einziges Grundprinzip zurückführen lassen. Der Monismus bezieht damit die Gegenposition zum Dualismus und Pluralismus, die zwei oder viele Grundprinzipien annehmen (Wikipedia, 2020h).

conscious of the mantras deep down in their hearts cannot be disputed and has to be accepted as correct.²⁵
(S. 24)

Die Bezeichnung 'Seher' bedeutet dabei nicht, dass die Mantras mit den Augen gesehen oder mit den Ohren gehört wurden, sondern diese Seher erkannten die Mantras in sich selbst, während sie sich in einem tiefen Zustand der Meditation befanden. Mit anderen Worten waren es 'Blitze' des Verstehens und der inneren Wahrnehmung der Mantras. Tief in ihnen wurden die Klänge der Veden gehört, gesehen und gefühlt und sie hinterliessen ihren Eindruck und ihre Wirkung. (Vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 13) Nebst dem erwähnten Geistesblitz von Einstein sind weitere Beispiele dazu, dass gemäss einer überlieferten Anekdote Archimedes²⁶ unbekleidet und laut '*Heureka!*'²⁷ rufend durch die Stadt gelaufen war, nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte 'Archimedische Prinzip'²⁸ entdeckt hatte (vgl. Wikipedia, 2019c) oder dass Newton²⁹ die Idee und Gesetzmässigkeit des Gravitationsgesetzes unangekündigt und vollständig zum ersten Mal vor Augen geführt worden war, als er in einem Garten den Fall eines Apfels beobachtete (vgl. Duffield, 1901).

7.3.2 Der Umfang der Veden

«Dem Umfang nach ist allein die altindische Literatur grösser als die griechische und römische Literatur zusammen. ... Obwohl man annehmen muss, dass im Laufe der Jahrtausende viel verlorengegangen ist, stellt das Erhaltengebliebene immer noch ein literarisches Corpus von ungeheurem Umfang dar, weist doch zum Beispiel ein einziges Werk, das Epos *Mahābhāratha*, mehr als 100'000 Doppelverse auf» (Mylius, 2003, S. 1). In Bezug auf den Umfang der Veden schreibt Chandrasekharendra (2011): «It cannot be said that the Vedas in their entirety got revealed to the ṛṣis. Only a portion – a small portion of the limitless Vedas – became revealed to them. The four Vedas and the thousand and odd Veda *sākhās* (or branches) of the Vedas are only a portion of what was made know to them»³⁰ (S. 25). Ein Beispiel von Paramananda Bharati (2014) mit einer Schätzung über den Umfang der Veden verdeutlicht dies:

Patañjali who is known all over the world as the exponent of Yoga lived about 2000 years ago, they say. He has written a monumental work on grammar, in which he gives a bibliography of the Vedas. There he mentions that at his time there were 21 branches in Rigveda, 31 in Yajurveda, 1000 in Sāmaveda and 9 in Atharvaveda; i.e. 1061 branches in all. ... The branches that are in vogue today are 1 in Rigveda, 3 in Yajurveda, 2 in Sāmaveda and 2 in Atharvaveda. In order to recite all the existing 8 branches, it needs about

²⁵ Eine Person, die sich zielstrebig und fokussiert in irgendeine Thematik vertieft, wird bestimmt früher oder später die Wahrheit darüber entdecken. Das nennt man Blitz des Verstehens, Geistesblitz oder Intuition. Es wird gesagt, dass Einstein die Relativitätstheorie nicht durch einen Gedankenprozess entdeckt hat, sondern dass die Gleichung durch seinen Verstand geblitzt ist. Wenn wir dies als Tatsache akzeptieren können, dann ist die Tatsache, dass die spirituell eigestellten Rishis mit hochentwickelten und disziplinierten Minds sich der Mantras tief in ihrem Herzen bewusst wurden, sicherlich nicht zu bestreiten und muss als richtig akzeptiert werden. [Übers. d. Verf.]

²⁶ **Archimedes von Syrakus** (griechischer Mathematiker, Physiker und Ingenieur; 287-212 v. Chr.)

²⁷ **Heureka** ist altgriechisch und heisst „Ich habe [es] gefunden“. (Wikipedia, 2019c)

²⁸ **Archimedisches Prinzip**: „Der statische Auftrieb eines Körpers in einem Medium ist genauso gross wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums.“ (Wikipedia, 2019d)

²⁹ **Isaac Newton** (englischer Mathematiker, Physiker und Naturforscher; 1643-1727)

³⁰ Es kann nicht gesagt werden, dass die Veden in ihrer Gesamtheit den Ṛṣis offenbart wurden. Nur ein Teil - ein kleiner Teil der grenzenlosen Veden - wurde ihnen offenbart. Die vier Veden und die tausend und ungeraden Veda-*sākhās* (oder Zweige) der Veden sind nur ein Teil von dem, was ihnen offenbart wurde. [Übers. d. Verf.]

300 hours. So, to recite the Vedas that existed 2000 years ago at the time of Patanjali would have required about 40'000 hours.³¹ (S. 96)

Dies würde bedeuten, dass ein Mensch etwa 4½ Jahre nonstop rezitieren müsste, um alleine die damals vorhandenen Veden zu rezitieren oder er bräuchte mit täglich acht Stunden Rezitation mindestens 13½ Jahre dafür. Dies verdeutlicht den Umfang der Veden. Zudem zeigt dieses Beispiel, indem der Umfang in Rezitationsstunden angegeben wird, dass die mündliche Überlieferung in der vedischen Tradition wichtiger ist als die schriftliche Aufbewahrung und Überlieferung von Texten. Ansonsten hätte das Beispiel auch in der Anzahl von Büchern angegeben werden können, doch dieser Aspekt wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

7.3.3 Kontinuität durch mündliche Überlieferung

Die Veden und altindischen Literaturwerke wurden lange Zeit ausschliesslich mündlich in einem ausgeprägten und traditionsreichen Lehrer-Schüler-Verhältnis überliefert und weitergegeben. Die Schreibkunst muss nach literarischen Quellen erst ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. bekannt gewesen und angewandt worden sein. (Vgl. Mylius, 2003, S. 11) Die mündliche Überlieferung stellte somit über viele Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg das einzige Mittel der Textaufbewahrung und Weitervermittlung dar. «Sie war vorwiegend an brahmanische, priesterliche Schulen geknüpft, die geradezu einzigartige mnemotechnische³² Leistungen vollbrachten. ... So kann kein Zweifel bestehen, dass uns die *R̥ksamhita* [erster Teil der *R̥gveda*; Anm. d. V.] in eben der Fassung vorliegt, in der sie bereits vor 3000 Jahren bestand.» (ebd., S. 2) Dies zeigt die von Mylius (2003, S. 1) beschriebene Kontinuität auf.

Die Veden sind eine mündliche Tradition, weil der Klang die subtilste Manifestation der über die Sinne wahrnehmbaren Welt ist. Dies erklärt auch, dass deren Verschriftlichung von viel geringerer Bedeutung ist. Von Wichtigkeit ist der Klang. Genauso, wie die kleinste Veränderung der Empfangsfrequenz beim Radio grosse Unterschiede im Empfang des Senders und der Verständlichkeit und Bedeutung des Gehörten bewirkt, so ist auch die korrekte Aussprache und Betonung der vedischen Mantras von entscheidender Bedeutung um die erwünschten Effekte und Resultate zu erzielen und das richtige Verstehen zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist es vorgesehen und wichtig, dass die Veden mündlich von einem Lehrer gelehrt werden. (vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 12) Die Beziehung zwischen einem Lehrer und seinem Schüler nimmt somit eine zentrale Rolle ein. Die Upanischaden beinhalten verschiedenste Arten von Beziehungen, in denen jemand die Lehrer-Rolle und eine andere Person die Schüler-Rolle innehat. Solche Lehrer-Schüler Beziehungen sind z.B. auch Ehemann und Ehefrau (vgl., Easwaran, 2008, S. 54) oder Vater und Sohn (ebd., S. 248). Sanskrit, die Sprache in der die Veden verfasst sind, war und ist keine Umgangssprache und somit veränderte sich Sanskrit, und demzufolge auch die Veden

³¹ **Patañjali**, der auf der ganzen Welt als der Exponent des Yoga bekannt ist, lebte vor etwa 2000 Jahren. Er hat ein monumentales Werk über Grammatik geschrieben, in dem er eine Übersicht über die Veden gibt. Dort erwähnt er, dass es zu seiner Zeit 21 Zweige im *R̥gveda*, 31 im *Yajurveda*, 1000 in *Sāmaveda* und 9 im *Atharvaveda* gab; also insgesamt 1061 Zweige. ... Heute sind noch ein Zweig im *Rigveda*, drei im *Yajurveda*, zwei im *Sāmaveda* und zwei im *Atharvaveda* populär. Um alle bestehenden acht Zweige zu rezitieren, braucht es etwa 300 Stunden. Um also alle Veden zu rezitieren, die vor 2000 Jahren zur Zeit des Patanjali existierten, hätte man etwa 40'000 Stunden benötigt. [Übers. d. Verf.]

³² von griechisch **mnémē**: Gedächtnis, Erinnerung (Mnemotechniken dienen der Verbesserung des Speicherns und Behaltens von Informationen im Langzeitgedächtnis. Neben kleinen Merkhilfen gehören zu den Mnemotechniken aber auch komplexe Systeme, mit deren Hilfe man sich an ganze Bücher, Listen mit Tausenden von Wörtern oder tausendstellige Zahlen sicher erinnern kann (Wikipedia, 2020g).

nicht. Ein weiterer Grund dafür sind die fehlerfreien Methoden³³ (*pāṭha*) des Veda-Chantings (*vyākya-*, *pada-*, *krama-*, *jaṭā-pāṭha*, etc.). Dies sind Methoden, bei denen die Wörter eines Mantras oder eines Satzes in verschiedensten Kombinationen rezitiert und gechantet³⁴ werden. Diese helfen die Worte und Mantras zu entschlüsseln und sie fehlerfrei zu erhalten. Dadurch war es möglich, dass die Veden auf mündliche Weise in ihrer originalen und unveränderten Form von Lehrer zu Schüler weitergegeben werden konnten. (Vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012b, S. 31-32) Dies wird umso wichtiger, wenn verstanden wird, dass die Mantras nur dann ihren Nutzen entfalten können, wenn kein Wort und keine Intonation darin verändert wird (vgl. Chandrasekharendra, 2011, S. 21-23).

7.3.4 Sanskrit, die Sprache der Veden

Sanskrit leitet seinen Namen aus 'samskr̥ta' ab, was so viel bedeutet wie zurechtgemacht, geordnet oder geregelt. Es ist eine grammatisch regulierte Hoch- und Literatursprache und folgt den Regeln des berühmten Grammatikers *Pāṇini*³⁵. Obwohl es fast ausschliesslich in der Literatur verwendet wird, war und ist es keine tote Sprache. In der Verfassung Indiens wird es sogar unter den Staatssprachen, also den Hauptsprachen aufgeführt. In der literalen, kulturellen und religiösen Welt Indiens spielt sie nach wie vor eine wesentliche Rolle. Sanskrit verfügt über einen gewaltigen Formenreichtum was die grammatischen Aspekte betrifft und in ihrer Ausdruckskraft der Kompositionsfähigkeit ist sie unübertroffen. (Vgl. Mylius, 2003, S. 7-9)

«Eine der grössten Errungenschaften der altindischen Grammatiker war die Aufstellung einer wissenschaftlich fundierten Alphabetisierung. Bekanntlich entbehrt unser Alphabet aufgrund der seinerzeitigen griechischen Anpassung an die semitische Grundlage jeder inneren Logik. Das Sanskrit-Alphabet ist dagegen streng folgerichtig aufgebaut.» (ebd., S. 9) An erster Stelle stehen die Vokale mitsamt den Diphthongen, zu denen auch e und o gehören. Die fünf folgenden Konsonantenreihen (*varga*) sind in sich wiederum logisch gegliedert. Dies sind die Guttural-, Palatal-, Zerebral-, Dental-, Labial- und Halb-vokalreihen einschliesslich der Reihe der Frikative (Zischlaute zusammen mit dem Hauchlaut h). (Vgl. ebd., S. 9) In der Abbildung 5 ist erkennbar,

wie die Laute gegliedert sind, gemäss dem Ort im Mund und Rachen, wo sie gebildet werden, ob sie hart oder weich sind und ob sie aspiriert oder nicht aspiriert betont werden.

Grammatikalische Lauttabelle – Gesamtüberblick

Vokale				Konsonanten						Halb-vokale	Frikative		
weich				hart		weich				hart	weich		
a	ā			Guttural		ka	kha	ga	gha	ṅa			ha
i	ī	e	ai	Palatal		ca	cha	ja	jha	ña	ya	śa	
ṛ	ṛī			Zerebral		ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa	ra	ṣa	
l	lī			Dental		ta	tha	da	dha	na	la	va	sa
u	ū	o	au	Labial		pa	pha	ba	bha	ma			
Guttural					unaspi-riert	aspi-riert	unaspi-riert	aspi-riert	nasal			aspi-riert	aspi-riert

Abbildung 5: Sanskrit Lauttabelle (Nath, n.d.)

³³ Die *krama-pāṭha* zum Beispiel verbindet immer zwei Worte und repetiert das zweite Wort mit dem darauffolgenden: 1+2, 2+3, 3+4, usw. Oder die *jaṭā-pāṭha* folgt dem Muster: 1+2, 2+1, 1+2; 2+3, 3+2, 2+3, 3+4, 4+3, 3+4; usw. (Vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012b, S. 31-32)

³⁴ Im Englischen wird das Rezitieren der Veden als «chanting» bezeichnet und da die Veden für westliche Menschen meist in Englisch gelehrt wird, wird der Ausdruck des «chanten» oft auch im Deutschen verwendet.

³⁵ **Pāṇini** (indischer Sanskrit-Grammatiker; ca. 500-400 v. Chr.)

An dieser Stelle wird nicht genauer auf die Sanskritsprache und die verwandten Wissensbereiche wie die Artikulation und Lautlehre (*śikṣā*), die Grammatik (*vyākaraṇa*), die Prosodie, Intonation und der Satzrhythmus (*chandas*) oder die Etymologie und Wortbildung (*nirukta*) eingegangen, obwohl auch diese einiges zu einer umfassenden Sicht der Veden beitragen könnten. Im Anhang II (s. S. 168) ist zumindest eine detailliertere Beschreibung der Laute mit Aussprachebeispielen aufgeführt.

Die Ausführungen zum Inhalt und der Sichtweise der Veden werden begonnen mit einer Beschreibung des fundamentalen menschlichen Problems und der daraus resultierenden Suche nach Lösungen.

7.4 Das fundamentale menschliche Problem und die menschliche Suche

Alle menschlichen Probleme können gemäss Dayananda (2012) zwei verschiedenen Arten zugeordnet werden. Die erste Art ist ein Problem, dessen Lösung ausserhalb des Problems liegt und die zweite ist ein Problem, für welches die Lösung im Problem selbst zu finden ist.

Die meisten alltäglichen Probleme gehören zur ersten Art. Wenn jemand z.B. Hunger hat, dann ist er auf Nahrung von aussen angewiesen oder wenn keine Unterkunft oder Wohnung vorhanden ist, dann muss eine Wohnung gefunden werden, die ausserhalb der Person zu suchen ist. Eine Person kann mit Hilfe von ihren Ressourcen und ihrem Einsatz und Bemühen diese Probleme in der Regel selbst lösen. Wenn jedoch versucht wird ein Puzzle zusammenzusetzen, kann es sein, dass dies trotz allem Einsatz und Bestreben nicht gelingt. Dann ist die Schlussfolgerung naheliegend, dass ein Teil oder mehrere Teile fehlen und die Lösung somit auch ausserhalb des Problems liegt. Falls dennoch alle nötigen Teile vorhanden sind, dann ist es ein Problem der zweiten Art, bei dem die Lösung im Problem zu suchen und zu finden ist. Das Problem ist verursacht durch Unwissenheit über das Ergebnisbild des Puzzles und es kann nur gelöst werden, durch das Wissen darüber. In diesem Falle ist eine informierte Person notwendig, die das Bild kennt und somit die Lösung des Problems sieht, obwohl die Puzzleteile noch nicht korrekt zusammengesetzt sind. Diese Person kann aufzeigen, dass die Lösung im Problem selbst zu finden ist und sie kann anleiten, wie die Teile richtig zusammengesetzt werden müssen. (Vgl. ebd., S. 1-2)

Entsprechend diesen zwei Arten von Problemen, kann die Suche des Menschen ebenfalls in zwei Arten eingeteilt werden. Die erste ist die Suche nach Dingen und Situationen, die als notwendig oder wünschenswert betrachtet werden und die die Person noch nicht besitzt. Dazu gehört Alltägliches wie Geld, Güter, Komfort, Macht, usw., die durch den Einsatz von Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen erlangt werden können. Die zweite Art der Suche bezieht sich auf Dinge und Situationen, die schon im Besitz der Person sind, aber von denen sie glaubt, dass sie sie noch nicht hat und noch bekommen oder erreichen muss. Ein Beispiel dafür ist eine Person, die beim Lesen der Zeitung unterbrochen wurde und dabei die Lesebrille auf den Kopf geschoben hat. Nach dem Unterbruch wollte sie die Zeitung weiterlesen und suchte verzweifelt ihre Brille. Erst durch die Nachfrage beim Ehepartner wurde ihr gesagt, dass die Brille bei ihr selbst auf dem Kopf ist. Die Person suchte die Brille nicht, weil sie sie nicht hatte, sondern nur weil sie glaubte, sie nicht zu haben. Das Problem und die Lösung waren somit in oder mit der Person. Die Person war das Problem, weil sie dachte, die Brille nicht zu haben und sie war die Lösung, weil sie schon im Besitz der Brille war. Obwohl die Lösung so naheliegend war, suchte sie nach der Brille. Die Distanz vom Problem zur Lösung war nicht physisch, sondern rein in der Form von Un-

wissenheit über den Fakt und wenn geglaubt wird, dass etwas Notwendiges oder sehr Wünschenswertes noch nicht vorhanden ist, dann ist die Suche danach unumgänglich. (Vgl. Dayananda, 2012, S. 12-14)

Werden nun diese Arten der Suche untersucht, dann kann gemäss Dayananda (2012) festgestellt werden, dass alle menschlichen Aktivitäten und Handlungen durch verschiedene Wünsche, Bedürfnisse und Verlangen veranlasst werden. Diese Wünsche und Verlangen wiederum lassen sich auf drei Aspekte zurückführen:

1. Das Bedürfnis, der Wunsch und Drang zu **existieren** und zu **leben**.
2. Das Bedürfnis, der Wunsch und Drang **glücklich** und **zufrieden zu sein**.
3. Das Bedürfnis, der Wunsch und Drang **Wissen zu erwerben**.

Dayananda (2012) begründet und beschreibt diese drei Aspekte auf die folgende Art und Weise³⁶:

I carry out a set of activities to keep my life going, "I do not want to die today, as for tomorrow, let me see." It means there is no tomorrow; every tomorrow is today. I am alive at the present moment, and I cannot even imagine the decimation of my existence. There is a natural love to be. That I want to live is a natural, universal urge, and not planted by another person. Even a newborn baby has an urge to live; it struggles to survive. There is definitely an attempt to avoid death and, therefore, aging. But we also find people who wish to commit suicide and others who do commit. Such contradiction makes it appear as though the urge to live is not so universal; despite the urge to live, someone is ready to give up his or her life. So, I add a clause to the general rule of survival: I want to live and live happily. If I consider my entire life and conclude that the future does not hold any promise of my being happy, and sadness alone is my lot, naturally I become depressed. This wrong thinking process can prompt me to commit suicide. People commit suicide only to escape sadness. From this we understand that to live happily is as powerful an urge as the urge to live. The third human urge is, we cannot stand ignorance. From childhood onwards, there is always an attempt to know. When you give a child a toy to play with, the first thing it does is to open it. Questions such as why, what and how arise in the child's mind without being prompted. There is a love for gossip, for reading newspapers, magazines and so on, because nothing should go around without your knowledge. Thus, ignorance is one thing you cannot stand. You are in a great hurry and speeding in your car but if you find a group of people gathered on the sidewalk, you slow down, stick your head out and try to see what is happening there. If you want your wife to lose her sleep, just before going to bed, tell her you have an important thing to share with her, but that you will tell her the next day. She will insist you tell her just then, because she cannot stand ignorance. This is how the magazines and television serials keep your curiosity alive by cutting off the story or drama at a critical point so that you will want to read the next issue or see the next episode. We do the same thing in our talks too. So, ignorance is bliss only when it is total. If you know a little, you will want to know more. All our activities in life are towards fulfilling these three natural urges. (Dayananda, 2012, S. 14-16)

In Bezug auf diese drei Aspekte legt er dar, dass es Aktivitäten gibt, um den Tod und das Altern hinauszuzögern, weil wir die Schlussfolgerung in uns tragen, dass wir sterblich sind. Es gibt Handlungen, die uns glücklicher, zufriedener und vollkommener machen sollen, als wir im Moment sind, weil wir glauben, dass wir unglücklich, unvollkommen und limitiert sind. Zudem gibt es Aktivitäten, um uns besser zu informieren und uns mehr Wissen anzueignen, weil wir zum Schluss gekommen sind, dass wir in vielen Bereichen unwissend sind. Diese drei Schlussfolgerungen - wir sind sterblich, wir sind unglücklich oder unvollkommen und wir sind unwissend - bilden somit die Grundlage aller menschlichen Aktivitäten und

³⁶ Eine Übersetzung dieses Zitats ist im Anhang III (s. S. 170) aufgeführt.

Handlungen und wird in den Veden als das fundamentale menschliche Problem beschrieben. (Vgl. Dayananda, 2012, S. 14-17)

Die Veden erläutern darauf, dass dies unbegründete Schlussfolgerungen sind und es ein ungerechtfertigtes Problem ist. Denn in deren Sichtweise ist der Mensch in seinem Kern und in seiner Natur genau das Gegenteil von dem, was er selbst über sich denkt und schlussfolgert. Das Problem und der Glaube «Ich bin sterblich und unglücklich» kann nur aufgelöst werden, wenn die Aussage der Veden verstanden und erkannt wird, dass der Kern und das Bewusstsein von jedem Lebewesen frei von Sterblichkeit und frei von Unglücklichsein ist. (Vgl. ebd., S. 14-17) So wird deutlich, dass der Mensch selbst das Problem und die Lösung ist. Es ist jedoch offensichtlich, dass diese Sichtweise nicht von einem auf den anderen Tag gesehen und verstanden werden kann und deshalb wird dies dem Menschen Schritt für Schritt dargelegt und erklärt.

Aufbauend auf die Analyse des menschlichen Grundproblems wird diese Thematik zuerst durch die daraus resultierenden menschlichen Ziele (*puruṣārtha*) innerhalb der Suche des Menschen erläutert (Kapitel 7.5) und anschliessend durch den Kreislauf des 'Werdens' (*saṁsāra*) im Kapitel 7.7 noch vertieft dargelegt.

7.5 Die vier menschlichen Ziele (*puruṣārtha*)

In den Veden ist die Analyse der möglichen Ziele eines Menschen ein wichtiges Fundament, auf dem viele weitere Aspekte aufbauen. Wie im Kapitel 7.4 schon erwähnt, sind alle Menschen von Natur aus Suchende (vgl. Dayananda, 2013a, S. 10), weil sich alle als individuelle, mangelhafte und unvollkommene Wesen sehen und ihre ständige Suche legt diese Unzulänglichkeit offen. Um dem scheinbar zu entkommen, verfolgt der Mensch viele verschiedene Ziele im Leben in der Hoffnung dadurch vollkommen und zufrieden zu werden. In jedem Moment des Lebens möchte ein Mensch das eine oder andere erreichen, verbessern, verändern, weghaben, dazulernen oder geniessen. Das Ziel eines Menschen kann sein, etwas zu bekommen, das er noch nicht hat und das er sich wünscht oder etwas, das er nicht mehr haben möchte, aus seinem Leben zu entfernen. Die Veden teilen diese Wünsche und Ziele in vier Kategorien ein und nennen sie *puruṣārthas*³⁷. Dabei spielt es keine Rolle welchem

Geschlecht diese Person angehört oder in welcher Kultur oder Zeitepoche sie lebt oder lebte, da alle möglichen menschlichen Ziele in eine dieser vier Kategorien eingeteilt werden können.

In der Abbildung 6 werden die Ethik und die Werte (*dharma*) zuunterst, sozusagen als das Fundament des Trapezes dargestellt. Dayananda (1989, S. 11) erklärt, dass dieser erste Aspekt von *dharma* an dieser ersten und untersten Stelle kommt, wenn es um die Reifung des Individuums geht, weil zuerst solide, ethische Werte und Standards vorhanden sein sollten, von denen aus die Wünsche und Ziele

Abbildung 6: Die vier menschlichen Ziele (*puruṣārtha*)

³⁷ *puruṣa* = das Individuum, das in einem Körper verweilt; *artha* = das angestrebte Ziel

nach Sicherheit (*artha*) und Genuss und Vergnügen (*kāma*) verfolgt werden. Somit entsteht die Reihenfolge von *dharma* zu *artha* und dann *kāma*. Danach wird gemäss Dayananda (2013a) *dharma* noch ein zweites Mal in einer anderen Bedeutung erwähnt. Der zweite Aspekt von *dharma* bezeichnet den Wunsch nach einer höheren Bestimmung und nach höheren Zielen. In den Veden wird dies als freudvolle Zustände und ein erfülltes Leben beschrieben, welche durch Meditation erreicht werden können. Er erwähnt jedoch auch, dass keines dieser drei das letztendliche Ziel des Menschen ist, sondern dass es ein weiteres Ziel gibt, das ein Mensch erreichen kann. (Vgl. ebd. S. 16) Dieses vierte Ziel wird *mokṣa*, der Wunsch nach Freiheit und Befreiung von allen Bindungen, genannt.

Diese Trapezdarstellung kann verleiten, diesen Aufbau rein statisch als Stufen in der Entwicklung zu sehen. Die Ziele gehen jedoch fließend ineinander über und verlieren oder gewinnen im Laufe des Lebens und der persönlichen Entwicklung an Gewicht und Wichtigkeit. Eine für diese Thematik ebenfalls passende Möglichkeit, wird im Kapitel 8.7.1 durch eine dynamische Darstellung (Abbildung 20, S. 100) vorgestellt. Diese Ziele könnten auf ähnliche Weise ebenfalls als überschneidende Wellenlinien dargestellt werden.

Sicherheit (*artha*) und Genuss (*kāma*) bilden zusammen ein Paar, weil alle Menschen und Lebewesen zumindest diese zwei Ziele verfolgen. Die ethischen Ziele (*dharma*) und der Wunsch nach Freiheit (*mokṣa*) hingegen werden nur von einigen Menschen angestrebt. *Dharma* und *mokṣa* sind nur möglich, weil der Mensch ein sich selbst bewusstes Wesen ist mit der Fähigkeit, Schlussfolgerungen über sich selbst zu ziehen, diese zu hinterfragen und zu ändern. Diese an sich wertvolle Fähigkeit ist jedoch auch die Grundlage für die allgemein menschliche Schlussfolgerung «Ich bin ein limitiertes, unvollkommenes Wesen, das um viele Sachen kämpfen muss, durch welche ich hoffe, vollkommen zu werden». (Vgl. Dayananda, 1989, S. 1-2) Diese Annahme und Schlussfolgerung ist die Ausgangslage der endlosen menschlichen Suche nach Sicherheit, Genuss, ethischen Werten und Freiheit.

In den nächsten Abschnitten werden die vier menschlichen Ziele genauer erläutert und Beispiele dazu gegeben. Die Reihenfolge wird jedoch hier so gewählt, dass zuerst die beiden *puruṣārthas* 'artha' und 'kāma' erläutert werden, da diese zwei die gemeinsamen Ziele von allen Lebewesen sind. Anschließend wird zu 'dharma' und 'mokṣa' übergeleitet.

7.5.1 Artha (Sicherheit)

Der Wunsch nach Sicherheit, kann auf verschiedene Arten zum Ausdruck kommen, wie z.B. in der Form von Reichtum, Geld, Besitz, Nahrung, Unterkunft, Gesundheit oder Altersvorsorge. Doch auch Macht, Status und Einfluss gehören dazu, weil diese in der Regel ebenfalls materiellen Wohlstand ermöglichen (vgl. Dayananda, 1989, S. 2). Kumble und Hongasandra (2019a) ergänzen, dass letztendlich alles, was dem Menschen in irgend einer Art das Gefühl von Sicherheit gibt, als *artha* bezeichnet werden kann und somit können auch Beziehungen zu Mitmenschen oder Tieren, spezifische Situationen und Erfahrungen oder Ideologien dazugezählt werden.

Auch Tiere haben dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und suchen oder bauen sich eine Höhle oder ein Nest oder horten Nahrung für den Winter. Dies zeigt, dass alle Wesen in Unsicherheit leben und Sicherheit suchen. Während dies bei Tieren ein instinktives Verhalten ist, das nach dem Erfüllen eines Bedürfnisses ein Ende findet und sie nicht endlos mehr Sicherheit suchen, findet die Suche und der Wunsch des Menschen nach immer noch mehr Sicherheit kaum ein Ende. Unabhängig davon wieviel

Geld oder Macht jemand besitzt, er fühlt sich damit immer noch nicht sicher genug. So wird er dauernd angetrieben mehr oder weitere Arten von vermeintlicher Sicherheit zu suchen und dies ist ein vergeblicher Versuch Sicherheit zu kreieren, weil er sich in seinem Kern unsicher fühlt. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 2-3) Das Ziel der Sicherheit an sich ist nicht falsch, sondern wird als ein Grundbedürfnis des Menschen und jedes Lebewesens angesehen und wertgeschätzt. Obwohl Sicherheit und Wohlstand als ein Ende und Ziel erscheinen mag, ist es jedoch noch nicht das letztendliche Ziel. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 13)

7.5.2 *kāma* (Genuss und Vergnügen)

Nachdem Reichtum, Objekte, Situationen, Beziehungen oder Ideologien, durch Sicherheit erzielt wurden, ist das nächste Verlangen '*kāma*', indem diese Errungenschaften dem Menschen zu Genuss, Vergnügen und Befriedigung verhelfen. (Kumble & Hongasandra, 2019a) *Kāma* ist der Wunsch nach Sinnesgenüssen, Vergnügen und Ansehen. Dies inkludiert z.B. alle Formen von Kunst, Musik, Tanz, Ferien, Liebe, Lob und Anerkennung. *Kāma*, in der Form von angenehmen Sinneserfahrungen, haben ebenfalls alle Lebewesen. Bei Tieren ist dies durch den Instinkt geregelt und sie suchen direkt das, worauf sie «programmiert» sind und der Wunsch endet wieder nach dem Erreichen des Genusses. Bei den Menschen ist dies komplexer. Dessen Wünsche sind einerseits durch den menschlichen Instinkt sowie auch durch das persönliche Wertesystem bedingt. Jeder Mensch lebt in einer eigenen subjektiven Welt, in der er Menschen, Objekte oder Erfahrungen als sehr begehrenswert (*rāga*), neutral oder ablehnend (*dveṣa*) beurteilt (s. Kap. 7.8.2). Bei der genaueren Betrachtung dieser Einstellungen zu Objekten und Erfahrungen wird deutlich, dass auch diese sich im Laufe der Zeit verändern. So kann etwas, das eine Zeit lang sehr attraktiv und wichtig war, nach einer gewissen Zeit als unwichtig eingestuft werden, weil die Person diesem entwachsen ist. Dies kann dazu führen, dass es sogar wieder aus dem Leben entfernt werden möchte, wie z.B. ein altes Spielzeug, das Auto, ein unattraktiv gewordener Partner oder wenn eingesehen wird, dass Zigaretten ungesund sind. Dies zeigt deutlich, dass sich auch die Vorlieben und Abneigungen verändern, wenn sich Werte ändern. Dementsprechend ändert sich, wie jemand Genuss und Vergnügen sucht und dabei ist auch inkludiert, wie jemand unangenehme Situationen vermeiden möchte. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 3-4)

Zusammenfassend zu den zwei Zielen *artha* und *kāma* schreibt Dayananda (2013a) folgendes und drückt dabei die ihnen innewohnenden Limitationen dieser zwei Ziele aus, wenn sie als ein Ende und Lebensziel angesehen und verfolgt werden:

Artha has no end. *Kāma* also has no end. I always want something different, more lasting. The satisfaction is not abiding. So, neither artha as an end gives me total security nor *kāma* as an end leads me to total satisfaction. I am neither satisfied being what I am nor am I secure in spite of all my artha pursuits.³⁸ (S. 26)

Die Bhagavad Gita beschreibt zudem, dass Menschen, die nur nach Sicherheit und Genuss streben, nicht die mentalen Fähigkeiten entwickeln werden, um höhere und subtilere Gesetzmässigkeiten und Wahrheiten verstehen zu können. Dies zeigt die Relevanz von weiteren Werten und so genannt 'höheren' Zielen auf.

³⁸ *Artha* hat kein Ende. Auch *kāma* hat kein Ende. Ich möchte immer etwas anderes, etwas Nachhaltigeres. Die Befriedigung ist nicht beständig. So gibt mir weder artha als Ende totale Sicherheit, noch *kāma* als Ende totale Zufriedenheit. Ich bin weder zufrieden, mit dem was ich bin, noch fühle ich mich sicher, trotz all meinen Bestrebungen um Sicherheit. [Übers. d. Verf.]

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ २.४४ ॥

bhogaiśvarya-prasaktānāṃ tayāpahṛtacetasām ।

vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate । । bhagavad gītā 2.44 । ।

*For those who pursue pleasure and power exclusively, whose minds are robbed away by these (flowery words), well-ascertained understanding does not take place in their mind.*³⁹ (Dayananda, 2011a, S. 225)

Da dieses andauernde Bestreben nach Sicherheit und Genuss mehrheitlich auf persönlichen Werten aufbaut, ist es notwendig für eine Gesellschaft allgemeingültige Werte zu haben, die unabhängig sind von den individuellen Vorlieben, *rāga*, und Abneigungen, *dveṣa* (s. Kap. 7.8.2). Weil jeder Mensch den freien Willen und die freie Wahl hat, welche Ziele er verfolgt, welche Handlungen er dafür tut und welche Mittel er dazu nutzt, braucht es gewisse Normen und Leitplanken, in denen er sich bewegen kann. Diese werden als ethische Grundwerte, *dharma*, bezeichnet. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 5-6) Die Wünsche und Ziele von *artha* und *kāma* sind natürlich in jedem Menschen vorhanden, doch die Mittel, um diese zu erreichen sind oft nicht klar und es kann beobachtet werden, dass gewisse bekannte Mittel manchmal zum Ziel führen, doch ebenso kann das gleiche Mittel den gleichen Wunsch unter anderen Umständen nicht erfüllen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Mit dem Verständnis über diese zwei ersten, grundlegenden Ziele eines Menschen wird im nächsten Kapitel *dharma* erläutert und aufgezeigt, weshalb dieses Ziel in der Abbildung 6 (s. S. 34) die Basis und das Fundament darstellt, auf der Sicherheit und Genuss aufbauen sollten. Dabei wird ein Grundverständnis von *dharma* vermittelt und im Kapitel 7.12 werden weitere wichtige Aspekte dazu erläutert. Dieses Ziel (*puruṣartha*) wird ausführlicher behandelt, weil es ein zentrales Thema in Bezug auf die Relevanz der Veden in der Heilpädagogik ist. Denn *artha* und *kāma* sind natürlich bei allen Menschen vorhanden und *mokṣa*, der letzte Entwicklungsschritt, wird erst relevant, wenn die Grundmauern von *dharma* im Leben eines Menschen etabliert sind und gelebt werden.

7.5.3 *Dharma* (Ethik und Werte, Reifung der Person, höhere Ziele)

Die Veden und die vedische Tradition werden auch als '*sanātana dharma*', unveränderliche Ordnung und Gesetzmässigkeiten, bezeichnet. Dies steht zudem für das, was dem Menschen hilft, diese Ordnung zu entdecken und zu verstehen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c) Dazu gehören die Naturgesetze und die Weisheiten der Veden. Nicht nur Menschen unterliegen dieser Ordnung, *sanātana dharma*, sondern die ganze Kreation, inklusive den Tieren und Pflanzen (vgl. Wikipedia, 2020n). Der Begriff *dharma* wird dabei in zwei Teile gegliedert:

1. *sāmānya dharma* – Die allgemeine und unvergängliche Ordnung und das allgemeine Gesetz, das für alle zu allen Zeiten gleich gültig ist.
2. *viśeṣa dharma* – Die spezifische Ordnung und das spezifische Gesetz, das für gewisse Personen, in spezifischen Funktionen oder in gewissen Zeiten relevant ist. (Vgl. Aiyar, 2008, S. 10-11)

Das Wort *dharma* hat in Sanskrit und in der vedischen Tradition viele verschiedene Bedeutungen. In den weiteren Ausführungen wird der Schwerpunkt auf die Bedeutung von 'Ethik und Werten' in Bezug auf die psychische Evolution und Reifung eines Menschen gelegt und dazu wird der Teil von *sāmānya*

³⁹ Für diejenigen, die ausschliesslich nach Vergnügen und Macht streben, deren Verstand durch diese (blumigen Worte) beraubt wird, findet kein gut gefestigtes Verstehen im Verstand statt. [Übers. d. Verf.]

dharma mit einbezogen. *Viśeṣa dharma* ist für diese Arbeit von geringer Bedeutung und wird deshalb nicht weiter erläutert.

Der Wunsch nach Reifung und zu einem 'vollkommenen' und 'integrierten' Menschen zu werden, ist in jedem Menschen vorhanden. Er wird jedoch dann übersehen oder übergangen, wenn der Druck von *artha* und *kāma* in der Form von Sicherheit, Wünschen, Gier, Verlangen oder Ablehnungen zu gross ist. Deshalb ist für diese innere Reifung eine persönliche Überzeugung und Eigeninitiative wichtig und Voraussetzung. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 16) Ein Individuum braucht eine gewisse Vorbereitung und Qualifikation, um das zu entdecken und zu verstehen, was unveränderlich, frei ist von Tod, frei von Leiden und frei von Limitationen ist. (vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c) Dazu sind grundlegende ethische und moralische Werte und ein entsprechender Lebensstil notwendig. Kumble und Hongasandra (2019a) heben zudem hervor, dass das Bedürfnis nach *dharma* entsteht, weil die menschlichen Möglichkeiten und Ziele von Sicherheit (*artha*) und Vergnügen (*kāma*) so grenzenlos gross sind, dass immer noch mehr angehäuft oder konsumiert werden könnte. Dies fördert nur die Gier, die Ausbeutung und die Gewalt. Zudem nimmt der übermässige Konsum dem Menschen langfristig die Fähigkeit, die Welt wertzuschätzen und zu geniessen. Es ist in den konsumorientierten Gesellschaften sehr deutlich sichtbar, wie der Materialismus die Psyche des Menschen negativ beeinflussen kann. Deshalb sind Normen, ein Rahmen und Werte wichtig, innerhalb dessen ein gewisses Mass an Zurückhaltung bei der Erfüllung von *artha* und *kāma* geübt werden kann. Wenn der Mensch zu viel erwirbt oder konsumiert, wird der eigentliche Zweck dieser Dinge zunichte gemacht und schädigt letztendlich die Person. (Vgl. ebd. 2019a) Für die Reifung und Evolution eines Menschen müssen seine Handlungen für Sicherheit und Genuss auf ethischen Werten aufbauen und sie müssen auch das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Mitmenschen und anderen Lebewesen miteinschliessen. Von Tieren kann dies nicht erwartet werden, da sie sich überwiegend instinktiv verhalten. Der Mensch jedoch kann zuerst das Ziel und anschliessend ein passendes Mittel für die Zielerreichung wählen. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 5-6)

Die ethischen Grundwerte können bis zu einem gewissen Grad selbst entdeckt werden, indem erforscht wird, wie jemand selbst von anderen behandelt werden möchte. Was in der christlichen Kultur als die 'Goldene Regel' bekannt ist (s. Kap. 8.8.2.4), wurde schon zuvor in vedischen Texten beschrieben. Die ältesten bekannten Niederschriften dieser Regel befinden sich an drei Stellen im grössten indischen Epos '*Mahābhārata*' (vgl. Philippidis, 1929, S. 76), wobei die wohl bekannteste Version im Vers 5.39.57 zu finden ist und folgendermassen übersetzt werden kann: «Man sollte das, was einem selbst unangenehm ist, nicht einem anderen Menschen antun.»

न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः । संग्रहेणैष धर्मः स्यात् कामाद् अन्यः प्रवर्तते ॥ ५.३९.५७ ॥

na tatparasya saṁdadhyāt pratikūlaṁ yadātmanaḥ |
saṁgrahēṇaiṣa dharmāḥ syāt kāmād anyaḥ pravartate | | mahābhārata 5.39.57 | |

*One should not direct towards someone else what is unpleasant to oneself: this would be, in summary, the righteous or proper action; the other proceeds from desire.*⁴⁰ (Kumble & Hongasandra, 2020e)

Wenn dies in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse und Ablehnungen untersucht wird, ist der Schluss naheliegend, dass z.B. niemand bestohlen, belogen, verletzt oder getötet werden möchte. In diesem

⁴⁰ Man sollte das, was einem selbst unangenehm ist, nicht einem anderen Menschen antun: das wäre, kurz gesagt, die Rechtschaffenheit oder richtiges Handeln; der andere geht von seinen Wünschen aus. [Übers. d. Verf.] Die englische Übersetzung basiert auf derjenigen von Bakker (2012) und wurde von Kumble & Hongasandra (2020e) angepasst.

Feld der ethischen Werte gibt es jedoch keine klaren Trennlinien und gewisse Umstände rechtfertigen eine entsprechende Interpretation oder Auslassung von einem Wert. Wenn z.B. ein Chirurg zu einem höheren Zweck, den Körper eines Patienten mit dem Skalpell verletzen muss, damit dessen Leben gerettet werden kann, steht dies nicht im Widerspruch zum Wert des Nicht-Verletzens. Ethisch zu handeln bedeutet, nicht nur von seinen Instinkten und Konditionierungen kontrolliert zu werden. Ein Mensch mit seinem hoch entwickelten und selbst-bewussten Mind hat die Fähigkeit seine freie Wahl über den Instinkt zu stellen und über die Konsequenzen seiner Entscheidungen und Handlungen zu reflektieren. Denn alle Ziele in den Bereichen von Sicherheit und Genuss können auf ethische oder unethische Art und Weise erreicht werden. Wer jedoch unethische Mittel anwendet, verstösst gegen die menschlichen und gesellschaftlichen Regeln und Gesetze. Es ist möglich, dass jemand gegen diese menschlichen Werte oder die Gesetze eines Landes verstösst und von trotzdem vom Staat nicht gefasst und zur Rechenschaft gezogen wird. Die Veden beschreiben, dass dabei eine höhere Ordnung mit im Spiel ist. Diese besagt, dass jemand zwar vom staatlichen Gesetz ungestraft davonkommen mag, jedoch durch diese höhere Ordnung die angemessenen Resultate seiner Handlungen früher oder später dennoch bekommt. Sie beinhaltet ethische, moralische und religiöse Grundwerte und wird ebenfalls als *dharma* bezeichnet. In den Veden wird das, was getan werden sollte, mit *dharma*, und das Gegenteil davon, was vermieden und nicht getan werden sollte, mit *adharma* beschrieben. Weitere ergänzende Ausführungen zu dieser höheren Ordnung und Gesetzmässigkeit werden im Kapitel 7.10.1 anhand der Begriffe *punya* und *pāpa*, sowie im Kapitel 7.10.2 zum Gesetz von Ursache und Wirkung erläutert.

Nebst den eben beschriebenen Ausführungen lautet gemäss Chandrasekharendra (2011) eine kurze und prägnante Definition von *dharma*: 'Es ist das, was uns zufrieden und glücklich macht, wenn wir ihm folgen und dementsprechend leben' (vgl. ebd. S. 2). Dies könnte noch erweitert werden mit den Ergänzungen, dass es jemanden 'langfristig zufrieden, glücklich und frei von Konflikten' macht. Ansonsten könnte auch auf die unmittelbare und kurzfristige Befriedigung von Sinneserfahrungen und Wünschen geschlossen werden, was wiederum zum Ziel von 'Genuss und Vergnügen' (*kāma*) gehören würde. Kumble und Hongasandra (2019a) beschreiben *dharma* im Weiteren als das Gesetz, welches das Individuum und das ganze Universum letztendlich erhält. *Dharma* ist in der Form von Gesetzmässigkeiten, die nicht direkt gesehen werden können und denen somit Vertrauen (*śraddhā*; s. Kap. 7.12.3.1) entgegengebracht werden muss. *Dharma* zielt nicht speziell auf Frieden in der ganzen Welt oder die Gesundheit des physischen Körpers ab, sondern hat vielmehr die psychische Gesundheit und die mentale Evolution des Menschen im Visier, damit der Mensch durch innere Balance, Ausgeglichenheit und Gelassenheit reifen und aufblühen kann. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die in einem friedlichen Land leben, physisch gesund und fit sind, viel Geld haben, viele Dinge besitzen und sich alles leisten können, was ihnen Vergnügen und Genuss bereitet, die dennoch geistig und emotional labil, unglücklich oder verzweifelt sind. In diesem Sinne ist *dharma* ein Beitrag der Veden, der gemäss Kumble und Hongasandra (2019a) für alle Menschen Relevanz hat.

In der Bhagavad Gita nennt Krishna die beschriebenen Werte von *dharma* auch *karma-yoga* oder *buddhi-yoga*, in Bezug auf das Handeln und auf die innere Haltung, das Verstehen und das Entscheiden.

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ २.४९ ॥

dūreṇa hyavarāṃ karma buddhiyogāddhanañjaya |

buddhau śaraṇamanviccha kṛpaṇāḥ phalāhetavaḥ | | bhagavad gītā 2.49 | |

*Action (based on desire) is, therefore, far inferior to that performed with the proper attitude of karma-yoga. Seek refuge in this buddhi-yoga (of proper attitude), Arjuna! Those who perform action only for the results are misers.*⁴¹ (Dayananda, 2011a, S. 288)

Dabei bringt Krishna einerseits zum Ausdruck, dass eine Handlung, die nur auf Sicherheit und Genuss ausgerichtet ist, kontraproduktiv für die Reifung der Person ist. Andererseits verweist er auch darauf, dass eine Person die entsprechenden Resultate der Handlungen, in der Form von angenehmen oder unangenehmen Erfahrungen, gemäss seinen dominanten Vorlieben und Abneigungen annimmt oder ablehnt und nicht, wie es vorteilhaft wäre, mit einer Einstellung von 'Gleichheit' (*samatva*) gegenüber beiden Möglichkeiten. Er verwendet dabei den Ausdruck des 'Geizhalses', um auf eine Person zu verweisen, die ihren Intellekt nicht zu ihrem Vorteil anzuwenden vermag. So, wie ein Mensch, der, obwohl er viel Geld hat, dieses nur ansammelt und es nicht übers Herz bringt, das Geld auszugeben und zu nutzen. Weitere Ausführungen zur Thematik von *dharma* bezüglich Werten, Haltungen und Qualitäten folgen im Kapitel 7.12.

Im nächsten Kapitel wird das letzte der vier Ziele genauer beschreiben und erklärt.

7.5.4 *Mokṣa* (Freiheit und Befreiung von allen Bindungen)

Einleitend zu den Ausführungen des Zieles '*mokṣa*' ist zu erwähnen, dass dies die zentrale Thematik und die Kulmination aller Aussagen der Veden und im Speziellen der Upanischaden ist. Für die Diskussion im Zusammenhang mit der Relevanz der Veden im heilpädagogischen Kontext steht sie nicht im Vordergrund. Wichtiger dafür ist *dharma* mit den dazugehörigen Aspekten der Gesetzmässigkeiten von *puṇya-pāpa* (s. Kap. 7.10.1) und dem Gesetz von Ursache und Wirkung (s. Kap. 7.10.2). Doch weil das Wissen über dieses Ziel die Voraussetzung ist, um die Methodik der Veden und deren Sichtweisen sowie den Kontext von *dharma* einordnen und verstehen zu können, ist es wesentlich dieses *puruṣārtha* ebenfalls zu beschreiben.

Die ersten drei *puruṣārthas* kulminieren und führen schliesslich zu *mokṣa*, dem vierten Ziel. *Mokṣa* steht für die Freiheit von Anhaftungen, die Freiheit von Limitationen, die Freiheit von Leid, die Freiheit von Unwissenheit und nicht zuletzt für die Freiheit von Sterblichkeit. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Die Sanskrit-Wurzel «*muc*» bedeutet «Freiheit». Daraus wird das Wort *mokṣa* abgeleitet und es bedeutet allgemein ausgedrückt: Freiheit von all dem, was man nicht möchte. (Dayananda, 2013a, S. 27) Durch den ersten Satz '*brahmadevānāṃ paramaṃ brahma*' im folgenden Mantra drückt die Taittirīya Upanischade aus, dass eine Person die *mokṣa* erreicht hat und *Brahman*⁴² versteht, das erlangt, was nicht limitiert ist von Zeit, Raum und Bedingungen. Dieses Unlimitierte ist nichts anderes als *Brahman* selbst und wird definiert als '*satyaṃ-jñānam-anantaṃ brahma*' – die 'unlimitierte Realität in Form von Bewusstsein'. (Vgl. Dayananda, 2016b, S. 14-16) Dabei bedeutet *satyaṃ* Realität und Existenz, *jñānam* steht für das alles durchdringende Bewusstsein und *anantaṃ* deutet auf das hin, was frei von jeglichen Limitationen

⁴¹ Eine Handlung, die nur auf Wünschen basiert, ist daher einer Handlung weit unterlegen, welche mit der richtigen Einstellung des *karma-yoga* ausgeführt wird. Arjuna, suche Zuflucht in diesem *buddhi-yoga* der richtigen Haltung und Einstellung! Diejenigen, die Handlungen nur für die Resultate ausführen, sind Geizhalse. [Übers. d. Verf.]

⁴² *Brahman* steht für das selbst-existente, selbst-leuchtende und unbegrenzte Bewusstsein jenseits von Körper, Mind und Sinnesorganen und das, was frei von den Begrenzungen von Zeit, Raum und Bedingungen ist. Die Intelligenz jenseits des Intellekts, die dem Intellekt das Denken ermöglicht. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2020a)

ist. Wenn es somit heisst, dass derjenige, der *Brahman* versteht *Brahman* erlangt oder erreicht, bedeutet dies nicht, dass er zu *Brahman* wird, sondern, dass er versteht, dass er schon *Brahman* in der Form von unlimitiertem Bewusstsein ist und immer war. Somit erlangt er 'so als ob' *Brahman*. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2020a)

ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम्। तदेषाऽभुक्ता। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान्सह। ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥

om brahmaidāpnoti param | tadeṣā'bhuktā | satyaṁ jñānāmanantaṁ brahma |
yo veda nihitaṁ guhāyāṁ parame vyoman | so'śnute sarvān kāmānsaha |
brahmaṇā vipaściteti | | taittirīya 2.1 | |

*The knower of Brahman attains the limitless. With reference to this, the following Rg-mantra is being quoted thus, 'Brahman is existence, consciousness and limitless'. The one who knows (that Brahman which) resides in the intellect, within the space (of the heart), fulfils all (his) desires at once, in the form of Brahman which is all-knowledge.*⁴³ (Dayananda, 2016b, S. 13)

Dayananda (2016b) illustriert⁴⁴ dies zusätzlich mit dem folgenden Beispiel über den 'zehnten Mann' der durch richtiges Verstehen 'so als ob' den zehnten Mann zurückgewinnt und zum zehnten Mann wird. Er erkennt, dass er seine eigene Existenz ausser Acht gelassen hat und dass das nicht wirklich vorhandene Problem, durch Wissen und Verstehen durch den Einbezug und das Erkennen von sich selbst, aufgelöst wird.

Zehn Studenten überqueren einen Fluss. Der Anführer, namens Devadatta, will überprüfen, ob es alle seine Mitstudenten über den Fluss geschafft haben. Er zählt sie und kommt dabei jedoch nur auf neun Personen. Zehn Personen müssten da sein; aber es sind im Moment nur neun. Die zehnte Person müsste diejenige sein, die den zehnten Platz einnehmen würde. Wenn Devadatta zählt, sind es jedoch nur neun Studenten, die vor ihm stehen. Wo ist also der zehnte Mann? Er weiss nicht einmal, wer diese zehnte Person ist. Die Schlussfolgerung von Devadatta ist nun, dass der zehnte Mann verloren gegangen ist. Er versucht sich die verlorene Person vorzustellen, aber er ist nicht in der Lage dazu. Er weiss «Ich bin», aber er weiss nicht «Ich bin der verlorene zehnte Mann». Devadatta weiss nicht, was er tun soll. Er kann den zehnten Mann einfach nicht finden. Der zehnte Mann ist wie verschollen.

Die Zahl Neun wird für ihn zur Besessenheit und er hört nicht auf die anderen zu zählen. Er zählt auf verschiedene Weisen weiter und gruppiert sie unterschiedlich - fünf plus vier, sechs plus drei, sieben plus zwei, acht plus eins - und zählt wieder. Es bleiben jedoch immer nur neun Studenten und er wird sehr traurig. Ein mitfühlender Passant sieht ihn, erkundigt sich worum es geht und versteht das Problem. Er weist ihn darauf hin: «Du bist der verlorene zehnte Mann.» Und dann erkennt Devadatta: «Ich bin der zehnte Mann.»

Nun gibt es also 'so als ob' einen Gewinn für den zehnten Mann und der zehnte Mann war nur 'so als ob' verloren, weil Devadatta dies nicht richtig gesehen und verstanden hat. Wie konnte nun der zehnte Mann zurückgewonnen werden? Dies war alleine durch klares und richtiges Sehen, Verstehen und Erkennen möglich. Der zehnte Mann war gar nie verloren, denn er war immer da. Dadurch, dass Devadatta sich selbst nicht als zehnten Mann erkannt und dass er beim Zählen nicht mit sich selbst gerechnet hatte, war der

⁴³ Wer *Brahman* versteht, erlangt das, was frei von Limitationen ist. In diesem Zusammenhang wird das folgende *Rg-Mantra* zitiert: '*Brahman* ist Existenz, Bewusstsein und unlimitiert.' Derjenige, der *Brahman* versteht, welcher im Intellekt und im Herzraum verweilt, erfüllt alle seine Wünsche auf einmal, in der Form von *Brahman*, welcher allumfassendes Wissen ist. [Übers. d. Verf.]

⁴⁴ In den Veden werden oft Illustrationen, Beispiele oder Gleichnisse dieser Art gebraucht um einen Sachverhalt auf eine verständliche Weise darzulegen.

zehnte Mann 'so als ob' verloren. Durch das Erkennen wird er nun 'so als ob' wiedergewonnen. Das Erreichen und der 'Gewinn' von *Brahman* ist genauso: Obwohl man *Brahman* ist, verliert man *Brahman* aufgrund des Nichterkennens der Tatsache «Ich bin *Brahman*.» Derjenige, der *Brahman* versteht, erreicht und gewinnt *Brahman*, indem er diese Tatsache erkennt. (Dayananda, 2016b, S. 22-23) [Übers. d. Verf.]

Dieses Beispiel zeigt auf, dass Freiheit von allen Bindungen (*mokṣa*) aus der Sicht der Veden eine bereits verwirklichte und vollendete Tatsache ist. Doch vom Standpunkt der Person, die ihre einge Natur noch nicht kennt und *mokṣa* sucht, ist sie so zu erreichen, wie Devadatta den zehnten Mann 'gefunden' hat: Durch das Wissen über den zehnten Mann, das Erkennen, dass er selbst der zehnte Mann ist, und dass dies bereits während der Suche eine vollendete Tatsache war. Weil er dies jedoch noch nicht verstanden hatte, wurde es zu seinem Ziel, dies zu verstehen.

Diese Ausführungen zum Ziel von *mokṣa* mögen abstrakt erscheinen und deshalb wird an dieser Stelle ein Abschnitt aus dem Buch 'Introduction to Vedanta' von Swami Dayananda (1989) zitiert, der *mokṣa* vereinfacht auf alltägliche Erfahrungen von jedem Menschen bezieht⁴⁵.

Mokṣa, like dharma, is a peculiarly human pursuit not shared by other creatures. Even among human beings, liberation is a conscious concern of only a few. These few recognize that what they want is not more security or more pleasure but freedom itself, freedom from all desires. Everyone has some moments of freedom, moments when one seems to "fall into place". When I "fall into place", I am free. These fleeting moments of falling into place are experienced by all human beings. Sometimes music causes one to fall into place; at other times it may be the fulfilment of an intense desire, or the keen appreciation of something beautiful. That everything is in place is evidenced by not wanting anything to be different in the circumstances of the moment. When I do not want anything to be different, I know that I have fallen into place with what is. I know fulfilment. I need make no change to become contented. I am, for the moment, free - from the need to struggle for some change in me or the circumstances. If I should fall into place permanently, requiring no more change in anything, my life would then be, fulfilled, the struggle over. The pursuit of mokṣa is the direct pursuit of that freedom everyone has experienced for brief moments when everything has "fallen into place". (Dayananda, 1989, S. 11-12)

Zudem beschreibt Dayananda (2013a), dass je klarer *mokṣa* verstanden wird, desto mehr Sinn alle Handlungen und Ziele innerhalb der ersten drei *puruṣārthas* bekommen. Diese werden nicht verschwinden, sondern sie dienen auf dem Weg zu *mokṣa*, weil eine klare Vision von dem vorhanden ist, was im Leben erreicht werden möchte. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 27) Kumble (2019) fasst die zwei zentralen Themen der Veden, *dharma* und *mokṣa*, folgendermassen zusammen:

Whatever applies to one, equally applies to the rest, to the others. I mean *dharma*. Irrespective of the *svabhāva*, which is going to be different, people can relate to each other at the level of *dharma*, which is common to everybody. This is the first link, or binding force, that brings about oneness. And then one can transcend the *svabhāva*, *rāga-dveṣa*. Then one can come to see the fundamental oneness, which exists at the level of one's *svarūpa* [one's nature; Anm. d. Verf.]⁴⁶ (Kumble, 2019)

Nach dieser Einleitung in den Aufbau der Veden und zu den vier *puruṣārthas* können Fragen oder Zweifel auftauchen, ob die Worte der Veden und der Upanischaden und deren Wissen über diese Ziele

⁴⁵ Eine Übersetzung dieses Zitats ist im Anhang IV (s. S. 171) aufgeführt.

⁴⁶ Was für jemanden gilt, das gilt auch für die anderen. Damit meine ich *dharma*. Unabhängig vom *svabhāva*, welches je nach Person verschieden ist, können sich die Menschen auf der Ebene von *dharma*, das für alle gleich ist, aufeinander beziehen. Dies ist das erste Bindeglied oder die erste verbindende Kraft, die das Eins-Sein bewirkt. Dann kann jemand sein *svabhāva* und die *rāga-dveṣas* transzendieren. So kann das grundlegende Eins-Sein erkannt werden, das auf der Ebene der eigenen Natur (*svarūpa*) existiert. [Übers. d. Verf.]

des Menschen und die Natur des Selbst Bedeutsamkeit und Bestand haben. Bevor weitere Ausführungen zu den Veden und deren Aussagen gemacht werden, geht das folgende Kapitel darauf ein und thematisiert dies. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob die Veden als 'wissenschaftlich' angesehen werden können oder nicht.

7.6 Die Veden als ein Instrument des Wissens (*pramāṇa*)

In der vedischen Tradition nimmt die Erforschung der Instrumente um Wissen zu erhalten einen wichtigen Platz ein, denn jedes Wissen basiert auf einem geeigneten Instrument dieses zu erlangen. So, wie z.B. das Auge, das geeignete Instrument ist, um das Wissen über Farben und Formen zu erhalten. In Sanskrit bedeutet 'prama' Wissen und das Instrument, um Wissen zu bekommen, wird 'pramāṇa' genannt (vgl. Dayananda, 2013a, S. 36). Dabei werden die uns zur Verfügung stehenden Instrumente des Wissens dargelegt damit sie in der eigenen Erfahrung erforscht werden können. Dies wird als 'pramāṇa-vicāra' bezeichnet. Die fünf bekannten und von den Veden akzeptierten *pramāṇas* sind:

1. Direkte Sinneswahrnehmung (*pratyakṣa*)

Jedes der fünf Sinnesorgane liefert eine Sinneswahrnehmung, die ein spezifisches Wissen über einen ihm eigenen Aspekt der äusseren Welt offenbart. Das Ohr hört Klang; das Auge sieht Farben und Formen; die Haut fühlt Berührungen wie z.B. heiss, kalt, hart, weich; die Zunge schmeckt den Geschmack und die Nase riecht Geruch. Dies bleibt auch dann gleich, wenn weitere Instrumente genutzt werden, wie z.B. ein Mikroskop oder ein Teleskop, um noch mehr und genauer zu sehen. Das resultierende Wissen ist und bleibt direkte Sinneswahrnehmung (*pratyakṣa*). Diese fünf Informationsquellen decken alle Möglichkeiten ab, wie die äussere Welt wahrgenommen werden kann.

2. Schlussfolgerung (*anumāna*)

Rückschlüsse und logische Konsequenzen werden durch das *pramāṇa* der Schlussfolgerung (*anumāna*) erreicht. Dies ist ebenfalls ein wirkungsvolles und gültiges Mittel der Erkenntnis. Diese Schlussfolgerungen werden jedoch immer auf der Grundlage von Sinneswahrnehmungsdaten (*pratyakṣa*) gezogen. Wenn ein Dampfkochtopf auf den Herd gestellt wird, kann Dampf durch das Ventil des Topfes entweichen. Wenn Dampf gesehen und ein Pfeifton gehört wird (*pratyakṣa*), kann daraus geschlossen werden, dass das Wasser im Topf eine bestimmte Temperatur (95-100°C), erreicht hat. Dies ist eine Ein-Schritt-Schlussfolgerung (*anumāna*). (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 1; 2013a, S. 36-37)

3. Vermutung / Zwei-Schritte-Schlussfolgerung (*arthāpatti*)

Anumāna kann jedoch noch eine weitere Form annehmen, die Zwei-Schritte-Schlussfolgerung. Diese wird als *arthāpatti* bezeichnet und man kann sie auch Vermutung oder Annahme nennen. Sie ist die logische Folgerung, dass eine Begebenheit anders nicht möglich ist. Dabei offenbaren zwei oder mehr Tatsachen die Unmöglichkeit einer weiteren Tatsache. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 37) Kumble und Hongasandra (2020b) erläutern dies mit dem folgenden Beispiel: Seit längerer Zeit hat niemand beobachtet, dass ein Herr namens Devadatta Nahrung zu sich genommen hat. Dennoch ist und bleibt er gesund, stark und kräftig. Diese zwei Tatsachen können nur durch eine Vermutung miteinander in Einklang gebracht werden. Die lautet: Auch wenn niemand gesehen hat, wie Devadatta Nahrung zu sich nahm, muss er gegessen haben, ohne dass dies von jemandem bemerkt wurde. Ansonsten ist es nicht möglich, gesund, stark und aktiv zu bleiben und dabei nicht abzunehmen, so wie es bei Devadatta den Anschein macht. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2020b)

4. Vergleich (*upamāna*)

Der Vergleich (*upamāna*) ermöglicht und hilft, annäherndes Wissen zu erlangen. Etwas Ähnliches und Vergleichbares wird aufgezeigt und beschrieben und davon ausgehend kann man das, was erklärt werden möchte, erkennen und verstehen. Dabei ermöglicht nur eine Illustration oder ein Beispiel, dieses indirekte Wissen zu erlangen. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 38) Es wird z.B. gesagt, dass der Elch ähnlich sei wie ein Rothirsch. Dabei ist der Teil «wie ein Rothirsch» der Vergleich (*upamāna*) und somit das *pramāṇa*. Dieses hilft jemandem später den Elch zu identifizieren, zu erkennen und zu wissen, dass dies ein Elch ist.

5. Absenz (*anupalabdhi*)

Anupalabdhi ist das Instrument des Wissens, das die Abwesenheit und Absenz von etwas offenbart. Obwohl es ebenfalls auf direkter Sinneswahrnehmung beruht, ist es doch anders. Die Augen sehen einen Gegenstand, jedoch nicht die Abwesenheit eines Gegenstandes, denn die Abwesenheit eines Gegenstandes reflektiert kein Licht, das von den Augen gesehen werden könnte. Wenn z.B. bei einem leeren Tisch gefragt wird: «Ist da ein Topf?» Dann kann nur geantwortet werden: «Nein.» Denn die Augen (*pratyakṣa*, Sinneswahrnehmung) sehen nur den Tisch. Das Licht, das von den Augen gesehen wird, gehört zum Tisch und nicht zum Topf. Die Kenntnis der Abwesenheit ist bei dieser Frage jedoch ebenso wichtig wie die Kenntnis der Anwesenheit. Es ist sehr praktisch zu wissen, dass man kein Geld in der Tasche hat, bevor man in ein Restaurant geht. Pragmatismus bedeutet, dass man das, was einem fehlt, vollständig kennen muss. *Anupalabdhi* ist unter anderem sehr wichtig in der medizinischen Diagnostik, in der Physik, in der Chemie oder in der Pharmazetik. (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 3; 2013a, S. 38-39)

Alle diese fünf Instrumente des Wissens werden ebenfalls in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung, in der Technologie oder im einfachen Alltagsleben eingesetzt. Diese Wissensinstrumente stehen in der Regel allen Menschen zur Verfügung. Sie sind in den Händen der Person, die forscht und die somit das Subjekt der Forschung ist.

Wenn es jedoch darum geht, die Natur und die Essenz des Forschers (*Brahman*) selbst zu erfahren oder Wissen zu erlangen über unbekanntes Gesetzmässigkeiten und Wissensbereiche, wie z.B. über *dharma*, über unsichtbare, langfristige Resultate meiner Handlungen (*puṇya-pāpa*; s. Kap. 7.10.1) oder über die Thematik der Wiedergeburt (*punarjanma*; s. Kap. 7.10.3), welche nicht durch eines der fünf beschriebenen Instrumente des Wissens erfahrbar sind, dann reichen diese Mittel nicht aus, da sie nur nützlich sind für Dinge und Themen, die der Forscher selbst objektivieren kann. Wenn es ein Wissen über die Natur des Forschers und dessen Selbst (*Brahman*) gibt, dann braucht es ein gültiges und valides Mittel dafür und dieses muss von ausserhalb des Forschers kommen und in der Form von Worten überliefert werden. Denn durch das Hören, das subtilste aller Sinnesorgane, kann das *pramāṇa* am direktesten Wirken. Zudem nutzt die Person beim Hören den freien Willen nicht und sie ist in dieser Zeit kein 'Handelnder' (vgl. Dayananda, 2013b, S. 341). Somit ist die Identifikation mit dem Handelnden entlastet, was sich positiv auf die Fähigkeit des genauen Zuhörens und Verstehens auswirken kann. In der vedischen Tradition werden die Veden als dieses sechste und durch Worte (*śabda*) überliefertes *pramāṇa* angesehen und dementsprechend als *śabda-pramāṇa* bezeichnet (vgl. Dayananda, 2013a, S. 43-44).

Jedes gültige Instrument des Wissens (*pramāṇa*) kann nur überprüft werden, indem man es anwendet. Dies verhält sich so, wie das Funktionieren des Auges, das nur geprüft werden kann, indem die Augen

geöffnet werden und man die Augen nutzt, um damit zu sehen. Wenn die Veden und das *Vedānta* als *pramāṇa* angesehen werden, muss man es anwenden, um herauszufinden, ob es wirklich funktioniert. Ansonsten kann nichts dafür oder dagegen gesagt werden. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 46-47) Dazu erzählt Dayananda (1989) die folgende vergleichbare Geschichte über einen Menschen, der blind geboren wurde.

Ein Knabe wurde völlig blind geboren. Er war nicht in der Lage, Formen und Farben zu sehen oder Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Zustand seiner Sehkraft änderte sich nicht, als er erwachsen wurde und zum Mann heranwuchs. Seine Welt war auf das beschränkt, was durch seine vier gesunden Sinnesorgane objektiviert werden konnte. Es kam jedoch der Tag, an dem sein Arzt ihm erzählte, dass es ein neues chirurgisches Verfahren gäbe, das ihm vielleicht das Sehen ermöglichen könnte. Gesponsert von einem örtlichen Wohltätigkeitsverein flog der blinde Mann in ein grosses städtisches Krankenhaus, wo ein Spezialist die Operation durchführte. Einige Tage lang waren seine Augen verbunden, damit die Heilung stattfinden konnte. Schliesslich kam der Tag, an dem der Arzt den Verband sehr vorsichtig abnahm und sagte: «Öffnen sie jetzt ihre Augen.» Der Patient, der die Augen fest geschlossen hielt, antwortete: «Bitte garantieren sie mir zuerst, dass ich nun sehen kann. Erst dann werde ich die Augen öffnen». «Ich versichere Ihnen, dass sie sehen werden. Die Operation war erfolgreich. Bitte öffnen sie Ihre Augen», antwortete der Arzt. «Nein, nein. Nach all den Jahren will ich nicht enttäuscht und geschockt werden. Beweisen sie mir zuerst, dass ich sehen kann, erst dann werde ich die Augen öffnen. Sonst will ich die enttäuschende Erfahrung, noch immer nicht sehen zu können, nicht riskieren.»

Was kann der Arzt in dieser Situation tun? Gar nichts. Er kann nichts sagen oder tun, um zu beweisen, dass die ehemals blinden Augen nicht geheilt sind. Der Beweis liegt einzig und allein im Öffnen der Augen. Der Patient muss die Augen öffnen, um herauszufinden, ob sie sehen. Das allein ist der Beweis. Es gibt keinen anderen Beweis. Die Augen allein sind das Instrument für das Wissen des Sehens und des Gesehenen. Jedes Instrument des Wissens beweist nur sich selbst. Es kann nicht durch ein anderes Instrument des Wissens bewiesen werden. Wenn gesagt wird, dass die Worte des Vedanta ein Instrument des Wissens sind, um sich selbst zu erkennen, dann ist der einzige Beweis für diese Aussage, diese Worte zu testen und zu sehen, ob sie funktionieren. Wenn gesagt wird, dass die Worte des Vedanta die Natur von deinem Selbst offenbaren und dass du in der Sichtweise des Vedanta nicht dieses unzulängliche Selbst bist, für das du dich hältst, weil du das Selbst bist, das frei von allen Limitationen ist, dann musst du dich dem Teaching [des Vedanta; Anm. d. Verf.] aussetzen. Denn das ist der einzige Beweis: Du musst selbst sehen, ob diese Worte funktionieren oder nicht. (Dayananda, 1989, S. 110-112) [Übers. d. Verf.]

Die Veden können somit nicht 'wissenschaftlich' nach unserem westlichen Verständnis sein, da das wissenschaftliche Wissen auf direkter Sinneswahrnehmung (*pratyakṣa*) und Schlussfolgerung (*anumāna*) aufbaut, sowie reproduzierbar und demonstrierbar sein muss. Wenn der Inhalt der Veden nicht im Rahmen der bekannten und von der Wissenschaft anerkannten Wissensinstrumente liegt, wäre es nicht richtig zu sagen, dass die Veden 'wissenschaftlich' sind. Weder ein Wissenschaftler kann eine solche Aussage akzeptieren noch derjenige, der die vedische Tradition kennt. Es wäre demzufolge richtig zu sagen, dass der Geltungsbereich der Veden 'unabhängig von Wahrnehmung und Schlussfolgerung' ist. (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 5; 2007b, S. 5) Kumble und Hongasandra (2019b) erläutern und ergänzen dies folgendermassen: Farben zum Beispiel, die durch die Augen offenbart werden, können von den Ohren oder der Nase nicht wahrgenommen werden. Dem ist hinzuzufügen, dass die Farben somit auch nicht durch die Ohren oder die Nase bestätigt oder widerlegt werden können. In diesem Sinne ist also jedes Instrument des Wissens einzigartig. Was von einem *pramāṇa* offenbart wird (z.B. Farbe durch die Augen), kann nicht von einem anderen *pramāṇa* offenbart werden (z.B. Farbe durch

die Ohren). Um jedoch Dinge zu erfahren, die sowohl für die Wahrnehmung (*pratyakṣa*) als auch für die Schlussfolgerung (*anumāna*) nicht verfügbar sind, brauchen wir ein weiteres *pramāṇa* und das sind die Veden. Die Veden können von keinem anderen *pramāṇa* validiert werden und sie stehen auch nicht im Gegensatz oder Widerspruch zu Wahrnehmung (*pratyakṣa*), Logik und Schlussfolgerung (*anumāna*) sowie zu den anderen drei beschriebenen *pramāṇas*.

Dabei ist jedoch Voraussetzung, Vertrauen (*śraddhā*) in die Veden zu haben (s. Kap. 7.12.3.1). Um das Wort *śraddhā* zu verstehen, welches kein 'Glaube' ist, muss die Thematik der *pramāṇas* verstanden werden. Wenn *pramāṇa* nicht verstanden wird, sieht es so aus, als wären das alles Glaubenssätze, übernatürliche Wahrnehmungen oder etwas Mystisches. Die Hauptthemen der Veden, erstens Ethik und Werte (*dharma*) und wichtige Gesetzmässigkeiten (*puṇya-pāpa*, Gesetz von Ursache und Wirkung) und zweitens die fundamentale Wahrheit namens *Brahman*, können nicht durch direkte Sinneswahrnehmung und Schlussfolgerung verifiziert werden. Das heisst, sie können weder durch die Sinnesorgane offenbart, noch durch den Verstand hergeleitet oder ausgedacht werden. Deshalb müssen die Veden als Instrument des Wissens genutzt werden, um sowohl das Wissen über *dharma* als auch über *Brahman* zu bekommen und zu verstehen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b, Pos. 4-10).

Es gibt Verse und Mantras, die die Relevanz des vedischen Wissens auf verschiedenen Ebenen des Menschseins herausheben und darlegen. Die Muṇḍaka Upanischade zum Beispiel erklärt, dass Menschen, die das Wissen des *Vedānta* (*śabda-pramāṇa*, *śāstra*) integriert haben und die nicht mehr gebunden sind an Anhaftungen (*rāga*) und Ablehnungen (*dveṣa*) völlig frei werden vom Gefühl der Begrenzung und da sie erkennen, dass sie nicht separat und getrennt von *Brahman* sind, werden sie befreit von jeglicher Art von Wiedergeburt, was *mokṣa* (Freiheit) entspricht (vgl. Dayananda, 2010b, S. 273-275).

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ३.२.६ ॥

vedāntavijñānasuniścītarthāḥ saṁnyāsayogād yatayaḥ śuddhasattvāḥ |
te brahmalokeṣu parāntakāle parāmṛtāḥ parimucyanti sarve | | muṇḍaka 3.2.6 | |

*For those who become renunciates having lived a life of karma-yoga, whose minds are free from the hold of rāga-dveṣas, the knowledge gained from Vedānta is very well ascertained. Being not separate from Brahman, all of them are completely free from the sense of limitation and they resolve into Brahman at the time of the death of the subtle body.*⁴⁷ (Dayananda, 2010b, S. 272)

Zudem werden die Veden in der Bhagavad Gita (Vers 16.24) als Instrument des Wissens für angemessenes und ethisches Verhalten beschrieben in Bezug auf das Umsetzen von *dharma* und im Hinblick auf das Erreichen von *mokṣa*. Wenn an dieser Stelle in der Bhagavad Gita der Lehrer und Wagenlenker Kṛiṣṇa dem Heerführer Arjuna sagt (s. Abbildung 7; S. 47), dass die Veden das Instrument des Wissens sind, um zu entscheiden was in einer Situation getan und was nicht getan werden soll, dann wird nicht nur Arjuna adressiert, sondern mit ihm alle Menschen in allen Zeitepochen, die offen für die Aussagen

⁴⁷ Für diejenigen, die zu Entsagenden werden, nachdem sie ein Leben des *karma-Yoga* gelebt haben, deren Mind frei von der Bindung durch Anhaftungen und Ablehnungen ist, ist das Wissen, das durch Vedānta erfahren wurde, sehr gut erforscht, nachgeprüft und gesichert. Da sie nicht von *Brahman* getrennt sind, sind sie völlig frei von dem Gefühl der Begrenzung und sie lösen sich zum Zeitpunkt des Todes [Auflösung; Anm. d. Verf.] des feinstofflichen Körpers in *Brahman* auf. [Übers. d. Verf.]

der Veden sind. Dies sind zum Beispiel 'Verletze niemanden – *himsāṁ na kuryāt*' oder 'Sprich keine Unwahrheit – *anṛtaṁ na brūyāt*'. Die Veden legen dar, dass alle Handlungen *puṇya* und *pāpa* mit sich bringen, welches nicht sofort sichtbare Resultate sind, die sich erst später als angenehme oder unangenehme Erfahrungen im Leben manifestieren, und dass man sich deshalb bewusst auf sein Handeln achten muss. Dies wird im Kapitel 7.10.1 genauer erläutert. Es wird zudem betont, dass es nicht selbstverständlich und sehr selten und wertvoll ist, wenn man einen menschlichen Körper hat und dass man als Mensch durch den freien Willen die Wahl hat zu tun, nicht zu tun und daraus zu lernen. Dementsprechend soll diese Freiheit in Bezug auf das Handeln sinnvoll genutzt werden. Dies ist die Essenz von dem, was die Veden und die Bhagavad Gita über Handlung sagen. (Vgl. Dayananda, 2011g, S. 219-221)

Abbildung 7: Kṛiṣṇa (rechts) und Arjuna (Dollsofindia, 2019)

Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, dass die Veden ihre Wirkung erst haben können, wenn sie für ihren Wissensbereich als unabhängiges Instrument des Wissens (*pramāna*) betrachtet werden und ihnen das entsprechende Vertrauen (*śraddhā*) entgegengebracht wird. Der Aspekt des Vertrauens ist nicht nur in der vedischen Tradition eine Grundvoraussetzung und von grundlegender Bedeutung. Es ist die Basis von jeder Erforschung, Ausbildung, Handlung oder Beschäftigung, die ein Mensch in seinem Leben startet und weiterverfolgt. Deshalb wird die Thematik des Vertrauens zusammen mit drei weiteren bedeutsamen Qualitäten im Kapitel 7.12.3 noch genauer beschrieben.

Nachdem erste Grundlagen über die Veden dargelegt wurden, werden im Folgenden weitere Aspekte thematisiert, die auf dieser Basis aufbauen und die Sichtweise der Veden darlegen. Dazu wird ein daran interessierter Mensch dort abgeholt, wo er im Moment steht und mit den Schlussfolgerungen, die er über sich und die Welt in sich trägt. Dieser «Status quo» wird im nächsten Kapitel beschrieben.

7.7 Der Kreislauf des 'Werdens' (*Saṁsāra*-Rad)

Der Ausgangspunkt für die Ausführungen der Veden bildet die Feststellung, dass sich jeder Mensch in ewigen und endlosen Kreisläufen von Handlungen und Resultaten, von Freud und Leid und von Geburt und Tod befindet. Die Identifikation mit diesen Kreisläufen wird als *saṁsāra* bezeichnet. Zu Beginn des 15. Kapitels der Bhagavad Gita, sowie im Mantra 2.3.1 der Katha Upanischade wird *saṁsāra* durch die Illustration eines Baumes erläutert. Das Ziel dieser Illustration ist einerseits, dass diese Kreisläufe bewusst werden und andererseits, dass eine Objektivität, Gelassenheit und Losgelöstheit (*vairāgya*; s. Kap. 7.12.3.3) dazu entwickelt werden kann. Da *saṁsāra* falsches Wissen über Realitäten voraussetzt, das durch Unwissenheit und falsche Schlussfolgerungen über die wahre Natur des eigenen Selbst verursacht wird, erklären die Veden *saṁsāra* zuerst auf diese Art und Weise, bevor dann das Wissen über die wahre Natur des Selbst (*Brahman*, *mokṣa*) gelehrt wird. (Vgl. Dayananda, 2011g, S. 64-65). In Anlehnung an die Illustration des *Saṁsāra*-Baumes, auf die an dieser Stelle nicht detaillierter eingegangen wird, wird im Folgenden ein Diagramm vorgestellt, das auf vereinfachte Weise gewisse von den Veden beschriebene Zusammenhänge, Gesetzmässigkeiten und den Begriff *saṁsāra* veranschaulicht. Die-

sem Modell des *Samsāra*-Rades ist vorwegzuschicken, dass in der vedischen Tradition Repräsentationen in der Form von technischen Diagrammen dieser Art nicht üblich sind, weil jedes Verstehen auf das im Menschen innewohnende Selbst und Bewusstsein bezogen werden sollte (vgl. Kumble & Hongasandra, 2020c). Da dieses Selbst frei von Formen und Eigenschaften ist, kann es somit nicht oder nur sehr limitiert in Diagramme gefasst werden. Dieses Modell wird dennoch eingesetzt, damit jemand, der mit dem vedischen Wissen noch nicht so vertraut ist, die bereits erwähnten oder die in den folgenden Kapiteln erläuterten Begriffe und Konzepte miteinander in Bezug setzen kann. Das Ziel davon ist, das Verständnis von den dargelegten Zusammenhängen zu erleichtern. Dieses Modell des *Samsāra*-Rades wurde auf der Basis von vedischem Wissen und in Zusammenarbeit und Rücksprache mit den Vedenexperten Kumble und Hongasandra erstellt (vgl. Kumble & Hongasandra, 2020a).

Abbildung 8: Der Kreislauf des 'Werdens' (*Samsāra*-Rad)

Im Folgenden wird der Verlauf dieses Kreislaufes beschrieben und dabei sind die Referenzen zu den schon behandelten oder weiteren Kapiteln erwähnt, in denen die entsprechenden Begriffe und Gesetzmässigkeiten genauer erklärt werden: Wie im Kapitel 7.4 beschrieben, bauen alle menschlichen Handlungen auf den grundlegenden Schlussfolgerungen auf «sterblich, unglücklich, unvollkommen und unwissend» zu sein. Diese Schlussfolgerungen wiederum basieren auf der Unwissenheit (*ajñāna*) über

die Natur und die Existenz des Selbst (*Brahman*⁴⁸) im Menschen. Die Identifikation mit dem physischen Körper und dem Mind führt zur Schlussfolgerung ein sterbliches Individuum zu sein und daraus folgt die Annahme und der Glaube «Ich bin ein Wissender, Tuender und ein Erfahrender» (s. Kap. 7.8). Durch noch mehr Wissen und noch bessere Fähigkeiten erhofft sich die Person vollkommen zu werden, durch Handlungen der Sterblichkeit möglichst lange entrinnen zu können und durch freudvolle, befriedigende Erfahrungen glücklich zu werden. Doch da alle diese Schlussfolgerungen entgegengesetzt zur Natur des Selbst sind, wird eine Person diese relative und veränderliche Version des Selbst, als dieser Körper und Mind, nie akzeptieren können und fühlt sich trotz allem Wissen, allen Fähigkeiten, Handlungen und Resultaten immer wieder unvollkommen und unerfüllt (*akṛtārthaḥ*).

Die Nicht-Akzeptanz des unvollkommenen und unerfüllten Selbst führt zum Wunsch nach Veränderung (*kāma*). Auf der Basis der vorhandenen starken Vorlieben und Abneigungen (*rāga-dveṣa*; s. Kap. 7.8.2) gegenüber Menschen, Situationen und Objekten wird ein Entschluss (*saṅkalpa*) gefasst, eine bestimmte Handlung zu tun, um ein gewünschtes Resultat zu erreichen. Diese Handlung ist entweder ethisch, d.h. sie ist im Einklang mit der höheren universellen Ordnung, oder sie ist unethisch und geht gegen diese Ordnung (s. Kap. 7.5.3). Jede Handlung produziert aufgrund der Intention, Haltung und des gewählten Mittels, um ein spezifisches Resultat zu erreichen, ein entsprechendes unsichtbares Resultat (*puṅja-pāpa*; s. Kap. 7.10.1) und dieses manifestiert sich im Laufe der Zeit als sichtbare Resultate in der Form von angenehmen und freudvollen Situationen und Erfahrungen (*sukha*) oder von unangenehmen und schmerzhaften Situationen und Erfahrungen (*duḥkha*) (s. Kap. 7.9.1.4). Diese wiederum hinterlassen im Mind eine Prägung und einen Eindruck (*saṁskāra*; s. Kap. 7.8.1) und das Zusammenspiel von all diesen Einprägungen bildet und verändert die Konditionierung und psychologische Veranlagung der Person (*svabhāva*; s. Kap. 7.8.1), auf dessen Basis wiederum agiert und reagiert wird.

Dieser Kreislauf geht auf unbestimmte Zeit immer weiter und endet auch nicht durch den Tod des physischen Körpers. Denn nach dessen Tod manifestiert sich weiteres *puṅja-pāpa-karma* zusammen mit der vorhandenen Konditionierung (*svabhāva*) und ein neuer Körper wird geboren (*punarjanma*; s. Kap. 7.10.3). So beginnt der Kreislauf durch die Nicht-Akzeptanz (*akṛtārthaḥ*) dieses konditionierten und limitierten Selbst von vorne und das *saṁsāra*-Rad hält sich selbst in Bewegung und 'dreht' weiter (s. Abbildung 8).

Der Begriff *saṁsāra* steht somit unter anderem für die Identifikation mit dem Wissenden (*jñātā*), dem Handelnden (*kartā*) und dem Erfahrenden der Resultate (*bhokā*) und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Resultate angenehm und freudig (*sukha*) oder unangenehm, schmerzhaft oder traurig (*duḥkha*) sind, weil beide Arten von Erfahrungen begrenzt in ihrer Intensität und in ihrer Dauer sind, sich wieder verändern und vergehen. Die freudvollen oder schmerzhaften Erfahrungen an sich sind nicht *saṁsāra*, doch der Glaube, dass 'ich *sukha* und *duḥkha* unterworfen bin' und dass 'ich freudig oder leidend bin', ist *saṁsāra*. Wenn erkannt wird, dass der physische Körper Schmerzen erleidet oder dass der Mind traurig oder wütend ist, dann ist dies ein Fakt im Rahmen dieser empirischen Wirklichkeit, der eine objektive Wahrheit darstellt. Es ist jedoch ein essenzieller Unterschied zwischen der Erkenntnis, dass

⁴⁸ *Brahman* steht für das selbst-existente, selbst-leuchtende und unbegrenzte Bewusstsein jenseits von Körper, Mind und Sinnesorganen und das, was frei von den Begrenzungen von Zeit, Raum und Bedingungen ist. Die Intelligenz jenseits des Intellekts, die dem Intellekt das Denken ermöglicht. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2020a)

der Körper Schmerzen hat oder dass der Mind traurig oder wütend ist und der Identifikation damit und der Schlussfolgerung, dass es 'mir schlecht geht' und dass 'ich traurig oder wütend bin'. (Vgl. Dayananda, n. d., S. 30-31) Dabei wird die Sichtweise der Veden deutlich, die zwischen dem physischen Körper, dem Mind mit seinen Gedanken und Emotionen und dem wahren Selbst, welches in der Abbildung 8 (s. S. 48) als *Brahman* bezeichnet wird, unterscheidet. Darauf wird in den folgenden Kapiteln detaillierter eingegangen.

7.8 Das Individuum (*jīva*)

Das Individuum und das Bewusstsein der Person wird in den Veden als *jīva* bezeichnet. Kumble und Hongasandra (2019b) vergleichen den *jīva* mit dem Bewohner eines Hauses. Das Haus steht für den grobstofflichen und feinstofflichen Körper. Der physische, grobstoffliche Körper wird *sthūla-śarīra* genannt. Unter dem Begriff *sūkṣma-śarīra* wird der feinstoffliche Körper verstanden, der sich zusammensetzt aus dem Mind (*antaḥkaraṇa*), den subtilen Aspekten der Sinnes- und Handlungsorgane (*indriya*) sowie den physiologischen Funktionen (*prāṇa*). Das ganze Haus kann somit als 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' oder um es zu vereinfachen als 'Körper und Mind' bezeichnet werden. Genauso, wie das Haus nur der vorübergehende Wohnort des Bewohners ist und der Bewohner nicht das Haus selbst ist, so ist auch der *jīva* nicht sein 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' und verweilt nur eine gewisse Zeit darin. Was geboren wird und was sterben kann, ist der physische Körper (*sthūla-śarīra*). Das Individuum hingegen stirbt nicht und wird zusammen mit dem feinstofflichen Körper (*sūkṣma-śarīra*) nach dem Tod des physischen Körpers wieder einen neuen grobstofflichen Körper annehmen. Dies wird im Kapitel 7.10.3 über die Wiedergeburt noch ausführlicher erläutert. Das Individuum benötigt einen 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' damit es diese Welt wahrnehmen und erfahren und damit es innerhalb dieser Welt handeln kann. Der Bewohner des Hauses weiss, dass er nicht das Haus ist und genauso gilt es zu verstehen, dass der *jīva* nicht der Körper und Mind ist. Diese Unterscheidung zwischen dem *jīva* und dem 'Körper und Mind' ist eine der wichtigsten Grundlagen des vedischen Wissens. (Vgl. ebd. 2019b)

In den weiteren Ausführungen wird der Fokus auf den Mind und die psychologische Veranlagung einer Person gelegt, da diese das Erleben und Verarbeiten aller Erfahrungen bestimmen und dies wiederum wirkt sich auf das zukünftige Handeln aus. Zudem findet Lernen im Mind statt und jedes Verhalten wird bewusst oder unbewusst durch den Mind gesteuert.

7.8.1 Der Mind (*antaḥkaraṇa*) und seine Veranlagung (*svabhāva*)

Der Mind ist notwendig, damit das Individuum Wissen über die Aussenwelt aufnehmen kann. «The gain of any knowledge necessarily takes place in the mind»⁴⁹ (Dayananda, 2007a, S. 24). Er ist somit eine Art «Schnittstelle» zwischen der Aussenwelt und dem Individuum, und er besteht aus den drei Eigenschaften (*guṇa*) *sattva*, *rajas* und *tamas* (s. Kap. 7.9). In der deutschen Sprache und den konventionellen Wissenschaften gibt es keinen äquivalenten Begriff für *guṇas* und seine drei Aspekte und deshalb werden diese Worte so beibehalten und nicht mit einem Begriff übersetzt. Die unterschiedlichen Varianten und Kombinationen dieser drei *guṇas*, die im Mind möglich sind und ihn ausmachen, erklären die verschiedenen Tendenzen, Veranlagungen und Konditionierungen (*svabhāva*) von unterschiedlichen Personen. Dayananda (2011b) sagt zudem, dass dies verglichen werden kann mit dem, was in der

⁴⁹ Das Erlangen von jedem Wissen findet notwendigerweise immer im Mind statt. [Übers. d. Verf.]

Psychologie als das 'Unterbewusste' verstanden wird (vgl. ebd. S. 198). Diese Veranlagungen und Konditionierungen werden aufgrund der früheren Handlungen und der Art und Weise entwickelt, wie auf die Ergebnisse dieser Handlungen reagiert wurde. Die Verarbeitung dessen bewirkt eine Einprägung im Mind (*saṁskāra*) und alle diese Prägungen führen zur Veranlagung und den Gewohnheiten (*svabhāva*) einer Person. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b) Diesen Prozess beschreibt Dayananda (2011d) folgendermassen: «When you do any type of action, it produces a *saṁskāra*. The more you do it, the more you reinforce a tendency for that type of *saṁskāra*»⁵⁰ (S. 427). Es gibt zwei Arten von Einprägungen (*saṁskāra*): Solche, die durch die Handlungen und Reaktionen einer Person gebildet werden und solche, die durch das vorhandene Verstehen und Wissen einer Person entstehen. Alle diese Einprägungen zusammengenommen summieren sich zum *svabhāva*, was auch als psychologische Veranlagung bezeichnet werden kann. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c) Das Ausleben dieser Veranlagung geschieht mehrheitlich unbewusst und automatisch und die Einprägungen werden solange wiederholt, bis sich eine Bewusstheit in Bezug auf diese Tendenzen entwickelt.

Im letzten Kapitel der Bhagavad Gita wird beschrieben, wie dieses *svabhāva* die Handlungen einer Person beeinflusst und warum oft auch Handlungsmuster ausgelebt werden, die eine Person gar nicht wirklich tun möchte und langfristig bereut.

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोपि तत् ॥ १८.६० ॥

svabhāvajena kaunteya nibaddhaḥ svena karmaṇā ।

kartuṁ necchasi yanmohātkariṣyasavyavaśopi tat ॥ bhagavad gītā 18.60 ॥

*Kaunteya (Arjuna)! Out of delusion, being definitely bound by your own action, which is born of your natural disposition, you will helplessly do just what you do not wish to do.*⁵¹ (Dayananda, 2011h, S. 346)

Die eigene Veranlagung verpflichtet oder noch klarer ausgedrückt 'zwingt' eine Person durch den Einfluss der drei *guṇas* (s. Kap. 7.9) bestimmte Handlungen auszuführen, obwohl sie dies vielleicht gar nicht tun möchte. Dann kann die Frage aufkommen: Warum möchte jemand das nicht tun, was seiner Natur und seiner Veranlagung entspricht? Dies geschieht aus unvollständigem Verstehen der Wirklichkeit, aus impulsiven Entscheidungen oder aus unangebrachtem Mitgefühl heraus. Mitgefühl ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, doch es gibt Situationen, in denen es nicht angebracht ist. Wenn z.B. aufgrund von unangebrachtem Mitgefühl für jemanden gehandelt oder jemand in Schutz genommen wird, nur weil es ein Familienmitglied ist, kann man in grosse Probleme geraten. Solche Handlungen entspringen falschem Verstehen und Einschätzen der Situation und mangelnder Unterscheidungskraft. Wenn Handlungen, die getan werden sollten, aus einem Trugschluss nicht ausgeführt werden, dann wird man diese später durch den Druck der *guṇas* unkontrolliert durchführen oder man wird vielleicht von aussen dazu angestachelt. Wenn der Druck dann nachlässt, wird man diese Untätigkeit bereuen. Dem eigenen *svabhāva* gibt es kein Entkommen, weil diese Veranlagung nicht durch den Willen allein geändert werden kann. Durch den freien Willen kann ein Zustand kriert werden, der für eine Verände-

⁵⁰ Wenn du irgendeine Handlung tust, wird eine Einprägung (*saṁskāra*) erzeugt. Je öfter du diese Handlung tust, desto mehr verstärkt sich die Tendenz zu dieser Art von Handlung und Einprägung (*saṁskāra*). [Übers. d. Verf.]

⁵¹ *Kaunteya (Arjuna)! Aus Irrtum heraus und an deine eigenen Handlungen gebunden, die aus deiner natürlichen Veranlagung geboren ist, wirst du hilflos tun, was du nicht tun willst.* [Übers. d. Verf.]

rung förderlich und dienlich ist, doch das braucht seine Zeit. Eine Veränderung der Veranlagung geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Daraus ist zu verstehen, dass jede Person das tun muss, was für sie angebracht und vorgesehen ist. Was jemand anders tut, ist keine legitime Grundlage seine Handlungswahl. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was gut für ihn ist und dies dann auch tun. (Vgl. Dayananda, 2011h, S. 346-347) Kumble und Hongasandra (2019a) fügen in diesem Zusammenhang das Beispiel an, dass ich zwar etwas sehr gerne esse, aber genau weiss, dass es für meine Gesundheit nicht gut sein mag. Also nutze ich den freien Willen und halte mich zurück. Was zu einem langfristigen Wohlergehen führt, ist oft etwas anders als das, was ich besonders mag. Somit sollte meine Priorität auf der Gesundheit und nicht auf Genuss und endlosem Konsum liegen. (Vgl. ebd. 2019a)

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt des Mindes ist, dass er sich immer mit dem beschäftigen und auf das ausrichten möchte, was ihn fasziniert und ihm gefällt oder was ihm unangenehm und unliebsam ist. Dies ist eine dem Mind innewohnende und natürliche Eigenschaft, geschieht auf Grund der Veranlagung der Person und kann sich z.B. auf Menschen, Objekte, Ideologien oder Umstände beziehen. (Vgl. Kumble, 2009; 2020f) Wenn daraus eine Anhaftung und Abhängigkeit oder eine Abneigung und Ablehnung entsteht, wird dies als *rāga* oder *dveṣa* bezeichnet. Auf diese Aspekte wird im nächsten Kapitel eingegangen.

7.8.2 Vorlieben (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*)

Der Begriff *rāga* darf nicht verstanden werden als eine eher nebensächliche Vorliebe oder Präferenz. Die Bedeutung ist kräftiger und kann als starke oder blinde Vorliebe, Anhaftung, Abhängigkeit, Leidenschaft, Verlangen oder Gebundenheit bezeichnet werden. Genauso ist *dveṣa* als starke oder blinde Abneigung, Ablehnung, Verweigerung, Aversion oder Widerwille zu verstehen.

In der Bhagavad Gita wird beschrieben wie diese Wünsche (*kāma*) und die vorhandenen Anhaftungen (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*) die Person binden und dass diese die 'wahren Feinde' und Hindernisse im Mind und im Leben eines Menschen sind.

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशम् आगच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३.३४ ॥

indriyasyendriyasyārthe rāgadveṣau vyavasthitau |

tayorna vaśam āgacchettāu hyasya paripanthinau | | bhagavad gītā 3.34 | |

*There is attachment and aversion (potential) with reference to every sense object. May one not come under the spell of these two because they are one's enemies.*⁵² (Dayananda, 2011b, S. 196)

Dieser Vers und die Begriffe '*rāga*' und '*dveṣa*' werden in der vedischen Tradition als der Schlüssel zur Psychologie des Menschen betrachtet. Der Vers drückt aus, dass in Bezug auf jedes Sinnesobjekt entweder Vorlieben oder Abneigungen möglich sind. Diese sind im Mind einer Person vorhanden aufgrund deren Veranlagung und Konditionierung (s. Kap. 7.8.1). Dabei ist zu sehen, dass die Sinnesorgane selbst keine Vorlieben oder Abneigungen gegenüber den Sinnesobjekten haben, da sie lediglich 'Reporter' sind und es wird nicht gesagt, dass man keine Vorlieben oder Abneigungen haben soll, sondern dass 'man nicht in ihren Bann geraten soll'. Denn der Verstand verhält sich nach seiner eigenen Logik. Es ist sinnlos, sich selbst oder jemand anderem zu sagen, einen bestimmten Gedanken nicht zu haben,

⁵² Das Potential für Anhaftung (*rāga*) und Abneigung (*dveṣa*) ist vorhanden in Bezug auf jedes Sinnesobjekt. Möge man nicht in den Bann dieser beiden geraten, denn sie sind jedermanns Feinde. [Übers. d. Verf.]

denn je mehr man versucht, diesen Gedanken nicht zu haben, desto mehr wird man ihn haben. Dies kann sogar zu einer Besessenheit oder einer Fixierung werden. Wenn im Namen des Vermeidens versucht wird etwas zu vermeiden, dann ist es zwangsläufig präsenter im Mind. *Rāga* und *dveṣa* dürfen so sein, wie sie sind, doch hier kommt der freie Wille mit ins Spiel. Die Aussage 'Mögest man nicht in ihren Bann geraten!' impliziert den Willen. Der Mind ist ein nützliches und wertvolles Instrument, in dem Vorlieben und Abneigungen natürlich vorhanden sind. Es kann nach Vorlieben und Abneigungen gehandelt werden, dabei soll jedoch der freie Wille genutzt werden um angemessene, ethische und rechtmässige Handlungen (*dharma*) zu tun und das Gegenteil (*adharma*) zu vermeiden (s. Kap. 7.5.3 und 7.8.3). Wenn jedoch jemand nur unter der Kontrolle seiner *rāga* und *dveṣas* ist, werden diese zu 'Feinden'. Diese Vorlieben und Abneigungen selbst sind jedoch nicht die Feinde. Wenn man sich in ihren Bann ziehen lässt, macht dies die *rāga-dveṣas* zu Feinden, denn dann wird nicht mehr das getan, was eigentlich getan werden sollte und man tut eventuell etwas, das man nicht tun sollte. Auf diese Weise werden die Vorlieben und Abneigungen zu einem Hindernis. Die Person selbst begibt sich in deren Hände und sie machen die Person abhängig von Menschen, Objekten oder Umständen. Dann wird die Person gebunden und weil diese *rāga-dveṣas* ihr die Vernunft rauben, werden sie in den Veden auch mit 'Dieben' verglichen. Deshalb sollte einfach das getan werden, was zu tun und das vermieden werden, was nicht zu tun ist, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was im sonst noch Kopf geschieht und welche Vorlieben oder Abneigungen auftauchen. (Vgl. Dayananda, 2011b, S. 197-202)

7.8.3 Der freie Wille und der Entschluss (*saṅkalpa*)

Jeder Mensch hat dank dem freien Willen eine gewisse Freiheit, durch die er in der Lage ist zu entscheiden, etwas zu tun, nicht zu tun oder etwas anderes zu tun. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieser freie Wille nicht ganz so frei ist, wie wir dies annehmen könnten, da er in der Regel auf der Basis der Veranlagung (*svabhāva*), der Vorlieben und Abneigungen (*rāga-dveṣa*) und des vorhandenen Wissens angewandt wird. Denn um eine bestimmte Handlung zu tun, muss ein Wissen vorhanden sein, auf dessen Basis ein Entschluss (*saṅkalpa*) getroffen und eine Handlung ausgeführt wird. Zwischen dem Wissen und der Handlung ist der freie Wille somit die Fähigkeit, sich für eine bestimmte Handlung zu entscheiden und er macht die Person zu einem Handelnden (*kartā*). (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a)

Der freie Wille kann somit genutzt werden, um weiterhin die starken Vorlieben und Abneigungen und die bestehende Veranlagung auszuleben oder als Mittel um auf der Persönlichkeitsebene zu reifen und das Wohlergehen zu verbessern. Somit kann diese Wahlmöglichkeit und der freie Wille ein sehr wirksames und kraftvolles Werkzeug sein, um Veränderung in der Veranlagung einer Person herbeizuführen, wenn sich eine Person dafür entscheidet. Dies wird nicht von einem Tag auf den andern geschehen, jedoch langsam und stetig. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Wenn akzeptiert wird, dass man ein Sklave seiner eigenen Vorlieben und Abneigungen ist, kann die Bereitschaft entstehen an seiner psychologischen Veranlagung zu arbeiten. Das Neutralisieren der starken Vorlieben und Abneigungen erfolgt durch das Wissen über *dharma* und *adharma*, indem der freie Wille eingesetzt wird, um die Vorlieben in *dharma* und die Abneigungen in *adharma* zu verwandeln. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c) Dies bedeutet, dass *dharma* zu tun zur Vorliebe und *adharma* zu tun zur Abneigung wird.

In den vergangenen Kapiteln wurden schon vereinzelt die drei *guṇas* erwähnt und da sie die Qualität des Mindes bestimmen und die Grundlage der psychologischen Veranlagung sind, werden sie an dieser Stelle ausführlicher erläutert.

7.9 Die drei *guṇas* (*sattva*, *rajas*, *tamas*)

In den Veden und speziell in der Bhagavad Gita werden verschiedene Zustände des Mindes und der Materie als drei *guṇas* beschrieben und erklärt. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist der Einfluss der drei *guṇas* auf den Mind von besonderer Bedeutung und wird im Folgenden genauer erläutert. In einer Reihe von Versen des 14. Kapitels werden die *guṇas* eingeführt und dargelegt. *Sattva*, *rajas* und *tamas* werden dabei als die drei Eigenschaften der materiellen Ursache dieser Kreation dargestellt und es wird erläutert, dass das Individuum, welches im Körper verweilt durch die *guṇas* an den Körper gebunden wird, weil es sich mit dem 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' identifiziert (vgl. Dayananda, 2011g, S. 13-14).

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ १४.५ ॥

sattvaṁ rajastama iti guṇāḥ prakṛtisambhavāḥ ।

nibadhnanti mahābāho dehe dehinamavyayam । । bhagavad gītā 14.5 । ।

*Arjuna, the mighty armed! Sattva, rajas, and tamas, the qualities existing in prakṛti, bind (as though) the changeless indweller of the body, to the body.*⁵³ (Dayananda, 2011g, S. 12)

Die *guṇas* helfen, die Erfahrungen und Zustände zu beschreiben und zu erklären, die ein Mensch Tag für Tag erlebt. So wie der physische Körper aus den Elementen besteht, so besteht der Mind aus einer Kombination dieser drei *guṇas* (*sattva*, *rajas*, *tamas*). Je nachdem welche *guṇas* zu welchem Anteil und in welcher Kombination vorhanden sind, erklärt die verschiedenen Konditionierungen und Tendenzen (*svabhāva*) des Minds. So kann z.B. jemand abgeklärt, verständnisvoll oder mitfühlend sein. Jemand anderes ist vielleicht mehrheitlich ehrgeizig, gierig oder aggressiv und wiederum eine andere Person ist eher dumpf, träge, apathisch und es fällt ihr schwer die Dinge klar zu verstehen. Die *guṇas* selbst sind unmanifest und nicht sicht- oder wahrnehmbar, doch die eben aufgezählten Qualitäten sind deren Effekte und Auswirkungen und diese wiederum können wahrgenommen und erfahren werden. Somit kann aufgrund der wahrnehmbaren Effekte auf die dominanten *guṇas* zurückgeschlossen werden. Jedes *guṇa* hat seine positiven wie auch negativen Seiten und wenn diese verstanden werden, können dessen negative Seiten neutralisiert werden. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b, Pos. 53, 63, 70) Während *sattva* für Wachheit, Klarheit und die Möglichkeit zu lernen steht, ist *rajas* im Mind notwendig, wenn Aktivitäten getan werden müssen und *tamas* muss dominant sein, wenn z.B. ausgeruht oder geschlafen werden soll (vgl. Dayananda, 2011g, S. 18).

7.9.1.1 *sattva guṇa*

Im folgenden Vers wird das *sattva guṇa* vorgestellt. Es ist diejenige Qualität, die klares Verstehen im Mind ermöglicht und in der das Bewusstsein unverfärbt spiegeln kann. Immer wenn jemand in der Lage ist, Neues zu lernen und die Dinge klar und unverzerrt zu sehen, ist es ein Indikator, dass *sattva* prädominant im Mind vorhanden ist.

⁵³ Arjuna, der stark bewaffnete! Sattva, Rajas und Tamas, die Qualitäten, die in dieser Kreation existieren, binden (so als ob) den unveränderlichen Bewohner des Körpers an den Körper. [Übers. d. Verf.]

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ १४.६ ॥

tatra sattvaṁ nirmalatvātprakāśakamanāmayam |
sukhasaṅgena badhnāti jñānasaṅgena cānagha | | bhagavad gītā 14.6 | |

*Arjuna, sinless one! There (among these), sattva, because it is pure, is illuminating and is free from affliction. It binds one by connection to (subtle form of) pleasure and connection to knowledge.*⁵⁴ (Dayananda, 2011g, S. 16)

Ein weiterer Ausdruck von *sattva* ist, wenn jemand heiter, glücklich und zufrieden ist. In Sanskrit wird dieses Glücksgefühl und diese Zufriedenheit mit *sukha* bezeichnet. Dieses *sukha* wird zur sogenannten 'negativen' und bindenden Seite von *sattva*, wenn sich die Person mit diesem Glücklich- oder Zufriedensein identifiziert und schlussfolgert: «Ich bin glücklich und ich bin zufrieden.» Denn wie jeder andere Zustand des Mindes ist auch dieser vergänglich und verändert sich wieder zu: «Ich bin unglücklich und unzufrieden.» Dies impliziert, dass die Eigenschaften des Minds auf das wahre Selbst (*Brahman*) überlagert werden, obwohl das Selbst frei von jeglichen Eigenschaften ist. Zudem ist *sattva* Voraussetzung für das Lernen und jegliche Art von Wissensaufnahme. Jede Art von Freude oder Zufriedenheit im Mind basiert auf der einen oder anderen Form von Wissen. Es wird entweder etwas wahrgenommen, das jemanden glücklich macht oder es wird eine Schlussfolgerung getroffen, die zu Glück und Zufriedenheit führt. Dieses Wissen in der Form von spezifischen Gedanken hat somit ebenfalls einen bindenden Aspekt, weil Glück und Zufriedenheit von entsprechendem Wissen abhängig gemacht werden und diese Art von Wissen limitiert ist. (Vgl. Dayananda, 2011g, S. 16-18)

7.9.1.2 *rajas guṇa*

Dayananda (2011g) zitiert in Bezug auf die Erläuterung von *rajas* den Kommentar von Ādi Śaṅkarācārya⁵⁵. Dieser drückt aus, dass *rajas* vom Wort *rāga* abstammt, welches eine Veranlagung ist, dem nachzugehen, was einem gefällt und was verlockt (s. Kap. 7.8.2). Auf diese Art wird der Mind verfärbt. Dabei illustriert er dies mit dem Verfärben von einem weissen Stoff mit roter Kreide um diesen attraktiver zu machen. Auf ähnliche Weise wird der Mind eingefärbt und diese Färbung haftet am Mind an, so wie die Farbe auf dem Stoff haftet. Wenn diese Färbung einmal vorhanden ist, wird sie nicht so leicht wieder zu entfernen sein. (Vgl. Dayananda, 2011g, S. 19-20)

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ १४.७ ॥

rajo rāgātmakam viddhi tṛṣṇāsaṅgasamudbhavam |
tannibadhnāti kaunteya karmasaṅgena dehinam | | bhagavad gītā 14.7 | |

*Kaunteya (Arjuna)! Rajas, may you know, is in the form of a colouring (of the mind), causing longing and well entrenched attachment. It totally binds the indweller of the body by connection with action.*⁵⁶ (Dayananda, 2011g, S. 19)

Dieses *rāga* drückt sich durch Verlangen und durch übermässige Anhaftung an bestimmte Dinge aus. Wenn an etwas, das man schon hat, festgehalten wird, mit der Befürchtung es zu verlieren, dann ist

⁵⁴ Arjuna, der frei von Sünde ist! Unter diesen ist *sattva* leuchtend und frei von Leiden und Kummer, weil es rein ist. Es bindet jemanden durch die Identifikation mit der (subtilen Form von) Freude und die Identifikation mit Wissen. [Übers. d. Verf.]

⁵⁵ Siehe Ende des Kapitels 7.2 (Der Aufbau und die Teile der Veden)

⁵⁶ *Kaunteya (Arjuna)! Mögest du wissen, dass rajas in der Form einer Färbung (des Mindes) ist, die Verlangen und gut verwurzelte Anhaftung verursacht. Es bindet den Bewohner des Körpers vollständig durch die Identifikation mit Handlung.* [Übers. d. Verf.]

das ebenfalls *rāga*, welches jedoch aus Anhaftung entsteht. Es gibt viele Dinge, von denen wir uns nicht einfach trennen können, selbst wenn die Zeit dafür gekommen wäre. Sobald Verlangen und Anhaftung vorhanden sind, kommt eine Person nicht darum herum Handlungen auszuführen. Dabei werden nicht nur dharmische sondern auch adharmische Handlungen getan, die wiederum *puṇya* oder *pāpa* produzieren (s. Kap. 7.10.1). Auf diese Weise wird man durch *rajas* gebunden. (Vgl. ebd. S. 20-21) Aus *rajas* entspringt ebenfalls Geiz und Gier, die Unfähigkeit zu teilen und der Wunsch Dinge zu haben, die anderen gehören. Sobald man Geiz oder Gier entwickelt, ändert sich auch das Denken und es wird versucht diese zu rechtfertigen. Weitere Manifestation von *rajas* sind Aktivitäten, wie zappeln, Knoten machen, Nägel kauen und so weiter. (Vgl. ebd. S. 27-28)

7.9.1.3 *tamas guṇa*

In folgenden Vers wird beschrieben, dass *tamas* aus Unwissenheit (*ajñāna*) heraus entsteht. Dabei ist jedoch nicht die grundlegende Unwissenheit über die Natur des Selbst gemeint, sondern die Unwissenheit und Unklarheit darüber, was zu tun und was zu lassen ist. Es fehlt die einfache Unterscheidung zwischen ethisch und unethisch, richtig und falsch (*dharmā-adharmā-viveka*). Eine Person, die *rajas* hat, hat eine bessere Vorstellung davon, was richtig und falsch ist, weil sie daran interessiert ist, Erfolg zu haben und Freude zu erfahren. Wenn jedoch *tamas* vorherrscht, ist die Person nicht in der Lage, ihren Intellekt (*buddhi*) intelligent zu gebrauchen. Alles scheint in Ordnung zu sein, auch wenn es nicht in Ordnung ist und die Wertstrukturen und Prioritäten werden verzerrt. (Vgl. ebd. S. 22)

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ १४.८ ॥

tamastvajñānajaṃ viddhi mohanam sarvadehinām |
pramādālasyanidrābhistannibadhnāti bhārata | | bhagavad gītā 14.8 | |

*O descendent of Bhārata (Arjuna)! Tamas, may you know, is born of ignorance and causes delusion for all those who have bodies. It binds (the person) completely by indifference, slothfulness and sleep.*⁵⁷
(Dayananda, 2011g, S. 22)

Tamas bindet die Person durch Gleichgültigkeit und die Unfähigkeit, das zu tun, was getan werden muss (*pramāda*). In einer Situation, die eindeutig eine Handlung erfordert, ist sie nicht in der Lage zu handeln. Eine weitere Manifestation von *tamas* ist Trägheit und Faulheit (*ālasya*), die die Erfüllung eines Verlangens behindert. Dieses Verlangen drängt die Person zum Handeln, aber die Trägheit hindert ihn daran, etwas zu tun. Nichts ist so dringend, dass es jetzt getan werden muss. Alles kann auch morgen noch erledigt werden. Wenn z.B. das Hemd einen kleinen Riss hat, wird dieser nicht geflickt, aber wenn das Hemd dann ganz zerreisst, wird laut darüber beklagt. Ebenfalls ein Aspekt von *tamas* ist der Schlaf. Wenn *tamas* prädominant ist, schläft eine Person zu viel. Zudem sucht sie nach 'Abkürzungen' und alle möglichen falschen Handlungen sind unvermeidlich. (Vgl. Dayananda, 2011g, S. 22-23) Entweder ist der Verstand nicht in der Lage zu denken oder er zieht falsche Schlussfolgerungen. Denn wenn nichts getan werden möchte, werden Schlussfolgerungen gezogen, die auf der Abneigung gegen Aktivitäten beruhen und solche Schlussfolgerungen sind zwangsläufig falsch. Wenn *tamas* vorherrschend ist, wird die Theorie und das Gesetz von Ursache und Wirkung (s. Kap. 7.10.2) zur Rechtfertigung der Trägheit

⁵⁷ O Nachkomme von *Bhārata* (Arjuna)! Mögest du wissen, dass *tamas* aus Unwissenheit geboren ist und Unklarheit und Täuschung bei allen verursacht, die einen Körper haben. Es bindet (die Person) vollkommen durch Gleichgültigkeit, Trägheit und Schlaf. [Übers. d. Verf.]

herangezogen. Diese Theorie ist jedoch gedacht, jeden Menschen für seine früheren und jetzigen Handlungen verantwortlich zu machen und nicht um die Unfähigkeit zu rechtfertigen, das zu tun, was getan werden soll. Auf diese Arten bindet *tamas* eine Person. (Vgl. ebd. S. 29)

7.9.1.4 Die Auswirkungen der *guṇas*

Dayananda (2011g) beschreibt, dass der Mind von allen Menschen aus einer Mischung aller drei *guṇas* besteht, wobei in der Regel ein *guṇa* dominiert und vorherrschend ist. Obwohl jemand eine grundsätzlich eher tamasische, rajasische oder sattvische Disposition haben kann, ändert sich die Zusammensetzung im Laufe eines Tages immer wieder. (Vgl. ebd. S. 24) So erlebt auch eine tendenziell träge, tamasische Person immer wieder Zufriedenheit und Glücksgefühle und somit die Dominanz von *sattva*. Auch in einem *sattva* dominanten Mind, gibt es Zeiten, in denen *rajas* oder *tamas* dominant sind und sein müssen. Denn auch eine sattvische Person braucht *rajas* damit sie Aktivitäten ausführen kann und *tamas* damit sie ausruhen, vergessen und schlafen kann. In diesem Sinne sind *rajas* und *tamas* positiv zu betrachten, ja sogar überlebenswichtig. Schwierigkeiten entstehen dann, wenn *rajas* oder *tamas* zur 'falschen' Zeit vorherrschend werden. (Vgl. ebd. S. 28)

Zusammenfassend können den *guṇas* unter anderem folgende Qualitäten und Effekte zugeordnet werden, die zudem als Indikatoren für das dominierende *guṇa* dienen:

Tabelle 1: Beispiele von Qualitäten und Effekten der *guṇas*

<i>sattva</i>	<i>rajas</i>	<i>tamas</i>
→ Führt zu angenehmen Erfahrungen und Gefühlen: sukha	→ Führt zu unangenehmen oder schmerzhaften Erfahrungen und Gefühlen und zu Leiden: duḥkha	→ Führt zu Trägheit, Täuschung und Tatenlosigkeit: moha
Freude, Zufriedenheit, Klarheit, Wachheit, Glücklichkeit, Leichtigkeit, Empathie, Verständnis, Güte, Ruhe, Unterscheidungskraft, Gerechtigkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit, Licht, Liebe, dharmische Handlungen	Aktivität, Bewegung, Anhaftung, Verlangen, körperliche / mentale Unruhe, Ruhelosigkeit, Ärger, Wut, Ehrgeiz, Gier, Geiz, Ablehnung, Aggressivität, Manipulation, Rechtfertigung von adharmischen Handlungen	Trägheit, Verschiebetendenz, Gleichgültigkeit, Lustlosigkeit, Teilnahmslosigkeit, fehlende Unterscheidungskraft, Täuschung, Verblendung, Dunkelheit, Schlaf, Rechtfertigung der Tatenlosigkeit

Durch das Verstehen der Wirkungsweisen der drei *guṇas* kann das Verhalten eines Menschen besser verstanden, eingeordnet, akzeptiert und wertgeschätzt werden. Die Auswirkungen der drei *guṇas* widerspiegeln sich zudem in den Wünschen, Vorlieben, Abneigungen und Aktivitäten einer Person, wie z.B. in der bevorzugten Nahrung, Musik, Leselektüre, beruflichen Tätigkeit, Freizeitbeschäftigung oder im Umgang mit sich selbst und anderen Menschen. Es ist eine logische Konsequenz, dass das *sattva guṇa* gefördert wird, wenn träge (tamasische) oder unruhige (rajasische) Aktivitäten reduziert werden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist einen Mittelweg zu finden in allem was wir tun und konsumieren. Auf der Ebene der Arbeit, der Unterhaltung, des Essens und des Schlafes unterstützt der Mittelweg die Entwicklung einer sattvischen Veranlagung und die körperliche Gesundheit. Dies wird in den Veden stark betont, da übermäßiger Konsum in allen Bereichen ungünstig und hinderlich ist und zu gesundheitlichen Problemen führen kann. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b, Pos. 114-118)

7.9.1.5 Das Verändern der Dominanz der *guṇas*

Kumble und Hongasandra (2019c) ergänzen zu den bisherigen Ausführungen, dass die natürliche Disposition des Mindes zufrieden, wach und klar (*sattvisch*) ist. Doch aufgrund der Unwissenheit über seine eigene Natur (s. Kap. 7.4), die zu falschen Schlussfolgerungen über sich selbst und über die Welt führt, und das damit verbundene Ausleben der daraus resultierenden Vorlieben (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*), wird der Mind unruhig (*rajasisch*) oder träge (*tamasisch*). Es geht somit nicht in erster Linie darum den Mind *sattvisch* zu 'machen', sondern mit Hilfe des freien Willens (s. Kap. 7.8.3) die unruhigen und die trägen Tendenzen zu neutralisieren und aufzugeben, damit Klarheit, besseres Verständnis, mehr Einfühlungsvermögen für andere Lebewesen oder Liebe zum Wissen im Mind möglich sind. Dies reduziert impulsives Verhalten und der Mind kann eine ruhige, zufriedene und *sattvische* Veranlagung entwickeln. (Vgl. ebd., Pos. 50-53) Falls in einem Menschen eine träge Tendenz vorherrschend ist, muss er zuerst in einen aktiven Zustand kommen oder gebracht werden, bevor *sattva* gefördert werden kann. Die Entwicklung und Reifung geschieht somit von *tamas*, zu *rajas* und dann zu *sattva*. In Bezug auf die Bildung und Erziehung wird ergänzt, dass das Kind den Wert und die Auswirkungen von *sattva* erfahren und erkennen muss. Dies geschieht in der Regel auf interaktive Weise, indem die Lehrperson dem Kind *sattvische* Werte und Verhaltensweisen vorlebt. Möglichkeiten dazu sind z.B. wie man teilt, Mitgefühl zeigt, anderen hilft, liebevoll mit sich selbst und anderen umgeht und ehrlich, ordentlich, achtsam oder geduldig ist. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b, Pos. 74, 75, 92)

Um eine *sattvische* Veranlagung zu fördern ist gemäss Kumble und Hongasandra (2019b) zudem der achtgliedrige Pfad (*aṣṭhāṅgayoga*⁵⁸) aus dem Yogasūtra hilfreich und unterstützend: «It is possible to teach the child through ... simple yoga exercises the art of relaxation, so that the child learns to slow down, both physically and also mentally. So, yoga can be a very effective tool to handle restless, aggressive and very naughty children»⁵⁹ (ebd., Pos. 86). Dabei betonen sie als Grundlage die Bedeutsamkeit von ethischen Prinzipien, Haltungen und Werten (*yama-niyama*) (s. Kap. 7.12.1). Die Rolle von Körperübungen (*āsana*) ist, zu lernen, den eigenen Körper wahrzunehmen, eine gewisse Zeit lang in einer bestimmten Haltung verweilen zu können und sich in dieser Haltung immer wohler zu fühlen. Dies fördert die Stabilität und das Gleichgewicht auf körperlicher und mentaler Ebene und verringert die Unruhe im Mind. Im Weiteren sind auch Atemübungen (*prāṇāyāma*) eine hervorragende Technik um einen ruhigen und *sattvischen* Mind zu kultivieren, da der Atem und der Mind wie zwei Äste eines Baumes miteinander verbunden sind. Durch bewusstes Atmen und entsprechende Übungen kann der Mind zu einem gewissen Grad beeinflusst werden. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c, Pos. 68, 73)

⁵⁸ Die acht Glieder des *aṣṭhāṅgayoga* sind: **1. yama** - unsere Haltung gegenüber unserer Umgebung; **2. niyama** - unsere Haltung gegenüber uns selbst; **3. āsana** - die Praxis der Körperübungen; **4. prāṇāyāma** - die Praxis der Atemübungen; **5. pratyāhāra** - das Nach-Innen-Richten der Sinne; **6. dhāraṇā** - die Fähigkeit, unseren Geist auszurichten; **7. dhyāna** - die Fähigkeit, unseren Geist kontinuierlich in einer Verbindung mit dem, was wir verstehen wollen, verweilen zu lassen; **8. samādhi** - die vollkommene Vereinigung mit einem Objekt, das wir verstehen wollen (Desikachar, 2019, S. 78)

⁵⁹ Es ist möglich, dem Kind durch einfache Yogaübungen die Kunst der Entspannung beizubringen, so dass es lernt körperlich als auch geistig ruhiger und langsamer zu werden. Yoga kann somit ein sehr wirksames Mittel sein, um mit unruhigen, nervösen, aggressiven und sehr verhaltensauffälligen Kindern umzugehen. [Übers. d. Verf.]

7.10 Grundlegende Gesetzmässigkeiten

Das Verständnis von ethischen Prinzipien, Haltungen und Werten (*dharma*) beruht auf der Gesetzmässigkeit und dem Konzept von *puṇya-pāpa* (s. Kap. 7.10.1) und dem Gesetz von Ursache und Wirkung (s. Kap. 7.10.2). Dieses besagt, dass es keine zufälligen Geschehnisse im Leben eines Menschen gibt, sondern, dass alles eine Ursache hat, die direkt mit den früheren Handlungen und Haltungen der betroffenen Person zusammenhängt. Dieser Zusammenhang von Ursache und Wirkung ist oft nicht offensichtlich erkennbar. Wenn ein Mensch diese Gesetzmässigkeit versteht, wird es ihm einfacher fallen den grundlegenden ethischen und moralischen Werten zu folgen. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 10)

7.10.1 Die Gesetzmässigkeit von *puṇya-pāpa*

Die Gesetzmässigkeit und das Konzept von *puṇya-pāpa* besagt, dass jede Handlung ein sichtbares und unmittelbares Resultat (*dr̥ṣṭa phalam*), sowie ein unsichtbares und sich erst später manifestierendes Resultat (*adr̥ṣṭa phalam*) produziert. *Puṇya* bezeichnet das Unsichtbare und Unmanifeste, welches aufgrund von ethischen, angemessenen oder eben 'dharmaischen' Handlungen in der Zukunft angenehme und für die Reifung hilfreiche Resultate und Erfahrungen produzieren wird. *Pāpa* steht für das Unsichtbare und Unmanifeste, welches unangenehme und schmerzhaft Resultate und Erfahrungen hervorbringt, die durch ein grundsätzlich unethisches Ziel oder durch unethische, unangemessene, 'adharmische' Handlungen für ein an sich akzeptables und ethisches Ziel produziert werden. *Pāpa* manifestiert sich in der Form von dem, was durch die unethische Handlung vermieden werden wollte und wird durch entsprechende, unangenehme Situationen erfahren und durchlebt. (Vgl. Dayananda, 1989, S. 9-11) Eine mögliche Illustration dieser Gesetzmässigkeit geben Kumble und Hongasandra (2019a) durch das Beispiel der Klimaerwärmung. Dieses 'Unsichtbare' ist uns in unserem Leben und in wissenschaftlichen Kreisen nicht völlig unbekannt und kann am Beispiel von den Veränderungen, die auf diesem Planeten und in der menschlichen Gesellschaft in den letzten hundertfünfzig Jahren seit der industriellen Revolution stattfanden, illustriert werden: Der vermehrte Ausstoss von Treibhausgasen, der Abbau des Ozons in der höheren Atmosphäre, der damit verbundene Treibhauseffekt, die Erhöhung des Meeresspiegels und der Wechsel der Jahreszeiten. All dies habe sich aufgebaut, war unsichtbar potenziell vorhanden und manifestiert sich nun nach vielen Jahrzehnten deutlich. Dies brauchte viel Zeit und wurde vorher noch nicht gesehen. Aber jetzt würden wir überall auf der Welt diese Veränderungen erfahren.

Kumble und Hongasandra (2019a) ergänzen zudem, dass der Mensch die einzigartige Fähigkeit hat, positive oder negative Veränderungen herbeizuführen. Es ist der menschliche Verstand, der sowohl global als auch individuell etwas Positives dazu beitragen oder etwas zerstören kann. Dies ist zugleich der Bereich, in dem menschliche Evolution möglich ist und dazu muss die tiefere Bedeutung von *dharma* verstanden werden. Es geht nicht darum dies als moralische Pflicht zu sehen, nur pragmatisch gut zu sein oder einfach nicht zu verletzen, sondern um mitfühlend zu werden. Zu erkennen, wo bei einem selbst Veränderung notwendig ist, erfordert das Wissen über das, was zu tun und was zu vermeiden ist, also über *dharma* und *adharm*. Auf dieser Basis muss der freie Wille genutzt werden, um die notwendige Veränderung herbeizuführen. *Dharma* zu tun, *adharm* zu vermeiden, *puṇya* zu bekommen und *pāpa* loszuwerden geschieht jedoch nicht so sehr durch Unterweisung, Befehl oder den eigenen Willen. Mehr und mehr kann gesehen werden, dass eine Person, die das dahinter liegende Problem versteht, versucht, das Problem zu vermeiden. Auf diese Weise sollte Wachstum geschehen. So bleiben

wir Menschen immer Studenten, die dazulernen und wachsen können. Der Fokus von *dharma*, *adharma*, *puṇya* und *pāpa* liegt nicht auf Sünde, Belohnung oder Bestrafung, sondern vielmehr auf dem Verständnis einer ganzheitlichen und ethischen Lebensweise. «Wenn ich kontinuierlich auf diese Weise lebe, dann fange ich an, das zu genießen, was ich tue und lebe ganz natürlich meinen Werten entsprechend» (ebd. 2019a, Pos. 88). So zeigen die Veden eine Sichtweise auf, die verstanden werden kann, wenn Interesse und Vertrauen vorhanden sind. *Pāpa* ist das, was die Reifung eines Menschen wegen seinen früheren Handlungen behindert und erschwert und es wirken somit lediglich die Gesetzmässigkeiten. (Vgl. ebd. 2019a)

Im Vers 7.28 der Bhagavad Gita wird dargelegt, wie ein Mensch, der nicht nur seinen Vorlieben und Abneigungen folgt, jedoch seinen freien Willen nutzt, um für die Reifung förderliche Handlungen zu tun und hindernde Handlungen zu vermeiden, sein Ziel erreichen wird.

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ ७.२८ ॥

yeṣāṃ tvantagataṃ pāpaṃ janānāṃ puṇyakarmaṇām ।

te dvandvamohanirmuktā bhajante mām dṛḍhavratāḥ । । bhagavad gītā 7.28 । ।

*But people of good actions, for whom pāpa has come to an end, being released from the delusion of the opposites, being firm in their commitment, they seek/reach Me.*⁶⁰ (Dayananda, 2011d, S. 426)

Ein interessanter Aspekt zu diesem Vers ist die Frage, wie bei einer Person unethische Handlungen (*pāpa-karma*) zu einem Ende kommen können. Dayananda (2011d) erklärt dies so, dass zu Beginn der freie Wille ganz bewusst eingesetzt werden muss um *pāpa-karma* zu vermeiden und dass dies später nicht mehr nötig ist. Dazu nutzt er das Beispiel vom Gebrauch von Schimpfwörtern: Eine Person ist in einer Umgebung aufgewachsen, in der es üblich ist, Schimpfwörter zu gebrauchen. Eines Tages beschliesst sie, dass sie diese nicht mehr benutzen möchte. Am Anfang, besonders wenn die Person wütend wird, werden ihr die Schimpfwörter noch auf der Zunge liegen, aber mit ihrem Willen kann sie sie dort zügeln. Sehr vorsichtig und bewusst wird sie objektivere Worte wählen. Dies wird sie für einige Zeit tun müssen. Danach kommen ihr die Schimpfwörter gar nicht mehr in den Sinn. Sie verschwinden einfach aus ihrer Sprache. Dann ist kein Wille mehr erforderlich. So kann man sich verändern.

Die Neigung zu unethischen Handlungen kann nicht bestehen, wenn konsequent ethische Handlungen (*puṇya-karma*) getan werden. Dafür gibt es einen Grund: Wenn irgendeine Handlung getan wird, erzeugt sie eine Einprägung im Mind (*samskāra*). Je öfters diese Handlung getan wird, desto mehr verstärkt sich die Tendenz zu dieser Art von Handeln und so verstärkt sich auch diese Einprägung (s. Kap. 7.8.1). Dies ist, wie wenn Regenwasser, das auf einen Berghang fällt, wiederholt in der gleichen Rinne herunterfließt, die Rinne immer tiefer und tiefer werden lässt. (Vgl. ebd., S. 427-428) So werden diese Einprägungen zu Konditionierungen, Veranlagungen und Gewohnheiten (*svabhāva*).

⁶⁰ Doch Menschen, die gute Handlungen getan haben, für die *pāpa* ein Ende gefunden hat, die aus der Täuschung der Gegensätze befreit sind, die fest entschlossen sind in ihrer Überzeugung und Hingabe, diejenigen suchen und erlangen mich [*Kṛiṣṇa*, der symbolisch für *Brahman* steht; Anm. d. Verf.]. [Übers. d. Verf.]

7.10.2 Das Gesetz von Ursache und Wirkung (Gesetz von *karma*)

Das angehäuften *puṇya-karma* und *pāpa-karma* ist das, was allgemein als das *karma* einer Person bezeichnet wird und auf dem das Gesetz von Ursache und Wirkung basiert. Dieses *karma* akkumuliert sich dauernd aufgrund der Handlungen, die ein Individuum fortlaufend entsprechend seinen Konditionierungen und dem freien Willen tut. Kumble und Hongasandra (2019c) vergleichen das Gesetz des *karma* mit einem Samen, der durch eine Handlung in der Vergangenheit entand und gesät wurde. Nach einigen Wochen, Monaten oder gar Jahren wird er zu einer Pflanze, die selbst wieder Blüten, Früchte und Samen hervorbringt. Meine früheren Handlungen sind somit die Ursache für meine momentane Realität mit allen Aspekten. In ähnlicher Weise verursache ich durch meine jetzigen Handlungen meine zukünftigen Erfahrungen und Umstände, die sich in diesem oder einem späteren Leben zeigen werden. (Vgl. ebd., Pos. 16)

Dabei wird gemäss Dayananda (2013b) zwischen drei verschiedenen Arten von *karma* unterschieden. Das *sañjita karma* entspricht dem Total des in unzähligen Leben angehäuften *karmas*. Es existiert in unsichtbarer und unmanifester Form, so wie ein Same, der über lange Zeit in der Erde verweilen kann und der erst unter gewissen Umständen und zu gegebener Zeit spriesst und sich zu einer Pflanze entwickelt. Das *karma*, das sich in diesem Leben bereits manifestiert hat oder das sich manifestiert, wird *prārabdha karma* genannt. Dies entspricht dem wachsenden Pflanzenspross oder der ausgewachsenen Pflanze und jemand durchlebt es z.B. in der Form seines Körpers, seiner Eltern, des Geburtsorts, der Ausbildung und allen Erfahrungen des Lebens. Das *prārabdha karma* entfaltet sich Tag für Tag und Moment für Moment. Es weckt jemanden am Morgen auf und es erschöpft sich durch alle angenehmen und unangenehmen Situationen (*sukha/duḥkha*). (Vgl. ebd., S. 358-359) Der physische Körper unterliegt vollständig dem Einfluss des *prārabdha karmas*. Somit liegen die Veränderungen, die auf der biologischen Ebene stattfinden, nicht wirklich in den Händen der Person selbst. Der freie Wille jedoch liegt zu einem Teil ausserhalb der Kontrolle des *prārabdhas* und dies erklärt die Möglichkeit Veränderungen auf der Ebene des Mindes und der Veranlagung herbeizuführen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c, Pos. 12) Die dritte Art heisst *āgāmi karma* und bezeichnet das *karma*, welches in diesem Leben neu produziert und angehäuften wird. Dieses ist wie die Samen, welche die Pflanze in diesem Moment und im ihrem ganzen Leben produziert und auf die Erde fallen lässt (vgl. Dayananda, 2013b, S. 360).

Somit wird aus einem Teil des angehäuften *sañjita karma* das manifeste *prārabdha karma*. Dieses wird durchlebt und erschöpft und gleichzeitig wird durch Handlungen mit dem freien Willen *āgāmi karma* produziert, welches sich wiederum zum *sañjita karma* 'gesellt'. Dieser Zyklus von Akkumulieren und Erschöpfen von *karma* setzt sich fort, bis Freiheit von allen Bindungen (*mokṣa*) erreicht wird. (Vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 49) Weil in *mokṣa* jegliche Individualität und der Glaube ein Handelnder und ein Erfahrender zu sein aufgelöst und negiert wird, wird jegliches *sañjita karma* eines Individuums ebenfalls aufgelöst und negiert (vgl. Dayananda, 2013b, S. 360). Die Person lebt dann noch so lange weiter, bis sich das *prārabdha karma* ausgelebt und erschöpft hat (vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 50). Dies bedeutet die Befreiung vom ansonsten ewigen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt (s. Kap. 7.13).

Das Verstehen dieses Gesetzes kann einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung eines Individuums darstellen: Wenn dieser Körper und alle Umstände in meinem Leben ein Ergebnis meiner vergangenen Handlungen sind, dann muss ich weder meinen Eltern, noch der Gesellschaft, noch irgendjemand anderem die Schuld dafür geben. Ich allein bin verantwortlich für das, was mein Körper, mein Mind und

meine Umstände sind. Es kann mir also helfen, alles, was sich ereignet, voll und ganz zu akzeptieren. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c, Pos. 18, 25) Die vedische Sichtweise in Bezug auf alle Umstände und Geschehnisse im Leben eines Menschen fasst Hongasandra (2013) folgendermassen zusammen:

Everything is in order. Ugliness is in order. Disorder is in order. Chaos is in order. Pain, disease, death, dissociations, loss, everything is appropriate as it should be. Because one who ordains this, one who is witnessing it, one who is managing the whole creation, is the most compassionate and the perfect ... intelligence.⁶¹ (Hongasandra, 2013)

Dabei wird auf die in verschiedenen Kapiteln erwähnte 'höhere und universelle Intelligenz und Ordnung' verwiesen, die in der vedischen Tradition und im *Saṁsāra*-Rad (s. Kap. 7.7; 7.13) ebenfalls als *Brahman* bezeichnet wird.

7.10.3 Die Wiedergeburt (*punarjanma*)

Wie im letzten Kapitel beschrieben, gehen die Veden davon aus, dass jedes Ereignis eine Ursache hat und somit kein Zufall oder willkürliches Geschehen ist. Jedes Ereignis, auch wenn es als Zufall oder Unfall bezeichnet wird, ist stattdessen nur ein Vorkommnis, dessen Ursachen unbekannt sind. Zudem haben diese Ursachen selbst, ob bekannt oder unbekannt, wiederum ihre eigenen Ursachen. (Vgl. Pramananda & Dhira Chaitanya, 2012a, S. 48) So wie im letzten Kapitel beschrieben hat auch die Geburt eines Menschen ihre Ursachen und ist nicht zufällig in Bezug auf den Körper, die Familie und die Umstände, in denen jemand geboren wird. Pramananda und Dhira Chaitanya (2012a) schreiben dazu: «The scriptures talk about the birth of a *jīva* to a given parentage at a given time and place which has its cause in its previous *karma*»⁶² (S. 48). Im Weiteren erwähnen sie, dass das Konzept der Wiedergeburt die Ungleichheiten zwischen den Menschen erklären kann. Im folgenden Mantra der Katha Upanischade wird erläutert, was mit einem Individuum nach dem Tod des physischen Körpers passiert, welches *mokṣa*, seine wahre Natur, noch nicht erkannt und verstanden hat. Dabei wird dargelegt, dass ein Individuum in einem neuen Körper wiedergeboren wird.

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्॥ २.२.७॥

yonimanye prapadyante śarīratvāya dehinaḥ |

sthāṇumanye'nusaṁyanti yathākarma yathāśrutam | | kaṭha 2.2.7 | |

*Some souls enter the womb for acquiring bodies and others follow the motionless (plants), in accordance with their work and in conformity with their knowledge.*⁶³ (Dayananda, 2009d, S. 1)

Badrinath (2016) ergänzt in seinem Kommentar zu diesem Mantra, dass sich der physische Körper (*sthūla śarīra*) wieder in die Elemente auflöst, wenn eine Person stirbt. Dies ist durch direkte Wahrnehmung (*pratyakṣa pramāṇa*) offensichtlich. Das Individuum (*jīva*) und der feinstoffliche Körper (*sūkṣma śarīra*) hingegen überleben den Tod des physischen Körpers, reisen weiter und nehmen wieder einen neuen Körper an, sei das in der Form eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze. Welche

⁶¹ Alles ist in Ordnung. Hässlichkeit ist in Ordnung. Unordnung ist in Ordnung. Schmerz, Krankheit, Tod, Trennungen, Verlust, alles ist angemessen, wie es sein sollte. Denn das, was dies bestimmt, was all dies bezeugt, was diese ganze Kreation aufrechterhält, ist die mitfühlendste und vollkommenste Intelligenz. [Übers. d. Verf.]

⁶² Die Schriften sprechen von der Geburt eines *jīvas* in einer bestimmten Familie, zu einer gewissen Zeit und an einem entsprechenden Ort, die ihre Ursache in seinem früheren *karma* hat. [Übers. d. Verf.]

⁶³ Einige Seelen gehen wieder in eine Gebärmutter, um neue Körper anzunehmen und andere werden zu Pflanzen. Dies geschieht gemäss ihren Handlungen und in Übereinstimmung mit ihrem Wissen. [Übers. d. Verf.]

Art von Körper jemand annimmt, wird dabei von dem angehäuften *sañjita karma* bestimmt, welches die Früchte der früheren Handlungen der Person sind (*punya-pāpa-karma-phalam*) (Vgl. ebd., S. 175-176) Der folgende Vers der Bhagavad Gita veranschaulicht dies durch die alltägliche Illustration vom Ablegen der alten Kleider, damit neue angezogen werden können.

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २.२२ ॥

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gr̥hṇāti naro'parāṇi |

tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇānyanyāni saṁyāti navāni dehī | | bhagavad gītā 2.22 | |

*Just as a person gives up old clothes and takes up new ones, so does the self, the one who dwells in the body, give up old bodies and takes others, which are new.*⁶⁴ (Dayananda, 2011a, S. 136)

Zu diesem Vers fügt Dayananda (2011a) hinzu, dass eine Person die Kleider so lange trägt, wie sie nützlich für sie sind, und dass sie die Kleider wegwirft, wenn sie alt und nutzlos geworden sind. Dann werden neue Kleider gekauft und angezogen. Genauso sei es in Bezug auf das Selbst, welches im physischen Körper wohnt und verweilt. So wie der Körper in den Kleidern verweilt, so verweilt das Selbst im Körper, welcher ebenfalls als eine Art Kostüm betrachtet werden kann. Dabei wird ausgedrückt, dass das im Körper wohnende Selbst und Bewusstsein den Tod und den Verfall des physischen Körpers überdauert und wieder einen neuen Körper annehmen wird. (Vgl. ebd. S. 137-138) Von Kumble und Hongasandra (2019b) wird noch einmal die grundlegende Voraussetzung und Annahme der Veden zum Ausdruck gebracht, dass das Individuum getrennt vom physischen Körper ist und deshalb nach dessen Tod weiter besteht. Wenn jemand diese vom Körper unabhängige Existenz nicht akzeptiert, dann können die Sichtweisen und die Aussagen der Veden nicht nachvollzogen werden, weil die ganze Sichtweise der Veden, ob es nun *dharma* oder die fundamentale Wahrheit, *Brahman*, ist, auf dieser Tatsache beruhe. (Vgl. ebd., Pos. 38)

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass das *āgami-*, *sañjita-* und das *prārabdha-karma* nicht nur von den physischen Handlungen bestimmt wird, sondern dass das Denken und somit auch das Wissen der Person eine zentrale Rolle spielt. Dies wurde im bereits zitierten Mantra der Katha Upanischade aufgezeigt und im folgenden Vers der Bhagavad Gita noch deutlicher zum Ausdruck gebracht.

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ८.६ ॥

yaṁ yaṁ vāpi smaranbhāvaṁ tyajatyante kalevaram |

taṁ tamevaiti kaunteya sadā tadbhāvabhāvitaḥ | | bhagavad gītā 8.6 | |

*Kaunteya (Arjuna)! At the time of death, remembering whatever thing one gives up the physical body, having thought about it always, one reaches that alone.*⁶⁵ (Dayananda, 2011e, S. 38)

Dayananda (2011e) kommentiert diesen Vers folgendermassen: Die Aussage, dass jemand genau das erlangt, woran er immer gedacht hat und woran er sich zum Zeitpunkt des Todes erinnert, darf nicht so verstanden werden, dass eine Person einfach am Ende des Lebens an etwas Schönes denken kann

⁶⁴ So wie ein Mensch alte Kleider auszieht und entsorgt und wieder neue bekommt und anzieht, so gibt auch das Selbst, das im Körper verweilt, alte Körper auf und nimmt wieder neue Körper an. [Übers. d. Verf.]

⁶⁵ *Kaunteya* (Arjuna)! Jemand erlangt genau das, woran er immer gedacht hat und woran er sich zum Zeitpunkt des Todes erinnert, wenn er den physischen Körper verlässt. [Übers. d. Verf.]

und dieses dann erreichen wird. Denn zum Zeitpunkt des Todes werden die dominierenden Gedanken, die ein Mensch während dem ganzen Leben hatte, in den Vordergrund treten. Die Gedankenmuster sind konditioniert und zum Zeitpunkt des Todes werden die tiefsten Eindrücke (*saṁskāra*) im Mind und in der Psyche, diejenigen Objekte und Situationen in den Mind bringen, die einem am liebsten waren und an die am meisten gedacht wurde. Wofür man die meiste Zeit seines Lebens verwendet, beziehungsweise woran man mehrheitlich gedacht hat, dies wird in diesem oder in einem späteren Leben erreicht. Wenn ein Mensch zum Beispiel sein ganzes Leben um des Geldes Willen lebt, wird auch zum Zeitpunkt des Todes das Geld seinen Mind bestimmen und im nächsten Leben wird er wieder nach Geld streben. (Vgl. ebd., S. 38-39)

Badrinath (2016) und Kumble und Hongasandra (2020d) fügen diesen Aussagen die folgende Sequenz hinzu, wie sich die dominanten Gedanken manifestieren und zur weiteren Bestimmung werden: Aus den Gedanken und Wünschen einer Person folgen Worte und ein Entschluss zu handeln. Dann wird dementsprechend gehandelt und diese Handlungen werden zu Gewohnheiten und formen die psychologische Disposition (*svabhāva*) der Person. Diese Aspekte (Gedanken, Worte, Handlungen und Gewohnheiten und Dispositionen) bewirken in der Zukunft die entsprechenden für diese Person angemessenen Resultate. Dieser Ablauf lässt sich auch in der Abbildung 8 (s. S. 48) des *Saṁsāra* Rades erkennen und nachverfolgen. Kumble und Hongasandra (2020d) bringen dies in folgender Aussage auf den Punkt: «Finally it is our thinking and thought pattern that shape the future through the medium of *karma*»⁶⁶ Und Badrinath (2016) drückt dies so aus: «Ultimately our destiny begins with thought»⁶⁷ (S. 176-177).

Wenn das Gesetz des *karma* die Ursache dafür ist, dass jeder Mensch aufgrund seiner in der Vergangenheit ausgeführten Handlungen und dominanten Gedankenmustern einen entsprechenden Körper annimmt, dann erklärt dies die körperlichen Unterschiede von verschiedenen Personen und gleichzeitig die Vielfalt der unterschiedlichen Lebewesen. Darauf wird im nächsten Kapitel weiter eingegangen. Aus vedischer Sicht wird nicht nur der Mensch als Individuum bezeichnet, sondern jedes andere Lebewesen von der Pflanze bis zur Mücke auch. Dennoch ist der Mensch mit seinem Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex insofern einzigartig, dass er alleine diese Gesetzmässigkeiten und insbesondere die vier menschlichen Ziele (*puruṣartha*) verstehen, wertschätzen, verfolgen und erreichen kann. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b, Pos. 34, 39)

7.11 Behinderung aus vedischer Sicht

Die Veden beschreiben die Thematik von Behinderungen oder Beeinträchtigungen eines Menschen aus zwei Standpunkten. Der erste bezieht sich auf Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers (*sthūla śarīra*) und der zweite auf den Mind und die Psychologie (*sūkṣma śarīra*). Sie bezeichnen diese Unterschiede jedoch nicht als 'Behinderung'. Die Grundlage der Veden für das Verständnis dieser Unterschiede ist die Annahme, dass das Individuum verschieden ist vom Körper und vom Mind. Dies wurde in den Kapiteln 7.8 'Individuum' und 7.10.3 'Wiedergeburt' schon ausführlich beschrieben. Der Grund, warum die Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen geboren werden, ist

⁶⁶ Schlussendlich ist es unser Denken und es sind unsere Denkmuster, die die Zukunft durch das Medium des *karma* formen und bestimmen. [Übers. d. Verf.]

⁶⁷ Letztlich beginnt unser Schicksal mit Gedanken. [Übers. d. Verf.]

somit das *karma* der jeweiligen Person (s. Kap. 7.10.2). Auf der Ebene des Mindes ist die psychologische Veranlagung am Ende des früheren Lebens die Ausgangslage des *svabhāvas* bei der Geburt eines Kindes (s. Kap. 7.10.3). Da der Körper unter dem Einfluss des *prārabdha karma* steht (s. Kap. 7.10.2), sind die Möglichkeiten, um Veränderungen auf der physischen und biologischen Ebene herbeizuführen, beschränkt. Viele Schädigungen, wie z.B. Blindheit, Hörschädigung, Lähmung, Missbildungen von Extremitäten, usw. können nicht oder nur zum Teil behoben oder verändert werden. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019b) Interessant ist zudem zu sehen, dass auch unter den sogenannten 'normalen' Körpern viele und beträchtliche Unterschiede bestehen und dass jeder Körper letztlich anders und einzigartig ist, obwohl alle aus Knochen, Muskeln, Blut, Haut, Organen, usw. bestehen (vgl. Kumble & Hongasandra, 2019c).

Unter Gesundheit wird in der Regel vor allem die körperliche Gesundheit verstanden. Dabei wird oft übersehen, dass es eine mentale Gesundheit gibt, die wichtiger ist als die körperliche. Denn wenn mentale Stärke und eine zufriedene und zuversichtliche psychologische Veranlagung vorhanden sind, dann kann es einer Person auch gut gehen, selbst wenn unvermeidliche, körperliche Probleme oder Behinderungen vorhanden sind oder entstehen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a) Der Fokus der Veden liegt auf dem Vermitteln von Wissen über die Gesetzmässigkeiten und Wirklichkeit und auf der Evolution und Reifung des Mindes und der Persönlichkeit und somit der Veranlagung (*svabhāva*) eines Menschen. Denn das ist der Bereich, in dem durch Wissen und den freien Willen Veränderung möglich ist (s. Kap. 7.8.1; 7.8.3). In diesem Zusammenhang spielt *dharma* eine zentrale Rolle und daher nimmt die Thematik von *dharma* einen wichtigen Stellenwert in den Veden ein. Kumble und Hongasandra (2019a) bekräftigen, dass gerade im Bereich der Bildung und Erziehung, die nicht immer umfassend und ganzheitlich ist, die Veden einen wertvollen Beitrag leisten können. Die Veden zeigen auf, wie die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Auf diese Weise kann ein Mensch wachsen, reifen und aufblühen und es kann ein inneres Gleichgewicht, eine innere Ausgeglichenheit und Gelassenheit entwickelt werden.

In Bezug auf den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen heben Kumble und Hongasandra (2019a) zudem den Beziehungsaspekt z. B. zwischen der Lehrperson und dem Kind hervor. Das Anerkennen, dass jedes Kind eine Vergangenheit hat, die über dieses Leben hinausreicht und welche zu dessen gegenwärtigen körperlichen Voraussetzungen und psychologischen Veranlagungen führte, kann der heilpädagogischen Fachperson erleichtern, mit Kindern mit verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen umzugehen und ein Kind so akzeptieren kann, wie es ist. Dann muss es nicht mit anderen Kindern verglichen und es kann mit seinen Stärken und Schwächen angenommen werden. Wenn auf diese Weise mit dem Kind umgegangen wird, fühlt es sich sicher. Um eine Veränderung in einem Kind herbeizuführen, sollte sich das Kind mit der Bezugsperson nahe und vertraut fühlen. Wenn diese Vertrautheit erreicht wird, dann kann dies das Kind unterstützen, so sein zu dürfen, wie es ist, und eine positive Veränderung herbeizuführen. Wenn hingegen versucht wird, etwas zu bekämpfen oder zu verhindern, dann wird die Beziehung oberflächlich und Samen für Konflikte werden gesät. Eine Lehrperson, die auf der Basis von *dharma* handelt und spricht, kann mit einem Kind in Beziehung treten, so dass es sich auf natürliche Weise selbstbewusst, sicher und angenommen fühlt und besser lernt mit Schwierigkeiten umzugehen. (Vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a, Pos. 108-117) Dazu sind ethische und dharmische Werte und Qualitäten die Grundlage, welche im folgenden Kapitel weiter dargelegt werden.

7.12 Ethische Werte, Haltungen und Qualitäten

Die vedische Ethik baut einerseits auf der 'Goldenen Regel', dem Verstehen der Gesetzmässigkeiten⁶⁸, sowie auf Werten, Qualitäten und Tugenden auf.

In der Beschreibung des menschlichen Ziels von ethischen Werten und ethischem Handeln (*dharma*) (s. Kap. 7.5.3) wurde die 'Goldene Regel' aus dem indischen Epos '*Mahābhārata*' und etwas später die Einstellung von 'Gleichheit', wenn es um das Annehmen von Erfahrungen und Situationen geht, erwähnt. Dieser Faden wird hier mit Hilfe eines Verses aus dem sechsten Kapitel der Bhagavad Gita wieder aufgenommen, der in diesem Zusammenhang aufschlussreich erscheint. Darin wird deutlich, dass *dharma* auf der Basis der gegenseitigen Erwartungen von Menschen aneinander aufbaut und es wird die Vision von 'Gleichheit' gegenüber Freude und Schmerz dargelegt.

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ६.३२ ॥

ātmaupamyena sarvatra samam paśyati yo'rjuna |

sukham vā yadi vā duḥkham sa yogī paramo mataḥ | | bhagavad gītā 6.32 | |

*One who, taking oneself as an example (basis) in all situations, sees either pleasure or pain as the same, that yogi, Arjuna! is regarded as the most exalted.*⁶⁹ (Dayananda, 2011d, S. 196)

Ergänzend zur 'Goldenen Regel', «Man sollte das, was einem selbst unangenehm ist, nicht einem anderen Menschen antun», fügt Dayananda (2011d) eine weitere Aussage hinzu:

What I expect from others is what others expect from me. What is desirable, *sukha*, for me is desirable for others and what is undesirable, *duḥkha*, for me is undesirable for others also, then there is a common basis, which is what is meant by *dharma*⁷⁰ (S. 197).

Wer diese Bedürfnisse bei sich selbst erkennt, kann sie auch in anderen Wesen sehen. So eine Person schaut auf andere auf der Basis von sich selbst. In Bezug auf alle Wesen, ist die Sichtweise die gleiche. In der zweiten Zeile dieses Verses wird die Sichtweise der Gleichheit aufgezeigt in Bezug auf Glück und Freude (*sukha*) sowie Schmerz und Leiden (*duḥkha*). Mein Glück und mein Wohlergehen ist mir sehr wichtig und deshalb anerkenne ich, dass auch alle anderen gleichermassen an ihrem eigenen Glück und Wohlergehen interessiert sind. Ebenso ist für mich jeder Schmerz und jedes Leiden unerwünscht und dementsprechend anerkenne ich, dass dies auch für alle anderen der Fall ist. (Vgl. ebd. S. 197) Für jemanden, der dies erkannt hat, wird es zur Grundlage für alle Handlungen und Interaktionen mit anderen Menschen. Dayananda (2011d) erwähnt zudem, dass man niemanden verletzen kann, ohne dabei selbst verletzt zu werden, obwohl es manchmal anders zu sein scheint. «You are very happy, until you see the other person's sadness ... Then all your joy goes. ... Because no human heart was ever made that cannot empathise with a person who is sad»⁷¹ (ebd., S. 204). Dies ist die Basis für die Gesetzmässigkeit von *dharma* und obwohl dies für alle gilt, handeln nicht alle Menschen dementsprechend, weil die Prioritäten auf ihren Vorlieben und Abneigungen beruhen (s. Kap. 7.8.2). Wie auch immer die

⁶⁸ Siehe Kapitel 7.5.3 (*dharma*) und 7.10 (Gesetzmässigkeiten von *puṇya-pāpa*, Ursache-Wirkung, Wiedergeburt)

⁶⁹ Arjuna! Jemand, der sich selbst und sein Selbst als Beispiel und Basis in allen Situationen nimmt, der Vergnügen oder Schmerz als dasselbe sieht, dieser Yogi wird als der erhabenste angesehen. [Übers. d. Verf.]

⁷⁰ Was ich von anderen erwarte, ist das, was andere von mir erwarten. Was wünschenswert ist für mich (*sukha*) ist wünschenswert für andere und was unerwünscht ist für mich (*duḥkha*), ist auch für andere unerwünscht. Dann ergibt sich eine gemeinsame Basis, die *dharma* genannt wird. [Übers. d. Verf.]

⁷¹ Du bist sehr glücklich, bis du die Traurigkeit des anderen siehst ... Dann geht deine ganze Freude dahin. ... Weil kein menschliches Herz jemals geschaffen wurde, das sich nicht in eine traurige Person einfühlen kann. [Übers. d. Verf.]

Prioritäten gesetzt werden, für jemanden der sich als limitiertes Individuum sieht, wird es ganz natürlich Konflikte in Bezug auf das Wertesystem geben. (Vgl. ebd., S. 203-204)

7.12.1 Ethische Prinzipien und Werte aus dem Yogasūtra

Die Thematik von Handlungen, die zu tun oder zu unterlassen sind, bezieht sich im vedischen Kontext mehrheitlich auf die Strukturen einer vedischen Gesellschaft, wie sie in der heutigen Zeit nicht mehr existieren. Deshalb wird darauf nicht näher eingegangen. An dieser Stelle können jedoch die Grundlagen des Yogasūtra erwähnt werden, die ihre Wurzeln ebenfalls in den Veden haben. Das Yogasūtra beschreibt einen achthgliedrigen Pfad (*aṣṭhāṅgayoga*⁷²), welcher mit je fünf ethischen Prinzipien und Werten beginnt. Diese Prinzipien werden in zwei *sūtras*⁷³ unter den Begriffen *yama* und *niyama* zusammengefasst. *Yama* bezieht sich auf die Haltung eines Menschen gegenüber seinen Mitmenschen und seiner Umwelt und *niyama* auf die Haltung gegenüber sich selbst (vgl. Desikachar, 2019, S. 78).

Die fünf *yamas* werden im folgenden *sūtra* von Patañjali⁷⁴ beschrieben:

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ २.३० ॥

ahimsā-satya-asteya-brahmacarya-aparigrahā yamāḥ | | yogasūtra 2.30 | |

<i>ahimsā</i>	Nicht verletzen - Überlegtes und behutsames Umgehen mit allem, was lebt.
<i>satya</i>	Die Wahrheit sagen - Aufrichtige Verständigung durch Sprache, Gesten und Handlungen.
<i>asteya</i>	Nicht stehlen - Nichtbegehren oder die Fähigkeit, uns von dem Wunsch nach Dingen zu lösen, die uns nicht gehören.
<i>brahmacarya</i>	In Bewusstsein handeln - Mässigung in all unserem Tun.
<i>aparigrahā</i>	Anspruchslosigkeit und nicht horten - Die Fähigkeit, uns auf das zu beschränken, was wir brauchen, und nur das anzunehmen, was uns zusteht. (Sriram, 2003, S. 122; Desikachar, 2019, S. 79)

Desikachar (2019) ergänzt im Zusammenhang mit diesen Haltungen und Werten, dass sich der Umgang mit der Umwelt und mit anderen Menschen bei jedem Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise gestalten kann. «Wie sich die Eigenschaften, die *yama* kennzeichnen, in jedem von uns ausdrücken, hängt mit unserem sozialen und kulturellen Hintergrund, mit unseren religiösen Vorstellungen, unseren Fähigkeiten und unserem individuellen Charakter zusammen. ... Unsere Umgangsweise mit anderen Menschen und mit der Umwelt spiegelt den Zustand unseres Geistes und unsere Persönlichkeitsstrukturen wieder» (S. 79).

Die fünf *niyamas*, in Bezug auf die Haltung gegenüber sich selbst, lauten und bedeuten folgendes:

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ २.३२ ॥

śauca-santoṣa-tapaḥ svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni niyamāḥ | | yogasūtra 2.32 | |

<i>śauca</i>	Reinheit, Sauberkeit - Die sich auf unseren Geist, unseren Körper und unsere Umgebung bezieht.
<i>santoṣa</i>	Bescheidenheit und Zufriedenheit - Die darauf beruht, dass wir mit dem glücklich sind, was wir haben, und nicht ständig etwas vermissen, das wir nicht haben.

⁷² Siehe Fussnote 58, S. 58

⁷³ *sūtra* bezeichnet entweder einen kurzen, durch seine Versform einprägsamen Lehrsatz in der alt- und mittellindischen Literatur oder eine Sammlung solcher Lehrsätze (Wikipedia, 2020v).

⁷⁴ Siehe Fussnote 31, S. 30

<i>tapah</i>	Selbstdisziplin - Das Lösen von Blockaden in unserem Körper und Geist, indem wir in unserem Leben eine gewisse Disziplin einhalten; Disziplin bezieht sich hier vor allem auf Körper- und Atemübungen, auf unsere Ernährung, Schlaf und den Umgang mit Arbeit und Erholung.
<i>svādhyāya</i>	Studium und Lernen für die spirituelle Entwicklung - Das Studieren und das wiederholte Überprüfen unserer eigenen Entwicklung.
<i>īśvara-praṇidhānāna</i>	Hingabe, Ehrfurcht - Gegenüber einer höheren Kraft oder das Annehmen unserer eigenen Begrenztheit im Vergleich zu dieser höheren Kraft. (Sriram, 2003, S. 124; Desikachar, 2019, S. 81)

Diese *niyamas* können sich, genauso wie die *yamas*, in dem Masse entwickeln, wie eine Person ihre Fehler und Begrenzungen erkennen kann und es ihr möglich ist, «Handlungen zu vermeiden, die auf falschen Einschätzungen basieren und leidvolle Auswirkungen zur Folge haben» (Desikachar, 2019, S. 81). Kumble und Hongasandra (2019c) betonen, dass diese zwei Aspekte des Yogasūtra die Grundlage bilden sollten, bevor weitere Stufen des achtgliederigen Pfades, wie z.B. Meditation, praktiziert werden und dass diesem Grundsatz in vielen westlichen Yogaschulen oft zu wenig Wert beigemessen wird. (Vgl. ebd., Pos. 76)

7.12.2 Werte und Tugenden in der Bhagavad Gita

In der vedischen Tradition wird in Bezug auf Werte und Tugenden grundsätzlich zwischen zwei Qualitäten unterschieden: Solche die förderlich sind für die Reifung einer Person und die helfen Freiheit vom Kreislauf des 'Werdens' (*saṁsāra*) zu erlangen und solche, die hinderlich dafür sind und eine Person in diesem Kreislauf festhalten. Damit eine Person förderliche Werte und eine entsprechende Veranlagung kultivieren und hindernde Werte vermeiden kann, wird dies in den Veden und der Bhagavad Gita an verschiedenen Stellen thematisiert. Beide Arten von Qualitäten scheinen in einem Individuum natürlich vorhanden zu sein. So zeigt z.B. auch ein gefürchteter Krimineller unter bestimmten Umständen Mitgefühl, Freundlichkeit und Zuneigung oder eine tendenziell friedliche Person kann wütend werden und dies ausdrücken. Obwohl die gegensätzlichen Eigenschaften auf diese Weise sehr natürlich erscheinen, sind sie es in Wirklichkeit nicht, weil sie nicht mit der wahren Natur des Individuums (*jīva*) übereinstimmen. Indem man diese vorhandenen Werte zuerst lernt zu verstehen, kann erkannt werden, wie hinderlich und unnatürlich gewisse davon sind. Eine Auswahl an Werten und Tugenden werden in den drei folgenden Versen der Bhagavad Gita dargelegt.

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १६.१ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ १६.२ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ १६.३ ॥

abhayaṁ sattvasaṁśuddhirjñānayogavyavasthitih |
dānaṁ damaśca yajñaśca svādhyāyastapa ārjavam | | bhagavad gītā 16.1 | |
ahiṁsā satyamakrodhastyāgaḥ śāntirapaiśunam |
dayā bhūteṣvaloluptvaṁ mārdaṁ hrīracāpalam | | bhagavad gītā 16.2 | |
tejaḥ kṣamā dhṛtiḥ śaucamadroho nātimānitā |
bhavanti sampadam daivīmabhijātasya bhārata | | bhagavad gītā 16.3 | |

Arjuna! Freedom from fear, purity of mind, steadiness in contemplation, charity, judicious restraint (of sense organs), performing rituals, recitation of one's own branch of the Veda, religious discipline (austerity), alignment of thought, word, and deed, (16.1) absence of hurting, truthfulness, resolution of anger, renunciation, resolution of the mind, absence of calumny, compassion for living beings, absence of ardent longing, softness, modesty, absence of physical agitation, (16.2) brilliance, composure, fortitude, cleanliness, no thought of hurting, and no exaggerated self-opinion – all these are there for the one who is born to the wealth of devas. (16.3)⁷⁵ (Dayananda, 2011g, S. 143)

Dayananda (2011g) beschreibt in seinen Erläuterungen zu diesen Versen die Werte sehr ausführlich, damit sie in ihrer Bedeutung verstanden und Schritt für Schritt im Leben und Alltag integriert werden können und nicht, um sich selbst oder andere Menschen auf deren Basis zu bewerten oder zu verurteilen. (Vgl. ebd., S. 147) Eine Erläuterung zu jedem Wert würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und so werden hier diejenigen aufgelistet, die einen Zusammenhang zur Heilpädagogik haben:

- Freiheit von Angst
- Reinheit des Mindes und des Denkens
- Wohltätigkeit, Spenden und Teilen
- angemessene Zurückhaltung
- Übereinstimmung von Gedanken, Wort und Tat
- Vermeiden vom Verletzen anderer
- Ehrlichkeit und die Wahrheit sprechen
- Auflösen von Ärger
- Entsagung und Loslassen
- Abwesenheit von Verleumdung
- Mitgefühl für Lebewesen
- Abwesenheit von starkem Verlangen
- Sanftheit
- Bescheidenheit
- Abwesenheit von körperlicher Unruhe
- Brillanz, um schwierigen Herausforderungen mit Selbstvertrauen zu begegnen
- Gelassenheit
- Tapferkeit
- Sauberkeit
- keine übertriebene Selbstmeinung

Kumble und Hongasandra (2019a) ergänzen zur Thematik der Werte, dass es nicht darum geht, solche förderlichen Werte zu erschaffen oder zu erarbeiten, sondern dass sie 'wiederentdeckt' werden müssen. Diese Werte sind natürlich in jedem Menschen vorhanden. Wir haben uns jedoch von ihnen entfernt, weil unser Drang so gross ist, möglichst schnell spezifische Resultate zu bekommen, reich und berühmt zu werden und sich wichtig und angenommen zu fühlen. Dieser Drang verhindert, dass wir sensibel diesen Werten gegenüber sind. (Vgl. ebd., Pos. 81)

Nebst den beschriebenen förderlichen Werten und Tendenzen, werden in der Bhagavad Gita ebenfalls hinderliche dargelegt und erläutert. Nachdem im vierten Vers dieses Kapitels einige wichtige dieser hinderlichen Tendenzen aufgezeigt werden, werden in elf weiteren Versen diese ergänzt und detaillierter beschrieben. An dieser Stelle wird jedoch nur der vierte und zusammenfassende Vers zitiert:

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ १६.४ ॥

dambho darpo'bhimānaśca krodhaḥ pāruṣyameva ca |

ajñānaṁ cābhijātasya pārtha sampadamāsurīm | | bhagavad gītā 16.4 | |

Arjuna! The one who is born to the wealth of an asura, has hypocrisy with reference to dharma, pride, a tendency to demand respect, anger, harshness, and indeed, a lack of discrimination.⁷⁶ (Dayananda, 2011g, S. 176)

⁷⁵ Auf eine Übersetzung der folgenden vier Versen wird in der Fusszeile verzichtet, da die meisten Begriffe bereits im Fliesstext übersetzt sind. Im Anhang V (s. S. 171) ist die vollständige Übersetzung aufgeführt.

⁷⁶ Auf eine Übersetzung dieses Verses in der Fusszeile wird verzichtet, da die Begriffe bereits im Fliesstext übersetzt sind. Im Anhang V (s. S. 171) ist die vollständige Übersetzung aufgeführt.

Die sechs in diesem Vers erwähnten hinderlichen Tendenzen sind die Folgenden:

- Angeberei und Heuchelei in Bezug auf ethisches Handeln (*dharma*)
- Stolz
- Tendenz zu einer übertriebenen Meinung über sich selbst oder zur Einforderung von Respekt
- Ärger, Wut, Zorn
- Härte, Schroffheit, Sarkasmus
- Mangel an Unterscheidungskraft und Diskriminierung

Dayananda (2011k) erläutert, dass sich niemand solcher Werte nicht bewusst ist, aber dass Werte oft nicht richtig verstanden werden. Nach gesundem Menschenverstand beurteilend, weiss jeder Mensch, was universell richtig und falsch ist. Das Problem liegt vielmehr im Verständnis der Relevanz und des Nutzens der beschriebenen Werte. Wenn jemand den Wert und die Relevanz eines Wertes verstanden hat, wird er diesbezüglich keine Kompromisse eingehen, weil er das Ausmass des Verlustes oder Schadens bei dessen Übertretung verstanden hat. Deshalb muss eine Lehrperson keine Werte predigen, sondern sollte den Schülerinnen und Schülern helfen, den 'Wert' von Werten zu entdecken und zu verstehen. (Vgl. ebd., S. 30)

Im Verlauf der bisherigen Ausführungen, sowie in der Abbildung 9 (s. S. 74) des Kapitels 7.13 sind vier bedeutsame Qualitäten erwähnt, die in der vedischen Tradition als wesentlich erachtet werden. Auf diese wird nun genauer eingegangen.

7.12.3 Vier bedeutsame Qualitäten der vedischen Tradition

Als erstes wird die Qualität des Vertrauens (*śraddhā*) erläutert, da sie im Zusammenhang mit den Veden als ein Instrument des Wissens schon mehrfach genannt wurde (s. Kap. 7.6). Anschliessend werden die Qualitäten der Hingabe an das universelle Gesetz (*bhakti*), der Losgelöstheit gegenüber Resultaten (*vairāgya*) und der Wunsch nach dem Wissen über das Selbst (*jīñāsā*) dargelegt.

7.12.3.1 Vertrauen (*śraddhā*) in die Veden

Wenn das, was die Veden sagen, Gültigkeit haben soll, es jedoch widersprüchlich erscheint oder wenn andere Wissensinstrumente (*pramāṇa*) damit in Konflikt kommen, dann müssen diese Zweifel, Widersprüche oder Konflikte geklärt und aufgelöst werden. Nehmen wir an, ein Wissenschaftler präsentiert eine neue Theorie, dann sollte sich seine Theorie nicht selbst widersprechen und auch nicht im Widerspruch zu bewiesenen Fakten aus anderen Wissensdisziplinen stehen. Nur dann ist sie gültig und wird für den Moment akzeptiert. Demnach dürfen sich auch die Veden nicht selbst widersprechen. Wenn eine Upanischade das eine und eine andere Upanischade etwas anderes sagt, welche ist dann gültig? Beide Aussagen stammen von den Veden und müssen somit miteinander in Einklang sein. Was sie sagen, sollte zudem nicht im Widerspruch zu dem stehen, was eines der anderen fünf Instrumente des Wissens offenbaren. Wenn die Veden sagen würden, dass Feuer kalt ist, gibt es einen Konflikt mit dem Sinnesorgan des Tastens und Fühlens. Deshalb sollte es weder einen äusseren Widerspruch mit einem anderen Wissensinstrument noch einen inneren Widerspruch innerhalb dieses Instruments geben. Nur so kann ein gültiges Instrument des Wissens etabliert und ihm vertraut werden. (Vgl. Dayananda, Exploring Vedanta, 2009a, S. 23-24)

Angenommen, die Aussagen der Veden scheinen widersprüchlich zu sein, dann gibt es gemäss Dayananda (2009a) zwei Möglichkeiten: Entweder wird das, was die Veden sagen als falsch angesehen

und die Aussagen werden ohne weitere Erforschung abgelehnt oder es ist Vertrauen (*śraddhā*) vorhanden und es besteht die Offenheit, dass dies möglicherweise im Moment noch nicht richtig verstanden wird. Wenn Vertrauen vorhanden ist, kann das Instrument des Wissens durch dessen Methodik der Kommunikation wirken. Das Verständnis kann mit Hilfe eines kompetenten Lehrers überprüft und die scheinbaren Widersprüche und Zweifel können geklärt und aufgelöst werden, in dem der Kontext der Aussagen erläutert wird. *Śraddhā* bedeutet somit die Veden als *pramāṇa* anzuerkennen. (Vgl. ebd., S. 16-17, 23-24) Im folgenden Vers der Bhagavad Gita drückt Kṛiṣṇa aus, dass jemand, der *śraddhā* hat, dieses Wissen auch verstehen wird:

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४.३९ ॥

śraddhāvāṁllabhate jñānaṁ tatparaḥ saṁyatendriyaḥ |
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntimacireṇādhigacchati | | bhagavad gītā 4.39 | |

*One who has faith (in the śāstra and in the words of the teacher), who is committed to that (knowledge, and) who is master of one's senses gains the knowledge. Having gained the knowledge, one immediately gains absolute peace.*⁷⁷ (Dayananda, 2011c, S. 270)

Nebst dem Aspekt des Vertrauens betont dieser Vers zusätzlich die Wichtigkeit von Engagement, Disziplin und Hingabe an dieses Wissen und die Relevanz von einem stabilen und reinen Mind, der die Sinnes- und Handlungsorgane in den Zügeln halten kann.

Zusätzlich zum Vertrauen in die Veden ist der 'Segen' eines höheren Prinzips, welches die universellen Gesetze hervorbringt und bestimmt, förderlich für die Reifung eines Menschen (vgl. Dayananda, 2009a, S. 35). Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel dargelegt.

7.12.3.2 Hingabe an das universelle Gesetz (*bhakti*)

Das Wort '*bhakti*' bedeutet Hingabe und dienendes Handeln dieser universellen Ordnung gegenüber. *Bhakti* beinhaltet ebenfalls die zwei grundlegenden und wichtigen Qualitäten der Akzeptanz und der Dankbarkeit. Man akzeptiert sich selbst, seine Mitmenschen und die Situationen, wie sie im Moment gerade sind und man ist dankbar für das, was man selbst ist und für all die Möglichkeiten und Umstände, die einem gegeben sind (vgl. Kumble & Hongasandra, 2019a). Aus dieser Haltung kann eine Wertschätzung und Liebe zu sich selbst, den Mitmenschen, der ganzen Kreation und zu diesem Prinzip entstehen, welches die ganze Kreation ermöglicht. Es gibt jedoch auch eine Menge Hindernisse im Leben eines jeden Menschen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben behindern können. Die Ursache dieser Hindernisse, Leiden und Schmerz sind frühere, unethische Handlungen (*adharma-karma*, *pāpa*) einer Person (s. Kap. 7.10.1). Um Hindernisse zu neutralisieren ist eine Hingabe an die universelle Ordnung (*bhakti*) notwendig, um genug *puṇya* zu akkumulieren, damit man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das richtige tut. Die folgende Erzählung zeigt die Notwendigkeit von diesem 'Segen' und die Auswirkungen von *pāpa* auf, welche jemandem diesen 'Segen' vorenthalten können:

Ein blinder Mann verliess das Schlossgebäude, nachdem er den König besucht hatte. Dann wollte er das, von einer Mauer umringte Schlossareal wieder verlassen. Der Blinde suchte nach Hilfe. Doch ausser dem Torwächter des Schlossgebäudes war niemand in der Nähe um zu helfen und dieser konnte und wollte das

⁷⁷ Wer Vertrauen hat (in die Veden und in die Worte des Lehrers), wer sich diesem Wissen ernsthaft widmet und wer Herr über die eigenen Sinne ist, versteht dieses Wissen. Wenn dieses Wissen verstanden wurde, erlangt jemand unmittelbar absoluten Frieden. [Übers. d. Verf.]

Tor nicht verlassen. Der Torwächter sagte: «Nehmen sie doch die Hilfe dieser Mauer in Anspruch, indem sie mit ihren Händen der Mauer entlang tasten, bis sie zum Haupttor kommen. Dort können sie das Schlos-sareal verlassen.» Der blinde Mann ging also der Mauer entlang, aber nach einiger Zeit kam er von der anderen Seite wieder an den Ort zurück, wo der Torwächter stand. Der Wächter fragte: «Warum sind sie wieder hierher zurückgekommen?» «Oh», sagte der Blinde, «ich dachte, dies sei nun das Haupttor.» «Wie konnten sie das Tor nur verfehlen?», fragte der Wächter. Der Blinde antwortete: «Ich ging der ganzen Mauer entlang, aber da war kein Tor.» «Wie können sie sagen, dass es da kein Tor gibt? Es gibt dort ein Tor», erwiderte der Wächter erstaunt.

Wie konnte nun der Blinde das Tor verfehlen? Der blinde Mann lief der Mauer entlang, während er sie immer berührte. Dann hatte er einen Juckreiz und um sich zu kratzen, nahm er für einen Moment seine Hand von der Mauer weg, ging aber währenddessen weiter. Nachdem er sich gekratzt hatte, berührte er die Mauer wieder und folgte ihr weiter. So geschah es, dass er im Kreis herum ging und wieder zum Torwächter des Schlossgebäudes kam, denn es juckte ihn genau dann, als das Haupttor kam, wo er eigentlich hinausgehen wollte. Der Juckreiz kam unglücklicherweise genau zu diesem Zeitpunkt. Denken sie darüber nach. Dies ist schlicht und einfach nur *pāpa*. (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 36-37) [Übers. d. Verf.]

Bhakti ist immer auf Handlungen bezogen. Handlungen sollten somit in einer Haltung getan werden, die der höheren universellen Ordnung dient. Dies kann sich z.B. ausdrücken, indem jemand verständnisvoll, empathisch, wertschätzend, geduldig, hilfsbereit, tolerant, ehrlich oder achtsam ist. Der sogenannte 'Segen' dieser höheren Ordnung ist letztendlich nichts anderes als das Resultat (*puṇya-pāpa*) der Person und wird bestimmt durch die Absicht und Haltung, in welcher die Handlungen getan wurden. Man weiss jedoch nicht genau, welche Handlung für ein spezifisches positives und vorteilhaftes Resultat verantwortlich war. Wenn diese Verbindung nicht hergestellt, erklärt und verstanden werden kann, dann wird von einem 'Segen' gesprochen. Die zwei essenziellen Qualitäten dieser Person sind einerseits das im vorherigen Kapitel beschriebene Vertrauen und andererseits das Leben im Einklang mit der universellen Ordnung, *dharma*. (Vgl. Dayananda, 2009a, S. 35-45)

Für den Ausstieg aus dem *Samsāra*-Rad (s. Kap. 7.13) ist es zudem wesentlich, eine gewisse Losgelöstheit gegenüber vergänglichen Resultaten (*vairāgya*) und den Wunsch nach dem Wissen über das Selbst (*jīñāsā*) zu haben.

7.12.3.3 Losgelöstheit gegenüber Resultaten (*vairāgya*)

Pramananda & Dhira Chaitanya (2012a) beschreiben, dass der Wunsch nach Freiheit (*mokṣa*) zum Ziel eines Menschen wird, wenn dieser die Limitationen der ersten drei Ziele (*puruṣārtha*) erkannt hat (vgl. ebd., S. 28). Das Erkennen dieser Limitationen und die dadurch entstehende Losgelöstheit zu den Resultaten wird *vairāgya* genannt. Die Qualität von Losgelöstheit kommt im folgenden Mantra der Muṇḍaka Upanischade zum Ausdruck, da jedes Resultat innerhalb der Ziele von Sicherheit (*artha*), Genuss und Vergnügen (*kāma*) und *dharma* in seinem Ausmass und seiner Dauer limitiert ist und somit wieder vergehen wird. Zudem zeigt es auch die Relevanz vom Wunsch nach Wissen (*jīñāsā*) auf, der im nächsten Kapitel beschrieben wird, und dass Freiheit von allen Bindungen (*mokṣa*) nicht durch Handlung erlangt werden kann, sondern wie im Beispiel mit dem 'zehnten Mann' illustriert wurde, durch Wissen und Erkennen (s. Kap. 7.5.4). Dazu ist ein Lehrer aufzusuchen, der verwurzelt im Wissen und der Methodik der Veden ist.

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १.२.१२ ॥

parīkṣya lokān karmacitān brāhmaṇo nirvedamāyānnāstykr̥taḥ kṛtena |
tadvijñānārthaṁ sa gurumevābhigacchet samitpāṇiḥ śrotriyam brahmaniṣṭham | |
muṇḍaka 1.2.12 | |

*Examining the experiences gained by doing actions and meditation, may the discriminative person discover dispassion. Mokṣa, which is not created, cannot be gained through action. Therefore, to gain the knowledge of Brahman, he must go with sacrificial twigs in the hand to a teacher who is well-versed in scriptures and who has clear knowledge about Brahman.*⁷⁸ (Dayananda, 2010a, S. 194-195)

7.12.3.4 Der Wunsch nach dem Wissen über das Selbst (*jijñāsā*)

Wie im Kapitel 7.5.4 zum Ziel von Freiheit (*mokṣa*) beschrieben wurde, wird etwas bereits Erreichtes nicht durch Handlungen, Resultate und einen Prozess des Veränderns und 'Werdens' erlangt oder erkannt, sondern durch ein geeignetes Instrument des Wissens und somit durch Verstehen (s. Kap. 7.6). Diese Erkenntnis ermöglicht, dass der Wunsch nach Freiheit von dieser endlosen Suche und dem damit verbundenen Leiden (s. Kap. 7.7), in den Wunsch, die Natur seines eigenen Selbst verstehen zu wollen, verwandelt werden kann. Der Wunsch nach Freiheit ist in jedem Menschen vorhanden, doch durch die Verwandlung des Wunsches nach Freiheit in den Wunsch nach dem Wissen über das Selbst (*jijñāsā*) kann das Leben eine neue Richtung bekommen. (Vgl. Dayananda, 2013a, S. 35-36)

Im Kapitel 7.7 wurde das Modell des *saṁsāra*-Rades beschrieben und einige der Begriffe und Zusammenhänge daraus erläutert. Die Ausführungen zu den Veden werden jedoch nicht damit belassen und abgeschlossen, weil die Veden in ihrer Essenz eine andere Sichtweise auf den Menschen und die Welt haben, als dass ein endloser Kreislauf von *saṁsāra* das Ende wäre.

7.13 Der Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' (*saṁsāra*-Rad)

Nebst all den bereits beschriebenen Sichtweisen, Gesetzmässigkeiten und Modellen legen die Veden einen Weg für den Ausstieg aus diesem Kreislauf von *saṁsāra* dar. Dies wird als die zentrale Aufgabe der Veden betrachtet, in der sie ihre Rolle als unabhängiges und gültiges Instrument des Wissens (*pramāṇa*) einnehmen. In der folgenden Abbildung 9 wird in Anlehnung an die Abbildung 8 (s. S. 48) exemplarisch gezeigt, wie der Ausstieg aus diesem Kreislauf des 'Werdens' durch die vier eben beschriebenen, bedeutsamen Qualitäten (*śraddhā, bhakti, vairāgya, jijñāsā*), das Wissen über *dharma* und das Wissen über die Natur des Selbst möglich ist.

⁷⁸ Möge eine unterscheidungsfähige Person, durch das Analysieren der Erfahrungen, die durch Handlungen und Meditation erreicht wurden, Objektivität erlangen. *Mokṣa* ist nicht kreiert und kann nicht durch Handlung erreicht werden. Deshalb muss jemand, um das Wissen von *Brahman* zu erlangen, mit Opferzweigen in der Hand zu einem Lehrer gehen, der sich in den Schriften auskennt und der klares Wissen über *Brahman* hat. [Übers. d. Verf.]

Abbildung 9: Der Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' (Saṁsāra-Rad)

Zu Beginn dieses Ausstiegs stehen die Qualitäten der Hingabe an das universelle Gesetz und des Vertrauens in die Worte der Veden als Instrument des Wissens. Anschliessend kann das Wissen über die Gesetzmässigkeiten von ethischen und unethischen Handlungen (*dharma-adharma-karma*; s. Kap. 7.5.3; 7.12) in einer Person den Wunsch und die Bereitschaft fördern, darauf aufbauende, angemessene, ethische Mittel zu wählen und entsprechende Handlungen zu tun, um ihre Ziele zu erreichen. Dies produziert mehrheitlich *puṇya karma* (s. Kap. 7.10.1), welches sich durch das Erkennen der Vergänglichkeit und Limitation aller bisher erreichten Resultate und durch Losgelöstheit gegenüber weiteren Resultaten manifestiert. Zusammen mit dem Wunsch nach dem Wissen über die wahre Natur des Selbst wird die Person zum *Vedānta-pramāṇa* (s. Kap. 7.6) geführt. Dessen Aussagen werden von einem Lehrer in der Form von Sätzen aus den Upanischaden, wie z.B. „*tat tvam asi*“ (vgl. Dayananda, 2013b, S. 340-342) oder Erläuterungen von weiteren Texten, gelehrt und können zum Verstehen und Erkennen des Identischseins des individuellen Selbst (*jīva*) und dem absoluten Selbst (*Brahman*) führen. Die Erkenntnis kein individuelles, sterbliches Wesen, kein Wissender, kein Handelnder und kein Erfahrender, sondern die 'unlimitierte Realität in der Form von Bewusstsein' (*Brahman*) zu sein, wird Freiheit (*mokṣa*) genannt (s. Kap. 7.5.4). Die Befreiung zu Lebzeiten und das Verweilen und Verwurzelte sein in diesem Wissen, wird als *jīvanmukti* bezeichnet (s. Abbildung 10).

Diese Ausführungen zum Ausstieg aus dem Kreislauf von *samsāra* schliessen den Bogen zum ersten Teil der Ausführungen zu den Veden. Dort wurde die Essenz der Veden (s. Kap. 7.1) als das 'Licht des Bewusstseins' dargelegt. Der Ausstieg aus dem *Samsāra*-Rad durch das 'Erlangen' von *mokṣa* und *jīvanmukti* kann genauso als das Erkennen der eigenen Natur als das 'Lichts des Bewusstseins' oder wie im folgenden und letzten zitierten Vers dargelegt, als das 'Licht aller Lichter' beschrieben werden:

Abbildung 10: Das Leben in Freiheit nach dem Verstehen (*jīvanmukti*)

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १३.१७ ॥

jyotiṣāmapī tajjyotistamasah paramucyate |

jñānam jñeyam jñānagamyam hṛdi sarvasya viṣṭhitam | | bhagavad gītā 13.17 | |

*That (jñeyam brahma), the light of lights, is said to be beyond ignorance. It is knowledge, it is that which has to be known, it is that which is arrived at by knowledge and it is present in the minds of all.*⁷⁹ (Dayananda, 2011f, S. 435)

Mit diesen Ausführungen wird der Teil über die Grundlagen der Veden abgeschlossen und es folgen die Beschreibungen zu den Grundlagen der Heilpädagogik.

⁷⁹ Dieser *Brahman*, das Licht aller Lichter, soll jenseits von Unwissenheit liegen. Er ist Wissen, das verstanden werden muss. Er ist das, was durch Wissen erreicht wird und er ist im Mind von allen [Lebewesen; Anm. d. Verf.] vorhanden. [Übers. d. Verf.]

8 Grundlagen der Heilpädagogik

Die Heilpädagogik, bzw. die Sonderpädagogik⁸⁰, ist die Theorie und Praxis der gesamten erzieherischen Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen aller Altersstufen. Das Besondere der Heil- und Sonderpädagogik besteht darin, dass sie es mit unregelmäßigen und erschwerenden Gegebenheiten zu tun hat, für die sie Konzepte und Kompetenzen anbietet, die über das Übliche der allgemeinen Pädagogik hinausgehen. Sie befasst sich somit mit der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- bei allen Formen von Beeinträchtigungen,
- bei allen Graden der Beeinträchtigungen,
- in allen Lebensaltern und
- in allen Lebensbereichen und Institutionen. (Vgl. Bach, 1999, S. 2-4)

Paul Moor⁸¹ definierte die Heilpädagogik sehr kurz und prägnant als «nichts anders als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen». So sei der Gegenstand der Heilpädagogik die angemessene Erziehung für Menschen, bei denen nicht die üblichen Bedingungen vorzufinden sind. Wenn Heilpädagogik auf diese Art und Weise verstanden wird, können wichtige praktische Fragen ins Blickfeld rücken. In diesem Zusammenhang beschreibt Moor (1965) drei wesentliche Leitsätze der Heilpädagogik. (Vgl. Häberlin, 1985, S. 23)

1. Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. - Daraus ergibt sich die Grundfrage: Wie lernen wir das entwicklungsgehemmte Kind verstehen? Es ist die Frage nach einer, dem heilpädagogischen Gegenstände angemessenen Psychologie.
2. Wo immer ein Kind versagt, haben wir nicht nur zu fragen: Was tut man dagegen? Pädagogisch wichtiger ist die Frage: Was tut man dafür? ... nämlich für das, was werden sollte, soweit es werden kann. Das ist die Frage nach einer dem heilpädagogischen Gegenstände angemessenen Pädagogik.
3. Wir haben nie nur das entwicklungsgehemmte Kind als solches zu erziehen, sondern immer auch seine Umgebung. Sie leidet am Leiden des Kindes und kommt damit meistens nicht zurecht, wodurch das Leiden des Kindes noch vergrößert wird. Daraus ergibt sich die Frage nach der Erziehung des Erziehers, in welcher die Spezialfrage nach der Ausbildung des Heilpädagogen enthalten ist.

(Moor, 1965, S. 259)

Bach (1999) ordnet die Heilpädagogik neben der Regelpädagogik als ein Teilgebiet der allgemeinen Pädagogik ein, obwohl ungerechtfertigterweise nicht selten von allgemeiner Pädagogik gesprochen wird und dabei lediglich die Regelpädagogik gemeint ist. Er begründet dies so, dass wenn allgemeine Pädagogik die Heilpädagogik nicht einschliesst oder sich gar in Abgrenzung zur Heilpädagogik definiert, sie logischerweise keine allgemeine Pädagogik ist. (Vgl. ebd., S. 4-5)

Die Abbildung 11 verdeutlicht die Einordnung der Regelpädagogik und der Heilpädagogik mit ihren Unterbereichen innerhalb der allgemeinen Pädagogik.

⁸⁰ Aufgrund des Titels 'Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich' wird in dieser Arbeit in der Regel der Begriff 'Heilpädagogik' verwendet und dabei als Synonym zum Begriff der 'Sonderpädagogik' verstanden.

⁸¹ **Paul Moor** (Professor für Heilpädagogik, Universität Zürich; 1899-1977)

Abbildung 11: Allgemeine Pädagogik und Heilpädagogik (Bernitzke, 2011, S. 8)

In den nächsten Kapiteln wird auf den Begriff der Heilpädagogik, die Nachbarsdisziplinen, die Geschichte und die Entwicklung der allgemeinen und der Heilpädagogik sowie auf die Ziele und Aufgaben der Heilpädagogik eingegangen.

8.1 Erläuterungen zum Begriff «Heilpädagogik»

Für den Begriff «Heilpädagogik» gibt es mehrere alternative Bezeichnungen, die häufig auch als Synonyme benutzt werden und für jeden von diesen Begriffen gibt es jeweils gute Gründe dafür oder dagegen. Die älteste Bezeichnung im deutschsprachigen Raum ist «Heilpädagogik». In der Schweiz und in Österreich bezieht er sich sowohl auf die schulischen, wie auch auf die ausserschulischen Handlungsfelder, in Deutschland hingegen mehrheitlich auf die ausserschulischen Bereiche. In der deutschen Sprache wird der Begriff «Sonderpädagogik» ebenfalls sehr oft verwendet. Er setzte sich ab den 1960er Jahren im Zusammenhang mit der *Sonderschulpädagogik* und der Erweiterung des Sonderschulwesens in den deutschsprachigen Ländern durch. Weniger Verbreitung finden die Begriffe «Behindertenpädagogik», «Rehabilitationspädagogik», «Orthopädagogik», «Förderpädagogik» und «Spezielle Pädagogik». (Vgl. Biewer, 2017, S. 30-35)

In der Schweiz werden unter dem eidgenössisch anerkannten Titel «Dipl. Sonderpädagoge/-pädagogin (EDK)» oder «Master of Arts in Special Needs Education» die Vertiefungsrichtungen «Heilpädagogische Früherziehung» und «Schulische Heilpädagogik» angeboten, welcher durch ein zwei bis dreijähriges Studium erlangt werden kann (vgl. Berufsberatung, 2019). Weil in dieser Arbeit vorwiegend der Begriff «Heilpädagogik» genutzt wird, werden die zwei Wortteile «heil» und «Pädagogik» im Folgenden noch genauer erläutert.

Der Ursprung von «heil» ist das altgriechische Wort «*hólos*» und bedeutet «ganz, vollständig, gesamt». Das Betrachten der möglichen Bedeutungen für das Wort «heil» zeigt, dass diese weit über die geläu-

figste Assoziation mit «heilen» hinausgehen. Unter anderen können folgende Adjektive dabei als Synonyme betrachtet und folgende Substantive ebenfalls in diesem Bedeutungszusammenhang genannt werden:

Tabelle 2: Synonyme und Nomen zu «heil» (vgl. Woxikon, 2019)

Synonyme von «heil»	intakt, vollständig, nicht entzwei, ungeteilt, ganz, uneingeschränkt, funktionierend, blühend, gesund, unverletzt und verheilt
Substantive zu «heil»	Ganzheit, Gesundheit, Glücksgefühl, Wohlbefinden, Gnade, Segen, Gunst des Schicksals, positives Ergebnis, Erfolg, Verzeihung, Erlösung und Ewigkeit

Durch die mögliche Assoziation mit dem Begriff «heilen» jedoch, wurde die Heilpädagogik ursprünglich in die Nähe der Medizin gerückt, was die Vorstellung von verschiedensten Pädagogen/innen und medizinischen Vertretern ab Ende des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. So wurde sie als eine medizinische oder als eine von der Medizin angeleitete Tätigkeit angesehen. (Vgl. Biewer, 2017, S. 31) «Dieser Heilungs-Gedanke ist in der neueren wissenschaftlichen Diskussion jedoch nicht mehr vertreten. ... Heil, Heilung bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht auf Heilen im medizinischen Sinne, also der Wiederherstellung eines gesunden, beeinträchtigungsfreien Zustandes, sondern auf Heilung im Sinne der Verganzheitlichung und Integration» (Wikipedia, 2019b). Bach (1999) trennt die Disziplinen der Medizin und der Heil- und Sonderpädagogik, durch die Konzentration auf den zentralen Beitrag und den Schwerpunkt der jeweiligen Disziplin ab (s. Abbildung 12). Der Medizin ordnet er den Bereich der Therapie zu und der Schwerpunkt ist der körperliche Bereich. Die Sonderpädagogik bezieht sich auf das Feld der Erziehung und der Schwerpunkt bildet der kognitiv-emotionale Bereich. (Vgl. ebd., S. 63)

Abbildung 12: Schwerpunktkonzentration Medizin - Sonderpädagogik (Bach, 1999, S. 63)

Die Bezeichnung der Mutterdisziplin «Pädagogik» stammt ursprünglich von den griechischen Wörtern *país*⁸² und *ágein*⁸³ ab, welche zusammen so viel bedeuten wie «das Kind führen». «Als *paidagogós* wurde ursprünglich jener Diener bezeichnet, der das Kind bei seinen Gängen, zum Beispiel zur Schule, zu begleiten hatte. Dieses ‚Führen der Kinder‘ erhielt dann zunehmend die Bedeutung von ‚Erziehen‘ in einem umfassenden Sinn» (Hobmair, et al., 2016, S. 14). Der Gegenstand der Pädagogik ist einerseits das praktische Erziehungsgeschehen, andererseits auch die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Erziehungswirklichkeit (vgl. ebd., S. 15). Dieser Begriff wandelte sich in der Zeit der stärkeren Hinwendung zu empirischer Forschung mehr und mehr zu «Erziehungswissenschaften» und «Bildungswissenschaft». Dies geht mit einer deutlicheren Unterscheidung von pädagogischen Handlungslehren und wissenschaftlicher Forschung einher. (Vgl. Biewer, 2017, S. 31)

8.2 Die Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen

Die Betrachtung der Unterscheidung zwischen der Heilpädagogik und ihren Nachbardisziplinen lohnt sich insofern, dass die Kompetenz- und Verantwortlichkeitsgrenzen erläutert und die Beschreibung der

⁸² von griechisch *país*: das Kind

⁸³ von griechisch *ágein*: führen

Aufgabenfelder möglich wird. Die Abbildung 13 zeigt die relevanten Nachbarsdisziplinen in grafischer Form auf und im Folgenden werden diese in Kurzform erläutert und dargestellt.

‘Allgemeine Pädagogik’ wird als Gesamtbegriff gebraucht, der Bildung wie auch Erziehung miteinschliesst. Pädagogik möchte bezüglich den Verhaltens- und Erlebnisdispositionen von Menschen aller Altersgruppen etwas in funktionaler und inhaltlicher sowie in verstärkender und korrigierender Hinsicht bewirken. Sie ist ziel- und wertorientiert, sei das bewusst oder unbewusst. Die Heil- und Sonderpädagogik als Teilgebiet der Allgemeinen Pädagogik stimmt ihr in den grundlegenden

Abbildung 13: Benachbarte Disziplinen der Heil-/ Sonderpädagogik (Bach, 1999, S. 63)

Merkmale überein, wird jedoch durch das Vorliegen bestimmter Problemlagen und entsprechender Beeinträchtigungen dementsprechend angepasst. (Vgl. Bach, 1999, S. 58)

Die **Medizin** befasst sich im Unterschied zur Pädagogik vor allem mit körperlichen oder organischen Schäden, ihrer Entstehung, Diagnostik und Therapie und wendet dabei vor allem physische Mittel an, wie z.B. Medikamente, Operationen, Physiotherapie oder Diäten. Sie stellt damit die physischen Voraussetzungen für die emotionale und kognitive Entwicklung her, welche die Schwerpunkte der Pädagogik und Heilpädagogik sind.

Die **Sozialpolitik** bezieht sich mehrheitlich auf die Beeinflussung der Verhaltens- und Erlebensbedingungen durch Gesetze, Erlasse, Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Veränderung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen.

Die **Soziologie** beschäftigt sich mit den Formen, Beeinflussungen, Abläufen und Problemen gesellschaftlichen Zusammenlebens und wenn sie dabei unregelmäßige und Beeinträchtigungen bewirkende Einflüsse miteinbezieht, wird sie als Nachbarsdisziplin der Heilpädagogik verstanden.

Die **Sozialpädagogik** richtet ihre Aufmerksamkeit auf die besondere Erziehung bei sozialen Benachteiligungen aller Art. Diese Benachteiligungen können z.B. aufgrund der Gesellschaftsschicht, der Abstammung, der Kultur oder der Religion sein.

Die **Psychologie** beschäftigt sich mit den psychischen Abläufen und deren Auswirkungen und Beeinflussungen und schliesst auch die entsprechende Diagnostik mit ein. Wenn sie sich dabei mit solchen Abläufen unter erschwerenden Bedingungen befasst, kann sie auch als sonderpädagogische Psychologie bezeichnet werden und wenn sie Massnahmen zur Behebung von Beeinträchtigungen durch Anregung von Entwicklungsprozessen miteinbezieht, wird sie zu einem Teilgebiet der Heilpädagogik.

Die **Philosophie** befasst sich durch die Ethik mit dem zu Erstrebenden und berührt dabei Bereiche der Heilpädagogik, ohne dass sie die erschwerenden Bedingungen für das Erreichen der Ziele zum Gegenstand macht. (Vgl. ebd., S. 59-62) Die Thematik der Ethik wird im Kapitel 8.8 ausführlich beschrieben und erläutert.

Bach (1999) fügt diesen Ausführungen folgendes hinzu: «Die verschiedenen benachbarten Disziplinen berühren mit ihren Fragestellungen und Massnahmen ebenso die Sonderpädagogik, wie sie miteinander verflochten sind. Durch schwerpunktmässige Konzentration auf den zentralen Beitrag der eigenen Disziplin kann ein arbeitsteiliges Kooperationsverhältnis zwischen den verschiedenen benachbarten

Disziplinen, auch in den Überschneidungsgebieten, am ehesten angebahnt werden» (Bach, 1999, S. 62) (s. Abbildung 12; S. 78).

8.3 Die Geschichte der Pädagogik

Die Geschichte der Pädagogik führt uns über die alten Griechen wie Sokrates⁸⁴, Platon⁸⁵ oder Aristoteles⁸⁶, die Zeit der Römer, des Mittelalters und der Klosterschulen, der Renaissance und Reformation, Jean Jaques Rousseau⁸⁷, der Aufklärung mit Immanuel Kant⁸⁸ und Georg Wilhelm Hegel⁸⁹, Johann Pestalozzi⁹⁰, Wilhelm von Humboldt⁹¹, der Reformpädagogen wie Maria Montessori⁹² oder Rudolf Steiner⁹³ bis hin zu den Bildungsreformen der 1970er und -90er Jahre. Es ist jedoch an dieser Stelle nicht angebracht im Detail auf die Geschichte der allgemeinen Pädagogik einzugehen. Einige Aspekte und Überlegungen zur allgemeinen Pädagogik sind es dennoch wert, hier erwähnt zu werden.

8.3.1 Zur Geschichte und Entwicklung der allgemeinen Pädagogik

Fees (2015) leitet seine abschliessenden Gedanken im Buch «Geschichte der Pädagogik» mit der folgenden Feststellung ein:

Überschaut man die Geschichte der Pädagogik im historischen Längsschnitt, so fällt der diskontinuierliche Charakter dieser Geschichte auf: Die Pädagogikgeschichte spiegelt die übrige Geschichte und verläuft wie diese in Sprüngen, Fort-, aber auch Rückschritten. Wie unterschiedliche Epochen und Kulturen auch beispielsweise unterschiedliche Wirtschafts-, Rechts und Sozialsysteme ausbilden, gilt dies desgleichen für die jeweiligen Erziehungssysteme. Andererseits spiegelt das Erziehungs- bzw. Bildungssystem einer Kultur zugleich deren allgemeines Niveau: Entfaltete, komplexe Kulturen bilden entsprechende institutionelle Erziehungssysteme aus. So verfügte beispielsweise die Spätantike bereits über ein differenziertes Bildungssystem mit einer hohen Beteiligung der Bevölkerung. (S. 313)

Im Weiteren erwähnt Fees (2015), dass in jedem Erziehungssystem die drei Funktionen Qualifikation, Integration und Selektion enthalten sind. Zudem ist jedes Erziehungssystem mit dem jeweiligen Sozialsystem auf das Engste verknüpft und kann aus diesem nicht heraustreten. Gelungene Bildung zeichnet sich aus, wenn am Ende jedes Individuum seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Wenn die europäische Erziehungsgeschichte nach dem späten Mittelalter betrachtet wird, kann die Bevölkerung letztlich in drei Gruppen aufgeteilt werden:

Die grosse Masse, vor allem auf dem Land lebend, erfährt lediglich eine Einfügung in bestehende Ordnungen. Eine kulturelle Zuwendung erfährt sie höchstens in Form einer schlichten Katechese. In den Städten erfährt das niedere Bürgertum zumindest eine elementare Bildung, ohne die beispielsweise die Handwerker und Händler ihre Gewerbe nicht hätten ausüben können. Einer kleinen, dünnen Elite wird die höhere Bildung zuteil, entweder auf den Lateinschulen, im privaten Unterricht oder seit der Reformation auf den landeseigenen Eliteschulen, welche freilich konfessionell angelegt sind. Dieser Zustand hält an bis um 1800 herum. (S. 314)

⁸⁴ **Sokrates** (griechischer Philosoph; 469-399 v.Chr.)

⁸⁵ **Platon** (griechischer Philosoph; 428-348 v.Chr.)

⁸⁶ **Aristoteles** (griechischer Philosoph und Naturforscher; 384-322 v.Chr.)

⁸⁷ **Jean Jaques Rousseau** (Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge und Naturforscher; 1712-1778)

⁸⁸ **Immanuel Kant** (deutscher Philosoph; 1724-1804)

⁸⁹ **Georg Wilhelm Friedrich Hegel** (deutscher Philosoph; 1770-1831)

⁹⁰ **Johann Heinrich Pestalozzi** (Schweizer Philosoph und Pädagoge; 1746-1827)

⁹¹ **Wilhelm von Humboldt** (preussischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann; 1767-1835)

⁹² **Maria Montessori** (italienische Ärztin, Reformpädagogin und Philosophin; 1870-1952)

⁹³ **Rudolf Steiner** (österreichischer Publizist, Philosoph und Begründer der Anthroposophie; 1861-1925)

Die höhere Bildung war lange Zeit mehrheitlich in den Händen der Kirche und erst seit der Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 wurde für alle Kinder der obligatorische, unentgeltliche und bekenntnisunabhängige Schulunterricht eingeführt und der kirchliche Einfluss zurückgebunden. Der Unterricht wurde durch Lehrpläne standardisiert und seither teilen sich Bund und Kantone die Verantwortung für das Bildungssystem. (Vgl. Wikipedia, 2020d) In den letzten 50 Jahren hat das Erziehungssystem einen historisch noch nie dagewesenen Umfang angenommen und dies wird in der Nachfrage nach formal hochwertigen Bildungsabschlüssen deutlich. Zudem hat diese Nachfrage nach Bildung ein immer grösser werdendes Angebot von pädagogischen Institutionen hervorgebracht und mit dem Erwerb von hochwertigen Bildungsabschlüssen ist ein sozialer Aufstieg nicht mehr garantiert. So wie für die Wirtschaft die gesamtwirtschaftliche Lage gilt, so ist auch die Bildung immer mehr Angebot und Nachfrage ausgesetzt und damit dem Umstand von Halbwertszeiten ausgeliefert. (Vgl. Fees, 2015, S. 314-318)

8.3.2 Zur Geschichte und Entwicklung der Heilpädagogik

Die Entwicklung des Erziehungswesens für Menschen mit Behinderung ist eng verbunden mit deren Stellung in der Gesellschaft und den Sichtweisen in den verschiedenen Epochen. In den überlieferten Darstellungen von Menschen mit körperlichen oder geistigen Abweichungen und Beeinträchtigungen wird diesen Mensch immer wieder eine spezielle Rolle zugeschrieben (vgl. Bundschuh, 2010, S. 19):

Menschen mit geistiger Behinderung wurden bspw. als Narr zum Spielzeug und Gespött gesehen, dann wieder als Dämon gefürchtet, aber auch - vereinzelt - als "Wesen unter dem besonderen Schutze Gottes" (Disseihoff 1857, 5). Meyer (1973, 20) spricht gar von religiöser Verehrung des "Schwachsinnigen", in der Schweiz. Die Einstellungen waren gegensätzlich. Dies zeigt sich auch daran, dass z.B. im alten Sparta missgebildete und schwer schwachsinnige Kinder aus der Gesellschaft entfernt und in Schluchten geworfen wurden, während Seneca im alten Rom empfahl, den Schwachsinnigen ins Haus aufnehmen und ihm eine menschenwürdige Behandlung angedeihen zu lassen (Kirmsse 1969, 452-453). (Bundschuh, 2010, S. 19)

Im Folgenden wird ein Abriss über die Geschichte der Heilpädagogik im deutschsprachigen Raum gegeben, der auf den Ausführungen von Biewer (2017) beruht, um die Entwicklung und Veränderung in diesem Fachbereich darzulegen. Dabei wird auch die Entwicklung in Bezug auf die verschiedenen Behinderungsformen sichtbar, die in der Abbildung 11 (s. S. 77) zu erkennen sind.

Die Anfänge des heilpädagogischen Handelns bezogen sich vorwiegend auf spezifische Behinderungen, wie z.B. Gehörlosigkeit, Blindheit oder kognitive Retardierung. Die ersten Anstrengungen in diese Richtung sind aus dem 16. Jahrhundert überliefert, als ein spanischer Benediktinermönch, Pedro Ponce de León⁹⁴, mit zwölf gehörlosen Menschen versuchte eine Lautsprache zu entwickeln und dazu ein Fingeralphabet verwendete (vgl. Löwe, 1983, S. 13). Im 18. Jahrhundert wurde das Fingeralphabet durch die Anbindung an die Lautsprache weiterentwickelt und es entstand ein System von Gesten, die Wörter und Sätze meinten. Die Feststellung, dass durch Hörübungen bei geringfügig resthörigen Kindern in einer Taubstummenanstalt eine deutliche und nachhaltige Verbesserung des Lernvermögens eintrat (Möckel, 2007), führte dazu, dass sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aus der **Gehörlosenpädagogik** die heutige **Schwerhörigenpädagogik** herausbildete, die in ihren Konzepten auf einer Resthörigkeit aufbaut. In der vorrevolutionären Zeit des 18. Jahrhunderts entstand in Paris die erste

⁹⁴ **Pedro Ponce de León** (spanischer Benediktinermönch; 1516-1584)

Blindenschule durch Valentin Haüy⁹⁵. Sein Grundgedanke war die Ersetzung des Sehsinns durch den Tastsinn. Dabei wurden Buchstaben in Reliefform hergestellt, die sich betasten liessen und so blinden Menschen ermöglichte zu lesen. Diese Methode prägt die **Blindenpädagogik** noch bis heute in der von Louis Braille⁹⁶ 1825 erfundenen Brailleschrift, die auf einem strukturierten Punktmuster aufbaut. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde aus verschiedenen Blindeneinrichtungen von sogenannten "halbblinden" Kindern berichtet, die eher am Rande der Blindenpädagogik standen und deren besondere Anliegen und Bedürfnisse oft übersehen wurden. Deshalb löste sich aus der **Blindenpädagogik** die **Sehbehindertenpädagogik** heraus.

Es ist schwierig zu sagen, wann die Anfänge einer Pädagogik bei **Verhaltensstörungen** abzusiedeln sind. Eine Möglichkeit ist der Erziehungsversuch armer und verwahrloster Kinder durch Heinrich Pestalozzi auf seinem Gut Neuhof in der Schweiz. Anfangs des 19. Jahrhunderts und aufgrund der napoleonischen Kriege, durch die in Europa zahlreiche Kinder ihre Eltern verloren hatten und damit entwurzelt wurden, entstanden die ersten Heimerziehungsprojekte für verwahrloste Kinder. Später kamen Heimgründung in den Grossstädten durch die Zunahme der Zahl verwahrloster Kinder als Folge der Industrialisierung dazu. Diese Entwicklung stellte zudem eine Schnittstelle von Heilpädagogik und Sozialpädagogik dar.

Die erste Einrichtung für Menschen mit **körperlichen Beeinträchtigungen** wurde 1816 von Johann Georg Heine⁹⁷ in Würzburg errichtet und ist mit der Etablierung neuer medizinischer Einrichtungen verbunden. Dabei standen die medizinische Behandlung sowie die Unterstützung durch Geräte und Hilfsmittel im Vordergrund. In der Regel spielten in all diesen Institutionen das Lehren und Lernen kaum eine Rolle. Die erste Schule für körperbehinderte Kinder, die diese Bezeichnung verdiente, war die «Krüppelschule» von Johann Edler von Kurz⁹⁸ in München.

Unter den Bezeichnungen «Anstalten für Kretine, Blödsinnige oder Idioten» entstanden ebenfalls in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Heime für Menschen mit **geistiger Behinderung**. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Bezeichnungen noch nicht die negativen Konnotationen von heute hatten. Die ersten Bildungsversuche mit geistig behinderten Kindern unternahm Gotthard Guggenmoos⁹⁹ ab 1816 in Hallein bei Salzburg und er konzipierte erstmals eine Art Lehrplan für den Unterricht mit geistig behinderten Kindern. Unter verschiedenen international sehr einflussreichen Heimgründungen in der Schweiz ist die Anstalt von Johann Guggenbühl¹⁰⁰ auf dem Abendberg bei Interlaken, mit einem von ihm selbst entwickelten Bildungskonzept und spezifischen Methoden, hervorzuheben.

Der **Begriff Heilpädagogik** wurde 1861 von Jan-Daniel Georgens¹⁰¹ und Heinrich Marianus Deinhardt¹⁰² eingeführt und sie legten gleichzeitig einen in pädagogischer Praxis fundierten Theorieentwurf vor.

⁹⁵ **Valentin Haüy** (französischer Lehrer; 1745-1822)

⁹⁶ **Louis Braille** (französischer Blindenlehrer; 1809-1852)

⁹⁷ **Johann Georg Heine** (deutscher Messerschmied, Instrumentenmacher und Orthopädiemechaniker; 1771-1838)

⁹⁸ **Johann Nepomuk, Edler von Kurz** (Conservator; 1783-1865)

⁹⁹ **Gotthard Guggenmoos** (Gründer der ersten „Schwachsinnigen-Anstalt“ der Welt; 1775-1838)

¹⁰⁰ **Johann Jakob Guggenbühl** (Schweizer Arzt und Vorreiter der modernen Behindertenhilfe; 1816-1863)

¹⁰¹ **Jan-Daniel Georgens** (deutscher Pädagoge; 1823-1886)

¹⁰² **Heinrich Marianus Deinhardt** (deutscher Pädagoge; 1821-1880)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden erstmals Kinder ins Blickfeld genommen, die heute als **lerngestört** oder **lernbehindert** bezeichnet würden. Der Taubstummlehrer Heinrich Ernst Stötzner¹⁰³ verfasste eine Schrift mit dem Titel "Schulen für schwachbefähigte Kinder", die bis heute als der programmatische Entwurf für die Entstehung der Schule für Lernbehinderte diente.

1905 entstanden die ersten **Sprachheilschulen** in Hamburg und Berlin, in denen Sprachstörungen wie Stottern oder Stammeln behandelt wurden. Das erste Drittel des 20. Jahrhunderts stand im Zeichen des kontinuierlichen Ausbaus der heilpädagogischen Einrichtungen und der fachlichen Entwicklung.

Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Betreuung von Menschen mit Behinderung ist das Dritte Reich und der Massenmord ab Anfang der 1940er Jahre. Ziel der **Eugenik**, was so viel bedeutet wie «Erbhygiene», war die Erhaltung des Erbguts und die Vermeidung der Weitergabe von Schädigungen. Dabei wurde oft auf die Tradition von Darwins Lehre über die Entwicklung der Arten verwiesen. Gemäss Schätzungen sind im 3. Reich rund 350'000 Zwangssterilisationen durchgeführt worden. In der Umsetzung eugenischer Massnahmen, die schliesslich zur **Euthanasie** führte, spielten die verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten eine sehr unrühmliche Rolle. Diesem gross angelegten, staatlichen Mordprogramm fielen etwa 216'000 Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen zum Opfer. Aufgrund dieses dunklen Kapitels

führte sich in Deutschland und Österreich die Entwicklung der Heilpädagogik vorübergehend nicht fort und so war die Schweiz das erste deutschsprachige Land, in dem sich eine **akademische Heilpädagogik** etablierte. 1931 wurde Heinrich Hanselmann¹⁰⁴ zum ersten Professor für Heilpädagogik an der Universität Zürich ernannt und sein Nachfolger Paul Moor (1899-1977) setzte diese Tradition fort. In Österreich prägte darauf Hans Asperger¹⁰⁵ über Jahrzehnte die

Abbildung 15: Heinrich Hanselmann (Portraitarchiv, 2020)

Abbildung 14: Paul Moor (Universität Zürich, 2020)

Heilpädagogik nachhaltig und in Deutschland wurde ab 1960 die begriffliche Unterscheidung zwischen 'Sonderpädagogik' für den schulischen und 'Heilpädagogik' für den ausserschulischen Bereich eingeführt. Diese sachlich nicht gerechtfertigte Trennung wurde jedoch erst in den letzten Jahren teilweise überwunden. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der universitären Heil- und Sonderpädagogik erfolgte eine Ausdifferenzierung in Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Geistigbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik und Sprachheilpädagogik (s. Abbildung 11; S. 77). An dieser Unterteilung orientierte und entwickelte sich auch das Sonderschulwesen. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde die Heilpädagogik von einem grundlegenden Wandel Richtung Integration geprägt, der bis heute anhält. (Vgl. Biewer, 2017, S. 14-30)

¹⁰³ **Heinrich Ernst Stötzner** (deutscher Pädagoge; 1832-1910)

¹⁰⁴ **Heinrich Hanselmann** (Professor für Heilpädagogik, Universität Zürich; 1885-1960)

¹⁰⁵ **Hans Asperger** (österreichischer Kinderarzt und Heilpädagoge; 1906-1980)

8.4 Die Heilpädagogik heute

Die Zielgruppe für das heilpädagogische Wissen sind Menschen, «die einen wissenschaftlichen Zugang zu Themen und Fragestellungen im Kontext von Behinderungen, Störungen und Benachteiligungen suchen» (Biewer, 2017, S. 10). Dieses Wissen soll diesen Menschen qualifizierte Stellungnahmen ermöglichen und sie zur kritischen, theoriegeleiteten Auseinandersetzung mit der Vielfalt heilpädagogischer Problemstellungen befähigen (vgl. ebd. S. 10). Einen Einblick in das momentane Verständnis der Heilpädagogik wird durch die Ziele und Aufgaben dieses Fachbereichs gegeben.

8.4.1 Ziele der Heilpädagogik

Als Ziele, welche auf alle heilpädagogischen Felder und allgemein für die heilpädagogische Bildung und Erziehung relevant sind, können unter anderem die Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie soziale Integration und Partizipation genannt werden. Bernitzke (2011) fasst die Zielsetzung der Heilpädagogik folgendermassen zusammen:

Das heilpädagogische Wirken ist auf eine optimale Lebenserfüllung und Lebenstüchtigkeit der Benachteiligten ausgerichtet. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch integrationsfördernde Aktivitäten sicherzustellen. Die heilpädagogische Arbeit enthält das Inbeziehungtreten mit den Beeinträchtigten und erfordert ein hohes Mass an Individualisierung. In der Arbeit mit beeinträchtigten Personen sind die Erfahrungs- und Lebensräume an den Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten. (S. 9)

Spezifischer auf den schulischen Kontext bezogen und für die heil- und sonderpädagogischen Massnahmen ist zudem die Förderung und Schulung der persönlichen und fachlichen Kompetenzen zu erwähnen (vgl. Berufsberatung, 2019). Ergänzend dazu kann auch die 'Ganzheitlichkeit' erwähnt werden. Dies bedeutet, dass nicht allein Behinderung oder erschwerte Bedingungen und deren Behebung Gegenstand der Heilpädagogik sein dürfen, sondern dass der ganze Mensch mit all seinen Fähigkeiten, Problemen, Ressourcen und mit seinem sozialen Umfeld bei der Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen zu betrachten und mit einzubeziehen ist. (Vgl. Wikipedia, 2019b) Aus der interaktionistischen Sichtweise (s. Kap. 8.5.5) kann zudem die Prävention von Stigmatisierung und falls diese schon vorhanden ist, die Entstigmatisierung, sowie die Akzeptanz von Verschiedenheit in der Gesellschaft eingebracht werden. Zusammenfassend können folgende Ziele der Heilpädagogik genannt werden:

- Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit
- Förderung der Eigenständigkeit und Autonomie
- Gemeinschaftsfähigkeit und Partizipation
- Soziale und berufliche Eingliederung und Integration
- Förderung von persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen
- Entstigmatisierung und Prävention von Stigmatisierung
- Akzeptanz von Verschiedenheit in der Gesellschaft
- Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen mit Beeinträchtigungen

Im Kapitel 8.7.1 wird auf die Thematik von Wünschen, Zielen und Bedürfnissen eines Menschen aufbauend auf der Bedürfnishierarchie von Maslow noch einmal eingegangen. Die eben genannten Ziele verdeutlichen, dass diese auch als ein Bedürfnis eines Menschen betrachtet werden können, auch wenn die Relevanz und Gewichtung von Person zu Person verschieden sein kann.

8.4.2 Aufgaben der Heilpädagogik

Die Ansichten über die Aufgaben der Heilpädagogik variieren je nach Einsatzgebiet und Aufgabenfeld. Aus einer allgemeinen Perspektive leitet Bernitzke (2011) vier Aufgabenbereiche der Heilpädagogik aus medizinischen Zielsetzungen ab, wie sie auch in der Psychiatrie verwendet werden. Dabei ist zu erwähnen, dass im Umfeld der Regelschule diese Aufgaben mehrheitlich der Medizin, Psychiatrie oder Psychologie zuzuordnen sind. Mehr Bedeutung haben sie in spezifischen Richtungen der speziellen Heilpädagogik (vgl. Abbildung 11; S. 77), wie z. B. der Geistigbehinderten- oder Körperbehindertenpädagogik. Diese Aufgabenbereiche sind:

Selektion: Festlegung von Kennzeichen/Symptomen, um die Beeinträchtigung genauer zu bestimmen und von anderen Beeinträchtigungsformen abzugrenzen

Ätiologie: Beschreibung von eindeutigen Ursachen, die für die Beeinträchtigung verantwortlich sind

Diagnose: Entwicklung von Verfahren, um das Ausmass der Beeinträchtigung möglichst objektiv, eindeutig und abstufbar zu erfassen

Prognose: Aussagen über den weiteren Entwicklungsverlauf der Beeinträchtigung

Die genannten vier Bereiche werden mit vier weiteren Aufgaben ergänzt, die vor allem aus pädagogischer und psychologischer Sicht relevant sind:

Verstehen: Bemühen, den Menschen mit Beeinträchtigung in seinem Anderssein zu verstehen und ihm Hilfen zu geben, damit er sich selbst verwirklichen und mit anderen kommunizieren kann

Erziehung: Massnahmen zur Förderung der Entwicklung

Betreuung: Aktivitäten, die auf das optimale Wohlbefinden des Menschen mit Beeinträchtigung und seiner Familie abzielen; die Lebensqualität soll entwickelt und erhalten werden

Therapie: Förderung und Optimierung von Funktionsbereichen (z. B. durch gezieltes Training) (Bernitzke, 2011, S. 16)

In Bezug auf den Einsatz in Wohn- und Pflegeheimen, in Tagesstätten für Menschen mit Behinderung, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Kliniken und Therapiezentren sowie in Kindergärten, Sonder- und Regelschulen definiert die deutsche Bundesagentur für Arbeit die Aufgaben der Heilpädagogik in allgemeinem Sinne durch die folgende Beschreibung:

Heilpädagogen und -pädagoginnen unterstützen Menschen mit geistiger Behinderung, Körperbehinderung, Sinnes- und Mehrfachbehinderung oder chronischen Erkrankungen, um ihnen die soziale und berufliche Eingliederung zu erleichtern. Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, emotionalen und Verhaltensstörungen sind ebenfalls im Blickpunkt der Heilpädagogik. Zunächst diagnostizieren Heilpädagogen und -pädagoginnen vorliegende Probleme und Störungen. Sie ermitteln vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten der zu betreuenden Personen. Daraufhin erstellen sie individuelle Behandlungspläne, z.B. für Kinder in der heilpädagogischen Früherziehung, für Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten oder für Menschen mit geistiger Behinderung. Durch geeignete pädagogische Massnahmen stärken sie die Persönlichkeit und die Kompetenzen der zu betreuenden Menschen. Insbesondere bei Menschen mit schwerster Behinderung nehmen Heilpädagogen und -pädagoginnen auch pflegerische Aufgaben wahr. (Berufsagentur für Arbeit, 2019)

Wenn der Einsatz im Schulbereich noch konkreter beschrieben werden möchte, kann auf die nachstehende Definition der Berufsberatung, die im Auftrag des Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SSDB) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) handelt, verwiesen werden:

Schulische Heilpädagoginnen unterrichten Kinder und Jugendliche, die körper-, sinnes-, geistig-, mehrfach- oder lernbehindert bzw. verhaltensauffällig sind oder von einer Behinderung bedroht sind. Sie sind zum Beispiel in integrativen Schulungsformen in den Regelklassen, in den wenigen noch bestehenden Kleinklassen oder in heilpädagogischen Zentren (Sonderschulen) tätig. Sie arbeiten intensiv mit Regelklassenlehrern, Therapeutinnen, Beratungsstellen und Behörden zusammen. Die Lehrpersonen erfassen den Lern- und Entwicklungsstand resp. den Förderbedarf der einzelnen Kinder und Jugendlichen. Darauf abgestützt entwickeln Schulische Heilpädagogen Förderpläne. Sie bestimmen individuelle Lernziele und setzen diese im speziell auf die Betreuten ausgerichteten Unterricht um. Sie berücksichtigen die schulische, persönliche, soziale und berufliche Entwicklung, beziehen das gesamte Umfeld der Schülerinnen und Schüler mit ein und unterstützen sie dabei, den Alltag möglichst eigenverantwortlich zu gestalten. Schulische Heilpädagoginnen übernehmen auch Beratungsaufgaben. (Berufsberatung, 2019)

8.5 Definitionen von Behinderung und von Erlebens- und Verhaltensstörungen

Als Gegenstand der Heilpädagogik unterscheiden Hobmair et al. (2016) die Bereiche von Behinderung und von Erlebens- und Verhaltensstörungen. Diese zwei Bereiche werden im Folgenden definiert und im Anschluss daran werden Kategorisierungen und Sichtweisen zu Behinderung, die für den heilpädagogischen Kontext relevant sind, erläutert.

8.5.1 Definitionen von Behinderung

In der Fachliteratur wird der Begriff 'Behinderung' zumeist im Zusammenhang mit Sinnesbeeinträchtigungen sowie körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen gebraucht und hat sich im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt. (Vgl. Biewer, 2017, S. 43) Da 'Behinderung' sehr viele Facetten hat und von verschiedensten Blickwinkeln darauf geschaut werden kann, kann nicht eine einzige und allumfassende Definition als gültig erachtet werden. Bleidick und Hagemeister (1995) erwähnen in diesem Zusammenhang: «Behindertsein eines Menschen ist ein komplexer Prozess von Ursachen und Folgen, unmittelbaren Auswirkungen, individuellem Schicksal und sozialen Konsequenzen» (S. 12).

Eine sehr bekannte und noch heute relevante und treffende Definition von Behinderung aus pädagogischer Sicht ist die des Deutschen Bildungsrates (1974):

Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. (S. 32)

Cloerkes (1997) beschreibt im Buch «Soziologie der Behinderten» eine Definition, die auf einer interaktionistischen Sichtweise aufbaut:

- Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. «Dauerhaft» unterscheidet Behinderung von Krankheit. «Sichtbarkeit» ist im weitesten Sinne das «Wissen» anderer Menschen um die Abweichung.
- Ein Mensch ist «behindert», wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist. (S. 6)

Er legt Wert darauf, dass die Bewertung von Behinderung und die Reaktion auf behinderte Menschen strikte voneinander getrennt werden müsse. So bewirke die unerwünschte Abweichung nicht automatisch die negative Reaktion auf einen behinderten Menschen. Obwohl z.B. Blindheit als sehr negativ bewertet werde, sei die soziale Reaktion auf blinde Menschen hingegen moderat. Zudem erläutert er,

dass Behinderung in Bezug auf die Zeitdauer, die subjektive Verarbeitung, die betroffenen Lebensbereiche und die kulturspezifischen Reaktionen für die Betroffenen als relativ erlebt werden könne. Somit ist Behinderung nichts Absolutes und nicht der Defekt oder die Schädigung sind ausschlaggebend, sondern die Folgen für den betroffenen Menschen. (Vgl. Cloerkes, 1997)

Aus medizinischer Sicht wird Behinderung vor allem von den Ursachen und ihren Folgen hergesehen. Dabei wird zwischen 'Schädigung', 'Behinderung' und 'Benachteiligung' als eine Ursachen-Folgen-Kette (s. Abbildung 16) unterschieden, die bezüglich der Komplexität, der Dauer und der Funktionen unterschiedliche Auswirkungen auf den betroffenen Menschen haben.

- **Schädigung** (impairment) bezieht sich auf fehlerhafte Organe oder Funktionen eines Menschen (organische Ebene).

- **Behinderung** (disability) ist jede Beeinträchtigung eines Menschen, verglichen mit jemandem gleichen Alters, Geschlechts oder kulturellem Hintergrund, der nicht geschädigt ist (persönliche Ebene).

- **Benachteiligung** (handicap) erfährt jemand infolge einer Schädigung oder Behinderung in sozialen, körperlichen oder beruflichen Aktivitäten (soziale Ebene). (Vgl. Schmutzler, 1994, S. 27)

Abbildung 16: Ursachen- und Folgenkette bei einer Behinderung (Schmutzler, 1994, S. 26)

Bernitzke (2011) hebt in Bezug auf Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen hervor, dass diese in vielerlei Hinsicht relativ sind. Die Beeinträchtigungen werden von den Betroffenen mehr oder weniger stark erlebt (**subjektive Relativität**). Beeinträchtigungen werden von verschiedenen Bezugsgruppen unterschiedlich bewertet (**soziale Relativität**). Sie spielen nur in bestimmten Lebenssituationen eine Rolle (**situative Relativität**) und so kann z.B. ein Rollstuhlfahrer ebenso gut an einem PC arbeiten, wie eine Person ohne Behinderung. Beeinträchtigungen sind nicht statisch, sondern sie verändern sich auf verschiedenste, oft nicht vorhersehbare Weise (**temporäre Relativität**). Sie beruhen auf den geltenden Normvorstellungen der Gesellschaft (**gesellschaftliche Relativität**).

Da in der Schweiz die Invalidenversicherung (IV) der bedeutendste Pfeiler der Invalidenvorsorge ist, lohnt sich ebenfalls ein Blick auf deren Definition von Invalidität. Die IV hat zum Ziel, invaliden Menschen die Existenzgrundlage mit Eingliederungsmassnahmen oder Geldleistungen zu sichern.

Die IV definiert Invalidität als eine durch **körperlichen, psychischen** oder **geistigen Gesundheitsschaden** verursachte **Erwerbsunfähigkeit** bzw. Unfähigkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich (z.B. im Haushalt) zu betätigen. Diese Unfähigkeit muss **bleibend sein oder längere Zeit** (mindestens ein Jahr) dauern. Es spielt jedoch keine Rolle, ob der Gesundheitsschaden schon bei der Geburt bestanden hat oder Folge einer Krankheit oder eines Unfalls ist. (AHV-IV, 2020)

Entsprechend dieser Definition haben Versicherte somit Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Bei diesen Ausführungen ist jedoch zu beachten, dass sich das Wort 'invalide'¹⁰⁶ auf die Leistungsfähigkeit und verminderte Erwerbsfähigkeit eines Menschen bezieht (vgl. Wikipedia, 2020p). «Die

¹⁰⁶ von lateinisch *invalidus*: kraftlos, schwach, kränklich

Erwerbsminderung bezieht sich anders als der Grad einer Behinderung ausschliesslich auf die Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben und nicht auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft» (Wikipedia, 2020s).

Da der Begriff der Behinderung oft auf Kritik stösst und gemäss Biewer (2017) zur Ablehnung des Begriffs oder zur Suche nach Alternativen führt, schreibt er dazu:

Insbesondere Betroffene lehnten in den vergangenen Jahren den Begriff als stigmatisierend ab. So wurde beanstandet, dass Gruppen von Menschen unter einem Negativmerkmal zusammengefasst und damit abgewertet bzw. stigmatisiert werden. ... Aber auch aus dem Fachgebiet der Heilpädagogik wurde die Sinnhaftigkeit des Behinderungsbegriffs für die wissenschaftliche Theoriebildung in Frage gestellt. Insbesondere seine Verwendung als spezielle Behinderungskategorie (geistige Behinderung, Lernbehinderung, usw.) wurde als Vereinfachung und Trivialisierung komplexer Sachverhalte gesehen. So würden Kombinationen von Merkmalen einzelnen Personen zugeschrieben, die es in solch typisierender Form nicht gäbe. (S. 46)

Als Ergänzung zu diesen Definitionen wird im Kapitel 8.6.1 auf mögliche Ursachen von Behinderungen eingegangen.

8.5.2 Definition von Primär- und Sekundärbehinderungen

Behinderungen können in Primär- und Sekundärbehinderungen unterteilt werden. Diese Unterscheidung kommt zustande, weil eine vorliegende Primärbehinderung oft weitere Behinderungen (Sekundär- / Folgebehinderung) nach sich zieht (vgl. Hobmair, et al., 2016, S. 388). «Eine primäre Behinderung wird durch die medizinisch-pathologische Diagnose beschrieben, die körperliche und/oder psychische Abweichungen von der Norm und deren Symptomatik, hervorgerufen durch definierte Schädigungen, feststellt. Sekundäre Behinderungen sind im sozialwissenschaftlichen Sinn die (negativen) Folgen, die sich durch das tatsächliche oder vermutete Vorhandensein einer primären Behinderung bzw. der Reaktion darauf zusätzlich für die betroffene Person ergeben» (Grill, 2011, S. 28). Diese Folgeerscheinungen können persönliche Lebenserschwerungen, soziale Beeinträchtigungen und schulische bzw. berufliche Probleme sein (vgl. Hobmair, et al., 2016, S. 388). Im Weiteren stellt Grill fest, dass eine Primärbehinderung für die betroffenen Personen im Alltag nur eine untergeordnete Rolle spielt, da sie «als eigenes So-Sein letztlich zur persönlichen Normalität gerechnet wird. Deutlich problematischer werden aber sekundäre Behinderungen gesehen, zumeist Barrieren und/oder Verhaltensweisen nicht-behinderter Menschen, die es den betroffenen Menschen erschweren oder verunmöglichen, an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen» (Grill, 2007).

8.5.3 Definition von Erlebens- und Verhaltensstörungen

Hobmair et al. (2016) bezeichnen eine Erlebens- und Verhaltensstörung als «eine erhebliche, über einen längeren Zeitraum vorliegende und nicht organisch bedingte Abweichung des Erlebens und Verhaltens einer Person von einer Norm. Diese Abweichung ist mit einem Leidensdruck verbunden, hat eine Beeinträchtigung für den Betroffenen und/oder seine soziale Umgebung zur Folge und erfordert besondere pädagogische bzw. psychologische Massnahmen» (S. 403). Andere geläufige Begriffe dafür sind unter anderem Verhaltensauffälligkeit, emotionale Störung, Entwicklungshemmung, Erziehungsschwierigkeit oder es wird einfach auch von «auffälligen Kindern und Jugendlichen» gesprochen (vgl. ebd., S. 383-384). In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt in welchen Bereichen Erlebens- und Verhaltensstörung auftreten können. Dabei ist zu beachten, dass sie in unterschiedlicher Intensität erscheinen und dass diese Bereiche nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen.

Tabelle 3: Erlebens- und Verhaltensstörungen (Hobmair, et al., 2016, S. 404)

Erlebens- und Verhaltensstörungen können ihren Schwerpunkt haben im			
körperlichen Bereich	psychischen Bereich	Verhaltensbereich	sozialen Bereich
und zeigen sich dort als			
<ul style="list-style-type: none"> - Magenbeschwerden (Bauchschmerzen) - Essstörungen (Gier, Verweigerung, Magersucht, Fettsucht) - Einnässen, Einkoten - motorische Funktionsstörungen (Tick, Zittern) - Sprachstörungen - Atemstörungen - Zähneknirschen - Jaktationen (Schaukelbewegungen) - Lutschen (Daumenlutschen) - Nägel beißen - Schlafstörungen - Haare ausreissen - Funktionsstörungen innerhalb der Körpersphäre sowie abnorme Gewohnheiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Angsterscheinungen, wie zum Beispiel Schul-, Prüfungs- oder Sprechanxiety - Angst vor bestimmten Tieren (Phobien) - Zwangsvorstellungen - depressive Verstimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> eher aggressiv als: - Streitsucht - häufiges Schlagen - Trotz - Zerstören von Gegenständen - Wutanfälle, Jähzorn eher gehemmt als: - Kontaktstörungen - Clownereien - Überangepasstheit - Überempfindlichkeit, häufiges Weinen im Leistungsbereich als: - mangelnde Ausdauer und Konzentration - Hyperaktivität - erhöhte Ablenkbarkeit - Verträumtheit - fehlende Initiative - kurze Aufmerksamkeitsspanne - Schulversagen trotz angemessener Intelligenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme an Diebstählen - Brutalität gegenüber Gleichaltrigen - Bandenzugehörigkeit - Schulschwänzen / Streunen - Lügen

Als Ergänzung zu dieser Definition wird im Kapitel 8.6.2 auf mögliche Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen eingegangen.

8.5.4 Kategorisierungen und Klassifizierungen von Behinderungen

Es gibt verschiedenste Kategorisierungen und Klassifizierungen von Behinderungen, die zur Definition des Behinderungsbegriffes aus der Sicht des jeweiligen Fachbereiches beitragen. Biewer (2017) beschreibt fünf verschiedene Systematiken der Kategorisierung und Klassifizierung in Bezug auf Behinderung, die eine Relevanz für die Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme haben.

8.5.4.1 Medizinische Klassifikationen

Die weltweit geläufigsten medizinischen Klassifikationen sind die ICD-10 und die DSM-5:

- **ICD-10** (International Classification of Diseases and Related Health Problems) Dies ist ein Verzeichnis der WHO über alle Krankheiten oder gesundheitlichen Probleme. Besondere Relevanz für die Heilpädagogik haben die Kapitel 5 (Psychische und Verhaltensstörungen) mit den Abschnitten

F7 (Intelligenzminderung), F8 (Entwicklungsstörungen) und F9 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) sowie das Kapitel 17 (Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien).

- **DSM-5** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Die Klassifizierungen erfolgen primär nach Defizit-, Störungs- und Krankheits-Merkmalgruppen. Es stammt von der amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (Fachverband der US-amerikanischen Psychiater) und die diagnostischen Richtlinien sind noch um ein Vielfaches ausführlicher als die Auflistungen des 5. Kapitels der ICD-10. (Vgl. Biewer, 2017, S. 39-42)

8.5.4.2 Pädagogische Behinderungsbegriffe

Bach (1999) benutzt als zentraler Begriff nicht „Behinderung“, sondern „Beeinträchtigung“ und unterscheidet drei Grade von Beeinträchtigungen:

- **Behinderung** Dies sind Beeinträchtigungen, die **umfänglich, schwer** und **längerfristig** sind. Das heisst es sind mehrere Bereiche betroffen (umfänglich), es liegt ein starkes Abweichen vom Durchschnitt vor (schwer) und sie wird in absehbarer Zeit weder zurückgehen noch behoben werden können (längerfristig).
- **Störung** Dies sind Beeinträchtigungen, die **partiell, weniger schwer** und **kurzfristig** sind. Das heisst es sind nur wenige Komponenten betroffen (partiell), es liegen keine erheblichen Abweichungen vom Normalbereich vor (weniger schwer) und eine Behebung ist in einem überschaubaren Zeitraum möglich (kurzfristig). Dazu können auch Lernstörungen gerechnet werden.
- **Gefährdung** Wenn Unregelmässigkeiten bei der individuellen Disposition, den Umfeldbedingungen und Umwelтанforderungen in einem Ausmass bestehen, dass Störungen und Behinderungen entstehen können, wird von Gefährdung gesprochen. (Vgl. ebd., S. 34-41)

8.5.4.3 Sonderpädagogische Kategorien

Die deutschsprachige Heil- und Sonderpädagogik unterscheidet neun Behinderungsformen (s. Kap. 8.3.2):

- **Blindheit**
- **Sehbehinderung**
- **Gehörlosigkeit**
- **Schwerhörigkeit**
- **Lernbehinderung**
- **geistige Behinderung**
- **Verhaltensbehinderung/Verhaltensstörung**
- **Körperbehinderung**
- **Sprachbehinderung.**

Nach diesen Fachrichtungen werden oft auch die entsprechenden Sonderschulen benannt, wie z.B. Blindenschule, Sprachheilschule oder Schule für Körperbehinderte. Dabei wird der Förderbedarf bestimmten Entwicklungsbereichen zugeordnet: Sehen, Hören, geistige oder sprachliche Entwicklung, etc. (Vgl. Biewer, 2017, S. 46)

8.5.4.4 Länderübergreifende Kategorien der OECD

Die Einteilung der OECD unterscheidet drei Kategorien:

A. **Behinderungen** (mit organischen Ursachen)

Dies betrifft Schülerinnen und Schüler, deren Behinderungen oder Schädigungen primär organisch verursacht sind. Gemeint sind insbesondere Defekte im sensorischen, motorischen oder neurologischen Bereich. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht vorwiegend aufgrund dieser Behinderungen.

B. Lernschwierigkeiten (Lern- und Verhaltensstörungen)

Dies betrifft Schülerinnen und Schüler mit emotionalen und Verhaltensstörungen oder speziellen Lernstörungen. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht primär aus den Interaktionen zwischen den Betroffenen und dem erzieherischen Umfeld.

C. Benachteiligungen (aufgrund sprachlicher sozialer und kultureller Gegebenheiten)

Die Benachteiligungen dieser Schülerinnen und Schüler entstehen vorwiegend aus sozio-ökonomischen, kulturellen und/oder sprachlichen Gegebenheiten. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit, Benachteiligungen aufgrund der genannten Faktoren zu kompensieren. (Vgl. Biewer, 2017, S. 64)

8.5.4.5 Das bio-psycho-soziale Modell (ICF) der WHO

Im Unterschied zu den anderen Kategorisierungssystemen stellt die ICF der WHO in erster Linie eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Phänomenen bei Menschen dar. Die ICF ermöglicht Klassifizierungen in Bezug auf alle Menschen und nicht nur von

Abbildung 17: Komponenten der ICF (Dimdi, 2020a)

Menschen mit Behinderungen. (Vgl. Biewer, 2017, S. 67) Im Sinne der ICF kann Behinderung beschrieben werden als «das Ergebnis der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auf ihre funktionale Gesundheit» (Schuntermann, 2007, S. 34). Sie kann zusammenfassend folgendermassen beschrieben werden:

Die ICF ist dank des zugrundeliegenden bio-psycho-sozialen Modells nicht primär defizitorientiert, also weniger eine Klassifikation der "Folgen von Krankheit". Vielmehr klassifiziert sie "Komponenten von Gesundheit": Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) sowie Umweltfaktoren. ... Die ICF ist wie die ICD-10 ein Teil der WHO-Familie der Internationalen Klassifikationen. Während die ICD Krankheiten klassifiziert, klassifiziert die ICF die Folgen von Krankheiten in Bezug auf Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe. Die Blickwinkel von ICD-10 und ICF ergänzen sich also. Zusammen liefern sie ein umfassendes Bild von der Gesundheit eines Menschen oder einer Population. Damit schaffen sie eine Grundlage für Entscheidungen über individuelle Rehabilitationsmassnahmen oder über gesundheitspolitische Massnahmen. (Dimdi, 2020b)

In der ICF sind somit nicht mehr die Defizite einer Person massgeblich, sondern die für die betreffende Person relevanten Fähigkeiten und die Teilnahme am sozialen Geschehen (vgl. Wikipedia, 2020m). Die Abbildung 17 zeigt die Struktur der ICF auf und eine auf die Umstände und Bedürfnisse der Heilpädagogik angepasste Möglichkeit das ICF Raster auszufüllen wird im Anhang XVII (s. S. 210) aufgezeigt.

Ergänzend zu den Begriffsdefinitionen und den verschiedenen Kategorisierungen und Klassifizierungen von Behinderungen werden im nächsten Kapitel vier verschiedene Sichtweisen auf Behinderung dargestellt.

8.5.5 Vier verschiedene Sichtweisen auf Behinderung

Bleidick und Hagemeyer (1995) stellen in einer Übersicht verschiedene Behinderungskonzepte und Begriffstheorien in der Heilpädagogik dar. Ihre Unterteilung in medizinische, systemtheoretische und interaktionistisch-gesellschaftstheoretische Sichtweise erleichtert deren Systematisierung. Biewer (2017) betrachtet jedoch die gesellschaftstheoretische als eigene und unabhängige Sichtweise und er appelliert, dass diese Einteilung «für Versuche offen steht, sich vorbehaltlos neuen Entwicklungen zu nähern» (S. 45). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Sichtweisen und Paradigmen, die im Anschluss daran jeweils kurz erläutert werden.

Tabelle 4: Vier Sichtweisen auf Behinderung (vgl. Wolfisberg, 2017)

	Personorientierte Sichtweise	Interaktionistische Sichtweise	Systemische Sichtweise	Gesellschaftliche Sichtweise
Behinderung ist ein medizinisch psychologischer Sachverhalt.	... eine Zuschreibung aufgrund sozialer Erwartungen. ... das Resultat sozialer Reaktionen.	... ein Systemerzeugnis aus Leistungsdifferenzierung in Schule, Familie, usw.	... durch die Gesellschaft gemacht.
Behinderung als eine Einteilung in eine Kategorie.	... ein Etikett, Stigma und beschädigte Identität.	... eine Systemfolge.	... ein Produkt sozialer Verhältnisse.
Theoretischer Hintergrund	Medizin, Biologie, Persönlichkeitspsychologie	Sozialpsychologie, Symbolischer Interaktionismus	Systemtheorie, ökologische Psychologie	Soziologie, Ökonomie, Gesellschaftstheorie

Die **personorientierte Sichtweise** kann bereits im 18. und 19. Jahrhundert ausgemacht werden und sie entspricht dem medizinischen Modell von Behinderung. Strasser (2008) beschreibt die personbezogene Sichtweise folgendermassen: «Behinderung ist eine individuelle, schicksalhafte Kategorie, hervorgerufen oder verursacht durch einen medizinisch-biologischen oder moralischen Defekt, und wird in erster Linie als individuelle Angelegenheit betrachtet» (S. 3). Behinderung wird hier als Merkmal des jeweiligen Menschen betrachtet und dabei wird der Defekt an der Person festgemacht, gilt als weitestgehend unabänderlich und somit «hinzunehmendes Schicksal». Das gesellschaftliche Umfeld der betroffenen Person erfährt nur eine geringe Gewichtung. Biewer (2017) ergänzt dazu, dass diese Sichtweise zwar durch neuere Konzepte in Frage gestellt, aber noch nicht verschwunden ist (vgl. ebd., S. 45).

In der **interaktionistischen Sichtweise** wird Behinderung als das Resultat sozialer Reaktionen mit Typisierung, Etikettierung, Stigmatisierung und Kontrolle gesehen. Dabei sei es die Gesellschaft, die behindert und stigmatisiert. In anderen Quellen wird in diesem Zusammenhang auch vom «sozialen Modell von Behinderung» gesprochen. (Vgl. ebd., S. 45) Behinderung ist somit nicht in erster Linie ein biologisch-medizinisch vorgegebener Zustand, sondern eine Zuschreibung aus sozialen Erwartungshaltungen. Dabei gilt die Abweichung von herrschenden Normen und Sitten, der Moral, der Leistung sowie des Aussehens als Hauptcharakteristikum negativer Zuschreibung von Merkmalen behinderter Menschen. (Vgl. Bleidick, 1999, S. 33-36) In Bezug auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Lern-

schwierigkeiten schreiben Bleidick und Hagemeister (1995): «Der Betroffene selbst kann der Typisierung von Merkmalen, die mit dem Syndrom des sozial auffälligen schwachen Schülers einhergehen, kaum entrinnen. Aus ständig zugeschriebenen und damit erwarteten Eigenschaften werden schliesslich tatsächliche im Sinne der self-fulfilling prophecy: Stigmatisierte übernehmen infolge des Konformitätsdrucks Verhaltensweisen, die man bei ihnen vermutet' (Hohmeier 1975, 15)» (Bleidick & Hagemeister, 1995, S. 73-74).

Die **systemtheoretische Sichtweise** betrachtet Behinderung als «das Resultat einer Ausdifferenzierung durch das Bildungswesen nach dem Aspekt der Leistung» (Biewer, 2017, S. 45). Im Grundgedanken drückt dieser Ansatz aus, dass die Schulen und insbesondere die Sonderschulen Teil eines Systems sind, das die Erfüllung von verschiedenen Zwecken hat. Unter anderem haben sie als soziales System folgende Aufgaben zu leisten: «Qualifikation der Schüler durch Unterricht, Selektion und Positionsverteilung durch Prüfungen, Integration und Legitimation durch Bestätigung von Rollenerwartungen» (Bleidick, 1999, S. 60). Zudem drückt Bleidick (1999) aus, dass Kinder erst durch das System Schule lernbehindert werden. Die organisatorischen und bürokratischen Bedingungen der Schule sind zudem darauf ausgerichtet zu selektieren, damit unterschiedliche Kinder und Jugendliche ihren jeweiligen Bedürfnissen nach unterrichtet werden können (vgl. ebd., S. 64). Lernbehinderung wird durch das «Nicht-Mitkommen» gegenüber geforderten Leistungen definiert und «ist aus dieser Sicht keine Behinderung, sondern eine systembedingte Selektion eines leistungsschwachen Schülers, dessen Etikett ihn erst nachträglich zum Behinderten stempelt» (Bleidick & Hagemeister, 1995, S. 70).

Die **gesellschaftstheoretische Sichtweise** sieht Behinderung als «ein Produkt der Gesellschaft und als Folge der Gesetzmässigkeiten des Produktionsprozesses. Diese Position wurde vorwiegend von marxistisch orientierten Wissenschaftlern/innen vertreten» (Biewer, 2017, S. 45). Dieser Ansatz kann gemäss Bleidick (1999) nur über die Produktions- und Klassenverhältnisse in einer Gesellschaft verstanden werden. Einer Schule für Behinderte kommt dabei ein eigener Stellenwert zu, indem sie Behinderte für schlecht bezahlte Tätigkeiten produziert. Zudem drückt er aus, dass die politökonomisch analysierten Zustände der Gesellschaft direkt mit der sozialen Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen und somit der sozialbedingten Behinderung im Zusammenhang stehen. (Vgl. ebd., S. 49) Die Konsequenz dieser Denkweise ist die totale Integration und somit die Inklusion.

Alle diese Sichtweisen und Paradigmen stellen gemäss Bleidick und Hagemeister (1995) nur «einen begrenzten Erklärungsansatz dar, der in Wirklichkeit die Komplexität des Sachverhaltes Behinderung nicht in den Griff bekommt» (S. 75). Sie müssen in Bezug auf die Mehrdimensionalität des Behinderungsbegriffes vielmehr ergänzend zueinander betrachtet werden, da sie sich gegenseitig ihre Lücken zu kompensieren vermögen. Dazu muss jedoch der dogmatische Wahrheitsanspruch einer einzelnen Sichtweise abgeschworen werden. So können die verschiedenen Modelle Zugangsweisen für behindertenpädagogische Massnahmen bilden. (Vgl. ebd., S. 76-77) Das höchste Ziel dabei ist die Normalisierung im Sinne von sozialer Integration: «Der Behinderte soll ein Leben so normal wie möglich führen können. Dies erfordert einfach, Behinderte so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Wohnen, Arbeit und Freizeit sind hier die entscheidenden Bewährungsfelder. Normalisierung ist damit nicht 'Normalmachung', Anpassung des Behinderten an die Leistungs- und Verhaltensstandards der

Nichtbehinderten» (Bleidick & Hagemeister, 1995, S. 80). Vielmehr geht es darum, die soziale Rolle der Menschen mit Behinderung aufzuwerten und sie als Personen so anzuerkennen, wie sie sind. In diesem Sinne kann die Normalisierung als behindertenpädagogisches Rahmenparadigma verstanden werden. (Vgl. ebd., S. 80)

8.6 Ursachen von Behinderung und von Erlebens- und Verhaltensstörungen

Diese Ausführungen zu den Definitionen, Kategorisierungen und Sichtweisen zu Behinderung führen zur Darlegung der möglichen Ursachen von Behinderungen und von Erlebens- und Verhaltensstörungen.

8.6.1 Ursachen von Behinderung (Ätiologie)

Die Ursachen von Primärbehinderungen (s. Kap. 8.5.2) und Entwicklungsabweichungen werden nach dem Zeitpunkt eingeteilt, zu dem sie im Leben eines Menschen wirksam werden (vgl. Hobmair, et al., 2016, S. 393). Dabei wird unterschieden zwischen Schädigungen, die vor der Geburt (pränatal), während des Geburtsvorganges (perinatal), nach der Geburt (postnatal) oder infolge von Unfällen auftreten. In Bezug auf die folgende Zusammenstellung ist zu beachten, dass die Beziehung zwischen der Schädigung und der Folge nicht immer eindeutig und zwangsläufig ist und sie vorwiegend körperlich-biologische Ursachen umfasst, weil diese sich leichter bestimmen lassen als seelisch-geistige Schädigungen. Zudem wird das Ausmass der möglichen Folgen durch verschiedenste Faktoren beeinflusst, wie z.B. dem Zeitpunkt der Schädigung oder der Fördermassnahmen. (Vgl. Bernitzke, 2011, S. 25)

Tabelle 5: Ursachen von Behinderungen (Bernitzke, 2011, S. 25-26)

	Mögliche Ursachen von Behinderungen	Mögliche Folgen
pränatal (vor Geburt)	<ul style="list-style-type: none"> durch Gene verursachte Schäden Chromosomenschäden Keimzellenschäden (z. B. aufgrund der Einwirkung von Strahlen) chemische Faktoren (z. B. Medikamente) Infektionskrankheiten der Mutter Ernährungsfaktoren (z. B. Vitaminmangel der Mutter) endokrine Faktoren (z. B. Diabetes) mechanische Faktoren (z. B. Abtreibungsversuche) 	<ul style="list-style-type: none"> ererbte Stoffwechselstörung Down-Syndrom Entwicklungsstörungen des Nervensystems Missbildungen des Gehirns wie Hydrozephalie (Wasserkopf bzw. extrem kleiner Kopf) geistige Behinderung Missbildungen allgemeine Entwicklungsstörungen, Lernbehinderung
perinatal (wä. Ge.)	<ul style="list-style-type: none"> Frühgeburt komplizierte Geburt Nabelschnurkomplikationen/Sauerstoffmangel Trauma (Druck auf den Schädel, beispielsweise bei Zangengeburt) 	<ul style="list-style-type: none"> frühkindliche Hirnschädigung spastische Lähmung Störungen des Zentralnervensystems unter Umständen Blindheit als Folge zu hoher Sauerstoffzufuhr im Brutkasten Lernbehinderung, geistige Behinderung

postnatal (nach Geburt)	<ul style="list-style-type: none"> • Ernährungsschäden (z. B. Vitaminmangel) • Hirnhautentzündung (Meningitis) • Hirnentzündung (Enzephalitis) • Miterkrankung des Gehirns bei Infektionskrankheiten (z. B. Scharlach, Masern, Keuchhusten) • traumatische Hirnverletzungen (z. B. Wickelunfälle, Verletzungen) 	<p>Die genannten Ursachen können häufig zu sogenannten "frühkindlichen Hirnschädigungen" führen, die unter Umständen folgende Behinderungen nach sich ziehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leichte bis schwere Körperbehinderung • leichte bis schwere Intelligenzschäden • Teilleistungsstörungen (z. B. Mangel an Aufmerksamkeit, Konzentration) sowie allgemeine Übererregtheit
unfallbedingt	<p>Unfälle (Verkehrs-, Berufs-, Freizeit-) verursachen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hirnverletzungen • Wirbelbrüche mit Rückenmarksverletzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Querschnittslähmung und andere Körperbehinderungen • Erblinden • allgemeine psychische Verlangsamung • Depressionen (aufgrund eines "Knicks" in der Lebensplanung); verstärkte Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal

Nebst diesen körperlich-biologischen Ursachen ergänzen Hobmair et al. (2016) zudem, dass Behinderungen ebenfalls durch soziale Einflüsse verursacht werden können:

Wenn hier lediglich Schädigungen als Ursachen von Behinderungen angeführt wurden, so darf nicht übersehen werden, dass es daneben auch noch andere Faktoren gibt, die eine Behinderung mit bedingen können. So kann eine Behinderung durch soziale Einflüsse wie das Fehlen einer Bezugsperson oder eine emotionale Vernachlässigung des Kindes verursacht werden. Nach neueren Erkenntnissen spielen bei der Entstehung einer Behinderung auch soziale und gesellschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle. (S. 396)

Im folgenden Kapitel werden mögliche Ursachen erläutert, die zu Erlebens- und Verhaltensstörungen führen können und zu denen ebenfalls soziale Einflüsse gehören.

8.6.2 Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen

Hobmair et al. (2016) unterscheiden sechs Kategorien, die eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können:

Abbildung 18: Ursachen Erlebens-/ Verhaltensstörungen (Hobmair, et al., 2016, S. 405)

- **vorgeburtliche Faktoren:** Alkohol, Nikotin, Koffein oder Drogen sowie Belastungssituationen und Stress während der Schwangerschaft
- **soziokulturelle Faktoren:** eine ungünstige soziale Bezugsgruppe, übertriebener Leistungsdruck, übermäßiger Medienkonsum wie Fernsehen, Computer und dergleichen, Reizüberflutung durch ein Überangebot an Spielzeug und Konsumgütern

- **ökonomische Faktoren:** schlechte Vermögensverhältnisse der Eltern bzw. des Elternteils, mangelnder Wohnraum, Wohnraumverdichtung, fehlende Kontaktmöglichkeiten im Wohnbezirk
- **familiäre Faktoren:** disharmonische Familienatmosphäre, Beziehungsstörungen oder Gewalthandlungen zwischen den Eltern, ungünstige Geschwisterkonstellation wie etwa ständige Benachteiligung gegenüber den anderen Geschwistern
- **Fehlformen in der Erziehung:** Ablehnung, Vernachlässigung, Laissez-faire, Überbehütung und Verwöhnung; mangelnde emotionale Zuwendung oder zu starke emotionale Bindung ohne Berücksichtigung des kindlichen Explorationsbedürfnisses; indifferente, inkonsequente oder widersprüchliche Erziehungseinstellungen und -massnahmen, Überforderung, Übertragung unbewusster Wünsche und Einstellungen der Eltern auf das Kind
- **individuelle Erlebnisse:** Misshandlungen und sexueller Missbrauch, Trennung der Eltern, Verlust eines Elternteils oder einer Bezugsperson, schicksalhafte Erlebnisse wie zum Beispiel Unfälle, Erleben vermeintlicher Minderwertigkeit wie zum Beispiel Aussehen, Körpergestalt, Geschlecht und Behinderung (Hobmair, et al., 2016, S. 404-405)

Diese Ursachen sind meistens nicht allein für eine Erlebens- und Verhaltensstörung verantwortlich. Oft bewirkt erst das Zusammenspiel mehrerer Ursachen eine Störung. «Eine Erlebens- und Verhaltensstörung kann auch ein Folgesymptom einer Behinderung sein. Wenn etwa die organischen Ursachen bestimmter Verhaltensweisen nicht erkannt werden und die Umwelt nicht angemessen reagiert, dann kann eine Erlebens- und Verhaltensstörung als Sekundäreffekt eines organischen Defektes auftreten» (ebd., S. 405).

8.6.3 Ursachen von Behinderung oder Verhaltensweisen in Bezug auf frühere Leben

In der psychologischen und pädagogischen Fachliteratur waren keine Hinweise oder Belege für die Thematik der Wiedergeburt zu finden. Dies kann damit zu tun haben, dass dies im 'wissenschaftlichen Rahmen' nicht erfasst werden kann, weil nur das als wissenschaftlich betrachtet wird, was die Sinnesorgane erfassen können oder was durch Logik oder Schlussfolgerung eindeutig abgeleitet werden kann. Auf die Frage, was vor diesem Leben war und geschah, kann somit keine Antwort gegeben werden, weil dies nicht mit den zur Verfügung stehenden Sinnesorganen wahrgenommen werden kann. Deshalb gibt es keine 'wissenschaftlichen' Beweise für die Wiedergeburt oder frühere Leben, die auf direkter Wahrnehmung oder Schlussfolgerung beruhen. Es gibt jedoch unterstützende Hinweise und Indizien dafür. Solche unterstützende Indizien für die Hypothese der Wiedergeburt sind viele von Ian Stevenson¹⁰⁷ wissenschaftlich gut dokumentierte Fälle, in denen sich Kinder an frühere Leben erinnern können und die durch erstaunliche Übereinstimmungen und Aussagen beeindruckend sind. «Für die parapsychologische Hypothese, dass die Reinkarnation ein reales Naturphänomen sei, stellen Stevensons Untersuchungsergebnisse die derzeit besten Argumente dar. Er selbst sprach jedoch nie von Beweisen in diesem Zusammenhang, sondern nur von Fällen, die Reinkarnation nahelegen» (Wikipedia, 2020c). Stevenson (1976) schliesst seine Diskussion der Ergebnisse folgendermassen ab:

Unter den Fällen der vorliegenden Sammlung haben wir Beweismaterial für das Vorliegen von Mustern, von denen nicht bekannt ist, dass die jetzige Persönlichkeit sie ererbt oder nach der Geburt in ihrem jetzigen Leben erworben hätte. Und bei einigen Beispielen stimmen diese Muster überein mit entsprechenden, ganz spezifischen Zügen eines identifizierten verstorbenen Menschen. In diesen Fällen haben wir dann im Prinzip,

¹⁰⁷ Ian Stevenson (kanadischer Chef-Psychiater der Universitätsklinik Virginia; 1918–2007)

so glaube ich, einige Beweise dafür, dass der Mensch den physischen Tod überlebt. Ich sage *im Prinzip*, weil ich mir nach wie vor einzelner Schwächen der vorliegenden Fälle bewusst bin. Wenn jedoch das hier angenommene Prinzip richtig ist, hängt das endgültige Urteil darüber, ob diese Fälle zu der Überzeugung vom Überleben des Todes einen Beitrag leisten, wieder von der Frage der Authentizität und Glaubwürdigkeit ab. (Stevenson, 1976, S. 387)

Zudem gibt es unzählige Berichte von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten mit Todes-, Nahtod- oder ausserkörperlichen Erfahrungen (vgl. Moody, 1977) insbesondere von renomierten Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern¹⁰⁸. Raymond Moody¹⁰⁹ (1977) dokumentierte und verglich fast 150 Fälle von Menschen mit Nahtoderfahrungen und beschreibt seine Ergebnisse mit folgenden Worten:

Aus diesen kurzen Andeutungen ergibt sich schon, warum ich es ablehne, irgendwelche «Schlussfolgerungen» aus meiner Untersuchung zu ziehen, und warum ich sage, ich habe nicht die Absicht, den Beweis zu liefern für die alte Lehre vom Weiterleben nach dem Tode. Doch meine ich, diese Berichte über Todesnahe-Erlebnisse sind sehr bedeutsam. Ich möchte gern einen Mittelweg bei ihrer Interpretation beschreiten: diese Erfahrungen weder abtun, weil sie keine wissenschaftlich oder logisch stichhaltigen Beweise darstellen, noch sie sensationell aufbauschen, indem man sich auf wolkige, emotionsgeladene Beteuerungen zurückzieht, dadurch werde «bewiesen», dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Desgleichen bleibt es für mich eine offene Frage, ob in unserer augenblicklichen Unfähigkeit, den «Beweis» anzutreten, eine Grenze erkennbar wird, die in der Natur der Todesnahe-Erlebnisse selbst liegt. Vielleicht handelt es sich ja stattdessen um eine Begrenztheit der zur Zeit anerkannten wissenschaftlichen und logischen Methoden! Es könnte doch sein, dass sich der Blickwinkel von Wissenschaftlern und Logikern in der Zukunft stark verschiebt. (Man darf nicht vergessen, dass die logische und wissenschaftliche Methodenlehre auch kein starres unwandelbares System ist, sondern sich dynamisch entwickelt.) ... Aber hier geht es um mehr als um akademische und berufspraktische Fragen. Hier werden sehr, sehr persönliche Dinge angesprochen, denn alles, was wir über den Tod erfahren, kann wesentliche Folgen für unsere Lebensführung haben. Wenn Erfahrungen, wie ich sie in diesem Buch diskutiert habe, einen realen Hintergrund haben, dann hätte das eine sehr weitreichende Bedeutung im Hinblick auf das, was jeder von uns aus seinem Leben macht. Denn dann wäre erwiesen, dass wir dieses Leben nicht wirklich verstehen können, ehe wir nicht einen Schimmer bekommen von dem, was darüber hinausgeht. (Moody, 1977, S. 182-184)

Obwohl beide Autoren alle möglichen Hypothesen, Zweifel und Einwände offen und transparent darlegen, relativieren sie zum Schluss die 'Wissenschaftlichkeit' von ihren Aussagen, so dass es letztlich dem Leser überlassen bleibt, welche Schlussfolgerungen er daraus zieht. Wie von Stevenson (1976) schon erwähnt ist ein Indiz die Persönlichkeit eines Menschen mit seinen Konditionierungen und Fähigkeiten bei dessen Geburt und im frühen Kindesalter. Wenn zum Beispiel eine Person in sehr jungem Alter ein Musikgenie ist und eine andere keinen musikalischen Sinn hat, könnte daraus geschlossen werden, dass beim Musikgenie dies ein Resultat aus dem vorherigen Leben ist (vgl. Badrinath, 2016, S. 175). Um einige bekannte Persönlichkeiten zu nennen, könnte dies zum Beispiel bei Wolfgang Amadeus Mozart oder Yehudi Menuhin der Fall gewesen sein (vgl. Wikipedia, 2020t). Ein

¹⁰⁸ Zum Beispiel machte der renommierte amerikanische **Neurochirurg Alexander Eben** (*1953) im Jahre 2008 während eines durch Meningitis induzierten Komas eine ausserkörperliche Nahtod-Erfahrung (vgl. Eben, 2013) und die amerikanische **Neurowissenschaftlerin Jill Bolte Taylor** (*1959) erlebte 1996 durch einen Schlaganfall neue Dimensionen des Bewusstseins (vgl. Taylor, 2010). Von Kritikern wird jedoch darauf verwiesen, dass gewisse Darstellungen in den Vorträgen und Büchern von Jill Bolte Taylor wissenschaftlich nicht haltbar seien (vgl. Wikipedia, 2020a).

¹⁰⁹ **Raymond A. Moody** (amerikanischer Psychiater und Philosoph; *1944)

anderes Beispiel von solchen Geniebegabungen ist Christian Heinrich Heineken¹¹⁰, der als Zweijähriger schon Lateinisch und Französisch beherrschte, mit drei Jahren eine Geschichte Dänemarks verfasst haben soll, in Mathematik brillierte und mit viereinhalb Jahren starb. Der dänische König Friedrich IV., bezeichnete ihn als ein „Miraculum“ und Immanuel Kant nannte ihn ein „frühkluges Wunderkind von ephemerer¹¹¹ Existenz“. (Vgl. Wikipedia, 2020b)

Aufgrund dieser Beschreibungen und Sachlage können jedoch Behinderungen oder Erlebens- und Verhaltensstörungen nicht wissenschaftlich auf Erfahrungen oder Handlungen aus früheren Leben bezogen werden.

Ergänzend zu diesen Ausführungen wird im nächsten Kapitel dargelegt, dass das Verhalten eines Menschen von den bewussten oder unbewussten Wünschen, Zielen und Bedürfnissen geleitet wird.

8.7 Bedürfnisse und Entfaltung der Persönlichkeit im heilpädagogischen Kontext

Bundschuh (2010) beobachtete, dass der Ruf nach bedürfnisorientiertem Erziehen und Handeln immer dringlicher wird und dass es ein pädagogisches Credo ist, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen, zu verstehen und zu berücksichtigen. Dabei stellt er die Frage, ob wir denn die wahren und wirklichen Bedürfnisse von Kindern – insbesondere von Kindern mit Beeinträchtigungen – ergründen können oder ob nicht auch immer wieder unsere eigenen Bedürfnisse und Emotionen im Wege stehen?

Kinder mit einer Behinderung können ihre Empfindungen nicht immer in adäquater Form mitteilen. Zeigen sie auf irgendeine Weise Freude oder Zufriedenheit, deuten wir unser Handeln, unseren Aktionismus, den wir als "Förderung", vielleicht auch als "therapeutisches Agieren" bezeichnen, als richtig. Erfahren wir Protest, Widerstand, Aggressionen mit der Folge einer gestörten Handlungsweise seitens des Erziehers, so entstehen an dieser Stelle Probleme. Könnten nicht auch Pädagogen, Therapeuten, Förderer und Erzieher falsch Wahrnehmende oder vielleicht sogar die Gestörten sein? (Bundschuh, 2010, S. 169)

Gemäss Möller (1988) gehört der Begriff 'Bedürfnis' ebenso wie das Wort 'Interesse' zu den «meistbenutzten und vielfach heimlichen Hauptbegriffen der Pädagogik» (Möller, 1988, S. 162). Dies lässt sich am Gebrauch des Ausdrucks 'an den Bedürfnissen und Interessen ansetzen' ablesen und er wird häufig in alltagssprachlicher Naivität benutzt. Aus dem Umstand, dass man bei einem Bedürfnis einer gewissen Sache bedarf, schliesst Möller, dass «der Begriff einerseits ein subjektives Erleben, andererseits eine objektive Komponente des Mangels an bzw. des nur relativen Ausgestatteteins mit sachlichen Gütern beinhaltet» (ebd., S. 162). Der Bedürfnisbegriff ist in den wissenschaftlichen Disziplinen vor allem in der Psychologie verankert und wird mehrheitlich in der Motivationspsychologie benutzt. Bezogen auf Becker-Carus (1983) werden vier psychologische Konzepte über die Wirkungsweise der grundlegenden Bedürfnisse und ihren Einfluss auf das Verhalten genannt:

1. Das **homöostatische Konzept**: Der Organismus ist stetig bestrebt, einen Gleichgewichtszustand aufrecht zu erhalten.
2. Das **psychohydraulische Konzept**: Aufgrund physiologischer Prozesse im Organismus wird Energie angesammelt, die reaktionsspezifisch ist und sich entweder in Gegenwart eines geeigneten Objektes als Auslöser entlädt oder bei seinem Fehlen sich anstaut und letztlich möglicherweise zu Leerlaufhandlungen führt.

¹¹⁰ **Christian Heinrich Heineken** („Lübecker Wunderkind“; 1721-1725)

¹¹¹ 'ephemerisch' bedeutet 'nur kurze Zeit dauernd'

3. Das **neohedonistische Konzept**: Menschliches Verhalten folgt immer dem Streben nach Lusterfahrung oder dem Vermeiden von Unlust.
4. Im vierten Konzept finden sich **Ansätze, die für jede Funktion des Organismus eine Antriebskraft annehmen**. Dies sind z.B. das Konzept der 'Funktionslust' oder der 'intrinsischen Motivation'. (Vgl. Bundschuh, 2010, S. 170)

In der Motivationspsychologie nimmt keines dieser Konzepte eine vorherrschende Stellung ein und dennoch zeichnet sich ab, dass von den Mangel- und Defizittheorien in zunehmendem Masse abgerückt wird und überfluss- bzw. attribuierungstheoretische¹¹² Modelle in den Vordergrund rücken. Eine bedeutende Stellung nimmt dabei Maslows Bedürfnistheorie ein, die auf sozial- und motivationspsychologischen Befunden aufbaut.

Psychologiegeschichtlich betrachtet ist es Maslows Verdienst, "den Blickpunkt weg von homöostatischen Bedürfniskonzeptionen auf das dynamische Prinzip der Bedürfnisse gelenkt zu haben" (Möller, 1983, S. 582). Dieses Abrücken von Homöostase-Vorstellungen gestattet es ihm, auch Prozesse der Bedürfniserweiterung in den Blick zu nehmen. Der Mensch erscheint so als "Agent in einem funktional-autonomen selbstgesteuerten Optimierungsprozess von Bedürfnismöglichkeiten, dessen Zweck über den blossen Kampf ums Überleben hinausweist" (ebd.), was im Kernpunkt seiner Motivationstheorie, dem Selbstverwirklichungsbegriff, deutlich zu Tage tritt. Die Auffassung von Bedürfnisbefriedigung als Wachstumsprozess zur Realisierung des eigenen Selbst erklärt das grosse Interesse an Maslows Bedürfnistheorie in der Pädagogik, das sich auch im Rahmen der Selbstbestimmungsdiskussion innerhalb der Heilpädagogik dokumentiert. (Bundschuh, 2010, S. 170-171)

Eine Förderpädagogik, die sich an Bedürfnissen orientiert, beachtet die subjektive Seite und orientiert sich an grundlegenden Bedürfnissen. Dabei steht die Achtung der Persönlichkeit eines jeden Menschen, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe durch Integration und das Verstehen durch Sicherstellung kommunikativer und dialogischer Prozesse im Zentrum. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der enge Zusammenhang zwischen Bedürfnis, Emotionalität und Lernen. (Vgl. ebd., S. 171) Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in die Bedürfnistheorie von Maslow.

8.7.1 Motivation, Bedürfnisse und Entfaltung der Persönlichkeit

In der Motivationsforschung unternahm Abraham Maslow¹¹³ den Versuch einer Motivationsklassifikation durch Bedürfnisse. Dieser gründet auf der humanistischen Psychologie, in der seelische Gesundheit angestrebt und die menschliche Selbstverwirklichung im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts untersucht wird. Die humanistische Psychologie versuchte sich nach dem 2. Weltkrieg von den Einseitigkeiten der rein behavioristischen oder psychoanalytischen Betrachtungsweisen freizumachen und stellt Fragen der Wertorientierung und des Lebenssinns in den Mittelpunkt persönlichkeits-theoretischer Forschung. Dabei vertritt sie eine antidarwinistische Wendung¹¹⁴: «Zwar ist der Mensch biologisch determiniert, sind seine Möglichkeiten angeboren und entfalten sich in Reifungsprozessen, aber er unter-

¹¹² **Attributionstheorien** sind allgemeine Ansätze der Psychologie, die beschreiben, wie Individuen Informationen nutzen, um kausale Erklärungen für Verhaltensweisen von Menschen vorzunehmen.

¹¹³ **Abraham H. Maslow** (amerikanischer Psychologe; 1908-1970)

¹¹⁴ **Antidarwinismus** bezeichnet eine Gegenbewegung zum Darwinismus. Letzteres ist ein «Theoriensystem zur Erklärung der Artentransformation (Evolution) von Charles Darwin, wobei insbesondere die natürliche Auslese, d.h. das Selektionsprinzip, im Vordergrund steht» (Wikipedia, 2020k)

scheidet sich grundsätzlich von nichtmenschlichen Lebewesen durch sein Bedürfnis nach wertgeladener Selbstverwirklichung und seine Fähigkeit, diese umzusetzen» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 65).

In Maslows Klassifikation werden nicht einzelne Bedürfnisse, sondern ganze Bedürfnisgruppen voneinander abgegrenzt und diese werden in einer wertbezogenen Hierarchie nach ihrer Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung geordnet. Die Theorie besagt, dass das Handeln einer Person nur solange von einem Bedürfnis aktiviert und beeinflusst wird, wie dieses Bedürfnis unbefriedigt ist und dass zuerst immer die Bedürfnisse einer niederen Gruppe befriedigt sein müssen, bevor ein höheres Bedürfnis überhaupt aktiviert wird und das Handeln der Person bestimmen kann. (Vgl. ebd., S. 65)

Viele Darstellungen dieser Bedürfnishierarchie zeigen sie in Form einer Pyramide oder eines Trapezes mit den grundlegenden und tieferen Bedürfnissen unten und den höheren weiter oben (s. Abbildung 19). Diese Darstellung stammt jedoch nicht von Maslow selbst und sie verleitet zu einer allzu 'statischen Sicht' auf Maslows dynamisches Modell und könnte den falschen Eindruck schaffen, dass ein Bedürfnis zu 100 Prozent erfüllt sein muss, bevor das nächste entstehen kann. Häufig reicht jedoch schon ein tieferer Befriedigungsgrad aus, um das nächsthöhere Bedürfnis in den Vorder-

Abbildung 19: Bedürfnishierarchie nach Maslow vor 1970 (Bundschuh, 2010, S. 173)

grund treten zu lassen und der empfundene Sättigungsgrad variiert stark mit den individuellen Erwartungen einer Person. (Vgl. Wikipedia, 2020e) Zum Stabilitätsgrad seiner Hierarchie bemerkte Maslow (1977) selbst: «Bisher erschien es in unseren Beschreibungen, als wäre die Hierarchie der Grundbedürfnisse eine feste Ordnung, doch tatsächlich ist sie nicht annähernd so starr, wie wir unterstellt haben» (S. 95).

Eine alternative, dynamische Darstellungsform ist die Grafik nach Krech, Crutchfield und Egerton (1962), in der die Bedürfnisgruppen in einer lebensgeschichtlichen Abfolge ersichtlich sind (s. Abbildung 20): «Für den Säugling steht die Befriedigung existenzieller, physiologischer Bedürfnisse im Vordergrund, für das Kleinkind wird Sicherheit zum vordringlichen Anliegen, es folgen soziale Bindungen und Selbstachtung;

Abbildung 20: Hierarchie der Bedürfnisgruppen aufgrund ihrer relativen Vorrangigkeit in der Bedürfnisbefriedigung (Krech, Crutchfield, & Egerton, 1962, S. 77)

erst in der Adoleszenz gewinnen Aspekte der Selbstverwirklichung Bedeutung, die, wenn überhaupt, erst im Erwachsenenalter realisiert werden können» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 66).

Maslow erweiterte kurz vor seinem Tod, im Jahre 1970, sein Model auf der obersten Stufe mit der Kategorie der 'Transzendenz', welche eine das individuelle Selbst überschreitende Dimension darstellt oder etwas, das ausserhalb des beobachtbaren Systems liegt. Diese Erweiterung reflektiert Maslows Weg von der humanistischen zur transpersonalen Psychologie. Zudem fügte er die zwei Ebenen der ästhetischen und der kognitiven Bedürfnisse hinzu, was zu einer achtstufigen Kategorisierung führte (s. Abbildung 21). (Vgl. Wikipedia, 2020e)

Zimbardo und Gerrig (2004) fassen die verschiedenen Bedürfnisebenen folgendermassen zusammen:

Auf der untersten Ebene befinden sich die **biologischen Bedürfnisse**, wie Hunger und Durst. Sie müssen erfüllt sein, bevor ein anderes Bedürfnis zum Tragen kommt. Wenn biologische Bedürfnisse nach Befriedigung drängen, hängen andere Bedürfnisse in der Warteschleife, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie Ihre Handlungen beeinflussen. Wenn sie weitestgehend befriedigt sind, sind es die Bedürfnisse der nächsten Ebenen - **Sicherheitsbedürfnisse** -, die Sie motivieren. Wenn Sie sich nicht mehr länger Sorgen um Gefahren machen, dann werden Sie durch Bindungsbedürfnisse motiviert - **Bedürfnisse nach Zusammengehörigkeit**, zu lieben und geliebt zu werden. Sind Sie gut genährt, fühlen sich sicher und haben ein Gefühl der Zugehörigkeit, dann bewegen Sie sich aufwärts zu dem **Bedürfnis nach Wertschätzung** - hierzu gehört das Bedürfnis, sich selbst zu mögen, sich als kompetent und wirkungsvoll wahrzunehmen und das zu tun, was notwendig ist, um die Wertschätzung anderer zu erhalten.

Menschen sind denkende Wesen mit komplexen Gehirnen, die eine Stimulation von Denkprozessen einfordern. Starke **kognitive Bedürfnisse** motivieren sie dazu, ihre Vergangenheit zu kennen, das Rätsel ihrer aktuellen

Existenz zu verstehen und zukünftige Entwicklungen abzuschätzen. Es sind diese Kräfte, die Wissenschaftler dazu motivieren, ihr Leben mit der Entdeckung neuen Wissens zuzubringen. Auf der nächsten Ebene von Maslows Bedürfnishierarchie kommt das menschliche Streben nach Schönheit und Ordnung, in Form **ästhetischer Bedürfnisse**. Ästhetische Bedürfnisse führen zur Entstehung der kreativen Seite der Menschlichkeit. An der Spitze der Hierarchie befinden sich Menschen, die satt, sicher, geliebt und liebend, selbstsicher, denkend und kreativ sind. Diese Menschen haben sich in ihrem Streben nach der vollen Entfaltung ihres Potenzials oder ihrer **Selbstverwirklichung** über die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse hinausentwickelt. Maslows Hierarchie enthält eine Ebene, die über die vollständige Entfaltung des individuellen Potenzials hinausgeht. **Bedürfnisse nach Transzendenz** können zu einem höheren Bewusstseinszustand führen, zu einer "kosmischen" Vision vom eigenen Platz im Universum. Nur wenige Menschen wachsen über sich selbst hinaus, um eine solche Einheit mit spirituellen Kräften zu erleben. (S. 540)

In Bezug auf den Vergleich von niederen und höheren Bedürfnissen beschreibt Maslow, dass je höher das Bedürfnis ist, umso weniger dringlich ist es für das blosse Überleben, umso länger kann die Befriedigung zurückgestellt werden und umso leichter ist es für das Bedürfnis, auf Dauer zu verschwinden. Somit sind höhere Bedürfnisse subjektiv weniger drängend und deren Befriedigung schafft mehr an

Abbildung 21: Maslows Bedürfnishierarchie nach 1970 (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 540)

wünschbaren und persönlichen Ergebnissen und demzufolge tieferes Glück, Heiterkeit und inneren Reichtum. Ein weiterer Grundgedanke von Maslow ist zudem, dass Menschen nicht nur von Bedürfnissen getrieben, sondern auch von allgemeinen Bedürfnisfolgen angezogen werden, die als Werte bezeichnet werden können. Innerhalb von verschiedenen Kulturen unterscheiden sich jedoch die Ansichten beträchtlich, was als Wert aufgefasst wird. So wird in vielen materiell ärmeren Kulturen die Überwindung des Strebens nach persönlicher Bedürfnisbefriedigung als höherer Wert interpretiert. Die Menschen in den westlichen Industrienationen hingegen tendieren dazu, ihre persönliche Form der Selbstverwirklichung sehr wichtig zu nehmen und über die Bedürfnisse der Gruppe zu stellen. In vielen Kulturen Asiens, Afrikas und Südamerikas wiederum werden kollektivistische Bedürfnisse auf Gruppenebene tendenziell als höher eingestuft und als die wahre Selbstverwirklichung angesehen. (Vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 66)

Bundschuh (2010) schreibt in Bezug auf die Heilpädagogik, dass für den Ausdruck 'Bedürfnis' häufig auch die Bedeutungen von Wunsch, Trieb, Motiv oder Bedarf assoziiert werden. Dies kann auch verstanden werden im Sinne von etwas, das eine Person zum Leben braucht, um sich entfalten zu können. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Mensch nach einem besseren und erfüllteren Leben strebt. So ist die Aufgabe der Erziehenden, dem Kind die nötige Unterstützung anzubieten, damit es seine eigenen Möglichkeiten entfalten kann. «Wir gehen davon aus, dass es auch ein Bedürfnis nach Entfaltung, Selbstständig werden, weitgehend unabhängig sein und damit ein Bedürfnis nach Lernen generell gibt. Dieses Bedürfnis nach bestmöglicher Entwicklung und Entfaltung lässt sich sicherlich nur realisieren auf der Basis einer sozialen Umwelt, die adäquate Kulturgüter weitergibt, die anregt» (ebd., S. 174). Es gibt jedoch auch Bedürfnisse, die weder den Kindern noch Erwachsenen bewusst sind. Obwohl sie vorhanden sind, weiss man nicht oder noch nicht um sie und sie treten vielleicht erst im Laufe der Zeit deutlicher ins Bewusstsein:

Der Erwachsene, der sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg nicht gut fühlt, sich aber einigermaßen "in seiner Psyche auskennt", hält inne und fragt sich, ob er vielleicht zu lange Grundbedürfnisse bei sich nicht wahrgenommen oder erkannt hat. Dies könnten Bedürfnisse nach Besinnung, Ruhe, Entspannung, Bewegung, nach neuen Informationen, nach Änderungen, Zuwendung, Befreiung von Ängsten, ... sein. Nichterkannte, nicht wahrgenommene Bedürfnisse können die Entfaltung von Möglichkeiten hemmen, Entwicklungen unterdrücken, Unwohlsein hervorrufen, allgemein der Persönlichkeitsentfaltung und dem Wohlbefinden im Wege stehen. (ebd., S. 174)

In Bezug auf das schulische Umfeld schliesst Woolfolk (2014) ihre Ausführungen zu Maslows Theorie ab indem sie ausdrückt, dass die Motivationshierarchie eine Sichtweise auf die ganze Persönlichkeit vermittelt und wie die körperlichen, emotionalen und intellektuellen Bedürfnisse zusammenhängen:

Wenn die Bedürfnisse eines Kindes nach Sicherheit und Zugehörigkeit durch eine Scheidung bedroht sind, verspürt es wahrscheinlich wenig Neigung, die Bruchrechnung zu lernen. Wenn die Schule ein angstbesetzter Platz mit unvorhersehbaren Ereignissen ist, wo weder die Lehrer noch die Schüler einen sicheren Platz innehaben, dann werden sich die Lehrer weniger um den Unterricht und die Schüler weniger um das Lernen kümmern. Für Schüler ist es besonders wichtig, einer Gruppe anzugehören, und den Selbstwert nicht zu gefährden. Wenn das, was der Lehrer ihnen aufträgt, mit den Gruppenregeln in Konflikt steht, können Schüler auch die Anordnungen der Lehrer ignorieren oder sie sogar offen abwehren. (S. 392)

8.7.2 Kritik und Vorbehalte an der Bedürfnishierarchie nach Maslow

Heckhausen und Heckhausen (2018) fassen ihre Vorbehalte folgendermassen zusammen: «An der Theorie von Maslow ist kritisch zu sehen, dass viele Begriffe nur vage definiert sind und daher viel Raum

für die subjektive Interpretation lassen. Eine empirische Überprüfung der Theorie wird so natürlich erschwert und ist bis heute unbefriedigend geblieben» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 67). Zimbardo und Gerrig (2004) sehen Maslows Theorie als eine besonders optimistische Sichtweise auf die menschliche Motivation, weil sie vom Bedürfnis eines jedes Individuums ausgeht, sich zu entwickeln und sein grösstmögliches Potenzial zu verwirklichen. Sie sind der Ansicht, dass eine solche, nie versagende, positive Sichtweise nicht aufrechterhalten werden kann, da die Gegebenheiten dagegensprechen. «Neben den Bedürfnissen, die Maslow aufführte, zeigt sich, dass Menschen Macht, Dominanz und Aggression zum Ausdruck bringen, Sie wissen ebenso aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass sich die strikte Hierarchie, wie sie Maslow aufstellt, nicht halten lässt. Es ist beispielsweise sehr wahrscheinlich, dass Sie schon einmal Ihren Hunger ignoriert haben, um die Erfüllung höherer Bedürfnisse zu verfolgen» (ebd., S. 541). Eine ähnliche Sicht teilt Woolfolk (2014): «Die Maslowsche Theorie wurde aus dem offensichtlichen Grund kritisiert, dass sich Menschen nicht so verhalten, wie die Theorie es vorhersagt. Die Bedürfnisbefriedigung folgt nicht der Hierarchie und es können sogar mehrere Bedürfnisse zugleich aktiviert sein. Einige Menschen versagen sich selbst Sicherheit oder Freundschaft, um stattdessen Wissen, Verständnis oder einen stärkeren Selbstwert zu erreichen» (ebd., S. 392).

Ein weiteres wichtiges und relevantes Thema ist die Ethik, wie sie sich in der westlichen Kultur entwickelt hat und wie sie aufgebaut ist. In den nächsten Kapiteln wird diese Thematik dargelegt.

8.8 Ethische Grundlagen und deren Relevanz in der Heilpädagogik

Die Bezeichnung 'Ethik' wurde von Aristoteles geprägt und er meinte mit '*éthikês theôrias*' die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen (*éthos*). Dahinter steht die Auffassung, dass es für ein Vernunftwesen wie den Menschen unangemessen sei, wenn dessen Handeln ausschliesslich von Üblichkeiten, Konventionen und Traditionen geleitet werde. Er war überzeugt, dass das menschliche Handeln vernünftig und theoretisch reflektiert werden kann und dass daraus Begründungen abgeleitet werden können, was gute und richtige Handlungen sind und welche personalen Qualitäten vorausgesetzt werden. Somit könnten Sitten und Gebräuche der Vernunft unterstellt und dementsprechend abgeändert oder abgeschafft werden. Ethik wird deshalb als eine philosophische Reflexion über die Überzeugungen und Handlungen des Menschen bezeichnet. (Vgl. Düwell, Hübenthald, & Werner, 2011, S. 1)

8.8.1 Ethik, Moral und Werte

Ethik und Moral sind nicht das Gleiche und dennoch sind sie zwingend miteinander verbunden. Ethik wird als die Philosophie der Moral oder als die Theorie der Moral bezeichnet. Dabei wird versucht zu beantworten, wie sich moralische Urteile rechtfertigen lassen. Ethik formuliert entweder Handlungsanweisungen zu was man tun soll, was man nicht tun soll oder sie gibt Begründungen zur Beurteilung von Handlungen. Moral wird als das alltägliche Verständnis, wie man sich verhalten soll, definiert. Moralische Aussagen sind entweder normativ, also was man tun soll, was erlaubt, geboten, verboten oder zwingend ist oder sie sind evaluativ, also wertend oder bewertend. Obwohl ethische Aussagen grundsätzlich universelle Gültigkeit haben, ist nicht jede Handlung oder Verhaltensweise oder jede Aussage, wie z.B. Gesetze, Formen, Höflichkeit und alltägliche Gebräuche moralisch oder moralisch legitim. (Vgl. Arn, Lienhard, Kohler, Jucker, & Lanfranchi, 2018, S. 6-7) Gemäss Arn (2009) sind in der Auseinandersetzung mit Ethik immer auch die eigenen moralischen Vorstellungen, Werte und Normen involviert, die

die eigene Identität ausmachen. Ethische Reflexion beinhaltet somit Selbstreflexion als ein wesentlicher Bestandteil und kann nur stattfinden, wenn Positionen und Argumente von anderen Menschen genauso ernst genommen werden, wie die eigenen und wenn diese ebenso sorgfältig betrachtet werden. Zudem gibt Arn (2009) folgenden Hinweis zur Unterscheidung des Fach- und des Alltagsbegriffs der «Moral» und aufgrund dessen im Folgenden anstatt «Moral» der Begriff «Wert» verwendet wird:

Moral als ethischer Fachbegriff ist keineswegs negativ gewertet. Vielmehr ist Moral unumgänglich, gewissermaßen eine Lebensnotwendigkeit. Darin unterscheidet sich der Fachbegriff vom Alltagsbegriff. Moral im Sinn von «moralisch» oder gar «moralistisch» ist in der Alltagssprache hingegen oft ein abwertendes Wort, indem damit etwas Begrenzendes oder Bevormundendes gemeint wird. Meist ist es darum besser, im Kontext der Ethik ... das Wort «Moral» gar nicht zu verwenden - Missverständnisse sind sonst vorprogrammiert. Man kann stattdessen beispielsweise von der «Gesamtheit der persönlichen Werte und Normen» sprechen, von «Werten und Normen» oder überhaupt einfach von «Werten». (S. 128)

Die Ethik ist ein System von Aussagen, die in drei Bereiche gegliedert werden können:

- **Deskriptive¹¹⁵ Ethik** ist die Beschreibung ethischer Sachverhalte, Werte, Normen, Tugenden, die in einer bestimmten Gesellschaft, Gruppe zu einer bestimmten Zeit Geltung hatten oder haben.
 - Die **Metaethik** untersucht unter anderem die Abgrenzung zwischen moralischen und nicht-moralischen Phänomenen und analysiert moralische Begriffe, Urteile und Begründungen. Sie bildet die Grundlage für den deskriptiven, wie auch den normativen Zugang zur Moral.
 - **Normative oder präskriptive¹¹⁶ Ethik** ist das, was als Moral gesehen werden sollte. Sie beschreibt den Bereich der philosophischen Ethik mit Werten und Normen, wie etwas sein soll.
- (Vgl. ebd., S. 129-131)

In der Abbildung 22 ist diese Gliederung grafisch dargestellt, wobei erkennbar ist, dass die normative Ethik eine Vielzahl von weiteren Untergruppen aufweist.

Abbildung 22: Ethische Theorien (Arn C. , 2009, S. 139)

Der für die Heilpädagogik relevanteste Bereich ist die normative Ethik und deshalb werden als nächstes einige Unterkategorien davon genauer beschrieben. Auf die deskriptive Ethik und die Metaethik hingegen wird nicht mehr detaillierter eingegangen, da sie für die Heilpädagogik von geringer Relevanz sind.

¹¹⁵ von lateinisch *describere*: beschreiben

¹¹⁶ von lateinisch *praescribere*: vorschreiben, verschreiben

8.8.2 Normative Ethik

Die normative Ethik kann in die Ansätze der Tugendethik und der Prinzipienethik aufgeteilt werden. Die Tugendethik betrachtet die Qualität und den Charakter einer Person, die ethische Entscheidungen trifft, wohingegen die Prinzipienethik die Qualität der Entscheidungen an sich beschreibt. Zudem kann eine Annäherung an die Unterschiede zwischen der Tugendethik und den zwei Bereichen der Prinzipienethik (deontologische und konsequentialistische/teleologische Ethik) in folgender Kurzformel zusammengefasst werden: «Sittlich richtig handeln bedeutet nach der Tugendethik tugendhaft, nach der deontologischen Ethik aus Pflicht und nach der teleologischen Ethik mit dem bestmöglichen Nutzen handeln» (Wikipedia, 2020r).

8.8.2.1 Tugendethik

In der Tugendethik stehen die persönlichen Motive und deren Qualität im Zentrum und es wird nach einem guten, tugendhaften Charakter gefragt, wenn so oder so entschieden werden muss. Sie basiert auf der moralischen Integrität und dem Gewissen der persönlichen Identität. Wenn die Begriffe «Tugend» oder «Charakter» als zu altbacken erscheinen, so könnte dieser Ansatz auch als «Motivationsethik» bezeichnet werden. Gemäss der Tugendethik stellt sich die Frage nicht, weshalb überhaupt ethisch gehandelt werden soll, sondern sie legt dar, dass die Handlung dem Charakter entsprechend ausgeführt wird. Somit erscheint es wichtiger am eigenen Charakter zu arbeiten, als über ethische Fragen zu philosophieren. Doch dabei ist keine klare Abgrenzung zur Prinzipienethik möglich, da sich die Richtung, in welche sich der Charakter entwickeln soll in der Regel im Rahmen der Prinzipienethik klären lässt. (Vgl. Arn C. , 2009, S. 144-145) Die Tugendethik hat ihren Ursprung in den ethischen Schriften von Aristoteles, welche sich an der Natur des Menschen und an den für die Qualität der Handlungen relevanten Umständen orientiert und deren Ziel die Glückseligkeit des Menschen ist. Tugend wird von Aristoteles als eine vorzügliche und nachhaltige Haltung beschrieben und weil das, was gut ist, von den Umständen abhängt, gibt es keine einheitliche Regel, die auf jeden Einzelfall angewandt werden kann. Es hängt deshalb von vielen Umständen ab, ob eine Handlung gut ist und eine Steigerung des Glücks zur Folge hat. Wichtige Tugenden nach Aristoteles sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mässigung, Freigebigkeit, Hilfsbereitschaft, Seelengrösse, Sanftmut, Wahrhaftigkeit, Höflichkeit, Einfühlsamkeit und Weisheit. (Vgl. Wikipedia, 2020r)

Die höchste Glückseligkeit erreicht man nach Aristoteles durch die Tugend der Weisheit. Denn die Weisheit, im Sinne der Kontemplation oder Meditation über die ersten Dinge und den Sinn des Lebens, ist die höchste Tätigkeit des höchsten Vermögens des Geistes. Es ist ausserdem die Tätigkeit, die dem Menschen am reinsten, dauerhaftesten und ununterbrochensten möglich ist, wenn er darin geübt ist. Sie gewährt das grösste Glück und mitfolgend auch die grösste Lust. (Wikipedia, 2020r)

Gemäss Düwell et al. (2011) zählte Aristoteles die Lust zu den Aktivitäten, welche kein Ziel ausserhalb ihrer selbst bedürfen. Zudem definierte er sie als «ungehinderte Aktivität», als «Vollkommenheit» oder als «Vervollkommnung der Aktivität». Diese Definition der Lust erklärt, warum die Betätigung der Tugenden als lustvoll beschrieben werden kann. (Vgl. ebd., S. 76) In den wissenschaftlichen Disziplinen wird die Tugend der Weisheit vorwiegend in der Philosophie, Ethnologie, Wissenssoziologie und Persönlichkeitspsychologie thematisiert (vgl. Wikipedia, 2020u)

In Abgrenzung zum Begriff des Charakterzugs, welcher oft im Sinn von 'angeborenen, natürlichen Wesenszügen' gebraucht wird, drückte Aristoteles aus, dass Tugenden nicht angeboren sind, sondern

durch Erziehung und Gewöhnung erworben werden. Dies bedeutet nicht eine Abrichtung zu automatisch zu vollziehenden Verhaltensmustern, jedoch dass man zuerst von Erziehern oder Gesetzen dazu angehalten wird und sich dann freiwillig für entsprechende Handlungen entscheidet. (Vgl. Düwell, Hübenthald, & Werner, 2011, S. 73-74)

Von einer Tugend wird man nur dann sprechen, wenn sich jemand 'sicher und ohne Wanken' für eine tugendhafte Handlungsweise entscheidet – und dies nicht wegen äusserlicher Gründe, wie z.B. der Furcht vor Bestrafung, sondern um der tugendhaften Handlung selbst willen. ... Man hat eine tugendhafte Charaktereigenschaft nicht schon dann, wenn man einer Tugend entsprechend handelt. Einen tugendhaften Charakter hat man erst dann, wenn man eine beständige Einstellung zugunsten der entsprechenden Tugend und ihren Handlungen ausgebildet hat. Wer über eine solche tugendhafte Haltung bzw. Einstellung verfügt, wird das Tugendhafte gerne tun; wer hingegen über keine solche Einstellung verfügt, wird das Tugendhafte, wenn überhaupt, nur widerstrebend und unter Schmerzen tun (eine solche Person nennt man dann 'beherrscht'). Allgemein sind nämlich Lust und Schmerz Indizien für die Charaktereigenschaften einer Person; deshalb sind auch tugendhafte Charakterzüge daran zu erkennen, dass man die tugendhaften Handlungen gerne und mit Lust tut. Um aber einen der Tugend entsprechenden Charakterzug auszubilden und dadurch Freude an der Tugend zu empfinden, genügen nicht einzelne Handlungen, sondern muss man sich an das tugendhafte Handeln gewöhnt haben. Und nur wenn man daran gewöhnt ist und tugendhafte Handlungen gerne tut, kann die Tugend als konstitutiver Teil des eigenen Glücks verstanden werden. (ebd., S. 74)

Für die Bestimmung der Charaktertugenden nutzte Aristoteles die Idee der 'mesotês-Lehre', die besagt, dass «Tugend immer eine Mitte (mesotês) zwischen zwei fehler- oder lasterhaften Extremen sei. Diese Extreme sind jeweils mit entgegengesetzten Leidenschaften (Emotionen, Begierden usw.) bzw. mit dem Zuviel oder Zuwenig einer Leidenschaft verknüpft. Solche Leidenschaften haben Einfluss auf unsere Handlungen und können diese unüberlegt und falsch machen» (ebd., S. 74). Dies kann an der Tugend der Tapferkeit veranschaulicht werden: Tapferkeit ist die Mitte zwischen zu viel Furcht, was auch als 'Feigheit' bezeichnet werden kann und zu wenig Furcht, was auch durch 'Tollkühnheit' ausgedrückt werden kann. Im ersten Fall wird Furcht empfunden, obwohl eine Situation objektiv nicht bedrohlich ist oder man eine der Situation unangemessen starke Furcht empfindet und entsprechend handelt. Wenn jedoch keine Furcht empfunden wird, obwohl eine reale Bedrohung existiert, wird im zweiten Fall tollkühn oder draufgängerisch gehandelt. Jemand, der hingegen tapfer ist, hat weder zu wenig noch zu viel Furcht. Er hat nur so viel Furcht, wie es unter den gegebenen Umständen richtig ist und dementsprechend wird er handeln. Somit bezieht sich die 'mesotês-Lehre' sowohl auf die richtige Handlung als auch auf den richtigen emotionalen Zustand, der die richtige Handlung begleitet und entsprechende Entscheidungen erleichtert. (Vgl. ebd., S. 74)

Das Verständnis über die Tugenden veränderte sich im Laufe der Zeit und zusammen mit den kulturellen, religiösen, politischen und ökonomischen Begebenheiten. Während bei Platon die vier Haupttugenden Weisheit, Gerechtigkeit Tapferkeit und Besonnenheit hiessen, leiteten sich im Mittelalter daraus die vier Kardinaltugenden der Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mässigung ab. Im christlich-katholischen Kontext kamen zu diesen vier Kardinaltugenden die drei göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe dazu. Nach der Reformation wurde diesen in der Evangelischen Kirche die Tugend der Beharrlichkeit hinzugefügt. Angelehnt an einen Text des christlichen Dichters Prudentius¹¹⁷

¹¹⁷ **Aurelius Prudentius Clemens** (christlich-spätantiker Dichter; 348 - nach 405)

aus dem 4. Jahrhundert, entwickelte sich im Mittelalter eine Liste der sieben himmlischen Tugenden mit der jeweils entsprechenden Untugend, die um die Vorherrschaft in der Seele ringen (s. Tabelle 6):

Tabelle 6: Sieben Tugenden und Untugenden nach Prudentius (Wikipedia, 2020q)

Tugend	Demut (<i>humilitas</i>)	Mildtätigkeit (<i>caritas</i>)	Keuschheit (<i>castitas</i>)	Geduld (<i>patientia</i>)	Mäßigung (<i>temperantia</i>)	Wohlwollen (<i>humanitas</i>)	Fleiß (<i>industria</i>)
Untugend	Hochmut (<i>superbia</i>)	Habgier (<i>avaritia</i>)	Wollust (<i>luxuria</i>)	Zorn (<i>ira</i>)	Völlerei (<i>gula</i>)	Neid (<i>invidia</i>)	Faulheit (<i>acedia</i>)

Papst Gregor der Grosse¹¹⁸ unterteilte die Untugenden bzw. Laster in fünf geistliche (Hochmut, Zorn, Neid, Geiz/Habgier, Faulheit) und zwei fleischliche Sünden (Völlerei, Wollust).

Als Rittertugenden wurden Beständigkeit/Integrität, Frauendienst, heitere Gelassenheit/Enthusiasmus, Mäßigung und aufrichtige Treue angesehen und eine um 1355 verfasste Dichtung von Heinrich von Mügeln zu Ehren von Kaiser Karl IV. enthält eine Tugendlehre, in der die zwölf Tugenden der Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Stärke/Standhaftigkeit, Glaube, Mäßigung, Güte, Demut, Hoffnung und Liebe vorkommen.

Später kamen bürgerliche Tugenden wie Ordentlichkeit, Sparsamkeit, Fleiss, Reinlichkeit und Pünktlichkeit dazu, die auf die praktische Bewältigung des Alltags ausgerichtet waren und deren Funktion dem Aufbau und der Sicherung einer wirtschaftlichen Existenz dienten. Daher werden diese auch als 'wirtschaftliche Tugenden' bezeichnet und sie stellen ein pragmatisches Gegengewicht zu den anderen, oft an Idealen orientierten Tugenden dar. Obwohl es noch verschiedenste weitere Bereiche von Tugenden gibt, wird zum Abschluss noch eine Möglichkeit dargelegt, wie wissenschaftliche Tugenden nach Karl Jaspers¹¹⁹ benannt werden können: Sachlichkeit, Hingabe an den Gegenstand, besonnenes Abwägen, Aufsuchen der entgegengesetzten Möglichkeiten, Selbstkritik, Vorsicht im endgültigen Behaupten, das Prüfen der Grenzen und der Art der Geltung unserer Behauptungen, das Hören auf Gründe, das Verstehen, sowie das Mitdenken auf dem Standpunkt eines jeden anderen. (Vgl. Wikipedia, 2020q) Während in den deontologischen und konsequentialistischen Ansätzen der Ethik die Handlung an sich, die resultierenden Konsequenzen und somit die Frage „Was soll ich tun?“ im Zentrum stehen, kritisieren Tugendethiker, dass diese keine Antworten auf die Frage gebe, wie der Mensch sein muss, um glücklich zu leben und dass auch keine Rücksicht auf die Motivation von Handlungen genommen wird. Borchers (2001) drückt dies so aus: «Ethische Theorien sagen uns, was moralisch richtig ist, aber nicht was gut für uns ist» (S. 119). Die Tugendethik hingegen sagt, dass ein richtiges Handeln in richtigen Einstellungen und tugendhaften Charaktereigenschaften gründe. Ein Mensch, der diese eingeübt hat und besitzt, ist in Entscheidungssituationen in der Lage, angemessen zu reagieren. (Vgl. Wikipedia, 2020r)

8.8.2.2 Prinzipienethik

Für prinzipienorientierte Ansätze gelten bestimmte Werte, an denen moralisches Handeln gemessen wird. Dabei wird zum Beispiel gefragt, ob ein bestimmtes Handeln vernünftig ist. (Vgl. Biewer, 2017, S. 100) Zu diesen Ansätzen gehören unter anderem religiös begründete Ethik-Systeme wie die zehn Gebote aus dem Alten Testament, Menschenrechtskonventionen wie die UN-Menschenrechtserklärung von 1948, die Verfassung oder die Gesetze eines Landes oder allgemein gültige Leitsätze und Maximen.

¹¹⁸ **Gregor der Grosse** (Papst Gregor I; 540-604)

¹¹⁹ **Karl Theodor Jaspers** (deutscher Psychiater und Philosoph; 1883-1969)

8.8.2.3 Deontologische Ethik (Pflichtethik)

Unter deontologischen¹²⁰ Wertorientierungen werden Prinzipien verstanden, die eine bedingungslose Befolgung verlangen und die auch unabhängig sind von den Wirkungen und Konsequenzen, die aus deren Umsetzung resultieren (vgl. Arn C. , 2009, S. 138). «Ihre Verhaltensregeln werden von höchsten Geboten abgeleitet, die selbst nicht mehr begründbar sind. ... Wer den Versuch unternimmt, ein Grundrecht legitimieren zu wollen, stellt es bereits zur Disposition» (Antor & Bleidick, 2000, S. 77-78). Als Beispiele dafür können Menschenwürde, Gerechtigkeit oder Wahrheit genannt werden und Arn (2009) erläutert diese drei Beispiele folgendermassen:

Die Respektierung der Menschenwürde eines Entführers verlangt, ihn auch dann nicht zu foltern, wenn allenfalls mit dieser Folterung Informationen erpresst werden könnten, mit denen die Entführten gerettet werden könnten. Gerechtigkeit kann Ineffizienz bedeuten, wenn etwa Rechtsbegehren durch Gerichte behandelt werden, obwohl die strittige Summe deutlich niedriger ist als die Gerichtskosten. Dennoch wäre es ungerecht, einen Menschen daran zu hindern, eine legitime Forderung durchzusetzen. Schließlich kann das Prinzip der Wahrheit auch in solchen Situationen Ehrlichkeit verlangen, in denen das niemandem wirklich etwas nützt - vielleicht sogar Schaden anrichtet.

Diese Beispiele sind etwas einseitig ausgewählt, weil sie deontologische Prinzipien in besonders zwiespältigen Situationen zeigen. Sie sollen aber illustrieren, dass deontologische Prinzipien als solche (eben idealtypisch) eine Befolgung «ohne Rücksicht auf Verluste» verlangen. Man sollte sich allerdings hüten, deswegen diese Prinzipien grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Würden wir uns nämlich nur noch dann ans Prinzip der Wahrheit halten, wenn das gerade «nützlich» ist, nur noch dann Menschenrechte einhalten, wenn das allen etwas bringt, oder nur noch dann gerecht entscheiden, wenn das ökonomisch ist, bedeutete das letztlich den Verzicht auf das Prinzip der Menschenwürde, der Ehrlichkeit und der Gerechtigkeit. Dies wiederum hätte zweifellos schwerwiegende Konsequenzen. (S. 139-140)

Die deontologische Ethik beinhaltet verschiedenste Unterprinzipien, wobei das prominenteste vermutlich der Kantianismus ist. Dieser Ansatz kann am besten mit der berühmten Zweckformel von Immanuel Kant selbst erläutert werden: «Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst.» Damit lieferte er eine durchdachte Definition von Menschenwürde, die auf dem kategorischen Imperativ aufbaut, der in seiner Grundform lautet, dass man nur nach derjenigen Maxime handeln soll, durch die man zugleich möchte, dass sie ein allgemeines Gesetz wird.

Die Diskursethik¹²¹ vertritt den Ansatz, dass diejenigen Werte und Normen gelten sollen, zu denen man in einem «herrschaftsfreien Diskurs» gelangt ist. In einem Diskurs sprechen die Betroffenen gemeinsam über ein Problem, tauschen ihre Argumente aus und finden dann eine Entscheidung. Sie gibt somit keine Werte und Normen vor, sondern man einigt sich auf Werte und Normen, die in einem gleichberechtigten Diskurs abgemacht werden. Wichtig dabei ist, dass Werte nicht nur für Handlungsentscheidungen gesetzt werden können, sondern dass sie auch auf der Ebene des Verfahrens, wie gemeinsam zu solchen Werten und Entscheidungen gekommen wird, verstanden werden. (Vgl. ebd., S. 142-143)

In Bezug auf die Heilpädagogik ergänzt Biewer (2017):

Es handelt sich hier um das gesellschaftliche Aushandeln von Moral unter den Akteuren und entspricht damit vielem, was im öffentlichen Raum in aufgeklärten, sich wandelnden Gesellschaften geschieht. Dieses Diskursmodell setzt voraus, dass alle Beteiligten nicht nur Zugang zum Diskurs haben, sondern auch über die

¹²⁰ von griechisch **deon**: das Erforderliche, die Pflicht

¹²¹ Von lateinisch **discursus**: das Umherlaufen

Fähigkeiten verfügen, ihre Argumente einzubringen. In pädagogischen, insbesondere in heilpädagogischen, Problemlagen haben wir es mit Menschen zu tun, die oft dazu nicht in der Lage sind. Entscheidungen in moralischen Fragen können sich daher nicht immer auf einen geäußerten Konsens der Betroffenen berufen. (Biewer, 2017, S. 100-101)

Das Prinzip der Kasuistik¹²² bezieht sich mehrheitlich auf den Bereich des Rechts. Dabei werden Fälle und Rechtsprechungen, in denen nach ethischen Grundsätzen eine Entscheidung getroffen wurde, archiviert und als Massstab für neue Fälle und Entscheidungen benutzt. Bei einem neuen Fall werden somit möglichst ähnliche, archivierte Fälle überprüft und dementsprechend möglichst gleich entschieden. Er vertritt den Grundsatz: 'Nicht plötzlich anders zu entscheiden, als dies früher getan wurde'. In der Ethik wird er jedoch eher kritisch angesehen, weil Begründungen lieber auf guten Sachargumenten, als auf alten Fällen aufbauen sollten. Dennoch ist zu sehen, dass man oft intuitiv kasuistisch denkt: Wenn man bereits einmal eine Entscheidung in einer ähnlichen Situation getroffen hat, so wird man tendenziell wieder gleich entscheiden, sei dies bewusst oder unbewusst, insbesondere dann, wenn sich die Entscheidung auch noch bewährt hat. (Vgl. Arn C. , 2009, S. 141-144)

8.8.2.4 Die 'Goldene Regel' in der Ethik

Antor und Bleidick (2000) schreiben im Zusammenhang mit der Diskursethik, dass bei der moralischen Beurteilung zwischen Innen- und Aussenperspektive unterschieden werden muss. Dies bedeutet, dass die Perspektive und das Wollen der Betroffenen eine höhere Signifikanz beanspruchen sollte, als das Urteil von aussenstehenden Menschen, egal ob es sich dabei um eine empathische Hineinversetzung in den Betroffenen selbst oder gar um eine ökonomisch-gesellschaftliche Bewertung grösseren Massstabs handelt. (Vgl. ebd., S. 80)

Der Lebenswert eines behinderten Lebens ist vom humanen ethischen Standpunkt aus niemals von aussen beurteilbar. ... Lebenswert und Lebensqualität sind in einer verantwortlichen Ethik nur in der Innenperspektive der Betroffenen einsichtig. Die Behindertenpädagogik wird daran zu messen sein, wie weit sie diesen Standpunkt respektiert. Es stellt ein Defizit der Diskursethik dar, dass sie selbst keine Normen zu setzen vermag, sondern nur den Diskurs über sie pflegt. Die Dominanz der Innenperspektive lässt sich in die Goldene Regel der Ethik fassen (Konfuzius; Tobias 4,16; Matthäus 7,12): 'Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' auch keinem anderen zu. Im Abtreibungsdiskurs um die Bewertung geschädigten Lebens kann ich - mit dem Versuch der Hineinversetzung in die Lage des betroffenen Ungeborenen - fragen wollen: Möchte ich selbst abgetrieben worden sein? (Hare 1990a, 139) (Antor & Bleidick, 2000, S. 80)

Die 'Goldene Regel' aus dem christlichen Standpunkt gesehen, auf dem unsere Kultur aufbaut, findet sich im neuen Testament der Bibel bei Matthäus 7,12, Tobias 4,16 und bei Lukas 6,31 wieder. Die bekannteste Stelle der Goldenen Regel in der christlichen Tradition ist wohl diejenige von Matthäus 7,12. (vgl. Bakker, 2012, S. 42) Der entsprechende Bibelvers dazu lautet folgendermassen: «Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun! Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten» (Bibel, 2010). Wenn dieser Ansatz in der eigenen Erfahrung erforscht und gesehen wird, erscheinen z.B. Qualitäten und Werte wie Ehrlichkeit, Grosszügigkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt oder Geduld. Indem diese Qualitäten dafür stehen, wie ich von anderen behandelt werden möchte, implizieren sie zugleich, wie ich andere behandeln sollte. Die 'Goldene Regel' ist in vielen Religionen, wie dem Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus, bei den alten Griechen und in verschiedenen westlichen Philosophien bekannt und zu finden (vgl. Bakker, 2012, S. 39).

¹²² von lateinisch **casus**: der Fall

8.8.2.5 Konsequentialistische Ethik (teleologische Ethik)

Die konsequentialistischen oder teleologischen¹²³ Prinzipien beurteilen eine Handlung im Idealfall nur an den Wirkungen und Konsequenzen, die aus dieser Handlung resultieren. Dabei steht die Vermehrung von Glück, Wohlbefinden oder Lust sowie die Verminderung von Leiden im Zentrum, wobei die Schwierigkeit darin liegt, wie diese «gemessen» werden sollen (vgl. Arn C. , 2009, S. 140). Düwell et al. (2011) bemerken Folgendes zur Aussage, dass es sich dabei immer um «gute» Ziele und einen «guten» Zweck handelt:

Auch der Hinweis, es handle sich dabei ausschließlich um 'gute' Zwecke, hilft nicht weiter, denn recht gesehen verfolgt jede handelnde Person einen Zweck, den sie zumindest im Moment des Handlungsvollzugs und im Vergleich zu anderen möglichen Handlungsoptionen als gut betrachten muss. In einem gewissen, wenn auch noch unpräzisen, Sinne zielt somit jede Handlung auf das Gute. Teleologische Ethiken gehen jedoch weiter und erheben die Forderung, Handlungen sollten ein Ziel anstreben, das in einem umfassenderen Verständnis gut ist; sei es, weil sich die positive Einschätzung in der subjektiven Perspektive als relativ stabil erweist, sei es, weil die Gutheit des Zieles objektiv festzustehen scheint. Anhand welcher Kriterien die umfassende Gutheit tatsächlich ermittelt wird, kann für die Kennzeichnung dieses Theorietyps zunächst offenbleiben. (S. 61)

Die konsequentialistischen Ansätze können weiter aufgegliedert werden, indem gefragt wird, wessen Glück, Wohlbefinden, Lust oder wessen Leiden in Betracht gezogen wird: Geht es um uns alle? Geht es nur um mich? Oder geht es nur um mein konkretes Gegenüber?

Wenn es um uns alle oder um die Gruppe der betroffenen Personen geht, ist man beim Prinzip des 'klassischen Utilitarismus'¹²⁴ angelangt. Dieses orientiert sich am grössten Glück der grössten Zahl betroffener Personen. (Vgl. Arn C. , 2009, S. 140-141)

Wenn jedoch die Entscheidungen auf die eigene Person und das eigene Glück bezogen werden, wird dies als 'Hedonismus'¹²⁵ bezeichnet. Arn (2009) ergänzt dieses Prinzip mit folgender Anmerkung:

Dieser Ansatz hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Er wurde im klassischen Griechentum differenziert entwickelt und führte teilweise zu einem asketischen Lebensstil (Höffe 1992, 58-59); denn man beobachtete, dass lustorientierte Exzesse oft beachtliches Leiden nach sich zogen, während sublimere Genüsse diesen Nachteil nicht hatten. Eine moderne Variante des Hedonismus ist der «aufgeklärte Egoismus» (Wolf 2002). Der «aufgeklärte Egoist» bedenkt, dass er, gerade um selber glücklich werden zu können, auf andere angewiesen ist. So führt intelligenter Egoismus zu einem ausgeprägt sozialen Verhalten. (S. 142)

Wenn jedoch das Glück des konkreten Gegenübers in Betracht gezogen wird, nennt man dies 'Altruismus'¹²⁶. Dieser Ansatz ist in der heutigen Zeit selten vertreten, da er vermutlich im dominanten ökonomischen Denken unverständlich oder sogar bedrohlich erscheint. So wird er teilweise auch als verkappte egoistische Helferinnen- bzw. Helferneurose bezeichnet, wenn auch nicht immer zu Unrecht. (Vgl. ebd., S. 142)

¹²³ von altgriechisch **telos**: Ziel, Zweck

¹²⁴ von lateinisch **utilitas**: Nützlichkeit, Vorteil, Glück

¹²⁵ von altgriechisch **hedone**: Freude, Vergnügen, Lust, Wohlgefühl

¹²⁶ Von lateinisch **alter**: der Andere, der Nächste, der Mitmensch

8.8.2.6 Deontologische versus konsequentialistische Ethik

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die deontologische und die konsequentialistische Ethik zwei grundlegend verschiedene Herangehensweisen bilden, die ursprünglich in Konkurrenz zueinanderstanden und dass sich Werte und Normen meist relativ leicht entweder als deontologisch oder als konsequentialistisch ausgerichtet erkennen lassen. Keiner der beiden Ansätze kann völlig abgelehnt werden, denn es wäre unsinnig zu behaupten, dass die Glück-Leidens-Bilanz irrelevant für Handlungsentscheidungen sei. Ebenso wenig dürfen die Menschenrechte völlig relativiert werden, dass diese nur dann zu beachten sind, wenn dies gerade allgemein nützlich wäre. Beide Ansätze setzten den anderen oft sogar logisch voraus. Mit einem Beispiel zu dieser gegenseitigen Verschränktheit verdeutlicht Arn (2009) dies so:

Besteht etwa ein Konflikt darüber, wie vollständig man einen psychisch stark belasteten Patienten über seine schwere Krankheit informieren soll, so wird hier das deontologische Prinzip der Wahrheit gegen das konsequentialistische Prinzip stehen, nicht Leiden (in Form von Sorgen) zuzufügen. Um im Konflikt zu vermitteln, könnte man auch teleologisch statt deontologisch für die Wahrheit argumentieren. Ein mögliches teleologisches Argument wäre, dass der Patient die Wahrheit vermutlich etwas später ohnehin erfahren wird. Dann hätten wir sein Vertrauen aber verspielt, obwohl wir es noch brauchen werden, gerade um weiter an Leidensverminderung arbeiten zu können. (S. 141)

Gemäss Biewer (2017) sind für die Heilpädagogik als Begründungsverfahren die Diskursethik, die prinzipienorientierte Ethik und damit meint er in erster Linie die kantische Ethik, sowie die konsequentialistische und folgenorientierte Ethik von Relevanz. Zudem nennt er noch die advokatorische¹²⁷ Ethik, die in den bisherigen Erläuterungen noch nicht erwähnt wurde. Deshalb wird dieser Ansatz an dieser Stelle erläutert.

Im pädagogischen Kontext ist oft ein Prozess der Entscheidungsfindung vorhanden, der seine Grundlage in der advokatorischen Ethik findet. Als Advokat wird jemand bezeichnet, der stellvertretend für jemand anderen spricht und entscheidet. Somit bedeutet advokatorisches Handeln, das Handeln für einen anderen und gleichzeitig auch das Einbringen von dessen Interessen. Dies ist jedoch nicht nur bei gewissen Menschen mit Behinderungen der Fall, sondern auch in der üblichen Eltern-Kind-Beziehung vorhanden, wenn die Eltern für ihre Kinder etwas entscheiden. (Vgl. ebd., S. 100-101) Im Weiteren betrifft dies auch Koma-Patienten und Gebrechlichen, die nicht mehr im Besitz ihrer geistigen Kräfte sind und somit nicht mehr selbst an einem Diskurs teilnehmen können. So müssen Eltern, Vormünder, Ärzte und Pfleger als Advokaten für sie sprechen. (Vgl. Antor & Bleidick, 2000, S. 79)

8.8.3 Grenzen der normativen Ethik

Bei normativen Ethiksystemen und Theorien ist wichtig zu fragen und zu sehen, woher die als verbindlich angenommenen Werte und Normen kommen, sei das aus einer Religion, Weltanschauung, von einer philosophischen Basis oder aus anderen kulturellen oder bereichsspezifischen Grundsätzen. Im Angesicht der Auflösung allseits anerkannter Wertvorstellungen in der heutigen, säkularisierten Welt ist verständlich, dass subjektiv verantwortete Standpunkte dominieren. Unter diesem Umstand ist offensichtlich, dass «die Normenrechtfertigung nicht der objektiven und den empirischen Prüfkriterien ver-

¹²⁷ von lateinisch **advocatus**: Beistand, Hilfe

pflichteten Wissenschaft zuzurechnen [ist], sondern der Philosophie. Hierin besteht weite Übereinstimmung, so Popper¹²⁸: 'Die Ethik ist keine Wissenschaft' (Miller, 1995, 23)» (Antor & Bleidick, 2000, S. 76). Antor und Bleidick (2000) fügen dem noch hinzu, dass Ethik nicht unwissenschaftlich sei, sondern dass sie vielmehr über Wissenschaft hinaus geht und sie somit Meta-Wissenschaft oder Meta-Theorie ist. Zudem erwähnen sie, dass die wissenschaftstheoretische Einordnung der Ethik als philosophisches Aussagesystem rationalistisch ist und der Rationalität wiederum Grenzen gesetzt sind: «Der barmherzige Samariter weiss ohne philosophische Reflexion, was gut ist und dass er helfen muss. Unsere ethische Verpflichtung obliegt einer Gewissensbindung, die durch Erziehung und Tradition, Gewohnheit und Gefühl vermittelt ist. Der Versuch, die Ethik der Behindertenpädagogik allein auf 'Rationalität, empirischen Bezug und Kritik als Regulative' zu gründen (Anstötz, 1990, 9), mutet ebenso verkopft wie weltfern an. Seit David Hume (Enquiry Concerning the Principles of Morals, 1751) ist geläufig, dass das moralisch Richtige mehr gefühlt als eingesehen wird, wenn es 'echt' sein soll» (Antor & Bleidick, 2000, S. 77).

8.8.4 Relativität von Werten, Normen und Moral

Personen, die den ethischen Relativismus vertreten, drücken aus, dass «nichts einfach moralisch gut oder moralisch richtig ist, sondern dass alles nur für eine Person, eine Gesellschaft, eine moralische Tradition, eine Epoche oder einen Ethos moralisch gut oder moralisch richtig ist» (Düwell, Hübenthald, & Werner, 2011, S. 481). Gemäss dem strengen Relativismus gibt es keine universell geltenden moralischen Urteile und Wahrheiten. Jedes moralische Urteil ist relativ und wird von individuellen oder gesellschaftlichen Bedingungen beeinflusst oder bestimmt. Somit gibt es keine wahre Moral, sondern nur verschiedene moralische Standpunkte. Der gemässigte oder eingeschränkte Relativismus hingegen betont, dass einige, aber nicht alle moralischen Urteile relativ sind, bei denen einzelne moralische Meinungsunterschiede zwischen Menschen aus einer oder aus verschiedenen Gesellschaften vorhanden sind. Dabei wird auch der Ansatz vertreten, dass jede Person gemäss der moralischen Tradition handeln und urteilen sollte, der sie selbst angehört. Somit ist ein Urteil dann gültig, wenn es vom moralischen Standpunkt jener Gesellschaft richtig ist, welcher die Person angehört. Zudem ist es falsch, ein moralisches Urteil über andere Personen zu treffen, die nicht derselben Tradition angehören. (Vgl. ebd., S. 481-484) Lienhard (2009) beschreibt drei Möglichkeiten, in denen moralische Einschätzungen durchaus relativ sein können.

- Beim **Situationsrelativismus** kann es z.B. in einer Situation A richtig sein zu lügen und in der Situation B hingegen, kann es falsch sein zu lügen.
- Der **Bezugsgruppenrelativismus** besagt, dass sich je nach Rolle, die eingenommen wird (z.B. Ehepartner, Elternteil, Lehrperson, Schülerin, Manager, Person mit Behinderung, Armeeangehöriger, politisch tätige Person, ...), die Einschätzung der moralischen Normen verschieben kann.

¹²⁸ **Karl Popper** (österreichisch-britischer Philosoph und Begründer des kritischen Rationalismus; 1902-1994) «Der kritische Rationalismus fragt zum Beispiel nicht, wie man eine naturwissenschaftliche Theorie beweisen kann, sondern wie man herausfinden kann, ob und wo sie fehlerhaft ist, und was man tun sollte, wenn man einen Fehler gefunden hat (Falsifikationismus). Ein starkes Argument dafür, die Suche nach Beweisen für eine Theorie aufzugeben, ist die Ablösung der Gravitationstheorie von Isaac Newton durch die Relativitätstheorie von Albert Einstein» (Wikipedia, 2020w).

- Im **Kulturrelativismus** wird zwischen verschiedenen kulturellen Sitten und Moralvorstellungen unterschieden und es kann z.B. in der einen Kultur geboten sein, einen Mord an einem Familienmitglied durch Mord zu sühnen und in einer anderen Kultur wird die gleiche Handlung schwer bestraft. Gemäss Lienhard (2009) muss jedoch nicht jede Person ihr 'moralisches Gebäude' selber zusammenbauen, sondern es brauche für unser gesellschaftliches Zusammenleben sehr wohl moralische Leitplanken, die uns gegenseitige Orientierung und Sicherheit geben. (Vgl. ebd., S. 6-7)

8.8.5 Heilpädagogische Berufsethik

In den letzten Jahrzehnten hat die Beschäftigung mit Fragen der angewandten oder bereichsspezifischen Ethik deutlich zugenommen und auch das Profil der Ethik verändert.

Ethik tritt nicht mehr allein als akademische Bemühung um die Reflexion von Begriffen, Prinzipien und Begründungsmöglichkeiten von Moral in Erscheinung. Vielmehr werden von der Ethik zunehmend Orientierungsleistungen in praktischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen erwartet. (Düwell, Hübenthal, & Werner, 2011, S. 243)

So gibt es mittlerweile die Forschungsethik, Genethik, Kulturethik, Medienethik, Medizinethik, Politische Ethik, Technikethik, Tierethik, Umweltethik oder Wirtschaftsethik, um nur einige Bereiche der Angewandten Ethik zu nennen. (Vgl. ebd., S. 246-247). In diesem Sinne wird zum Abschluss der Ausführungen zur Ethik als praktisches Mittel, wie die Ethik im Kontext der Heilpädagogik eingeordnet werden kann, der Berufskodex des 'Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik Schweiz' in die Auslegeordnung eingebracht.

Das Ziel und der Zweck des Berufskodexes ist die Definition von ethischen und qualitativen Richtlinien für das berufliche Handeln in der Heilpädagogik. Er richtet sich an die Mitglieder des Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik sowie an die Klientinnen, Klienten und Fachleute, die mit der Heil- und Sonderpädagogik im weiteren und engeren Sinne zu tun haben. Die Grundlagen für den Berufskodex legen die internationalen ethischen Prinzipien der Heilpädagogik. Dies sind insbesondere die UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung sowie das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz. Als möglicher Indikator zur Umsetzung des Kodex nennt er: «Die Menschenrechtsorientierung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zeigt sich daran, dass sie die Würde der Klientinnen und Klienten absolut achten und ihr berufliches Tun so ausrichten, dass grösstmögliche Autonomie und bestmögliche Partizipationschancen gegeben sind» (BHS Berufskodex, 2011, S. 4). In den Bereichen der Sorgfalt und Kollegialität beinhaltet er unter anderem, dass respektvoll in Bezug auf die Selbständigkeit, Verantwortung und Gleichberechtigung ihrer Klientinnen und Klienten gehandelt werden soll, dass mit Kolleginnen und Kollegen der gleichen oder anderer Disziplinen ausgetauscht wird und die Verpflichtung zu einem gegenseitig korrekten und kollegialen Umgang. Im Weiteren fordert er, dass die Autonomie und die Teilhabe der Klientin und des Klienten am sozialen und gesellschaftlichen Leben unterstützt und dabei entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten gefördert werden und dass in Bezug auf das Diskriminierungsverbot alle Personen im Rahmen der heilpädagogischen Interventionen in gleichen Fällen auch gleich behandelt werden. (Vgl. ebd., S. 5-6) Der Link zum zitierten Berufskodex ist im Anhang XVIII (s. S. 210) zu finden. Die Aspekte der Gleichberechtigung, Autonomie, Partizipation und des Diskriminierungsverbots widerspiegeln sich hier entsprechend den grundlegenden Zielen der Heilpädagogik, wie sie im Kapitel 8.4.1 beschrieben wurden.

Mit diesen Ausführungen wird der Teil über die Grundlagen der Heilpädagogik abgeschlossen. In den folgenden Kapiteln folgt die Analyse der Daten und die Präsentation der Ergebnisse.

9 Datenanalyse

Aufbauend auf den Grundlagen der Veden (s. Kap. 7) und den Grundlagen der Heilpädagogik (s. Kap. 8) werden in diesem Kapitel die Daten, Aussagen und Sichtweisen verglichen und analysiert. In einem ersten Schritt erfolgt die Analyse zur ersten Unterfrage und anschliessend werden die Daten zur zweiten Unterfrage dargelegt und analysiert. Aus diesen Analysen wird im Kapitel 11 zudem die Beantwortung der Hauptforschungsfrage abgeleitet.

9.1 Datenanalyse zur ersten Unterfrage

Die erste Unterfrage erforscht mögliche Bezüge zwischen der Heilpädagogik und den Veden. Die strukturierte Analyse der vorhandenen Daten folgt den in den Kapiteln 7 und 8 dargelegten Themenbereichen und legt zusammenfassend die jeweiligen Sichtweisen und Aussagen dar. Die möglichen Bezüge werden in drei Ergebnisgruppen eingeteilt. Die Analysegruppe A beinhaltet Gemeinsamkeiten zwischen den Veden und der Heilpädagogik. Die Analysegruppe B umfasst Bezüge, in denen sich Unterschiede erkennen lassen und in der Analysegruppe C werden Bezüge beschrieben, die nicht miteinander verglichen werden können, da Aussagen dazu fehlen oder in dieser Arbeit nicht dargelegt wurden. Die jeweiligen Aspekte werden mit einem Überbegriff benannt und darunter sind zusammenfassend die Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede beschrieben. Einige dieser Bezüge werden in der Analyse zur zweiten Fragestellung (s. Kap. 9.2) noch einmal aufgegriffen und genauer erläutert.

In der Tabelle 7 sind die Bezüge der Analysegruppe A dargelegt, bei denen Gemeinsamkeiten erkannt wurden. Unter dem Begriff 'Gemeinsamkeit' wird verstanden, dass die beschriebenen Bereiche eine gewisse Ähnlichkeit und Übereinstimmungen aufweisen. Es bedeutet nicht, dass sie eine ganz identische Sichtweise haben müssen.

Tabelle 7: Analysegruppe A - Gemeinsamkeiten der Veden und der Heilpädagogik

Analysegruppe A - Gemeinsamkeiten der Veden und der Heilpädagogik	
In Bezug zu den Veden:	In Bezug zur Heilpädagogik:
Analyse A1: Universalität	
Beide Wissensbereiche beziehen sich grundsätzlich auf alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur, Nationalität, Religion, Rasse, ihren körperlichen Voraussetzungen oder ihrem Alter.	
Analyse A2: Eigenständiger Wissensbereich	
Die Veden und die Heilpädagogik sind eigenständige Wissensbereiche und sie können den betroffenen und interessierten Menschen helfen, neue Sichtweisen, Zusammenhänge und Antworten auf Fragen, Probleme, oder Konflikte in Bezug auf ihr Leben, ihren Alltag und ihr Tätigkeitsfeld geben.	
Das Wort « <i>veda</i> » selbst bedeutet «Wissen». Die Veden werden in der vedischen Tradition als ein unabhängiges Instrument des Wissenserwerbs betrachtet, das die Natur und die Essenz des Selbst offenbart. Zudem beschreibt es Wissen über Gesetzmässigkeiten und Wissensbereiche, wie z.B. über <i>dharmā</i> , über unsichtbare, langfristige Resultate von Handlungen (<i>puṇya-pāpa</i>) oder über die Thematik der Wiedergeburt.	Die Pädagogik und Heilpädagogik beinhaltet das Wissen über das praktische Erziehungsgeschehen und die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Erziehungswirklichkeit. Die Heilpädagogik im Speziellen wird als «Pädagogik unter erschwerten Bedingungen» verstanden und dementsprechendes Wissen wird vermittelt.
Analyse A3: Aufbau und Eingliederung	
Der Aufbau von beiden Wissensbereichen ist in verschiedene Teile gegliedert, die es ermöglichen eine Übersicht zu behalten. Zudem können bei beiden die Nachbarsdisziplinen oder verwandten «Wissenschulen» benannt und in Bezug gesetzt werden.	
Analyse A4: Die Absicht des Wohlergehens und der Reifung des Menschen	
Die Veden und die Heilpädagogik haben beide die Absicht, dass Menschen in ihren Möglichkeiten reifen und sich entwickeln können. Sie gehen beide von einem möglichst ganzheitlichen Ansatz aus und versuchen den	

ganzen Menschen, mit all seinen Fähigkeiten und Problemen zu betrachten und einzubeziehen. Zudem ist es beiden wichtig, dass ein Mensch ein zufriedenes, erfülltes Dasein führen kann, eine möglichst optimale Lebenserfüllung möglich ist und dass Verschiedenheit in der Gesellschaft akzeptiert wird.

Analyse A5: Die Bedeutung von Wissen, Weisheit und dem Sinn des Lebens

Die Relevanz von Wissen und Weisheit, sowie die Frage nach dem Sinn des Lebens, ist in beiden Wissensbereichen von Bedeutung.

Kumble und Hongasandra (2019b) drücken aus, dass die Veden universelles Wissen über die Essenz und Natur des Menschen und den Sinn dieses Lebens sind und dass Weisheit und Wahrheit etwas ist, das vermittelt wird und das bereits in der Kreation vorhanden ist. Denn was nicht da ist, kann der Mensch auch nicht entdecken. Der Sinn des Lebens aus vedischer Sicht ist *mokṣa* steht für die Freiheit von Anhaftungen, die Freiheit von Limitationen, die Freiheit von Leid, die Freiheit von Unwissenheit und nicht zuletzt für die Freiheit von Sterblichkeit. Zudem waren unter vielen anderen z.B. Schopenhauer, Hesse oder Gandhi angetan von der Weisheit der Veden und ihren verwandten Texten.

Der Sinn des Lebens aus heilpädagogischer Sicht kann auf deren Ziele, wie z.B. die Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie die soziale Integration und Partizipation bezogen werden. Um dies zu erreichen ist Wissen von zentraler Bedeutung. Nach Aristoteles wird die höchste Glückseligkeit durch die Tugend der Weisheit erreicht. Denn die Weisheit, im Sinne der Kontemplation oder Meditation über die ersten Dinge und den Sinn des Lebens, ist die höchste Tätigkeit des höchsten Vermögens des Geistes. Zudem wird die Weisheit als eine der vier Kardinaltugenden genannt. Im Zeitalter der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Tugenden ist der Begriff der Weisheit jedoch nicht mehr so zentral. Dennoch wird sie in den wissenschaftlichen Disziplinen der Philosophie, Ethnologie, Wissenssoziologie und Persönlichkeitspsychologie thematisiert.

Analyse A6: Relevante Qualitäten, die für den Erwerb des Wissens Voraussetzung sind

Beide Wissensbereiche setzen Vertrauen in die zur Anwendung kommenden Aspekte der Wissensvermittlung und Rahmenbedingungen voraus. Zudem braucht es eine Hingabe an die beschriebenen Gesetzmässigkeiten, eine Losgelöstheit zu anderen Bereichen und Verlockungen des Lebens, sowie den Wunsch, sich das betreffende Wissen aneignen zu wollen.

In den Veden werden diese Qualitäten noch konkreter beschrieben. Vertrauen bedeutet, dass die Veden als ein gütiges Instrument des Wissens betrachtet werden. Die Hingabe an das universelle Gesetz wird in den Veden als *bhakti* bezeichnet. Damit Zeit und Energie für das Wissen der Veden frei wird ist eine Losgelöstheit gegenüber Resultaten nötig. Der Wunsch nach dem Wissen über das Selbst ist die Voraussetzung, um sich diesem widmen zu können.

Damit die Aussagen der Heilpädagogik als gültig betrachtet werden, muss Vertrauen in sie vorhanden sein. Zudem ist es wichtig, dass eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge die beschriebenen Gesetzmässigkeiten bei sich selbst und bei anderen lernt zu sehen. Damit jemand die Zeit und Energie aufwendet, um das zwei bis dreijährige Heilpädagogikstudium zu absolvieren und durch Weiterbildungen auf aktuellem Stand bleibt, müssen Prioritäten gesetzt werden können und eine Losgelöstheit zu anderen Wünschen und Bedürfnissen vorhanden sein. Dabei ist der Wunsch, sich dieses Wissen aneignen zu wollen von grundlegender Bedeutung.

Analyse A7: Lehrperson-Schüler/in-Beziehung

Die Weitervermittlung des Wissens geschieht oft innerhalb einer Beziehung. Die Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder dem Schüler nimmt in der vedischen Tradition und in der Heilpädagogik eine zentrale Rolle ein.

In der vedischen Tradition wird in der Regel von einem Lehrer-Schüler-Verhältnis gesprochen, wobei auch verschiedene andere Lehrer-Schüler-Beziehungen vorkommen, wie z.B. Ehemann-Ehefrau oder Vater-Sohn.

In der Heilpädagogischen Ausbildung wird diese Beziehung als Dozent/in-Student/in-Verhältnis bezeichnet und im heilpädagogischen Anwendungsgebiet der Schule heisst es Lehrperson-Schüler/in- oder anders ausgedrückt Heilpädagoge/in-Schüler/in-Verhältnis.

Analyse A8: Schlussfolgerungen als Grundproblem

Ein Grundproblem bei beiden Wissensbereichen sind Schlussfolgerungen der betreffenden Personen oder deren Umfeld.

Die Annahme der Veden ist, dass jeder Mensch als fundamentales Problem folgenden Schlussfolgerungen in sich trägt:

«Ich bin ein sterbliches, unvollkommenes und unwissendes Individuum»

«Ich bin ein Wissender, Tuender und Erfahrender».

Gemäss der interaktionistischen, systemischen oder gesellschaftlichen Sichtweise wird Behinderung durch verschiedene Umstände, Haltungen und Schlussfolgerungen in den Systemen oder der Gesellschaft hervorgerufen. Die personbezogene Sichtweise betrachtet die Schlussfolgerungen über Behinderung als Merk-

	mal des jeweiligen Menschen und dabei wird der Defekt an der Person festgemacht, gilt als weitestgehend unabänderlich und somit hinzunehmendes Schicksal.
Analyse A9: Herausragende Persönlichkeiten	
In den Veden und in der Heilpädagogik gibt es herausragende Persönlichkeiten, die die jeweilige Tradition oder Wissenschaft entscheidend geprägt und die zu ihrer Verbreitung beigetragen haben.	
Im Zusammenhang mit den Veden sind z.B. Vyāsa und Ādi Śaṅkarācārya bedeutende Persönlichkeiten.	Zwei bedeutende Persönlichkeiten im Bereich der Heilpädagogik sind z.B. Heinrich Hanselmann und Paul Moor.
Analyse A10: Psychologische Veranlagung	
In den Veden wie auch in der Heilpädagogik wird dem Menschen eine psychologische Veranlagung zugeschrieben, die ihn veranlasst, Entscheidungen zu treffen und entsprechende Handlungen auszuführen. Zudem stimmen sie überein, dass eine Tendenz zu wiederholt gleichem Handeln besteht.	
In den Veden wird die psychologische Veranlagung als <i>svabhāva</i> bezeichnet und basiert auf Einprägungen im Mind aufgrund von verschiedensten Erfahrungen und dem Wissen einer Person aus diesem und vielen vorher gegangenen Leben. Dieses <i>svabhāva</i> beeinflusst deren Erleben und Handeln. Denn eine Handlung kreiert eine Einprägung und je öfters diese Handlung getan wird, desto mehr verstärkt sich die Tendenz zu dieser Art von Handeln und so verstärken sich auch diese Einprägungen.	In der Heilpädagogik ist ein tugendhafter Charakter gefragt, wenn so oder so entschieden werden muss. Dieser basiert auf der moralischen Integrität und dem Gewissen der persönlichen Identität. In den Ausführungen zur Pflichtethik von Arn (2009) dargelegt, dass wenn eine Person bereits einmal eine Entscheidung in einer ähnlichen Situation getroffen hat, sie sich bewusst oder unbewusst tendenziell wieder gleich entscheiden wird, insbesondere dann, wenn sich die Entscheidung bewährt hat.
Analyse A11: Der Wert eines menschlichen Körpers und Mindes	
In beiden Wissensbereichen wird erkennbar dargelegt, dass durch die Geburt in einem menschlichen Körper mehr Möglichkeiten offenstehen als den anderen Lebewesen.	
Aus vedischer Sicht wird nicht nur der Mensch als Individuum oder <i>jīva</i> bezeichnet, sondern auch jedes andere Lebewesen. Alle Individuen überleben den Tod des physischen Körpers, reisen weiter und nehmen wieder einen neuen Körper an. Der Fakt und Umstand, dass jemand in einem menschlichen Körper geboren wird, kann somit als wertvoll eingestuft werden. Nur schon der Vergleich der Anzahl Menschen auf der Erde mit der Summe aller anderen Lebewesen, von den Einzellern und Pflanzen bis zu allen Säugetieren, lässt erahnen, dass dies ein ausserordentliches Privileg ist. Zudem ist der Mensch mit seinem 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' insofern einzigartig, dass im Vergleich mit all diesen anderen Individuen nur er sich auf diese ausgeprägte Weise selbst bewusst ist und die beschriebenen Gesetzmässigkeiten und <i>puruṣarthatas</i> verstehen, wertschätzen, verfolgen und erreichen kann. Im Weiteren hat er dank dem freien Willen eine gewisse Freiheit, durch die er in der Lage ist, sich bewusst zu entscheiden, was er tun, nicht tun oder anders tun möchte. Der freie Wille kann somit genutzt werden, um eine Veränderung im <i>svabhāva</i> des Individuums herbeizuführen, das Wohlergehen zu verbessern, in der Persönlichkeit zu reifen und aus dem Kreislauf von <i>samsāra</i> auszusteigen.	Aufbauend auf den Ausführungen zur Maslowschen Bedürfnishierarchie schreiben Heckhausen und Heckhausen (2018), dass der Mensch zwar biologisch determiniert ist und sich seine Möglichkeiten angeboren sind und sich in Reifungsprozessen entfalten, doch er unterscheidet sich grundsätzlich von nichtmenschlichen Lebewesen durch sein Bedürfnis nach wertgeladener Selbstverwirklichung und seine Fähigkeit, diese umzusetzen. Aus den Beschreibungen von Zimbardo und Gerrig (2004) zu den verschiedenen Bedürfnisebenen kann geschlossen werden, dass spätestens ab den kognitiven Bedürfnissen die Ebenen einem Menschen vorenthalten sind. Menschen, die satt, sicher, geliebt und liebend, selbstsicher, denkend und kreativ sind können zudem ein Streben nach Selbstverwirklichung und nach Transzendenz entwickeln. Dies zeigt, dass die Geburt in einem menschlichen Körper bedeutend mehr Möglichkeiten eröffnet im Vergleich zu anderen Lebewesen.
Analyse A12: Ethik der 'Goldenen Regel'	
Die ethischen Grundwerte können bis zu einem gewissen Grad selbst entdeckt werden, indem erforscht wird, wie jemand selbst von anderen behandelt werden möchte. Dies wird als die 'Goldene Regel' bezeichnet und sowohl die Veden wie auch die Heilpädagogik beschreiben diesen Ansatz in ihren Ausführungen zur Ethik.	
Die vedische Ethik baut unter anderem auf der 'Goldenen Regel' auf. Die ältesten bekannten Niederschriften der Goldenen Regel befinden sich an drei Stellen im grössten indischen Epos ' <i>Mahābhārata</i> '.	Gemäss Antor und Bleidick (2000) ist der Lebenswert eines behinderten Lebens vom humanen ethischen Standpunkt aus niemals von aussen beurteilbar. Le-

wobei die wohl bekannteste Version im Vers 5.39.57 zu finden ist und folgendermassen übersetzt werden kann: «Man sollte das, was einem selbst unangenehm ist, nicht einem anderen Menschen antun.»	benswert und Lebensqualität sind in einer verantwortlichen Ethik nur in der Innenperspektive der Betroffenen einsichtig. Die Behindertenpädagogik wird daran zu messen sein, wie weit sie diesen Standpunkt respektiert. Die Dominanz der Innenperspektive lässt sich in die Goldene Regel der Ethik fassen.
Analyse A13: Ethik der Werte und Tugenden	
Beide Wissensbereiche verweisen auf grundlegende ethische Werte und Tugenden, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Dabei wird unter anderem ausgedrückt, dass es wichtiger ist am eigenen Charakter zu arbeiten, als nur über ethische Fragen zu philosophieren. Gemäss Arn (2009) sind in der Auseinandersetzung mit Ethik immer auch die eigenen moralischen Vorstellungen, Werte und Normen involviert, die die eigene Identität ausmachen. Ethische Reflexion beinhaltet somit Selbstreflexion als ein wesentlicher Bestandteil und kann nur stattfinden, wenn Positionen und Argumente von anderen Menschen genauso ernst genommen werden, wie die eigenen und wenn diese ebenso sorgfältig betrachtet werden.	
Die vedische Ethik baut unter anderem auf Werten und Tugenden auf. Die Aṣṭhāṅgayoga-Tradition beschreibt zwei Gruppen von je fünf ethischen Prinzipien und Werten, die unter den Begriffen <i>yama</i> und <i>niyama</i> zusammengefasst werden. <i>Yama</i> bezieht sich auf die Haltung eines Menschen gegenüber seinen Mitmenschen und seiner Umgebung und <i>niyama</i> auf die Haltung gegenüber sich selbst. Zudem werden an vielen Stellen in den Veden oder vedischen Texten förderliche und hindernde Tugenden dargelegt, damit diese kultiviert oder vermieden werden können.	Die Tugendethik besagt, dass Tugend immer eine Mitte zwischen zwei fehler- oder lasterhaften Extremen sei und dass ein richtiges Handeln in richtigen Einstellungen und tugendhaften Charaktereigenschaften gründe. Ein Mensch, der diese eingeübt hat und besitzt, ist in Entscheidungssituationen in der Lage, angemessen zu reagieren. Düwell, Hübenhald und Werner (2011) legen dar, dass man einen tugendhaften Charakter erst dann hat, wenn man eine beständige Einstellung zugunsten der entsprechenden Tugend und ihren Handlungen ausgebildet hat. Wer über eine solche tugendhafte Haltung bzw. Einstellung verfügt, wird das Tugendhafte gerne tun. Der Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik Schweiz beschreibt in ihrem Berufskodex ethische und qualitative Richtlinien für das berufliche Handeln in der Heilpädagogik.

In der Tabelle 8 sind die Bezüge der Analysegruppe B dargelegt und beschrieben, bei denen sich Unterschiede erkennen lassen. Da die Unterschiede teilweise auch Ergänzungen der Veden für die Sichtweise Heilpädagogik sind, werden einige dieser Aspekte in der Analysegruppe D im Zusammenhang mit der zweiten Fragestellung weiter erläutert.

Tabelle 8: Analysegruppe B - Unterschiede zwischen den Veden und der Heilpädagogik

Analysegruppe B - Unterschiede zwischen den Veden und der Heilpädagogik	
In Bezug zu den Veden:	In Bezug zur Heilpädagogik:
Analyse B1: Zielgruppe	
Die Veden beziehen sich auf die Grundfragen, Probleme und Möglichkeiten des menschlichen Seins und können für alle daran interessierten Menschen von Relevanz sein.	Die Heilpädagogik thematisiert in erster Linie Aspekte des heilpädagogischen Wirkungsfeldes und ist somit vor allem für Personen relevant, die im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen sind und die einen wissenschaftlichen Zugang zu Themen und Fragestellungen im Kontext von Behinderungen, Störungen und Benachteiligungen suchen. Sie befasst sich somit mit der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei allen Formen von Beeinträchtigungen, bei allen Graden der Beeinträchtigungen, in allen Lebensaltern und in allen Lebensbereichen und Institutionen.
Analyse B2: Inhalt	
Der erste und umfangreichere Handlungsteil der Veden befasst sich mit dem Wissen über die Ziele und Wünsche des Menschen und über die Mittel, um diese zu erreichen. Der Wissensteil der Veden offenbart die Natur und die Essenz des Selbst und zeigt Gesetzmässigkeiten auf zu den Kreisläufen von Handlungen und Resultaten und Geburt und Tod (<i>Samsāra</i> -Rad) und beschreibt einen Weg, um aus	Die Heilpädagogik beinhaltet das Wissen über das praktische Erziehungsgeschehen und die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Erziehungswirklichkeit. In Abgrenzung zur Regelpädagogik wird sie als «Pädagogik unter erschwerten Bedingungen» verstanden. Moor (1965) beschreibt drei wesentliche Leitsätze der Heilpädagogik: 1. Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. 2. Wir sollten

diesen Kreisläufen auszusteigen. Er thematisiert die immerwährende Suche des Menschen nach Wahrheit und Freiheit. Die Ausführungen der Veden können helfen, das Verhalten eines Menschen aufgrund von seinen Vorlieben und Abneigungen zu verstehen. Zudem wird auf der Basis der drei <i>gunas</i> eine Möglichkeit beschrieben, wie die verschiedenen Tendenzen, Veranlagungen und Konditionierungen von unterschiedlichen Personen erklärt werden können.	uns fragen, was wir dafür tun können, was werden sollte, soweit es werden kann. Anstatt sich die Frage zu stellen, was man gegen das Versagen eines Kindes tut. 3. Wir haben nie nur das entwicklungsgehemmte Kind als solches zu erziehen, sondern immer auch seine Umgebung.
Analyse B3: Geografische Verbreitung	
Die Veden sind mehrheitlich auf dem indischen Subkontinent und im indischen Kulturkreis bekannt.	Die Heilpädagogik, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurde, ist mehrheitlich im westlichen und dabei im europäischen und nordamerikanischen Kulturkreis bekannt.
Analyse B4: Sprache	
Die Veden sind ausschliesslich in Sanskrit verfasst. Die verschiedenen Kommentare zu den Veden sind in unterschiedlichen Sprachen abgefasst. Dies kann wiederum Sanskrit sein oder dann eine der anderen Nationalsprachen Indiens, wie z.B. Hindi, Kannada oder Tamil. Übersetzungen sind z.B. auch in Englisch oder Deutsch erhältlich.	Die Sprache, in der die heilpädagogische Literatur verfasst ist, richtet sich nach der Umgangssprache der beteiligten Menschen und den Institutionen, in denen geforscht oder mit diesem Wissen gearbeitet wird. Dies kann z.B. Deutsch oder Englisch sein.
Analyse B5: Alter	
Das Alter der Veden ist nicht bekannt und kann somit nicht in einer Jahrzahl angegeben werden.	Während die Geschichte der Pädagogik bis zu den alten Griechen zurück überliefert ist, beziehen sich die Anfänge der Heilpädagogik in Europa auf das 16. Jahrhundert.
Analyse B6: Ursprung und Autorschaft der Texte	
Die Veden und deren Aussagen über die Wirklichkeit und vorhandene Gesetzmässigkeiten wurden gemäss vedischer Überlieferung nicht von Menschen geschrieben, sondern sind Weisen und Sehern offenbart worden. Es wird dargelegt, dass jeder Mensch sie in der eigenen Erfahrung überprüfen kann.	Die Aussagen und Darstellungen der heilpädagogischen Sichtweise der Wirklichkeit und Gesetzmässigkeiten beruht auf wissenschaftlicher Forschung auf der Basis von wahrnehmbaren und beschreibbaren Fakten über den Menschen, seine Psychologie und seine Umwelt. Die Erkenntnisse und Aussagen werden den entsprechenden Personen zugeschrieben, die dazu geforscht und geschrieben haben.
Analyse B7: Wissenschaftlichkeit und Beweisführung	
Die Veden beziehen Realitäten und Gesetzmässigkeiten mit ein, die nicht durch direkte Sinneswahrnehmung oder Schlussfolgerungen erkannt werden können und sie werden als ein unabhängiges Instrument des Wissens betrachtet. Michel (2007) beschreibt die Essenz der Upanishaden als «trans-rational, aber nicht irrational». Die Veden können somit nicht als 'wissenschaftlich' bezeichnet werden, sondern werden als 'unabhängig von Wahrnehmung und Schlussfolgerung' beschrieben. Der Beweis der Veden als Instrument des Wissens erfolgt durch Selbsterforschung. Wenn gesagt wird, dass die Worte der Veden ein Instrument des Wissens sind, um sich selbst zu erkennen, dann ist der einzige Beweis für deren Aussagen, diese Worte zu testen und zu sehen, ob sie funktionieren.	Die Heilpädagogik anerkennt die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen und bezieht sich somit auf die wissenschaftlich anerkannten Instrumente des Wissens wie das, was durch die Sinnesorgane wahrnehmbar ist und was durch Logik und Schlussfolgerung angenommen werden kann. Einige Teilbereiche der Heilpädagogik bewegen sich ebenfalls im Grenzbereich der Wissenschaftlichkeit (z.B. Psychologie und die transpersonale Psychologie im Speziellen) oder ausserhalb davon (z.B. Ethik). Antor und Bleidick (2000) drückten aus, dass Ethik nicht unwissenschaftlich sei, sondern dass sie vielmehr über Wissenschaft hinaus geht und sie somit Meta-Wissenschaft oder Meta-Theorie ist. Der wissenschaftliche Beweis der Aussagen erfolgt durch Wiederholung der Untersuchungen und indem die Ergebnisse übereinstimmen.
Analyse B8: Aufbewahrung und Weitervermittlung des Wissens	
Die Veden werden bis heute traditionell mündlich von Person zu Person in der Form von Teachings gelehrt und weitervermittelt. In der vedischen Tradition gibt es keine Prüfungen, Abschlüsse oder Diplome. Im	In der Heilpädagogik werden die Erkenntnisse und Beschreibungen in der Regel schriftlich in Fachzeitschriften, Publikationen oder Büchern festgehalten. Das Wissen wird in einem Studienlehrgang durch verschiedenste Lehr- und Lernformen weitervermittelt.

<p>Laufe der Zeit hat eine Verschriftlichung stattgefunden, so dass heute auch Bücher und Texte dazu erhältlich sind. Die Veden können heute in gewissen Universitäten im Rahmen der Indologie oder indischer Philosophie studiert werden.</p>	<p>Eine Form sind mündliche Vorlesungen. Eine andere ist z.B. das Selbststudium, welches zu grossen Teilen auf dem selbstständigen Lesen und Erarbeiten der Themeninhalte beruht. Dieses Studium führt in der Schweiz zum Abschluss als 'Dipl. Sonderpädagoge/-pädagogin (EDK)'. Die englische Bezeichnung ist 'Master of Arts in Special Needs Education'.</p>
<p>Analyse B9: Veränderung der Wissensbereiche</p>	
<p>Die Veden beinhalten Wissen, das bereits in der Kreation vorhanden ist, denn was nicht da ist, kann der Mensch auch nicht entdecken. Es wird kein 'neues' Wissen erforscht oder entdeckt, sondern das bereits vorhandene Wissen wird in der eigenen Erfahrung erforscht und entdeckt.</p> <p>Durch einzigartige mnemotechnische Methoden und Leistungen, die eine Genauigkeit der Überlieferung sicherstellen, kann angenommen werden, dass die sich Veden im Laufe der Zeit trotz mündlicher Überlieferung nicht verändert haben.</p>	<p>In der Geschichte der Pädagogik wie auch der Heilpädagogik fällt der diskontinuierliche Charakter auf und sie verläuft in Sprüngen, Fort-, aber auch Rückschritten. Je nach Epoche oder Kultur bildeten sich auch verschiedene Erziehungssysteme aus. Die Geschichte der Heilpädagogik belegt, dass sich die verschiedenen Fachbereiche und die Bezeichnungen der Behinderungsformen im Laufe der Zeit sehr stark entwickelten und veränderten. Seit Beginn der 1980er Jahre ist der grundlegende Wandel von einer Ausrichtung der Separation zur Integration und Inklusion erkennbar.</p>
<p>Analyse B10: Ziele und Bedürfnisse</p>	
<p>In den Veden werden die Ziele und Bedürfnisse des Menschen unter den vier <i>puruṣārthas</i>, Ethik, Werte und höhere Bestimmungen (<i>dharma</i>), Sicherheit (<i>artha</i>), Genuss und Vergnügen (<i>kāma</i>) und Freiheit (<i>mokṣa</i>) zusammengefasst.</p>	<p>Die Heilpädagogik baut unter anderem auf der Bedürfnishierarchie von Maslow auf, die in der älteren Version fünf und in der neueren Version acht Stufen umfasst. Die acht Stufen sind die biologischen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Sicherheit, Bindung und Wertschätzung, kognitive und ästhetische Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Transzendenz.</p>
<p>Analyse B11: Sichtweise der Dualität bzw. Nicht-Dualität</p>	
<p>Die Veden akzeptieren die Dualität als relative Sichtweise, und beschreiben in ihrer Essenz eine nicht dualistische Wirklichkeit.</p>	<p>Die Sichtweise der Heilpädagogik bewegt sich im Rahmen der Dualität.</p> <p>Einen Aspekt von Nicht-Dualität beinhalten verschiedene Synonyme des Wortes «heil»: Vollständig, nicht entzwei, ungeteilt, ganz.</p>
<p>Analyse B12: Sichtweise auf Behinderung</p>	
<p>Die Veden bezeichnen die Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers oder der Psychologie eines Menschen nicht als 'Behinderung', sondern betrachten diese als Ergebnis der früheren Handlungen und Denkmustern der jeweiligen Person.</p>	<p>In der Heilpädagogik werden zwischen der medizinischen, systemtheoretischen und interaktionistischen und gesellschaftstheoretischen Sichtweise auf Behinderung unterschieden. Zudem sieht Biewer (2017) fünf verschiedene Systematiken der Kategorisierung und Klassifizierung für die Bildung und Heilpädagogik als relevant (Medizinische Klassifikationen, Pädagogische Behinderungsbegriffe, Sonderpädagogische Kategorien, Kategorien der OECD, bio-psycho-soziale Modell der WHO).</p>
<p>Analyse B13: Ursachen von Behinderung</p>	
<p>Die Veden beziehen die Ursachen von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen auf das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Gesetzmässigkeit von <i>puṇya-pāpa</i> und somit auf frühere Handlungen der betroffenen Person.</p>	<p>Die Heilpädagogik bezieht die Ursachen von Primärbehinderungen auf Schädigungen, die vor der Geburt (pränatal), während des Geburtsvorganges (perinatal), nach der Geburt (postnatal) oder infolge von Unfällen auftreten. Sie beschreibt, dass Primärbehinderungen zudem sekundäre Behinderungen hervorrufen können. Dies sind die für eine Person negativen Folgeerscheinungen einer Primärbehinderung wie z.B. persönliche Lebenserschwerungen, soziale Beeinträchtigungen, schulische oder berufliche Probleme.</p>
<p>Analyse B14: Ursachen von Verhaltensweisen</p>	
<p>Gemäss den Veden bestimmt die psychologische Veranlagung eines Menschen am Ende des früheren</p>	<p>Die Heilpädagogik teilt die Ursachen von Verhaltensweisen in sechs verschiedene Kategorien ein, die</p>

Lebens, die Ausgangslage der psychologischen Veranlagung bei der Geburt eines Kindes. Die Ursachen von Verhaltensweisen und der Aktivitäten des Mindes ist auf die Zusammensetzung der drei <i>guṇas</i> zurückzuführen.	eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können: Vorgeburtliche, soziokulturelle, ökonomische, familiäre Faktoren, Fehlformen in der Erziehung oder individuelle Erlebnisse.
Analyse B15: Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit	
Die vedische Ethik baut einerseits auf der 'Goldenen Regel', dem Verstehen der Gesetzmässigkeiten, sowie auf Werten, Qualitäten und Tugenden auf. Die Veden betonen die Wichtigkeit und Relevanz der mentalen und psychologischen Gesundheit im Vergleich zur körperlichen Gesundheit. In diesem Zusammenhang spielt <i>dharma</i> in der Form von Ethik und Werten eine zentrale Rolle in dem die starken Vorlieben (<i>rāga</i>) und Abneigungen (<i>dveṣa</i>) durch das Wissen über <i>dharma</i> und <i>adhharma</i> neutralisiert werden. Die Veden zeigen zudem auf, wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Auf diese Weise kann ein Mensch wachsen, reifen und aufblühen und es kann ein inneres Gleichgewicht, eine innere Ausgeglichenheit und Gelassenheit entwickelt werden.	Gemäss Biewer (2017) sind für die Heilpädagogik vor allem die Diskursethik, die kantische Ethik, die konsequentialistische Ethik und die advokatorische Ethik von Relevanz. Die beschriebenen Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörung beziehen sich ausschliesslich auf externe Gründe, für die das Umfeld in der Form der Eltern, sozialer Bezugsgruppen, ökonomische Verhältnisse, Wohnsituation, Erziehungseinstellungen und -massnahmen der Bezugspersonen oder individuelle Erlebnisse verantwortlich ist. In der analysierten Fachliteratur konnten keine weiteren Zusammenhänge zwischen den ethischen Grundsätzen, dem Wertesystem, den individuellen Vorlieben und Abneigungen einerseits und dem Wohlergehen des Menschen, der psychologischen Veranlagung und den Erlebens- und Verhaltensstörungen andererseits gefunden werden.

Die Analysegruppe C beinhaltet Aspekte und Bezüge, die nicht miteinander verglichen werden können, da Aussagen dazu fehlen. Dabei ist es möglich, dass grundsätzlich keine Aussagen vorhanden sind oder dass Aussagen dazu existieren würden, diese jedoch in der Literaturrecherche nicht gefunden wurden und somit auch nicht dargelegt werden konnten. Deshalb werden sie ebenfalls als mögliche Bezüge erwähnt. Zwei dieser Aspekte werden im Zusammenhang mit der zweiten Fragestellung in der Analysegruppe D weiter erläutert.

Tabelle 9: Analysegruppe C - Nicht vergleichbare Aspekte der Veden / Heilpädagogik

Analysegruppe C - Nicht vergleichbare Aspekte der Veden und der Heilpädagogik	
In Bezug zu den Veden:	In Bezug zur Heilpädagogik:
Analyse C1: Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper und Mind'	
In den Veden wird die Unterscheidung zwischen der bewussten Person und dem Körper und Mind als eine wichtige Grundlage betrachtet.	In der heilpädagogischen Fachliteratur konnten weder Aussagen über eine solche Unterscheidung noch Aussagen gegen eine solche Unterscheidung gefunden werden.
Analyse C2: Wiedergeburt	
Die Veden legen dar, dass das Individuum durch den Tod des physischen Körpers nicht stirbt, sondern zusammen mit dem feinstofflichen Körper aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung wieder einen neuen grobstofflichen Körper annimmt. Dies wird als Wiedergeburt bezeichnet.	In der heilpädagogischen Fachliteratur konnte keine Aussage zu dieser Thematik gefunden werden. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für die Hypothese der Wiedergeburt, jedoch unterstützende Hinweise und Indizien durch wissenschaftlich gut dokumentierte Fälle, in denen sich Kinder an frühere Leben erinnern können und die durch erstaunliche Übereinstimmungen und Aussagen beeindrucken.
Analyse C3: Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens'	
Die Veden zeigen einen Weg auf, wie durch Wissen über <i>dharma</i> und Wissen über das Selbst aus dem Kreislauf von Geburt und Tod und des 'Werdens' ausgestiegen werden kann.	In der heilpädagogischen Fachliteratur konnte keine Aussage zu dieser Thematik gefunden werden.
Analyse C4: Verschiedene Kategorien, Klassifizierungen und Sichtweisen auf Behinderung	
In den Veden konnten keine Aussage zu dieser Thematik gefunden werden. Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers oder der Psychologie eines Menschen werden nicht als 'Behinderung' bezeichnet.	Die Heilpädagogik beschreibt differenzierte Aspekte des Behinderungsbegriffs und legt vier Sichtweisen auf Behinderung dar. Dies sind die personorientierte, interaktionistische, systemische und die gesellschaftliche Sichtweise. Da 'Behinderung' sehr viele Facetten

	hat und von verschiedensten Blickwinkeln darauf geschaut werden kann, kann nicht eine einzige und allumfassende Definition als gültig erachtet werden. Zudem werden verschiedene Systematiken der Kategorisierung und Klassifizierung in Bezug auf Behinderung beschrieben.
Analyse C5: Unterscheidung von Primär- und Sekundärbehinderungen	
In den beschriebenen Grundlagen der Veden konnten keine Anhaltspunkte für eine Unterscheidung von Primär- und Sekundärbehinderungen ausgemacht werden.	Die Heilpädagogik legt dar, dass eine vorliegende Primärbehinderung in der Form einer körperlichen und/oder psychischen Abweichungen von der Norm oft weitere Sekundär- oder Folgebehinderung nach sich zieht. Solche sekundären Behinderungen sind die negativen Folgen, die sich durch das tatsächliche oder vermutete Vorhandensein einer primären Behinderung bzw. der Reaktion darauf zusätzlich für die betroffene Person ergeben. Diese Folgeerscheinungen können persönliche Lebenserschwerungen, soziale Beeinträchtigungen und schulische bzw. berufliche Probleme sein.

9.2 Datenanalyse zur zweiten Unterfrage

Für die Analyse der zweiten Unterfrage werden Aspekte der Veden und der Heilpädagogik berücksichtigt, bei denen die Veden mögliche Ergänzungen zu den Inhalten der dargelegten heilpädagogischen Grundlagen aufweisen. Diese Inhalte der zwei Wissensbereiche zu einem Ergänzungsbereich werden in den folgenden Tabellen der Analysegruppe D dargelegt. Dabei wird jeweils zuerst die Sichtweise der Heilpädagogik und anschliessend diejenige der Veden aus den Kapiteln 7 und 8 zusammengefasst, um daraus die Ergänzungen der vedischen Sichtweise zu erkennen und abzuleiten.

Tabelle 10: Analyse D1 - Ziele Heilpädagogik / Bedürfnishierarchie / vier *puruṣārthas*

Analyse D1: Ziele der Heilpädagogik, die Bedürfnishierarchie und die vier <i>puruṣārthas</i>
Sichtweise der Heilpädagogik
<p>Die Ziele der Heilpädagogik sind, wie im Kapitel 8.4.1 zusammenfassend beschrieben, die Entwicklung der Persönlichkeit, die Förderung der Eigenständigkeit, die Partizipation, die soziale und berufliche Eingliederung, die Förderung von persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen, die Entstigmatisierung und Prävention von Stigmatisierung, die Akzeptanz von Verschiedenheit in der Gesellschaft, sowie die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen mit Beeinträchtigungen.</p> <p>In Bezug zur Motivation und den Bedürfnissen eines Menschen unternahm Abraham Maslow (1977) den Versuch einer Motivationsklassifikation durch Bedürfnisse und bildete daraus eine Theorie mit acht Ebenen. Diese Ebenen umfassen die biologischen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Sicherheit, Bindung und Wertschätzung, kognitive und ästhetische Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Transzendenz. Diese wurden im Kapitel 8.7.1 beschrieben. Seine Theorie besagt, dass das Handeln einer Person nur solange von einem Bedürfnis aktiviert und beeinflusst wird, wie dieses Bedürfnis unbefriedigt ist und dass zuerst immer die Bedürfnisse einer niederen Gruppe befriedigt sein müssen, bevor ein höheres Bedürfnis überhaupt aktiviert wird und das Handeln der Person bestimmen kann. In Bezug auf den Vergleich von niederen und höheren Bedürfnissen beschreibt Maslow, dass je höher das Bedürfnis ist, umso weniger dringlich ist es für das bloße Überleben, umso länger kann die Befriedigung zurückgestellt werden und umso leichter ist es für das Bedürfnis, auf Dauer zu verschwinden. Somit sind höhere Bedürfnisse subjektiv weniger drängend. Als höchste Stufe von Maslows Bedürfnishierarchie wird die Transzendenz beschrieben, wobei die Beschreibungen dieser Stufe in der konsultierten Fachliteratur auf wenige Aussagen beschränkt waren und keine konkreten Schritte für einen Weg zu dieser Stufe gefunden werden konnten.</p>

Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise

Alle menschlichen Ziele und Aktivitäten bauen auf der Basis der drei Schlussfolgerungen, dass wir sterblich, unvollkommen und unwissend sind, auf. Jeder Mensch hat das Bedürfnis und den Wunsch zu existieren, glücklich zu sein und Wissen zu erwerben. Alle möglichen menschlichen Ziele können in eine der vier Zielkategorien (*puruṣārthas*), Ethik, Werte und höhere Bestimmungen (*dharma*), Sicherheit (*artha*), Genuss und Vergnügen (*kāma*) und Freiheit (*mokṣa*), eingeteilt werden. Der Aufbau dieser Ziele wurde im Kapitel 7.5 genauer erläutert. Eine zentrale Aussage für den Bezug zur Heilpädagogik ist, dass Handlungen, die durch die persönlichen Vorlieben und Abneigungen motiviert und nur auf Sicherheit, Genuss und Vergnügen ausgerichtet sind, kontraproduktiv für die Reifung der Person sind. Denn für die Reifung und Evolution eines Menschen sollten seine Handlungen für Sicherheit, Genuss und Vergnügen auf ethischen und dharmischen Werten aufbauen und sie sollten zudem das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Mitmenschen und anderen Lebewesen miteinschliessen. In der vedischen Tradition wird *dharma* als das bezeichnet, was uns langfristig zufrieden, glücklich und frei von Konflikten macht, wenn wir ihm folgen und dementsprechend leben. Der zweite Aspekt von *dharma* bezeichnet den Wunsch nach einer höheren Bestimmung und nach höheren Zielen. Das vierte Ziel ist der Wunsch nach Freiheit und Befreiung von allen Bindungen. Aus der Sicht der Veden ist dies eine bereits verwirklichte und vollendete Tatsache, doch vom Standpunkt der Person, die ihre eigene Natur noch nicht kennt, ist sie 'so als ob' zu erreichen. Die Veden legen einen Weg für den Ausstieg aus diesem Kreislauf des 'Werdens' durch das Wissen über *dharma* und über die Natur des Selbst dar.

Möglichkeit eines Vergleichs der zwei Modelle

In der Abbildung 23 ist ein Versuch dargestellt, wie die unterschiedlichen Modelle der vedischen Kategorisierung der menschlichen Ziele (*puruṣārthas*) mit den acht Ebenen von Maslows Bedürfnishierarchie verglichen werden könnten. Darin ist zu erkennen, dass ein Hauptunterschied auf der Ebene der Ethik und der Werte (*dharma* «1») als Basis für alle anderen Ziele liegt. Wenn es um die Reifung eines Menschen geht, müssen gemäss den

Abbildung 23: Vergleich der *puruṣārthas* mit der Bedürfnishierarchie nach Maslow

Veden zuerst solide, ethische Werte und Standards vorhanden sein, auf denen die Wünsche und Ziele nach Sicherheit (*artha*) und Genuss (*kāma*) aufbauen und verfolgt werden können. Die Bedürfnishierarchie von Maslow beginnt mit den biologischen Bedürfnissen, welche bei den *puruṣārthas* zu Sicherheit gezählt werden und beschreibt keine ethischen Werte, auf deren Basis die verschiedenen Bedürfnisse befriedigt werden sollten. Die Bedürfnisebene der 'Bindung und Zusammengehörigkeit' fällt gemäss diesem Vergleich in den Grenzbereich der *puruṣārthas* von *artha* und *kāma*. Denn Sicherheit (*artha*) steht für alles, was dem Menschen in irgendeiner Art das Gefühl von Sicherheit gibt und somit können auch Beziehungen zu Mitmenschen oder Tieren dazugezählt werden. Genuss und Vergnügen (*kāma*) ist unter anderem der Wunsch nach Ansehen, Liebe, Lob und Anerkennung und dies kann ebenfalls dem Bedürfnis nach Bindung und Zusammengehörigkeit zugeordnet werden. Die Ebene der 'Selbstverwirklichung' kann dem *puruṣārtha* der höheren Ziele und Bestimmungen (*dharma* «2») und die Ebene der 'Transzendenz' dem Wunsch nach Freiheit und Befreiung von allen Bindungen (*mokṣa*)

gleichgestellt werden. Die Veden wie auch die Heilpädagogik beschreiben, dass die jeweils höchste Ebene der Transzendenz und *mokṣa* nur von wenigen Menschen bewusst angestrebt und erreicht wird.

Tabelle 11: Analyse D2 - Sichtweisen auf Behinderung / Gesetz von Ursache und Wirkung

Analyse D2: Die vier Sichtweisen auf Behinderung und das Gesetz von Ursache und Wirkung									
Sichtweise der Heilpädagogik									
In den Grundlagen der Heilpädagogik wurden im Kapitel 8.5.5 vier verschiedene Sichtweisen auf Behinderung beschrieben. Dies sind die personorientierte, interaktionistische, systemische und die gesellschaftliche Sichtweise. Gemäss Bleidick und Hagemeister (1995) müssen diese in Bezug auf die Mehrdimensionalität des Behinderungsbegriffes ergänzend zueinander betrachtet werden, da sie sich gegenseitig ihre Lücken zu kompensieren vermögen. Biewer (2017) appelliert zudem, dass diese Einteilung weiterhin für Versuche offenstehen soll, um sich vorbehaltlos auch neuen Entwicklungen zu nähern.									
Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise									
Die Veden bezeichnen die Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers oder der Psychologie eines Menschen nicht mit dem Begriff 'Behinderung', sondern betrachten diese als Ergebnis der früheren Handlungen und Denkmustern der jeweiligen Person. So sind deren Ursachen auf das Gesetz von Ursache und Wirkung (Gesetz des <i>karma</i>) und die Gesetzmässigkeit von <i>puṇya-pāpa</i> zurückzuführen. Da der Körper unter dem Einfluss des <i>prārabdha karma</i> steht (s. Kap. 7.10.2), sind die Möglichkeiten, um Veränderungen auf der physischen und biologischen Ebene herbeizuführen, beschränkt. Viele Schädigungen, wie z.B. Blindheit, Hörschädigung, Lähmung, Missbildungen von Extremitäten, usw. können nicht oder nur zum Teil behoben oder verändert werden. Weil die über dieses Leben hinausreichende Zukunft einer Person durch ihr eigenes Denken und ihre Denkmuster geformt und bestimmt wird, kann durch den freien Willen, das Wissen über <i>dharma-adharmā</i> , das Verstehen der Gesetzmässigkeiten sowie durch ethische Werte, Qualitäten, Tugenden und Handlungen diese demensprechend beeinflusst und gestaltet werden. In Bezug auf den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen heben Kumble und Hongasandra (2019a) zudem den Beziehungsaspekt z.B. zwischen der Lehrperson und dem Kind hervor. Das Anerkennen, dass jedes Kind eine Vergangenheit hat, die über dieses Leben hinausreicht und welche zu dessen gegenwärtigen körperlichen Voraussetzungen und psychologischen Veranlagungen führte, kann es der heilpädagogischen Fachperson erleichtern, mit Kindern mit verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen umzugehen und ein Kind so einfacher akzeptieren kann, wie es ist. Wenn auf diese Weise mit dem Kind umgegangen wird, fühlt es sich sicher. Eine Lehrperson, die auf der Basis von <i>dharma</i> handelt und spricht, kann mit einem Kind in Beziehung treten, so dass es sich auf natürliche Weise selbstbewusst, sicher und angenommen fühlt und besser lernt mit Schwierigkeiten umzugehen.									
Möglichkeit einer Erweiterung der vier Sichtweisen auf Behinderung									
<p>Unter dem Aspekt des von den Veden beschriebenen Gesetzes von Ursache und Wirkung könnte den vier Sichtweisen auf Behinderung die 'Ursache-Wirkung-Sichtweise' hinzugefügt werden.</p> <p>In Anlehnung an die Tabelle 4 aus dem Kapitel 8.5.5 (s. S. 92) stützt eine mögliche 'Ursache-Wirkung-Sichtweise' somit auf dem Hintergrund der Veden und der Upanischaden ab. Behinderung wird als eine Konsequenz des Gesetzes von Ursache und Wirkung (<i>karma</i>) gesehen und ist ein Resultat aus früheren Handlungen und Denkmustern eines Individuums (s. Tabelle 12).</p>	<p>Tabelle 12: 'Ursache-Wirkung-Sichtweise' auf Behinderung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ursache-Wirkung-Sichtweise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Behinderung ist ...</td> <td>... ein Resultat aus früheren Handlungen und Denkmustern eines Individuums.</td> </tr> <tr> <td>Behinderung als ...</td> <td>... eine Konsequenz im Kontext des Gesetzes von Ursache und Wirkung (<i>karma</i>).</td> </tr> <tr> <td>Theoretischer Hintergrund</td> <td>Veden, Upanischaden</td> </tr> </tbody> </table>		Ursache-Wirkung-Sichtweise	Behinderung ist ein Resultat aus früheren Handlungen und Denkmustern eines Individuums.	Behinderung als eine Konsequenz im Kontext des Gesetzes von Ursache und Wirkung (<i>karma</i>).	Theoretischer Hintergrund	Veden, Upanischaden
	Ursache-Wirkung-Sichtweise								
Behinderung ist ein Resultat aus früheren Handlungen und Denkmustern eines Individuums.								
Behinderung als eine Konsequenz im Kontext des Gesetzes von Ursache und Wirkung (<i>karma</i>).								
Theoretischer Hintergrund	Veden, Upanischaden								

Tabelle 13: Analyse D3 - Ursachen von Behinderung / Gesetz von *karma* und *puṇya-pāpa*

Analyse D3: Die Ursachen von Behinderung und das Gesetz von <i>karma</i> und <i>puṇya-pāpa</i>
Sichtweise der Heilpädagogik
Die Heilpädagogik teilt gemäss Hobmair et al. (2016) die Ursachen von Primärbehinderungen und Entwicklungsabweichungen nach dem Zeitpunkt ein, zu dem sie im Leben eines Menschen wirksam werden. Dabei wird unterschieden zwischen Schädigungen, die vor der Geburt (pränatal), während des Geburtsvorganges (perinatal), nach der Geburt (postnatal) oder infolge von Unfällen auftreten. Die Ursache wird somit z.B. Chromosomen- oder Keimzellenschäden, Krankheiten, chemischen oder mechanischen Faktoren, Geburtskomplikationen, Ernährungsfaktoren oder Unfällen zugeschrieben. Auf die Frage, weshalb eine bestimmte Person genau mit diesen Voraussetzungen geboren wird oder diese Erfahrungen im Leben machen muss, konnte in der Fachliteratur keine Erklärung gefunden werden.
Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise
Die Veden beziehen die Ursachen von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und der Erfahrungen, die eine Person in ihrem Leben durchläuft, auf das Gesetz von Ursache und Wirkung (Gesetz des <i>karma</i>) und die Gesetzmässigkeit von <i>puṇya-pāpa</i> . Somit beantworten die Veden die Frage, weshalb eine bestimmte Person genau mit diesen Voraussetzungen geboren wird oder diese Erfahrungen im Leben machen muss, durch die Gesetzmässigkeit, dass alles ein Resultat und eine Konsequenz aus früheren Handlungen und Denkmustern der betroffenen Person ist. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Zukunft einer Person letztendlich durch ihr eigenes Denken, ihre Denkmuster und ihr Handeln geformt und bestimmt wird. In diesem Zusammenhang wird die Aussage von Hongasandra (2013), «Everything is in order», bedeutsam. Falls dieses Gesetz des <i>karma</i> die Ursache dafür ist, dann kann dies die körperlichen Unterschiede von verschiedenen Personen und gleichzeitig die Vielfalt der unterschiedlichen Lebewesen erklären. Zudem kann unter dieser Voraussetzung niemandem und nichts anderem die Schuld oder Verantwortung dafür geben werden, in welcher Situation sich jemand befindet, welche körperlichen oder geistigen Voraussetzungen jemand hat oder was sich ereignet. Dies wiederum kann einer Person helfen, alles für den Moment voll und ganz zu akzeptieren.

Tabelle 14: Analyse D4 - Ursachen Erlebens- und Verhaltensstörungen und die *guṇas*

Analyse D4: Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen und die drei <i>guṇas</i>
Sichtweise der Heilpädagogik
In der Heilpädagogik werden die Ursachen, die eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können, in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt. Dies sind vorgeburtliche, soziokulturelle, ökonomische, familiäre Faktoren, Fehlformen in der Erziehung oder individuelle Erlebnisse. Hobmair et al. (2016) bemerken zudem, dass diese Ursachen meistens nicht allein für eine Erlebens- und Verhaltensstörung verantwortlich sind, da oft erst das Zusammenspiel mehrerer dieser Ursachen eine Störung bewirkt. In Bezug auf Entscheidungen und das Wiederholen von Handlungsmustern legt Arn (2009) dar, dass man sich tendenziell wieder gleich entscheiden wird, wenn bereits einmal eine Entscheidung in einer ähnlichen Situation getroffen wurde, insbesondere dann, wenn sich die Entscheidung bewährt hatte. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen.
Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise
Die Ursachen von Verhaltensweisen und der Aktivitäten des Mindes ist gemäss den Veden auf die Zusammensetzung der drei <i>guṇas</i> zurückzuführen. Die unterschiedlichen Varianten und Kombinationen dieser drei <i>guṇas</i> , die in einem Mind möglich sind, erklären die verschiedenen Tendenzen, Veranlagungen und Konditionierungen (<i>svabhāva</i>) von unterschiedlichen Personen. Diese Veranlagungen und Konditionierungen werden aufgrund der früheren Handlungen und der Art und Weise entwickelt, wie auf die Ergebnisse dieser Handlungen reagiert wurde. Die Verarbeitung dessen bewirkt eine Einprägung im Mind (<i>saṁskāra</i>) und alle diese Prägungen führen zur Veranlagung und den Gewohnheiten einer Person. Aufgrund dieses <i>svabhāvas</i> bestehen in Bezug auf verschiedene Sinnesobjekt entweder Vorlieben, <i>rāga</i> , oder Abneigungen, <i>dveṣa</i> . Die natürliche Disposition des

Mindes ist sattvisch, doch durch das Ausleben der *rāga* und *dveṣas*, wird der Mind rajasisch oder tamasisch. Das Ausleben des *svabhāvas* und der *rāgas* oder *dveṣas* geschieht mehrheitlich unbewusst und automatisch und diese *saṃskāras* werden solange wiederholt, bis sich eine Bewusstheit in Bezug auf diese Tendenzen entwickelt. Eine zentrale Aussage ist, dass durch die Auswirkungen der drei *guṇas* in der Form von angenehmen Erfahrungen (*sukha*), Leiden und unangenehmen Erfahrungen (*duḥkha*) und Trägheit und Täuschungen (*moha*) auf das im Moment dominante *guṇa* zurückgeschlossen werden kann.

Für die Veränderung des *svabhāvas* und der Zusammensetzung der *guṇas* betont Dayananda (2011d) die Bedeutung des freien Willens, der zu Beginn ganz bewusst eingesetzt werden muss, um *pāpa-karma* zu vermeiden. Die Neigungen zu *pāpa-karma* können nicht weiter bestehen, wenn konsequent *puṇya-karma* und *sattva* fördernde Handlungen getan werden, denn wenn irgendeine Handlung getan wird, erzeugt sie eine Einprägung im Mind. Je öfters diese Handlung wiederholt wird, desto mehr verstärkt sich die Tendenz zu dieser Art von Handeln und so kann sich im Laufe der Zeit das *svabhāva* verändern. Dies kann auch beschrieben werden als das Neutralisieren der *rāga-dveṣas* durch das Wissen über *dharma* und *adharma*, indem der freie Wille eingesetzt wird, damit *dharma* zu tun zur Vorliebe und *adharma* zu tun zur Abneigung wird. Ein besonders wichtiger Aspekt dabei ist, dass dies nicht von einem Tag auf den andern geschehen wird, sondern Zeit und Geduld benötigt.

Als eine Möglichkeit um eine sattvische Veranlagung zu fördern wird genannt, dass ein Kind den Wert und die Auswirkungen von *sattva* erfahren und erkennen muss. Dies geschieht in der Regel auf interaktive Weise, indem die Lehrperson dem Kind *sattvische* Werte und Verhaltensweisen vorlebt. Zudem ist es gemäss Kumble und Hongasandra (2019b) eine logische Konsequenz, dass das *sattva guṇa* gefördert wird, wenn träge (tamasische) oder unruhige (rajasische) Aktivitäten reduziert werden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, einen Mittelweg zu finden in allem was wir tun und konsumieren. Auf der Ebene der Arbeit, der Unterhaltung, des Essens und des Schlafes unterstützt der Mittelweg die Entwicklung einer *sattvischen* Veranlagung und die körperliche Gesundheit. Dies wird in den Veden stark betont, da übermässiger Konsum in allen Bereichen ungünstig und hinderlich ist und zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Im Weiteren können Teile des achtgliedrigen Pfades (*aṣṭhāṅgayoga*) aus dem Yogasūtra hilfreich und unterstützend sein. Auf der Basis von ethischen Prinzipien, Haltungen und Werten (*yama, niyama*), Körperübungen (*āsana*) und Atemübungen (*prāṇayāma*) kann eine Stabilität und ein Gleichgewicht auf körperlicher und mentaler Ebene erreicht, Unruhe im Mind reduziert und eine *sattvische* Veranlagung gefördert werden. So kann Yoga ein wirksames Mittel sein, um mit unruhigen, nervösen, aggressiven und verhaltensauffälligen Kindern umzugehen.

Tabelle 15: Analyse D5 - Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit

Analyse D5: Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit
Sichtweise der Heilpädagogik
Wie schon in der Analyse D4 dargelegt, werden in der Heilpädagogik die Ursachen, die eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können, in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt. Dies sind vorgeburtliche, soziokulturelle, ökonomische, familiäre Faktoren, Fehlformen in der Erziehung oder individuelle Erlebnisse. Die beschriebenen Ursachen beziehen sich ausschliesslich auf externe Gründe, für die das Umfeld in der Form der Eltern, sozialer Bezugsgruppen, ökonomische Verhältnisse, Wohnsituation, Erziehungseinstellungen und -massnahmen der Bezugspersonen oder individuelle Erlebnisse verantwortlich ist. Erlebens- und Verhaltensstörungen können ihren Schwerpunkt im körperlichen, psychischen, sozialen und Verhaltensbereich haben. Sie erscheinen in unterschiedlicher Intensität und diese Bereiche dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern beeinflussen sich gegenseitig.
Tugend und ethische Werte werden von Aristoteles als eine vorzügliche und nachhaltige Haltung beschrieben, wobei die höchste Glückseligkeit durch die Tugend der Weisheit erreicht wird. Die ethischen Schriften von Aristoteles orientieren sich an der Natur des Menschen und an den für die Qualität der Handlungen relevanten Umständen und deren Ziel ist die Glückseligkeit des Menschen. Teleologische Ethiken erheben zudem die Forderung, Handlungen sollten ein Ziel anstreben, das in einem umfassenderen Verständnis gut ist.

In der analysierten Fachliteratur konnten keine weiteren Zusammenhänge zwischen den ethischen Grundsätzen, dem Wertesystem, den individuellen Vorlieben und Abneigungen einerseits und dem Wohlergehen des Menschen, der psychologischen Veranlagung und den Erlebens- und Verhaltensstörungen andererseits gefunden werden.

Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise

Die Veden betonen die Wichtigkeit und Relevanz der mentalen und psychologischen Gesundheit und dem Verhalten im Vergleich zur körperlichen Gesundheit. Denn wenn mentale Stärke und eine zufriedene und zuverlässige psychologische Veranlagung vorhanden sind, dann kann es einer Person auch gut gehen, selbst wenn unvermeidliche, körperliche Probleme oder Behinderungen vorhanden sind oder entstehen. Der Fokus der Veden liegt auf dem Vermitteln von Wissen über die Gesetzmässigkeiten und auf der Evolution und Reifung des Mindes und der Persönlichkeit und somit der psychologischen Veranlagung eines Menschen. Denn das ist der Bereich, in dem durch Wissen und den freien Willen Veränderung möglich ist. In diesem Zusammenhang spielt *dharma* in der Form von Ethik und Werten eine zentrale Rolle in dem die starken Vorlieben (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*) durch das Wissen über *dharma* und *adharma* neutralisiert werden. Dies bedeutet, dass ethisch zu handeln (*dharma*) zur Vorliebe und unethisch zu handeln (*adharma*) zur Abneigung wird.

Gerade im Bereich der Bildung und Erziehung, die nicht immer umfassend und ganzheitlich ist, können die Veden einen wertvollen Beitrag leisten. Die Veden zeigen auf, wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Auf diese Weise kann ein Mensch wachsen, reifen und aufblühen und es kann ein inneres Gleichgewicht, eine innere Ausgeglichenheit und Gelassenheit entwickelt werden. Dayananda (2011k) erläutert, dass sich niemand solcher Werte nicht bewusst ist, aber dass Werte oft nicht richtig verstanden werden. Nach gesundem Menschenverstand beurteilend, weiss jeder Mensch, was universell richtig und falsch ist. Das Problem liegt vielmehr im Verständnis des 'Wertes' und Nutzens der beschriebenen Werte. Wenn jemand den Wert und die Relevanz eines Wertes verstanden hat, wird er diesbezüglich keine Kompromisse eingehen, weil er das Ausmass des Schadens oder Verlustes bei dessen Übertretung verstanden hat. Deshalb muss eine Lehrperson keine Werte predigen, sondern sollte den Schülerinnen und Schülern helfen, den 'Wert' von Werten zu entdecken. Zudem wird beschrieben, dass wer Bedürfnisse bei sich selbst erkennt, sie auch in anderen Wesen sehen kann. So eine Person schaut auf andere auf der Basis von sich selbst. In Bezug auf alle Wesen, ist die Sichtweise die gleiche. Mein Glück und mein Wohlergehen, ist mir sehr wichtig und deshalb anerkenne ich, dass auch alle anderen gleichermassen an ihrem eigenen Glück und Wohlergehen interessiert sind. Ebenso ist für mich jeder Schmerz und jedes Leiden, unerwünscht und dementsprechend anerkenne ich, dass dies auch für alle anderen der Fall ist. Für jemanden, der dies erkannt hat, wird es zur Grundlage für alle Handlungen und Interaktionen mit anderen Menschen.

Tabelle 16: Analyse D6 - Unterscheidung 'Bewusstsein' / 'Körper und Mind'

Analyse D6: Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind'

Sichtweise der Heilpädagogik

In der heilpädagogischen Fachliteratur konnten keine Aussagen zu einer Unterscheidung vom 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind' gefunden werden.

Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise

Die Veden bezeichnen das Individuum und das Bewusstsein der Person als *jīva*. Kumble und Hongasandra (2019b) vergleichen den *jīva* mit dem Bewohner eines Hauses. Das Haus steht dabei für den grobstofflichen und feinstofflichen Körper und somit den ganzen 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex'. Der *jīva*, als das Bewusstsein, benötigt einen 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' damit er diese Welt wahrnehmen und damit er innerhalb dieser Welt handeln kann und er verweilt nur eine gewisse Zeit darin. So wie der Bewohner eines Hauses weiss, dass er nicht das Haus ist, so gilt es gemäss den Veden zu verstehen, dass der *jīva* nicht der Körper und Mind ist. Die Veden verstehen unter dem Begriff 'Bewusstsein' ein 'selbst-leuchtendes' und 'selbst-existentes' Licht des Bewusstseins, das frei von Geburt, Tod und Veränderung ist. Die zentrale Aussage und Einsicht der

Veden von einer nicht dualistischen Wirklichkeit zeigt, dass die Essenz und Substanz von jedem Lebewesen und Objekt diese eine 'unlimitierte Realität in Form von Bewusstsein' ist. Dies ist aus der Sicht der Veden eine bereits verwirklichte und vollendete Tatsache ist und muss somit nicht durch Handlung erreicht, sondern durch Wissen verstanden werden. Dayananda (2011d) drückte dies in übertragenem Sinne so aus, dass man niemanden verletzen kann, ohne dabei selbst verletzt zu werden (vgl. ebd., S. 204). Diesen Ausführungen ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind' nicht wissenschaftlich belegt ist, da das Bewusstsein, wie es in den Veden beschrieben wird, ausserhalb der Sinneswahrnehmungen und von Schlussfolgerungen liegt. Diese Unterscheidung des vedischen Wissens ist jedoch eine Grundlage für weitere ergänzende Aspekte der Veden in Bezug auf die Heilpädagogik.

Tabelle 17: Analyse D7 - Hypothese der Wiedergeburt

Analyse D7: Hypothese der Wiedergeburt
Sichtweise der Heilpädagogik
Zur Hypothese der Wiedergeburt konnte in der heilpädagogischen Fachliteratur keine Aussage gefunden werden. Es gibt jedoch unterstützende Hinweise und Indizien durch wissenschaftlich gut dokumentierte Fälle, in denen sich Kinder an frühere Leben erinnern können und die durch erstaunliche Übereinstimmungen und Aussagen beeindrucken. Zudem gibt es Berichte von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten mit Todes-, Nahtod- oder ausserkörperlichen Erfahrungen. Alle diese Hinweise und Indizien können nicht als wissenschaftliche Beweise für die Hypothese der Wiedergeburt gesehen werden.
Sichtweise der Veden und allfällige Ergänzungen zur heilpädagogischen Sichtweise
Die Veden legen dar, dass jedes Ereignis eine Ursache hat und somit kein Zufall oder willkürliches Geschehen ist. Somit hat auch die Geburt eines Menschen ihre Ursachen und ist nicht zufällig in Bezug auf den Körper, die Familie und die Umstände, in denen jemand geboren wird. Zudem wird erläutert, dass der <i>jīva</i> durch den Tod des physischen Körpers nicht stirbt, sondern zusammen mit dem feinstofflichen Körper aufgrund des Gesetzes des <i>karma</i> wieder einen neuen grobstofflichen Körper annimmt. Dies basiert unter anderem auf dem Mantra 2.2.7 der Kaṭha Upanischade.

10 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zu den in Kapitel 5.3 beschriebenen Fragestellungen, ob die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext haben, nach den Bezügen zwischen den Veden und der Heilpädagogik und inwieweit die Veden die Sichtweise der Heilpädagogik ergänzen können, dargelegt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden die Fragen in Kapitel 11 beantwortet.

10.1 Ergebnisse zur ersten Unterfrage

Aufbauend auf der Analyse und dem strukturierten Vergleich der Aussagen der Veden mit den Aussagen der Heilpädagogik werden die Ergebnisse in drei Ergebnisgruppen eingeteilt und beschrieben. Die Ergebnisgruppe A umfasst Gemeinsamkeiten zwischen den Veden und der Heilpädagogik. Die Ergebnisgruppe B beinhaltet Bezüge, in denen sich Unterschiede erkennen lassen und in der Ergebnisgruppe C werden Bezüge beschrieben, die nicht miteinander verglichen werden können, da Aussagen dazu fehlen oder in dieser Arbeit nicht dargelegt wurden. Zum Schluss dieses Kapitels werden die Aussagen der Bezüge nach elf Themen untersucht, in Tabellen dargestellt und die Ergebnisse daraus abgeleitet.

10.1.1 Ergebnisgruppe A: Gemeinsamkeiten Veden – Heilpädagogik

Die Ergebnisse der Bezüge aus der Analysegruppe A können folgendermassen in der Ergebnisgruppe A zusammengefasst und dargelegt werden:

Bezug A1: Universalität

Die Veden und die Heilpädagogik beziehen sich grundsätzlich auf alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur, Nationalität, Religion, Rasse, ihren körperlichen Voraussetzungen oder ihrem Alter. Die spezifische Zielgruppe der Veden und der Heilpädagogik hingegen unterscheidet sich (s. Bezug B1).

Bezug A2: Eigenständiger Wissensbereich

Die Veden und die Heilpädagogik sind eigenständige Wissensbereiche und sie können betroffene und interessierte Menschen unterstützen, neue Sichtweisen, Zusammenhänge und Antworten auf Fragen, Probleme, oder Konflikte in Bezug auf ihr Leben, ihren Alltag und ihr Tätigkeitsfeld geben. Bezüglich der Inhalte unterscheiden sie sich jedoch (s. Bezug B2).

Bezug A3: Aufbau und Eingliederung

Beide Wissensbereiche können in verschiedene Teile und Themen gegliedert werden, die es ermöglichen eine Übersicht zu behalten. Zudem können bei den Veden und der Heilpädagogik die Nachbardsdisziplinen oder verwandten «Wissenschulen» benannt und in Bezug gesetzt werden.

Bezug A4: Die Absicht des Wohlergehens und der Reifung des Menschen

Die Veden und die Heilpädagogik haben beide die Absicht, dass Menschen nach ihren Möglichkeiten reifen und sich entwickeln können. Beide gehen von einem möglichst ganzheitlichen Ansatz aus und versuchen den ganzen Menschen, mit seinen Fähigkeiten, Beeinträchtigungen und seinem Umfeld zu betrachten und einzubeziehen. Zudem ist es beiden wichtig, dass ein zufriedenes, erfülltes Dasein geführt, eine möglichst optimale Lebenserfüllung erreicht werden kann und dass Verschiedenheit in der Gesellschaft akzeptiert wird.

Bezug A5: Die Bedeutung von Wissen, Weisheit und dem Sinn des Lebens

Die Relevanz von Wissen und Weisheit sowie die Frage nach dem Sinn des Lebens sind in beiden Wissensbereichen von Bedeutung. Der Schwerpunkt der Veden liegt im Wissen über die Natur des Menschen. Der Sinn des Lebens wird als die Freiheit von Unwissenheit und Anhaftungen und das Erkennen der Unsterblichkeit des Selbst (*mokṣa*) beschrieben. Der Sinn des Lebens aus heilpädagogischer Sicht kann auf deren Ziele, wie z.B. die Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie die soziale Integration und Partizipation bezogen werden. Um dies zu erreichen ist Wissen von zentraler Bedeutung.

Bezug A6: Relevante Qualitäten, die für den Erwerb des Wissens Voraussetzung sind

Beide Wissensbereiche setzen Vertrauen in die zur Anwendung kommenden Aspekte der Wissensvermittlung und Rahmenbedingungen voraus. Zudem braucht es eine Hingabe zu den beschriebenen Gesetzmässigkeiten, eine Losgelöstheit gegenüber anderen Bereichen und Verlockungen des Lebens sowie den Wunsch, sich das betreffende Wissen aneignen zu wollen.

Bezug A7: Lehrperson-Schüler/in-Beziehung

Die Weitervermittlung des Wissens geschieht in der Regel innerhalb einer Beziehung. Die Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder dem Schüler nimmt bei beiden eine zentrale Rolle ein. In den Veden kommen in diesen Rollen auch andere Beziehungsarten, wie z.B. Ehemann-Ehefrau oder Vater-Sohn, vor. Im heilpädagogischen Kontext werden diese Beziehungen als Dozent/in-Student/in-Verhältnis oder Heilpädagoge/in-Schüler/in-Verhältnis bezeichnet.

Bezug A8: Schlussfolgerungen als Grundproblem

Ein Grundproblem bei beiden Wissensbereichen sind Schlussfolgerungen der betroffenen Personen oder deren Umfeld. Gemäss den Veden ist das fundamentale Problem des Menschen die Schlussfolgerung: «Ich bin ein sterbliches, unvollkommenes und unwissendes Individuum.» Die Heilpädagogik beschreibt, dass Behinderungen durch verschiedene Umstände, Haltungen und Schlussfolgerungen in den Systemen oder der Gesellschaft hervorgerufen werden.

Bezug A9: Herausragende Persönlichkeiten

In den Veden und in der Heilpädagogik gibt es herausragende Persönlichkeiten, die die jeweilige Tradition oder Wissenschaft entscheidend geprägt und die zu ihrer Verbreitung beigetragen haben. Im Zusammenhang mit den Veden sind dies z.B. Vyāsa und Ādi Śaṅkarācārya und im Bereich der Heilpädagogik z.B. Heinrich Hanselmann und Paul Moor.

Bezug A10: Psychologische Veranlagung

In den Veden wie auch in der Heilpädagogik wird dem Menschen eine psychologische Veranlagung zugeschrieben, die ihn veranlasst, Entscheidungen zu treffen und entsprechende Handlungen auszuführen. Zudem stimmen sie überein, dass eine Tendenz zu wiederholt gleichem Handeln besteht. Gemäss den Veden basiert die psychologische Veranlagung auf Einprägungen im Mind aufgrund verschiedener Erfahrungen und dem Wissen einer Person aus diesem und vielen vorher gegangenen Leben. Gemäss der Heilpädagogik ist ein tugendhafter Charakter gefragt, wenn etwas entschieden werden muss und dieser basiert auf der moralischen Integrität und dem Gewissen der persönlichen Identität.

Bezug A11: Der Wert eines menschlichen Körpers und Mindes

In beiden Wissensbereichen wird erkennbar dargelegt, dass durch die Geburt als Mensch mehr Möglichkeiten offenstehen als den anderen Lebewesen. Nur schon der Vergleich der Anzahl Menschen auf der Erde mit der Summe aller Lebewesen, von den Einzellern, Pflanzen und Pilzen und hin bis zu allen Tieren, lässt erahnen, dass dies ein ausserordentliches Privileg ist. Gemäss den Veden überleben alle Individuen den Tod des physischen Körpers, reisen weiter und nehmen wieder einen neuen Körper an. Zudem ist der Mensch insofern einzigartig, dass nur er sich auf diese ausgeprägte Weise selbst bewusst ist und dank dem freien Willen eine gewisse Freiheit hat, sich bewusst zu entscheiden und so eine Veränderung in der Veranlagung herbeizuführen. Gemäss der Heilpädagogik unterscheidet sich der Mensch grundsätzlich von nichtmenschlichen Lebewesen durch sein Bedürfnis nach wertgeladener Selbstverwirklichung und seine Fähigkeit, diese umzusetzen. Aufgrund der Ausführungen von Zimbardo und Gerrig (2004) zu den acht Bedürfnisebenen nach Maslow kann abgeleitet werden, dass die obersten vier Ebenen und insbesondere die Ebenen der Selbstverwirklichung und Transzendenz einem Menschen vorenthalten sind.

Bezug A12: Ethik der 'Goldenen Regel'

Die ethischen Grundwerte können bis zu einem gewissen Grad selbst entdeckt werden, indem erforscht wird, wie jemand selbst von anderen behandelt werden möchte. Dies wird als die 'Goldene Regel' bezeichnet und sowohl die Veden wie auch die Heilpädagogik beschreiben diesen Ansatz in ihren Ausführungen zur Ethik.

Bezug A13: Ethik der Werte und Tugenden

Beide Wissensbereiche verweisen auf grundlegende ethische Werte und Tugenden, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht. In den Veden oder vedischen Texten werden an verschiedenen

Stellen förderliche und hindernde Tugenden dargelegt, damit diese kultiviert oder eben vermieden werden können. Die Heilpädagogik legt dar, dass man einen tugendhaften Charakter erst dann hat, wenn man eine beständige Einstellung zugunsten der entsprechenden Tugend und ihren Handlungen ausgebildet hat. Wer über eine solche tugendhafte Haltung verfügt, wird das Tugendhafte gerne tun. In der Auseinandersetzung mit Ethik sind immer auch die eigenen moralischen Vorstellungen, Werte und Normen involviert, die die eigene Identität ausmachen. Ethische Reflexion beinhaltet in beiden Wissensbereichen Selbstreflexion als ein wesentlicher Bestandteil und kann nur stattfinden, wenn Positionen und Argumente von anderen Menschen genauso ernst genommen und betrachtet werden wie die eigenen.

10.1.2 Ergebnisgruppe B: Unterschiede Veden – Heilpädagogik

Die Ergebnisse der Bezüge aus der Analysegruppe B können folgendermassen in der Ergebnisgruppe B zusammengefasst und dargelegt werden:

Bezug B1: Zielgruppe

Die Veden können für alle daran interessierten Menschen von Relevanz sein, während die Heilpädagogik vor allem für Personen relevant ist, die im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen stehen und die einen wissenschaftlichen Zugang zu Themen und Fragestellungen im Kontext von Behinderungen, Störungen und Benachteiligungen suchen.

Bezug B2: Inhalt

In den Veden wird einerseits Wissen über die Ziele und Wünsche des Menschen, seine immerwährende Suche nach Wahrheit und Freiheit und über die Mittel, diese Ziele zu erreichen, dargelegt. Andererseits offenbaren sie die Natur und die Essenz des Selbst in jedem Lebewesen, sie zeigen Gesetzmässigkeiten zu den Kreisläufen von Handlungen und Resultaten und Geburt und Tod auf und beschreiben einen Weg, um aus diesen Kreisläufen auszusteigen. Zudem wird auf der Basis der drei *gunas* eine Möglichkeit beschrieben, wie die verschiedenen Tendenzen und Veranlagungen von Personen erklärt werden können.

Die Heilpädagogik beinhaltet das Wissen über das praktische Erziehungsgeschehen und die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Erziehungswirklichkeit. In Abgrenzung zur Regelpädagogik wird sie als «Pädagogik unter erschwerten Bedingungen» verstanden und ihre Ziele beziehen sich unter anderem auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Autonomie sowie die soziale Integration und Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Bezug B3: Geografische Verbreitung

Die Veden sind mehrheitlich auf dem indischen Subkontinent und im indischen Kulturkreis bekannt, während die Heilpädagogik, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurde, mehrheitlich im westlichen und dabei im europäischen und nordamerikanischen Kulturkreis verbreitet ist.

Bezug B4: Sprache

Die Veden sind ausschliesslich in Sanskrit verfasst, wobei die verschiedenen Kommentare zu den Veden in einer anderen Nationalsprache Indiens verfasst sein können. Übersetzungen sind z.B. auch in Englisch oder Deutsch erhältlich. Die Sprache, in der die heilpädagogische Literatur verfasst ist, richtet sich nach der Umgangssprache der beteiligten Menschen und den Institutionen, in denen geforscht oder mit diesem Wissen gearbeitet wird. Dies kann z.B. Deutsch oder Englisch sein.

Bezug B5: Alter

Das Alter der Veden ist nicht bekannt und kann somit nicht in einer Jahrzahl angegeben werden. Während die Geschichte der Pädagogik bis zu den alten Griechen zurück überliefert ist, beziehen sich die Anfänge der Heilpädagogik in Europa auf das 16. Jahrhundert.

Bezug B6: Ursprung und Autorschaft der Texte

Die Veden und deren Aussagen wurden gemäss vedischer Überlieferung Weisen und Sehern offenbart, die nicht als deren Verfasser betrachtet werden. Die Aussagen und Darstellungen der heilpädagogischen Sichtweise der Wirklichkeit und Gesetzmässigkeiten beruhen auf wissenschaftlicher Forschung auf der Basis von wahrnehmbaren und beschreibbaren Fakten über den Menschen, seine Psychologie und seine Umwelt. Die Erkenntnisse und Aussagen werden den entsprechenden Personen zugeschrieben, die dazu geforscht und geschrieben haben.

Bezug B7: Wissenschaftlichkeit und Beweisführung

Die Veden beziehen Realitäten und Gesetzmässigkeiten mit ein, die nicht durch direkte Sinneswahrnehmung oder Schlussfolgerungen erkannt werden können und sie werden in der vedischen Tradition als ein unabhängiges Instrument des Wissens betrachtet. Michel (2007) beschreibt die Essenz der Upanischaden als «trans-rational, aber nicht irrational». Die Veden können somit nicht als 'wissenschaftlich' bezeichnet werden, sondern werden als 'unabhängig von Wahrnehmung und Schlussfolgerung' beschrieben. Es wird dargelegt, dass jeder Mensch die Aussagen der Veden in der eigenen Erfahrung überprüfen kann und somit erfolgt der Beweis der Veden als gültiges Instrument des Wissens durch Selbsterforschung. Die Heilpädagogik anerkennt die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen und bezieht sich somit auf die wissenschaftlich anerkannten Instrumente des Wissens wie das, was durch die Sinnesorgane wahrnehmbar ist und was durch Logik und Schlussfolgerung angenommen werden kann. Der wissenschaftliche Beweis der Aussagen erfolgt durch Wiederholung der Untersuchungen und indem die Ergebnisse übereinstimmen. Einige Teilbereiche der Heilpädagogik bewegen sich im Grenzbereich der Wissenschaftlichkeit (z.B. die Psychologie) oder ausserhalb davon (z.B. die Ethik). Antor und Bleidick (2000) drücken aus, dass Ethik nicht unwissenschaftlich sei, sondern dass sie vielmehr über Wissenschaft hinaus geht und sie somit Meta-Wissenschaft oder Meta-Theorie ist.

Bezug B8: Aufbewahrung und Weitervermittlung des Wissens

Das vedische Wissen wird heute traditionell noch immer mündlich von Person zu Person in der Form von Teachings gelehrt und weitervermittelt und es gibt in der vedischen Tradition keine Prüfungen, Abschlüsse oder Diplome. Im Laufe der Zeit hat eine Verschriftlichung stattgefunden, so dass mittlerweile auch Bücher und Texte dazu erhältlich sind. Die Veden können heute in gewissen Universitäten im Rahmen der Indologie oder indischer Philosophie studiert werden. In der Heilpädagogik werden die Erkenntnisse und Beschreibungen in der Regel schriftlich in Fachzeitschriften, Publikationen oder Büchern festgehalten. Das Wissen wird in einem Studienlehrgang durch verschiedenste Lehr- und Lernformen vermittelt. Eine Form davon sind mündliche Vorlesungen. Andere sind z.B. das Selbststudium oder das Schreiben von Leistungsnachweisen, theoretischen oder praktischen Arbeiten, welche zu grossen Teilen auf selbständigem Lesen und Erarbeiten der Themeninhalte beruhen. Dieses Studium führt in der Schweiz zum Abschluss als 'Dipl. Sonderpädagoge/-pädagogin (EDK)'.

Bezug B9: Veränderung der Wissensbereiche

Die Veden beinhalten Wissen, das bereits in der Kreation vorhanden ist. Es wird kein 'neues' Wissen erforscht oder entdeckt, sondern das bereits vorhandene Wissen wird in der eigenen Erfahrung erforscht und entdeckt. Durch einzigartige mnemotechnische¹²⁹ Methoden und Leistungen, die eine Genauigkeit der Überlieferung sicherstellen, kann angenommen werden, dass sich die Veden im Laufe der Zeit trotz mündlicher Überlieferung nicht verändert haben. Die Geschichte der Pädagogik wie auch der Heilpädagogik verlief in Sprüngen, Fort-, aber auch Rückschritten und je nach Epoche oder Kultur bildeten sich auch verschiedene Erziehungssysteme aus. Die Geschichte der Heilpädagogik belegt, dass sich die verschiedenen Fachbereiche und die Bezeichnungen der Behinderungsformen im Laufe der Zeit sehr stark entwickelten und veränderten. Momentan ist ein Wandel der Ausrichtung von der Separation hin zur Integration und Inklusion erkennbar.

Bezug B10: Ziele und Bedürfnisse

In den Veden werden die Ziele und Bedürfnisse des Menschen unter den vier Kategorien der *puruṣārthas*, Ethik, Werte und höhere Bestimmungen (*dharma*), Sicherheit (*artha*), Genuss und Vergnügen (*kāma*) und Freiheit (*mokṣa*) zusammengefasst. Die Heilpädagogik baut unter anderem auf der Bedürfnishierarchie von Maslow auf, die in der älteren Version fünf und in der neueren Version acht Stufen umfasst.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D1 zur zweiten Fragestellung weiter dargelegt und erläutert.

Bezug B11: Sichtweise der Dualität bzw. Nicht-Dualität

Die Veden akzeptieren die Dualität als relative Sichtweise und beschreiben in ihrer Essenz eine nicht dualistische Wirklichkeit. Die Sichtweise der Heilpädagogik bewegt sich im Rahmen der Dualität, wobei verschiedene Synonyme des Wortes «heil», wie z.B. vollständig, nicht entzwei, ungeteilt und ganz, einen Aspekt von Nicht-Dualität beinhalten.

Bezug B12: Sichtweise auf Behinderung

Die Veden bezeichnen die Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers oder der Psychologie eines Menschen nicht als 'Behinderung', sondern betrachten diese als Ergebnis der früheren Handlungen und Denkmustern der jeweiligen Person. In der Heilpädagogik wird zwischen der medizinischen, systemtheoretischen und interaktionistischen und gesellschaftstheoretischen Sichtweise auf Behinderung unterschieden. Zudem können fünf Systematiken der Kategorisierung und Klassifizierung von Behinderung für die Bildung und Heilpädagogik als relevant betrachtet werden.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D2 zur zweiten Fragestellung weiter dargelegt und erläutert.

Bezug B13: Ursachen von Behinderung

Die Veden beziehen die Ursachen von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen auf das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Gesetzmässigkeit von *puṇya-pāpa* und somit auf frühere Handlungen der betroffenen Person. Die Heilpädagogik bezieht die Ursachen von Primärbehinderungen auf Schädigungen, die vor der Geburt (pränatal), während des Geburtsvorganges (perinatal), nach der Geburt (postnatal) oder infolge von Unfällen auftreten. Im Weiteren beschreibt sie, dass Primärbehinderungen zudem sekundäre Behinderungen hervorrufen können. Dies sind die negativen Folgeerscheinungen einer Primärbehinderung, wie z.B. persönliche Lebenserschwerungen, soziale Beeinträchtigungen, schulische oder berufliche Probleme. → s. Ergebnis D3 (zweite Fragestellung)

¹²⁹ Siehe Fussnote 32, S. 33

Bezug B14: Ursachen von Verhaltensweisen

Gemäss den Veden bestimmt die psychologische Veranlagung eines Menschen am Ende des früheren Lebens, die Veranlagung eines Kindes bei dessen Wiedergeburt. Die Ursachen von Verhaltensweisen und Aktivitäten des Mindes werden auf die Zusammensetzung der drei *guṇas* zurückgeführt. Die Heilpädagogik teilt die Ursachen von Verhaltensweisen in sechs verschiedene Kategorien ein, die eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können. Dies sind vorgeburtliche, soziokulturelle, ökonomische, familiäre Faktoren, Fehlformen in der Erziehung oder individuelle Erlebnisse.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D4 zur zweiten Fragstellung weiter dargelegt und erläutert.

Bezug B15: Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit

Die Veden betonen die Wichtigkeit und Relevanz der mentalen und psychologischen Gesundheit im Vergleich zur körperlichen Gesundheit. In diesem Zusammenhang spielt *dharma* in der Form von Ethik und Werten eine zentrale Rolle, indem die starken Vorlieben (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*) durch das Wissen über *dharma* und *adharma* neutralisiert werden. Die Veden zeigen zudem auf, wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Die in der Heilpädagogik beschriebenen Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen beziehen sich ausschliesslich auf externe Gründe, für die das Umfeld verantwortlich ist. In der analysierten Fachliteratur konnten keine weiteren Zusammenhänge zwischen den ethischen Grundsätzen, dem Wertesystem, den individuellen Vorlieben und Abneigungen einerseits und dem Wohlergehen des Menschen, der psychologischen Veranlagung und den Erlebens- und Verhaltensstörungen andererseits gefunden werden.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D5 zur zweiten Fragstellung weiter dargelegt und erläutert.

10.1.3 Ergebnisgruppe C: Nicht vergleichbare Aspekte Veden – Heilpädagogik

Die Ergebnisse der Bezüge aus der Analysegruppe C können folgendermassen in der Ergebnisgruppe C zusammengefasst und dargelegt werden:

Bezug C1: Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper und Mind'

In den Veden wird die Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper und Mind' als eine wichtige Grundlage betrachtet. In der heilpädagogischen Fachliteratur konnten weder Aussagen über eine solche Unterscheidung noch Aussagen gegen eine solche Unterscheidung gefunden werden. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese Unterscheidung.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D6 zur zweiten Fragstellung weiter dargelegt und erläutert.

Bezug C2: Wiedergeburt

Die Veden legen dar, dass das Individuum durch den Tod des physischen Körpers nicht stirbt, sondern zusammen mit dem feinstofflichen Körper aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung wieder einen neuen physischen Körper annimmt. In der heilpädagogischen Fachliteratur konnte keine Aussage zu dieser Thematik gefunden werden. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für die Hypothese der Wiedergeburt, jedoch unterstützende Hinweise und Indizien.

→ Dieser Bezug wird im Ergebnis D7 zur zweiten Fragstellung weiter dargelegt und erläutert.

Bezug C3: Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens'

Die Veden zeigen einen Weg auf, wie durch Wissen über *dharma* und Wissen über das Selbst aus dem Kreislauf des 'Werdens' ausgestiegen werden kann. In der heilpädagogischen Fachliteratur konnte keine Aussage zu dieser Thematik gefunden werden.

Bezug C4: Verschiedene Kategorien, Klassifizierungen und Sichtweisen auf Behinderung

In den Veden konnten keine Aussagen zu dieser Thematik gefunden werden. Die Heilpädagogik beschreibt differenzierte Aspekte des Behinderungsbegriffs und legt vier Sichtweisen auf Behinderung dar. Dies sind die personorientierte, interaktionistische, systemische und die gesellschaftliche Sichtweise. Da 'Behinderung' sehr viele Facetten hat und von verschiedensten Blickwinkeln darauf geschaut werden kann, kann nicht eine einzige und allumfassende Definition als gültig erachtet werden. Zudem werden verschiedene Systematiken der Kategorisierung und Klassifizierung in Bezug auf Behinderung beschrieben.

Bezug C5: Unterscheidung von Primär- und Sekundärbehinderungen

In den beschriebenen Grundlagen der Veden konnten keine Anhaltspunkte für eine Unterscheidung von Primär- und Sekundärbehinderungen ausgemacht werden. Die Heilpädagogik legt dar, dass eine vorliegende Primärbehinderung in der Form einer körperlichen und/oder psychischen Abweichungen von der Norm oft weitere Sekundär- oder Folgebehinderung nach sich zieht. Solche sekundären Behinderungen sind die negativen Folgen, die sich durch das tatsächliche oder vermutete Vorhandensein einer primären Behinderung bzw. der Reaktion darauf zusätzlich für die betroffene Person ergeben.

10.1.4 Untersuchung nach Themenbereichen

In den folgenden Auswertungstabellen wurden die Aussagen der Bezüge der Ergebnisgruppen A, B und C nach elf Themen untersucht und bei Zutreffen mit einem «x» gekennzeichnet.

1. Fakten	Der Bezug beinhaltet reine Fakten und kaum inhaltliche Aussagen.
2. Inhaltliche Aussagen	Der Bezug beinhaltet inhaltliche Aussagen.
3. Problemorientiert	Der Bezug orientiert sich am Problem.
4. Lösungsorientiert	Der Bezug orientiert sich an einer Lösung.
5. Körper-Aspekt	Der Bezug beinhaltet den physischen Körper als wichtigen Aspekt.
6. Mind-Aspekt	Der Bezug beinhaltet den Mind als wichtigen Aspekt.
7. Gesetzmässigkeiten	Der Bezug involviert Gesetzmässigkeiten.
8. Ethischer Aspekt	Der Bezug involviert ethische Aspekte.
9. Ziele und Bedürfnisse	Der Bezug involviert Ziele und Bedürfnisse des Menschen.
10. Wiedergeburt als Voraussetzung	Der Bezug setzt die Hypothese der Wiedergeburt voraus. Dieser Punkt bezieht sich nur auf die Aussagen der Veden.
11. Untersch. Bew.-K/M als Vorraus.	Der Bezug setzt die Hypothese der Unterscheidung zwischen Bewusstsein, Körper und Mind voraus. Dieser Punkt bezieht sich nur auf die Aussagen der Veden.

Bei der Zuordnung der Themen wurde erkannt, dass die zwei Themen der 'Fakten' und 'inhaltlichen Aussagen' sich gegenseitig ausgeschlossen haben, d.h. wenn ein Bezug zur Gruppe der 'Fakten' gezählt wurde, dann wurde er nie bei den 'inhaltlichen Aussagen' erwähnt. Eine Folge daraus war, dass die weiteren neun Themen dann ebenfalls nicht in Frage kamen, weil sie sich auf inhaltliche Aussagen beziehen. Dementsprechend wurden die nicht in Frage kommenden Felder grau eingefärbt. Ähnlich verhält es sich bei den Themen der Problem- und Lösungsorientierung, wobei zwei Bezüge (A10, B11) weder als problem- noch als lösungsorientiert eingestuft wurden. Von den restlichen sieben Themen (Themen 5. – 11.) wurden bei jedem Bezug mindestens zwei angekreuzt. Bei zwei der Bezüge (B2, B10) wurden alle Themen der Punkte 5 – 11 zugeordnet.

Tabelle 18: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe A

Nr.	Bezug / Themen	1. Fakten	2. Inhaltliche Aussagen	3. Problemorientiert	4. Lösungsorientiert	5. Körper-Aspekt	6. Mind-Aspekt	7. Gesetzmässigkeiten	8. Ethischer Aspekt	9. Ziele und Bedürfnisse	10. Wiedergeburt als Voraussetzung	11. Untersch. Bew.-K/M als Voraus.
A1	Universalität	x										
A2	Eigenständiger Wissensbereich	x										
A3	Aufbau und Eingliederung	x										
A4	Wohlergehen und Reifung des Menschen		x		x	x	x	x	x	x	x	
A5	Wissen, Weisheit und Sinn des Lebens		x		x		x	x	x	x	x	x
A6	Relevante Qualitäten als Voraussetzung		x		x		x	x	x			
A7	Lehrperson-Schüler/in-Beziehung	x										
A8	Schlussfolgerungen als Grundproblem		x	x			x	x				
A9	Herausragende Persönlichkeiten	x										
A10	Psychologische Veranlagung		x	---	---		x	x			x	
A11	Wert menschlicher Körper und Mind		x		x	x	x	x		x	x	
A12	Ethik der 'Goldenen Regel'		x		x		x	x	x	x		
A13	Ethik der Werte und Tugenden		x		x		x	x	x	x		
	Zwischentotal Ergebnisgruppe A	5	8	1	6	2	8	8	5	5	4	1

Feststellungen zur Untersuchung der Ergebnisgruppe A:

- Die Untersuchung nach Themenbereichen der Ergebnisgruppe A, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Veden und der Heilpädagogik beinhaltet, zeigt, dass mehr Bezüge zu inhaltlichen Aussagen (8) gefunden wurden als zu Fakten (5).
- Von den acht Bezügen mit inhaltlichen Aussagen beinhalten alle Aspekte zum Mind und zu Gesetzmässigkeiten.
- Im Vergleich zu den acht Mind Aspekten werden zwei Bezügen körperliche Aspekte zugeordnet.
- Es ist auffällig, dass von den acht Bezügen zu inhaltlichen Aussagen sechs lösungsorientiert und einer problemorientiert ist. Ein Bezug (A10) wurde weder als problem- noch als lösungsorientiert eingestuft.
- Bei der Hälfte (4 von 8) der inhaltlichen Bezüge setzen die Aussagen der Veden die Hypothese der Wiedergeburt voraus.

Tabelle 19: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe B

Nr.	Bezug / Themen	1. Fakten	2. Inhaltliche Aussagen	3. Problemorientiert	4. Lösungsorientiert	5. Körper-Aspekt	6. Mind-Aspekt	7. Gesetzmässigkeiten	8. Ethischer Aspekt	9. Ziele und Bedürfnisse	10. Wiedergeburt als Voraussetzung	11. Untersch. Bew.-K/M als Vorrass.
B1	Zielgruppe	x										
B2	Inhalt		x		x	x	x	x	x	x	x	x
B3	Geografische Verbreitung	x										
B4	Sprache	x										
B5	Alter	x										
B6	Ursprung und Autorschaft der Texte	x										
B7	Wissenschaftlichkeit und Beweisführung	x										
B8	Aufbewahrung und Weitervermittlung	x										
B9	Veränderung der Wissensbereiche	x										
B10	Ziele und Bedürfnisse		x		x	x	x	x	x	x	x	x
B11	Sichtweise der Dualität bzw. Nicht-Dualität		x	---	---		x	x				x
B12	Sichtweise auf Behinderung		x		x	x	x	x	x		x	
B13	Ursachen von Behinderung		x	x		x	x	x			x	
B14	Ursachen von Verhaltensweisen		x	x			x	x		x	x	
B15	Ethik, Werte, psycholog. Gesundheit		x		x		x	x	x	x	x	
	Zwischentotal Ergebnisgruppe B	8	7	2	4	4	7	7	4	4	6	3

Feststellungen zur Untersuchung der Ergebnisgruppe B:

- Die Untersuchung nach Themenbereichen der Ergebnisgruppe B, welche Unterschiede zwischen den Veden und der Heilpädagogik beinhaltet, zeigt, dass ein Bezug mehr zu Fakten (8) gefunden wurde als zu inhaltlichen Aussagen (7).
- Auch in dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass von den acht Bezügen mit inhaltlichen Aussagen alle Aspekte zum Mind und zu Gesetzmässigkeiten beinhalten.
- Es sind zudem ebenfalls mehr lösungsorientierte (4) als problemorientierte Bezüge (2) vorhanden und der körperliche Aspekt ist mit vier von sieben Nennungen grösser als bei der Ergebnisgruppe A. Ein Bezug (B11) wurde weder als problem- noch als lösungsorientiert eingestuft.
- Die Hypothese der Wiedergeburt wird bei sechs von sieben Aussagen der Veden zu inhaltlichen Bezügen vorausgesetzt und bei drei Aussagen der Veden ist die Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper/Mind' eine Voraussetzung.

Tabelle 20: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe C

Nr.	Bezug / Themen	1. Fakten	2. Inhaltliche Aussagen	3. Problemorientiert	4. Lösungsorientiert	5. Körper-Aspekt	6. Mind-Aspekt	7. Gesetzmässigkeiten	8. Ethischer Aspekt	9. Ziele und Bedürfnisse	10. Wiedergeburt als Voraussetzung	11. Untersch. Bew.-K/M als Vorraus.
C1	Untersch. Bewusstsein - 'Körper und Mind'		x		x	x	x	x			x	x
C2	Wiedergeburt		x		x	x	x	x			x	x
C3	Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens'		x		x		x	x	x	x	x	x
C4	Kategorien / Sichtweisen auf Behinderung		x		x	x	x	x	x			
C5	Untersch. Primär- und Sek.behinderungen		x	x		x	x	x	x			
	Zwischentotal Ergebnisgruppe C	0	5	1	4	4	5	5	3	1	3	3

Feststellungen zur Untersuchung der Ergebnisgruppe C:

- Die Untersuchung nach Themenbereichen der Ergebnisgruppe C, welche Bezüge zwischen den Veden und der Heilpädagogik beschreibt, die nicht miteinander verglichen werden können, zeigt, dass nur Bezüge zu inhaltlichen Aussagen erwähnt wurden und keine Bezüge mit reinen Fakten.
- Auch hier beziehen sich alle Bezüge auf Aspekte des Mindes und Gesetzmässigkeiten und die lösungsorientierten Ansätze (4) sind im Vergleich zu den problemorientierten (1) in der Mehrzahl.
- Der körperliche Aspekt ist in dieser Untersuchung bei vier von fünf Bezügen relevant.
- Bei allen drei Bezügen, die Aussagen der Veden beinhalten, ist die Hypothese der Wiedergeburt und die Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper/Mind' Voraussetzung.

Tabelle 21: Zusammenstellung der Untersuchungen nach Themenbereichen

Nr.	Ergebnisgruppe / Themen	1. Fakten	2. Inhaltliche Aussagen	3. Problemorientiert	4. Lösungsorientiert	5. Körper-Aspekt	6. Mind-Aspekt	7. Gesetzmässigkeiten	8. Ethischer Aspekt	9. Ziele und Bedürfnisse	10. Wiedergeburt als Voraussetzung	11. Untersch. Bew.-K/M als Vorraus.
A	Zwischentotal Ergebnisgruppe A	5	8	1	6	2	8	8	5	5	4	1
B	Zwischentotal Ergebnisgruppe B	8	7	2	4	4	7	7	4	4	6	3
C	Zwischentotal Ergebnisgruppe C	0	5	1	4	4	5	5	3	1	3	3
	Total der Ergebnisgruppen A, B und C	13	20	4	14	10	20	20	12	10	13	7

Feststellungen zur Untersuchung der Zusammenstellung der Ergebnisgruppen A, B und C:

- Über alle drei Ergebnisgruppen hinweg betrachtet, fällt auf, dass gegenüber 13 Bezügen mit Fakten 20 Bezüge inhaltliche Aussagen beschreiben.
- Alle 20 Bezüge mit inhaltlichen Aussagen beinhalten einen Mind Aspekt und Gesetzmässigkeiten.
- Insgesamt hat es fast viermal mehr lösungsorientierte (15) als problemorientierte Bezüge (4).
- Im Gegensatz zu den 20 Bezügen mit Mind Aspekten haben 10 Bezüge einen körperlichen Aspekt.
- Bei 12 von 20 Bezügen mit inhaltlichen Aussagen sind ethische Aspekte und bei der Hälfte sind menschliche Ziele und Bedürfnisse relevant.
- Fast die Hälfte der inhaltlichen Bezüge setzen in Bezug auf die Aussagen der Veden die Hypothese der Wiedergeburt voraus und mehr als ein Drittel bedingen die Akzeptanz der Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper/Mind'.

10.2 Ergebnisse zur zweiten Unterfrage

Für die Darstellung der Ergebnisse zur zweiten Fragestellung wurden Aussagen und Modelle der Veden und der Heilpädagogik berücksichtigt, bei denen die Veden mögliche Ergänzungen zu den Inhalten der dargelegten heilpädagogischen Grundlagen aufweisen.

10.2.1 Ergebnisgruppe D: Ergänzungen der Heilpädagogik durch die Veden

Die Ergebnisse der Ergänzungen aus der Analysegruppe D können folgendermassen in der Ergebnisgruppe D zusammengefasst und dargelegt werden:

Ergänzung D1: Ziele der Heilpädagogik, die Bedürfnishierarchie und die vier *puruṣārthas*

Ergänzend zu den Zielen der Heilpädagogik und der Bedürfnishierarchie nach Maslow (1977) kann aus den Veden die Kategorisierung der vier menschlichen Ziele (*puruṣārthas*) genannt werden, die ermöglicht, alle menschlichen Ziele und Bedürfnisse Ethik, Werten und höheren Bestimmungen (*dharma*), Sicherheit (*artha*), Genuss und Vergnügen (*kāma*) und Freiheit (*mokṣa*) zuzuordnen. Eine weitere zentrale, ergänzende Aussage in Bezug zur Heilpädagogik ist, dass Handlungen, die durch die persönlichen Vorlieben und Abneigungen motiviert und nur auf Sicherheit, Genuss und Vergnügen ausgerichtet sind, kontraproduktiv für die Reifung einer Person sind. Wenn es um die Reifung eines Menschen geht, müssen gemäss den Veden zuerst solide, ethische Werte und Haltungen vorhanden sein, auf denen die Wünsche und Handlungen nach Sicherheit und Genuss verfolgt werden und sie sollten zudem das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Mitmenschen und anderen Lebewesen miteinschliessen. Die Bedürfnishierarchie von Maslow beginnt mit den biologischen Bedürfnissen, welche bei den vedischen Zielen zu 'Sicherheit' gezählt werden und beschreibt keine ethischen Werte, auf deren Basis die verschiedenen Bedürfnisse befriedigt werden sollten. Dies wird im Versuch, die beiden Modelle zu vergleichen (s. Abbildung 23, S. 122), im Fundament der beiden Modelle deutlich sichtbar. Während die Ebene der 'Selbstverwirklichung' dem *puruṣārtha* der höheren Ziele und Bestimmungen zugeordnet werden kann, entspricht die Ebene der 'Transzendenz' dem Wunsch nach Freiheit und Befreiung von allen Bindungen. Die Veden legen zudem einen Weg für den Ausstieg aus diesem Kreislauf des 'Werdens' durch das Wissen über *dharma* und über die Natur des Selbst dar (s. Bezug C3). Demgegenüber waren die Beschreibungen der Transzendenz in der konsultierten heilpädagogischen Fachliteratur auf wenige Aussagen beschränkt und es konnten keine konkreten Schritte für einen Weg zu dieser Stufe gefunden werden. Somit kann dieser Aspekt ebenfalls als Ergänzung der Veden in Bezug zur heilpädagogischen Sichtweise betrachtet werden.

Ergänzung D2: Die vier Sichtweisen auf Behinderung und das Gesetz von Ursache-Wirkung

Die Heilpädagogik beschreibt, mit der personorientierten, interaktionistischen, systemischen und gesellschaftlichen, vier mögliche Sichtweisen auf Behinderung und diese sollten in Bezug auf die Mehrdimensionalität des Behinderungsbegriffes ergänzend zueinander betrachtet werden, da sie sich gegenseitig ihre Lücken zu kompensieren vermögen. Wie im Bezug B12 und in der Ergänzung D3 beschrieben wird, bezeichnen die Veden die Unterschiede und Veränderungen des physischen Körpers oder der Psychologie eines Menschen nicht mit dem Begriff 'Behinderung', sondern betrachten diese als Ergebnis der früheren Handlungen und Denkmustern der jeweiligen Person. So sind deren Ursachen auf das Gesetz von Ursache und Wirkung (Gesetz des *karma*) und die Gesetzmässigkeit von *punya-pāpa* zurückzuführen. Da die über dieses Leben hinausreichende Zukunft einer Person durch ihr eigenes Denken und Handeln geformt und bestimmt wird, kann durch den freien Willen, das Wissen über *dharma-adharma*, das Verstehen der Gesetzmässigkeiten, sowie ethische Werte, Qualitäten, Tugenden und Handlungen diese demensprechend beeinflusst werden. Mit diesen Ausführungen können die Veden die vier bestehenden Sichtweisen der Heilpädagogik auf Behinderung ergänzen und es kann eine Möglichkeit in Betracht gezogen werden, wie die Sichtweise von 'Ursache und Wirkung' den vier bestehenden Sichtweisen auf Behinderung hinzugefügt werden könnte (s. Tabelle 12, Seite 123). Zudem heben Kumble und Hongasandra (2019a) in diesem Zusammenhang den Beziehungsaspekt z. B. zwischen der Lehrperson und dem Kind hervor. Das Anerkennen, dass jedes Kind eine Vergangenheit hat, die über dieses Leben hinausreicht und welche zu dessen gegenwärtigen körperlichen Voraussetzungen und psychologischen Veranlagungen führte, kann der heilpädagogischen Fachperson erleichtern, mit Kindern mit verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen umzugehen und ein Kind so einfacher akzeptieren kann, wie es ist. Wenn auf diese Weise im Kind eine Sicherheit und Vertrautheit erreicht wird, dann kann dies das Kind unterstützen, sich auf natürliche Weise selbstbewusst, sicher und angenommen zu fühlen und besser mit Schwierigkeiten umgehen zu können.

Ergänzung D3: Die Ursachen von Behinderung - das Gesetz von Ursache-Wirkung/*punya-pāpa*

Die Heilpädagogik teilt gemäss Hobmair et al. (2016) die Ursachen von Primärbehinderungen und Entwicklungsabweichungen nach dem Zeitpunkt ein, zu dem sie im Leben eines Menschen wirksam werden. Dabei wird unterschieden zwischen Schädigungen, die vor der Geburt (*pränatal*), während des Geburtsvorganges (*perinatal*), nach der Geburt (*postnatal*) oder infolge von Unfällen auftreten. Auf die Frage, weshalb eine Person genau mit diesen Voraussetzungen geboren wird oder bestimmte Erfahrungen im Leben machen muss, konnte in der Fachliteratur keine Erklärung gefunden werden. Die Veden beziehen die Ursachen von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und der Erfahrungen, die eine Person in ihrem Leben durchläuft, auf das Gesetz von Ursache und Wirkung und die Gesetzmässigkeit von *punya-pāpa* und könnten somit eine Antwort auf diese Frage geben. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Gegenwart und die Zukunft einer Person letztendlich durch ihr eigenes Denken und Handeln geformt und bestimmt wird. Auf diesem Hintergrund beruht die Aussage von Hongasandra (2013), «Everything is in order», und unter dieser Voraussetzung kann niemandem und nichts anderem die Schuld oder Verantwortung dafür geben werden, welche körperlichen oder geistigen Voraussetzungen jemand hat, in welcher Situation sich jemand befindet oder was sich ereignet. Dies kann einer Person helfen, alles für den Moment voll und ganz zu akzeptieren.

Ergänzung D4: Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen und die drei *guṇas*

In der Heilpädagogik werden die Ursachen, die eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken oder die an ihrer Entstehung beteiligt sein können, in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt und es wird ergänzt, dass diese meistens nicht allein verantwortlich sind, da oft erst das Zusammenspiel mehrerer dieser Ursachen eine Störung bewirkt. Die Veden können die Sichtweise der Heilpädagogik mit dem Wissen über die drei *guṇas* und die psychologische Veranlagung (*svabhāva*) einer Person ergänzen. Demnach sind die Ursachen von Verhaltensweisen, die verschiedenen Tendenzen und Veranlagungen und somit alle die Aktivitäten des Mindes auf die Zusammensetzung der *guṇas* (*sattva*, *rajas*, *tamas*), die Einprägungen im Mind und den daraus resultierenden Vorlieben und Abneigungen zurück zu führen. Eine zentrale Aussage der Veden ist, dass durch die Auswirkungen der *guṇas* in der Form von Freude und angenehmen Erfahrungen, von Leiden und unangenehmen Erfahrungen oder von Trägheit und Täuschungen auf das im Moment dominante *guṇa* zurückgeschlossen werden kann. Für die Veränderung der Veranlagung und Zusammensetzung der *guṇas* wird die Bedeutung des freien Willens betont, der zu Beginn ganz bewusst eingesetzt werden muss, um unethische Handlungen zu vermeiden. Als Möglichkeit, um eine zufriedene und wache (*sattvische*) Veranlagung zu fördern, wird genannt, dass ein Kind den Wert und die Auswirkungen des *sattva-guṇas* erfahren und erkennen muss. Dies kann z.B. durch das Reduzieren von trägen oder unruhigen Aktivitäten, einen Mittelweg finden in allem was getan und konsumiert wird, das Vorleben von *sattvischen* Werten und Verhaltensweisen durch die Lehr- oder Bezugsperson oder durch Teile des achtgliedrigen Pfades (*aṣṭhāṅgayoga*) der *Yogasūtras* nach Patañjali geschehen. Auf der Basis von ethischen Prinzipien, Haltungen und Werten (*yama*, *niyama*), Körperübungen (*āsana*) und Atemübungen (*prāṇayāma*) kann eine Stabilität und ein Gleichgewicht auf körperlicher und mentaler Ebene gefördert und Unruhe im Mind reduziert werden. So kann gemäss Kumble und Hongasandra (2019b) Yoga ein wirksames Mittel sein, um mit unruhigen, nervösen, aggressiven und verhaltensauffälligen Kindern umzugehen.

Ergänzung D5: Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit

Wie schon in der Ergänzung D4 dargelegt, werden in der Heilpädagogik die Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt. Auffällig ist dabei, dass sich die beschriebenen Ursachen ausschliesslich auf externe Gründe, für die das Umfeld in der Form der Eltern, sozialer Bezugsgruppen, ökonomischer Verhältnisse, der Wohnsituation, der Erziehungseinstellungen und -massnahmen der Bezugspersonen oder individueller Erlebnisse verantwortlich sind, beziehen. Die Veden betonen die Wichtigkeit und Relevanz des Verhaltens und der mentalen und psychologischen Gesundheit im Vergleich zur körperlichen Gesundheit. Denn wenn mentale Stärke und eine zufriedene und zuversichtliche psychologische Veranlagung vorhanden sind, dann kann es einer Person auch gut gehen, selbst wenn unvermeidliche, körperliche Probleme oder Behinderungen vorhanden sind oder entstehen. In diesem Zusammenhang ergänzen sie, dass *dharma* in der Form von Ethik und Werten eine zentrale Rolle spielt und wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Ethisch zu handeln (*dharma*) soll zur Vorliebe (*rāga*) und unethisch zu handeln (*adharma*) zur Abneigung (*dveṣa*) werden. Dayananda (2011k) erläutert, dass sich niemand solcher Werte nicht bewusst ist, aber dass Werte oft nicht richtig verstanden werden. Nach gesundem Menschenverstand beurteilend, weiss jeder Mensch, was universell richtig und falsch ist. Das Problem liegt vielmehr im Verständnis des 'Wertes' und Nutzens

der beschriebenen Werte. Wenn jemand den Wert und die Relevanz eines Wertes verstanden hat, wird er diesbezüglich keine Kompromisse eingehen, weil er das Ausmass des Schadens oder Verlustes bei dessen Übertretung verstanden hat. Deshalb muss eine Lehrperson keine Werte predigen, sondern sollte den Schülerinnen und Schülern helfen, den 'Wert' von Werten zu entdecken.

Ergänzung D6: Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind'

Eine weitere Ergänzung der Veden zur heilpädagogischen Sichtweise ist die Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind'. Kumble und Hongasandra (2019b) vergleichen das Individuum (Bewusstsein, *jīva*) mit dem Bewohner eines Hauses: Das Haus steht dabei für den grobstofflichen und feinstofflichen Körper und somit den ganzen 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex'. Das Individuum, benötigt einen 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' damit es diese Welt wahrnehmen und innerhalb dieser Welt handeln kann und es verweilt nur eine gewisse Zeit darin. So wie der Bewohner eines Hauses weiss, dass er nicht das Haus ist, so gilt es für das Individuum zu verstehen, dass es nicht dieser 'Körper-Mind-Sinnesorgane-Komplex' ist. Die Veden verstehen unter dem Begriff 'Bewusstsein' ein 'selbst-leuchtendes' und 'selbst-existentes' Licht des Bewusstseins (*Brahman*), das frei von Geburt, Tod und Veränderung ist. Die zentrale Aussage und Einsicht der Veden von einer nicht dualistischen Wirklichkeit zeigt, dass die Essenz und Substanz von jedem Lebewesen und Objekt diese eine 'unlimitierte Realität in Form von Bewusstsein' ist. Dies ist aus der Sicht der Veden eine bereits verwirklichte und vollendete Tatsache und muss somit nicht durch Handlung erreicht, sondern durch Wissen verstanden werden.

Ergänzung D7: Hypothese der Wiedergeburt

Zur Hypothese der Wiedergeburt konnte in der heilpädagogischen Fachliteratur keine Aussage gefunden werden. Von Stevenson (1976) gibt es jedoch unterstützende Hinweise und Indizien durch wissenschaftlich gut dokumentierte Fälle, in denen sich Kinder an frühere Leben erinnern können und die durch Übereinstimmungen und Aussagen beeindrucken. Zudem sammelte und erforschte Moody (1977) viele Berichte von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten mit Todes-, Nahtod- oder ausserkörperlichen Erfahrungen. Diese stellen jedoch keine wissenschaftlichen Beiwiese für diese Hypothese dar. Die Veden legen unter anderem im Mantra 2.2.7 der Kaṭha Upanischade ergänzend dar, dass das Individuum (*jīva*) durch den Tod des physischen Körpers nicht stirbt, sondern aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung und der Gesetzmässigkeit von *puṇya-pāpa* wieder einen neuen Körper annimmt. Jedes Ereignis hat eine Ursache und ist kein Zufall oder willkürliches Geschehen. Somit hat auch die Geburt eines Menschen ihre Ursachen und ist nicht zufällig in Bezug auf den Körper, die Familie oder die Umstände, in denen jemand geboren wird. Wenn das Gesetz von Ursache und Wirkung der Grund dafür ist, dass jeder Mensch aufgrund seiner in der Vergangenheit ausgeführten Handlungen und dominanten Gedankenmuster einen entsprechenden Körper annimmt, dann kann dies die körperlichen Unterschiede von verschiedenen Personen und gleichzeitig die Vielfalt der unterschiedlichen Lebewesen erklären.

11 Beantwortung der Fragestellungen

Zu Beginn dieser Ausführungen werden die Fragestellungen noch einmal dargelegt und anschliessend beantwortet. Die Diskussion und weiterführende Gedanken dazu folgen im nächsten Kapitel.

Hauptforschungsfrage:

- Haben die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext?

Die Beschreibung der Ergebnisse der Ergebnisgruppen A, B, C und D zeigt deutlich, dass die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext haben. Inwiefern Bezüge hergestellt werden können und inwieweit die Veden die Sichtweise der Heilpädagogik ergänzen, wird im Zusammenhang mit den beiden Unterfragen beantwortet.

Unterfrage 1:

- Inwiefern lassen sich Bezüge zwischen der Heilpädagogik und den Veden herstellen?

Die Analyse und der strukturierte Vergleich der Aussagen der Veden mit den Aussagen der Heilpädagogik aufgrund der Beschreibungen in den Kapiteln 7 und 8 hat 33 mögliche Bezüge ergeben. Davon betreffen 13 Bezüge Gemeinsamkeiten zwischen den Veden und der Heilpädagogik. 15 Bezüge wurden beschrieben, die Unterschiede zwischen den zwei Wissensbereichen erkennen lassen und 5 Bezüge beinhalten Aspekte, die nicht miteinander verglichen werden können, da Aussagen dazu fehlen oder in dieser Arbeit nicht dargelegt wurden.

Unterfrage 2:

- Inwieweit können die Veden die Sichtweise der Heilpädagogik ergänzen?

In Bezug auf die zweite Unterfrage hat die Datenanalyse und der strukturierte Vergleich der Aussagen der Heilpädagogik mit den Aussagen der Veden sieben mögliche Ergänzungen ergeben. Fünf dieser Ergänzungen bauen auf Ergebnissen der Ergebnisgruppe B zu Unterschieden zwischen den Veden und der Heilpädagogik auf und zwei davon beziehen sich auf die Ergebnisgruppe C zu nicht vergleichbaren Aspekten. In der anschliessenden Diskussion werden diese ausführlicher dargestellt und deren heilpädagogische Relevanz erläutert.

12 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und Antworten zu den Fragestellungen, deren Stellenwert und Aussagekraft diskutiert, reflektiert und in Beziehung zur Fachliteratur und den Experteninterviews gesetzt. Zudem wird zu einigen Bezügen oder Ergänzungen eine mögliche praktische Relevanz für den heilpädagogischen Kontext dargelegt.

12.1 Diskussion der Hauptforschungsfrage

Die 33 möglichen Bezüge und sieben Ergänzungen zu den Unterfragen rechtfertigen die Beantwortung der Hauptforschungsfrage. Inwiefern die Ergebnisgruppe C als Bezüge zwischen den beiden Wissensbereichen betrachtet werden können, ist insofern zu hinterfragen, weil keine Entsprechung im jeweils anderen Wissensbereich dargelegt werden konnte und somit der Begriff 'Bezug' nur in dem Masse zutrifft, wie anzunehmen ist, dass bei detaillierterer Erforschung entsprechende Gemeinsamkeiten oder Unterschiede beschrieben werden könnten. Zudem stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse D2, D3, D6 und D7 als Ergänzungen anerkannt werden können, da deren Wissenschaftlichkeit nicht gegeben ist.

Die Gesetzmässigkeit von *punya* und *pāpa* (D2, D3), das Gesetz von Ursache und Wirkung (D2, D3), die Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind' (D6) und die Hypothese der Wiedergeburt (D7) beziehen sich auf Aspekte, die nicht durch Sinneswahrnehmungen und Schlussfolgerungen erkannt und überprüft werden können und für die die Veden als gültiges und unabhängiges Instrument des Wissens anerkannt werden müssen. Dies deckt sich mit der Aussage von Dayananda (2009a), dass die Veden nicht als 'wissenschaftlich' nach unserem westlichen Verständnis betrachtet werden können, da der Geltungsbereich der Veden unabhängig von Wahrnehmung und Schlussfolgerung ist (s. Kap. 7.6). Es stellt sich jedoch ebenso die Frage, ob diese Aussagen und Hypothesen abgelehnt werden müssen in Anbetracht dessen, dass z.B. Popper in Antor und Bleidick (2000) zum Bereich der Ethik anmerkt: «Die Ethik ist keine Wissenschaft.» Zudem legen Antor und Bleidick dar, dass Ethik nicht unwissenschaftlich sei, sondern dass sie vielmehr über Wissenschaft hinaus geht und sie somit Meta-Wissenschaft oder Meta-Theorie ist. Trotz diesen Aussagen wird die Relevanz und Bedeutung der Ethik nicht in Frage gestellt (s. Kap. 8.8.3).

Abschliessend kann erwähnt werden, dass auch unter Ausschluss der Ergebnisgruppe C und den Ergänzungen D2, D3, D6 und D7 noch immer 28 mögliche Bezüge und drei Ergänzungen bestehen würden. Die verbleibenden 28 Bezüge könnten nach wie vor miteinbezogen werden, auch wenn einige davon die oben beschriebenen Ergänzungen (D6, D7) voraussetzen, da ein Bezug zwischen den beiden Wissensbereichen zu diesen Aspekten noch immer vorhanden wäre. Aufgrund dessen könnte die Hauptforschungsfrage nach wie vor bejaht werden.

Zu Beginn der Diskussion zu den beiden Unterfragen ist anzumerken, dass sich die 33 Bezüge und die sieben beschriebenen Ergänzungen auf die in dieser Arbeit dargelegten Bereiche der beiden Wissensbereiche beziehen. Es ist anzunehmen, dass bei vertiefter Erforschung weitere Ergebnisse ausgemacht werden könnten. Insbesondere dann, wenn zusätzliche Themenbereiche und Modelle der beiden Wissensbereiche in Betracht gezogen würden.

12.2 Diskussion der ersten Unterfrage

Die Untersuchung über alle drei Ergebnisgruppen hinweg zeigt auf, dass mehr Bezüge zu inhaltlichen Aussagen als zu Fakten ermittelt wurden. Bei der Ergebnisgruppe A wurden mehr Bezüge mit inhaltlichen Aussagen (8 von 13) und bei der Ergebnisgruppe B mehr Bezüge mit Fakten (8 von 15) beschrieben, doch daraus kann keine relevante Schlussfolgerung abgeleitet werden. Der Umstand, dass in der Ergebnisgruppe C alle Bezüge inhaltliche Aussagen aufweisen und keine Bezüge mit Fakten dargestellt werden, ist darauf zurückzuführen, dass die Heilpädagogik und die Veden Wissensbereiche sind, bei denen zu allen reinen Faktenbezügen Aussagen gemacht werden können.

Eine grosse Relevanz hat hingegen die Feststellung, dass alle 20 Bezüge mit inhaltlichen Aussagen auch einen Mind Aspekt beinhalten. Im Gegensatz dazu haben nur 10 Bezüge einen körperlichen Aspekt. Diese doppelte Anzahl von Mind Aspekten unterstützt die Aussagen von Kumble und Hongasandra (2019a), dass in den Veden die mentale Gesundheit wichtiger eingestuft wird als die körperliche. Sie begründen dies damit, dass es einer Person auch gut gehen kann, wenn mentale Stärke und eine zufriedene und zuversichtliche psychologische Veranlagung vorhanden sind, selbst wenn unvermeidliche, körperliche Probleme oder Behinderungen vorhanden sind oder entstehen (s. Kap. 7.11).

Zudem bestätigt dies die Relevanz der im Vers 3.34 der Bhagavad Gita erwähnten Aspekte der Anhaftungen (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*), die in der vedischen Tradition als der Schlüssel zur Psychologie des Menschen betrachtet werden, da diese ein Teil des Mindes sind und dessen Aktivitäten weitgehend steuern. Aufgrund dieses Wissens kann die heilpädagogische Fachperson die psychologischen Aspekte entsprechend gewichten und Anhaftungen und Abneigungen in die Diagnostik und allfällige Massnahmen miteinbeziehen. Im Weiteren kann zusammen mit dem Ergebnis A11, dass ein menschlicher Körper und die damit verbundenen Möglichkeiten wertvoll und nicht selbstverständlich sind, in der heilpädagogischen Fachperson eine Dankbarkeit hervorgerufen und der Wunsch bestärkt werden, dieses Leben bestmöglich zu nutzen und durch die Erfahrungen und Herausforderungen des Lebens zu reifen. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass speziell Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ihre geistigen und mentalen Fähigkeiten mehr schätzen lernen und ihre körperlichen Einschränkungen relativieren können, wenn erkannt wird, dass die mentale Gesundheit auf das Erleben und Wohlbefinden mehr Einfluss hat, als körperliche Aspekte oder Einschränkungen, was jedoch die Herausforderung von allfälligen körperlichen Schmerzen oder gesellschaftlicher Stigmatisierung nicht verneint.

Ebenfalls bedeutend ist, dass bei allen 20 Bezügen mit inhaltlichen Aussagen Gesetzmässigkeiten eine wichtige Rolle spielen. Dies zeigt einerseits die Wichtigkeit von Gesetzmässigkeiten in Bezug auf die Veden und die Heilpädagogik und legt dar, dass dem Verstehen von Gesetzmässigkeiten in vielen Bereichen des Lebens eine grosse Relevanz zukommt. Genauso wie das Verstehen von Gesetzmässigkeiten für die heilpädagogische Fachperson relevant ist, erscheint es auch für Menschen mit Beeinträchtigungen wichtig, dass sie gewisse Gesetzmässigkeiten verstehen und nicht nur 'gepredigt' wird, was sie zu tun und nicht zu tun haben. Dies deckt sich mit der Aussage von Dayananda (2011k), dass eine Person bezüglich des Umsetzens von Werten keine Kompromisse eingehen wird, wenn sie deren Wert und Relevanz verstanden hat. Dem ist kritisch anzumerken, dass nicht bei allen Bezügen die relevanten Gesetzmässigkeiten erwähnt werden.

Die Feststellung, dass insgesamt fast viermal mehr lösungsorientierte als problemorientierte Bezüge beschrieben werden, lässt den Schluss zu, dass die Heilpädagogik und die Veden eine tendenziell lösungsorientierte Ausrichtung haben. Im Zusammenhang mit den Veden wird dies unterstützt durch die Aussagen von Kumble und Hongasandra (2019a; 2019b), dass wir alle im Leben Zufriedenheit und Freiheit von jeglichem Leiden suchen und dass das Wissen der Veden verbunden ist mit dem Alltag eines Menschen und ihm einen Nutzen bringen muss, da es sonst nicht wert wäre, durch den Prozess des Verstehens der Sichtweise der Veden zu gehen. Im Weiteren legt Dayananda (2012) im Zusammenhang mit der Erforschung des fundamentalen menschlichen Problems lösungsorientiert dar, dass die drei Schlussfolgerungen - wir sind sterblich, wir sind unglücklich oder unvollkommen und wir sind unwissend - unbegründete Schlussfolgerungen sind und es ein ungerechtfertigtes Problem ist. Denn aus der Sicht der Veden ist der Mensch in seinem Kern und in seiner Natur genau das Gegenteil von dem, was er selbst über sich denkt und schlussfolgert, weil der Kern und das Bewusstsein von jedem Lebewesen frei von Sterblichkeit und frei von Unglücklichsein ist. Dadurch wird deutlich, dass der Mensch selbst das Problem und die Lösung ist. Zudem kann der im Kapitel 7.13 beschriebene Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' ebenfalls als lösungsorientiert betrachtet werden.

In Bezug zur Heilpädagogik beschreiben die drei wesentlichen Leitsätze von Paul Moor (1965) eindrucksvoll deren lösungsorientierte Ausrichtung (s. Kap. 8; S. 76) und die Lösungsorientierung der Heilpädagogik wird ebenfalls durch die Aussage von Bernitzke (2011) ersichtlich, in der er ausdrückt, dass

das heilpädagogische Wirken auf eine optimale Lebenserfüllung und Lebenstüchtigkeit der Benachteiligten ausgerichtet ist und dass eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch integrationsfördernde Aktivitäten sicherzustellen ist. Im Weiteren thematisiert das heilpädagogische Förderdiagnostikinstrument und bio-psycho-soziale Modell der ICF nicht in erster Linie die Defizite einer Person, sondern die für die betreffende Person relevanten Fähigkeiten und die Voraussetzungen für eine Teilnahme am sozialen Geschehen (s. Kap. 8.5.4.5).

Die Feststellung, dass bei der Hälfte der inhaltlichen Bezüge menschliche Ziele und Bedürfnisse und dass bei mehr als der Hälfte ethische Aspekte von Bedeutung sind, zeigt deren Relevanz in beiden Wissensbereichen. Diese Aspekte werden in den Ergänzungen und Diskussionen D1 und D5 detaillierter erläutert.

Für die Untersuchung zur Hypothese der Wiedergeburt und der Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper und Mind' wurden nur die Aussagen der Veden analysiert. Dabei ist auffällig, dass bei fast der Hälfte der inhaltlichen Bezüge die Hypothese der Wiedergeburt vorausgesetzt wird und mehr als ein Drittel bedingt die Akzeptanz der Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein und dem 'Körper und Mind'. Dieses Ergebnis unterstützt die Aussage von Kumble und Hongasandra (2019b), dass die Unterscheidung zwischen dem Bewusstsein (*jīva*) und dem 'Körper und Mind' eine der wichtigsten Grundlagen des vedischen Wissens ist. Diese Unterscheidung ist zudem auch Voraussetzung für die Hypothese der Wiedergeburt und darauf wird in den Diskussionen D6 und D7 noch einmal eingegangen.

12.3 Diskussion der zweiten Unterfrage

Die folgende Diskussion der Ergebnisse und Antwort zur zweiten Unterfrage wird abschnittsweise in Bezug auf die sieben Ergänzungen geführt.

Diskussion D1: Ziele der Heilpädagogik, die Bedürfnishierarchie und die vier *puruṣārthas*

Von den im Ergebnis D1 erwähnten ergänzenden Aussagen der Veden, scheint der erste Teil, dass die Kategorisierung der menschlichen Ziele (*puruṣārthas*) eine Erweiterung der Sichtweise darstellt, eine grosse Relevanz für den heilpädagogischen Kontext zu haben. Denn alle möglichen menschlichen Ziele können in eine dieser vier Kategorien eingeteilt werden und somit schliessen diese auch die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen und der heilpädagogischen Fachperson mit ein. Der zweite Teil, dass zuerst solide, ethische Werte und Standards vorhanden sein sollten, auf denen die Wünsche und Handlungen nach Sicherheit (*artha*) und Genuss (*kāma*) verfolgt werden, basiert auf den Versen 2.49 der Bhagavad Gita und 5.39.57 der Mahābhārata. Dies erscheint ebenfalls relevant, da gemäss Kumble und Hongasandra (2019a) die Veden im Bereich der Bildung und Erziehung einen wertvollen Beitrag leisten können, indem sie aufzeigen, wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann. Auf diese Weise kann ein Mensch wachsen, reifen und aufblühen und dies ermöglicht ein inneres Gleichgewicht, eine innere Ausgeglichenheit und Gelassenheit zu entwickeln. Das Wissen über den Aufbau der *puruṣārthas* kann der heilpädagogischen Fachperson helfen, ihre Ziele, Entwicklungen, Möglichkeiten und Hindernisse zu reflektieren und allenfalls Änderungen in ihrem Leben, ihren Haltungen oder Sichtweisen herbeizuführen. Wenn die heilpädagogische Fachperson sich selbst unter diesen Aspekten verstehen lernt, kann es ihr ebenfalls leichter fallen, diese bei den von ihr betreuten Menschen zu erkennen und allenfalls zu thematisieren oder nächste Entwicklungsschritte einzuleiten.

Die Ergänzung in Bezug auf den Ausstieg aus diesem Kreislauf des 'Werdens' (*mokṣa*) und die Transzendenz hingegen ist für die Heilpädagogik und die direkte Arbeit und den Umgang mit beeinträchtigten Menschen von geringerer Bedeutung, da dieses Ziel gemäss Heckhausen und Heckhausen (2018), genauso wie die Selbstverwirklichung, wenn überhaupt, erst im Erwachsenenalter realisiert werden kann. Zimbardo und Gerrig (2004) bemerkten dazu, dass nur wenige Menschen über sich selbst hinauswachsen, um eine solche Einheit mit spirituellen Kräften zu erleben und Dayananda (1989) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass der Wunsch nach Freiheit (*mokṣa*) nur von einigen Menschen angestrebt wird. Dennoch ergänzt er, dass alle Handlungen und Ziele innerhalb der ersten drei menschlichen Ziele mehr Sinn bekommen, je klarer *mokṣa* verstanden wird. In diesem Sinne kann diese Ergänzung dennoch eine Relevanz für die heilpädagogische Fachperson haben oder erlangen.

In der Abbildung 23 (s. S. 122) wurde versucht die Modelle der vedischen Kategorisierung der menschlichen Ziele (*puruṣārthas*) und der acht Ebenen von Maslows Bedürfnishierarchie in Bezug zu setzen. Dazu ist zu bemerken, dass die Bedürfnishierarchie von Maslow auf einer empirischen Erforschung der Bedürfnisse des Menschen aufbaut und die *puruṣārthas* auf Aussagen der Veden beruhen, wie sich ein Mensch weiterentwickeln und sich schliesslich von allen Bindungen und Identifikationen befreien kann. Dieser Vergleich müsste durch weitere Untersuchungen oder eine Machbarkeitsstudie geprüft werden.

Diskussion D2: Die vier Sichtweisen auf Behinderung und das Gesetz von Ursache und Wirkung

Die detaillierten Ausführungen zu den vier Sichtweisen auf Behinderung und der Ethik aus der Sicht der Heilpädagogik zeigen deutlich, wie verzweigt und vielschichtig diese Themen sind und aus wie vielen Standpunkten argumentiert werden kann. Auf der Basis der Aussage der Kaṭha Upanischade 2.2.7, dass eine Person gemäss ihren Handlungen und in Übereinstimmung mit ihrem Wissen einen entsprechenden Körper annimmt und dass die über dieses Leben hinausreichende Zukunft einer Person durch ihr eigenes Denken und Handeln geformt und bestimmt wird, kann in der heilpädagogischen Fachperson unter Umständen eine wahrhaftige Akzeptanz der Vergangenheit und der Gegenwart begünstigt werden. Dies kann eine Wertschätzung für die vergangenen Erfahrungen und den jetzigen Moment fördern, Vertrauen und Hingabe an die Gesetzmässigkeiten können wachsen und allfällige Ängste über die Zukunft können sich reduzieren. In einem weiteren Schritt kann sich dies allenfalls auch auf die Sichtweise gegenüber den Kindern und den zu betreuenden Menschen auswirken und Konsequenzen für die Förderung haben: Es ist 'in Ordnung', so wie ein Mensch jetzt gerade ist. Von diesem Standpunkt aus wird geschaut, was der nächste angemessene Schritt ist. Das Ziel, die Person selbst zu ermächtigen, kann in den Fokus rücken, was unter Umständen zu einem besseren Selbstkonzept führen kann. Wenn die heilpädagogische Fachperson mit dieser Sichtweise auf die Situation und das Kind schaut und dementsprechend handelt und spricht, können sich neue Qualitäten im Kind entfalten und es kann sich mit seinem Potential und seinen Talenten zeigen. Dies wird durch die Aussagen von Kumble und Hongasandra (2019a) im Kapitel 7.11 zum Beziehungsaspekt bestätigt.

Aufgrund der Aussage von Biewer (2017), dass die Einteilung der vier Sichtweisen auf Behinderung weiterhin für Versuche offenstehen soll, um sich vorbehaltlos auch neuen Entwicklungen nähern zu können, kann die erwähnte Möglichkeit, wie die Sichtweise von Ursache und Wirkung den vier bestehenden Sichtweisen auf Behinderung hinzugefügt werden könnte, in Betracht gezogen werden (s. Tabelle 12, S. 123). Diese Sichtweise setzt jedoch die Akzeptanz der Hypothese der Wiedergeburt voraus und da diese nicht wissenschaftlich belegt werden kann, lassen sich somit keine abschliessenden Aussagen dazu machen.

Diskussion D3: Die Ursachen von Behinderung - das Gesetz von Ursache-Wirkung/*puṇya-pāpa*

Wenn alles auf Gesetzmässigkeiten beruht und, wie von Hongasandra (2013) beschrieben, 'in perfekter Ordnung' ist, dann ist jede Person, zu jeder Zeit am richtigen Ort und findet die angemessenen Umstände vor und dann können die von Hobmair (2016) beschriebenen Ursachen von Primärbehinderungen und Entwicklungsabweichungen an Relevanz verlieren, da sie keine Antwort auf die Frage geben, weshalb eine bestimmte Person genau mit diesen Voraussetzungen geboren wird oder diese Erfahrungen macht. Diese 'vorbestimmt' und 'schicksalhaft' anmutende Ausgangslage bedeutet nicht, dass alles nur hingenommen werden soll und beim Status quo belassen wird. Es geht vielmehr darum, dass alles für den Moment voll und ganz akzeptiert wird (s. Diskussion D2) und dann, wie im Vers 7.28 der Bhagavad Gita beschrieben, der freie Wille genutzt wird, um durch angemessenes und ethisches Denken, Sprechen und Handeln die Weichen für die eigene Zukunft zu stellen. Dies setzt entsprechendes Wissen und die Unterscheidungskraft voraus, was und wie etwas verändert werden kann und was nicht verändert werden kann. So könnte jede Situation des Lebens für die persönliche Reifung genutzt werden.

Diskussion D4: Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen und die drei *guṇas*

Um der Sichtweise der Heilpädagogik und der Psychologie gerechter zu werden, müssten die Aspekte der Gründe für die Entscheidungsfindung und das Verhalten und die Möglichkeiten, um das Verhalten und die psychologische Disposition einer Person zu verändern, noch detaillierter durch die entsprechende Fachliteratur erforscht und dargelegt werden. Dennoch erscheint es, dass das Wissen der Veden über die *guṇas*, wie es in der Bhagavad Gita im Vers 14.5 eingeführt wird, einiges im schulischen und heilpädagogischen Kontext beitragen kann. So ist z.B. die Bedeutung der positiven und negativen Seiten der *guṇas* relevant, da gemäss Kumble und Hongasandra (2019b) diese durch das Erkennen entsprechend genutzt oder neutralisiert werden können. Als sehr bedeutsam können auch die Aspekte betrachtet werden, die eine zufriedene und wache Veranlagung fördern, wie z.B. das Reduzieren von trägen oder unruhigen Aktivitäten, einen Mittelweg finden in allem was getan und konsumiert wird, das Vorleben der Lehrperson von sattvischen Werten und Verhaltensweisen oder Teile des achtgliedrigen Pfades (*aṣṭhāṅgayoga*). Der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin ist somit in erster Linie gefordert, diese Gesetzmässigkeiten der *guṇas* bei sich selbst wahrzunehmen und einen angemessenen und förderlichen Umgang damit zu lernen und umzusetzen. Das Verstehen der Wirkungsweisen der drei *guṇas* begünstigt dann, dass das Verhalten der betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen besser verstanden, eingeordnet, akzeptiert und wertgeschätzt werden kann, ohne dass es verurteilt werden muss. Zudem kann dieses Wissen die heilpädagogischen Fachperson unterstützen Mittel und Wege zu finden und zu nutzen, wie eine tendenziell träge Person durch passende Anregungen in Aktivität gebracht werden kann. Diese Aktivierung ist z.B. möglich durch anregende Yogaübungen, Spiele, Sport, Singen, Musik, Koordinationsübungen oder frische Luft. Wenn in einer von Aktivität oder Unruhe dominierten Person ein zufriedener und lernbereiter Mind gefördert werden möchte, kann dies z.B. durch beruhigende Musik, meditative Lieder singen, ruhige Körper- und Atemübungen, Fantasiereisen oder kurze Meditationen geschehen. Für diese Aspekte wäre eine weitere und vertiefte Auseinandersetzung bestimmt lohnenswert (s. Kap. 14).

Diskussion D5: Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit

In Ergänzung zu den aus heilpädagogischer Sicht beschriebenen Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen, erscheint die von Kumble und Hongasandra (2019a) beschriebene Relevanz der mentalen und psychologischen Gesundheit und wie durch ethische Haltungen und Werte die Entwicklung des Individuums gefördert werden kann, als bedeutend. Ebenso sind die Aussagen von Dayananda (2011k) zu erwähnen, dass sich niemand solcher Werte nicht bewusst ist, aber dass Werte oft nicht richtig verstanden werden und dass eine Person, die den Wert und die Relevanz eines Wertes verstanden hat, diesbezüglich keine Kompromisse eingehen wird, weil sie das Ausmass des Schadens oder Verlustes bei dessen Übertretung verstanden hat. Warum eine Person bestimmte Handlungen ausführt, obwohl sie diese vielleicht gar nicht tun möchte, wird in den Versen 3.34 und 18.60 der Bhagavad Gita aufgrund der psychologischen Veranlagung durch den Einfluss der drei *guṇas* und der Vorlieben (*rāga*) und Abneigungen (*dveṣa*) erklärt. All dies zeigt die Bedeutung von Werten in der Schule und im Umgang mit beeinträchtigten Menschen auf und dass diese nicht gepredigt, sondern thematisiert, vorgelebt, gemeinsam 'wiederentdeckt' und verstanden werden sollten. Dayananda (2011b) bestätigt dies auf der Basis des Verses 3.34 durch die Aussage, dass es nicht darum geht, keine Vorlieben oder Abneigungen zu haben, sondern dass 'man nicht in ihren Bann geraten soll' und je mehr man versucht etwas nur zu vermeiden, umso präsenter es im Mind wird. Dabei soll der freie Wille genutzt werden um angemessene, ethische Handlungen (*dharma*) zu tun und das Gegenteil (*adharma*) zu vermeiden. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann die heilpädagogische Fachperson der Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung einen angemessenen Stellenwert einräumen.

Diskussion D6: Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind'

Den Ausführungen zum Ergebnis D6 ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind' nicht wissenschaftlich belegt ist, da das Bewusstsein, wie es in den Veden beschrieben wird, ausserhalb von Sinneswahrnehmungen und Schlussfolgerungen liegt. Da in der heilpädagogischen Fachliteratur keine Aussagen zu einer Unterscheidung vom 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind' gefunden werden konnten, müsste in einem nächsten Schritt weitere psychologische Fachliteratur konsultiert werden, um allfällige wissenschaftliche Aussagen zu dieser Thematik darzulegen. Die Untersuchung der Ergebnisgruppen A, B und C nach Themenbereichen (s. Kap. 10.1.4) machte deutlich, dass diese Unterscheidung des vedischen Wissens eine wichtige Grundlage für Bezüge und weitere ergänzende Aspekte ist. Für die Heilpädagogik und die heilpädagogische Fachperson kann die Sicht der Veden von einer nicht dualistischen Wirklichkeit und die Aussage, dass die Essenz und Substanz von jedem Lebewesen und Objekt diese eine 'unlimitierte Realität in Form von Bewusstsein' ist, einen Wandel der Sichtweise und Haltung der heilpädagogischen Fachperson bewirken. Weil dann deren Selbst und Wesenskern identisch mit dem Selbst und Kern jedes anderen Lebewesens wäre, würde sie alles, was sie einem anderen Menschen oder Lebewesen zugutetut, 'sich selbst' zugutetun und was sie jemand anderem zufügt, würde sie ebenfalls 'sich selbst' zufügen. Dayananda (2011d) drückt dies in übertragenem Sinne so aus, dass man niemanden verletzen kann, ohne dabei selbst verletzt zu werden.

Diskussion D7: Hypothese der Wiedergeburt

Die Untersuchung der Ergebnisgruppen A, B und C nach Themenbereichen (s. Kap. 10.1.4) macht deutlich, dass diese Hypothese eine wichtige Grundlage für Bezüge und weitere ergänzende Aspekte ist und somit aus vedischer Sicht eine Bedeutung hat. Da diese Hypothese nicht wissenschaftlich belegt

und muss sie mit Vorbehalt betrachtet werden. Die Akzeptanz der Wiedergeburt könnte, auf die in der Diskussion D3 erwähnte Frage, weshalb eine bestimmte Person genau mit diesen Voraussetzungen geboren wird oder diese Erfahrungen macht, die Basis bilden, um Antworten dazu zu ermöglichen.

Im folgenden Kapitel werden die Methoden und Gütekriterien diskutiert und evaluiert, die in Kapitel 6 dargelegt wurden und in dieser Arbeit zur Anwendung kamen.

12.4 Diskussion und Evaluation der Forschungsmethoden

Voss (2018) beschreibt sechs grundlegende Ansprüche an die Wissenschaftlichkeit eines Forschungsprozesses. Er sollte objektiv, präzise, zuverlässig, vollständig, ehrlich und ethisch durchgeführt und dargelegt werden (vgl. Voss, 2018, S. 32). Diesen Aspekten wurde versucht bestmöglich nachzukommen. Dennoch ist dem Verfasser bewusst, dass subjektive Ansichten einfließen konnten. Indem ein Austausch mit Menschen stattfand, die Experten auf dem Gebiet der Veden sind und ergänzend dazu die entsprechende vedische oder heilpädagogische Fachliteratur möglichst präzise und zuverlässig einbezogen wurde, konnte die Gefahr der Subjektivität minimiert werden. Zusätzliche Herausforderungen in diesem Prozess waren einerseits neue Ansichten und Sichtweisen für das in der westlichen Kultur vorherrschende verstandesorientierte und wissenschaftliche geprägte Denken in Worte zu fassen und andererseits das Übersetzen der englischen Texte ins Deutsche.

Das Forschungsdesign der **Dokumentenanalyse** hat sich insofern bewährt, als dass die Veden und die Heilpädagogik bereits vorhandenes Wissen in der Form von gesprochenen und geschriebenen Inhalten sind. Als Dokumente für die Beschreibung der Grundlagen der Veden wurden Bücher, Webseiten, Tonaufnahmen und Interviews mit Experten genutzt. Diese wurden aufgrund der vier Beurteilungskriterien nach Scott (1990) bewertet und ausgewählt. Im Anhang I (s. Tabelle 22; S. 166) sind beispielhaft einige für diese Arbeit genutzte Dokumente bewertet. Alle weiteren verwendeten Dokumente weisen in der Regel einen hohen bis sehr hohen Wert auf und wurden deshalb nicht eingetragen. In der Tabelle 23 (s. S. 167) wurden Dokumente aufgeführt, die aus verschiedenen Gründen nicht für die Arbeit herangezogen wurden und manchmal konnte mangels Informationen über die Autoren auch keine Beurteilung der Kriterien vorgenommen werden. Es ist anzumerken, dass bei der Beurteilung dieser Kriterien die subjektive Einschätzung des Verfassers hineinspielen konnte. Bei der Betrachtung des Literaturverzeichnisses (s. Kap. 18; S. 158) ist auffällig, dass 23 Dokumente von Dayananda genutzt wurden. Ein Grund dafür ist, dass die Veden eine mündliche Tradition sind und Dayananda einer der wenigen Experten ist, der eine grosse Anzahl Bücher in Englisch zu den Veden und vedischen Texten verfasste, die lesbar und verständlich für den Autor sind. Die Beschreibung der Grundlagen der Heilpädagogik basiert mehrheitlich auf Büchern und Artikeln und wenn nötig wurden auch Webseiten, wie z.B. Wikipedia genutzt. Die Internet-basierten Quellen weisen unter Umständen nicht die gleiche Aussagekraft auf, wie die zitierte Fachliteratur, wobei auch diese erfahrungsgemäss nicht unveränderlich ist.

Die drei nichtstandardisierten **Experteninterviews** bauten auf einem im Voraus erstellten Leitfaden auf (s. Anhang XIII bis Anhang XV), welcher die Grundlage bildete um die Informationsziele für das Interview sicherzustellen. Gemäss den Anforderungen an die Fragen Gläser und Laudel (2010) wurde bei deren Formulierung darauf geachtet, dass sie offen, neutral, klar und einfach gestellt werden, damit die Interviewpartner ihrem Wissen entsprechend antworten konnten. Wie in den Bemerkungen zu den Interviews (s. Anhang XIII bis Anhang XV) dargelegt, bewährte sich der Leitfaden, obwohl teilweise nicht

viele Fragen gestellt werden mussten, da die beiden Experten zu jedem Bereich sehr umfangreich zu erzählen wussten. Es wurde versucht, dem Gespräch seinen natürlichen Lauf und die Experten möglichst aussprechen zu lassen. Zudem wurden viele der vorbereiteten Fragen durch die Erläuterungen der Experten geklärt und beantwortet, ohne dass die Fragen explizit hätten gestellt werden müssen. Teilweise wurden ungünstige Suggestivfragen oder geschlossene Fragen gestellt und der Umstand, dass das Interview gleichzeitig mit zwei Experten durchgeführt wurde, war insofern herausfordernd, als dass kaum Pausen entstanden, in denen nachgefragt oder eine neue Frage hätte gestellt werden können. Von den geplanten Themen konnten jeweils nur etwa ein Drittel angesprochen werden. Es zeigte sich jedoch, dass dies für den weiteren Verlauf der Forschungsarbeit mehr als genug war, da einige ausführlich beantwortete Themen gar nicht in die Arbeit eingeflossen sind. Zudem wurden die Nachteile eines Ferninterviews über das Telefon deutlich, da regelmässig kleinere Unterbrüche und zweimal sogar ein Abbruch der Verbindung passierten. Es war nachteilig, dass die nonverbalen Gesten und Aussagen der Interviewpartner nicht gesehen werden konnten. Den Interviews ist kritisch anzufügen, dass alle drei mit den gleichen Experten durchgeführt wurden, was eine mögliche Triangulation innerhalb der Interviews verhinderte.

Für die **Transkription** wurde nach einer Evaluation zweier verfügbarer Programme mit MAXQDA gearbeitet, da dieses bedienungsfreundlicher erschien und mit den Codes und Memos zusätzliche hilfreiche Auswertungs- und Forschungsmöglichkeiten beinhaltet. Die vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011, S. 15ff) bewährten sich sehr, da die Aussagen in dieser Form für die weitere Verwendung genügten. Durch die teilweise unklare Aufnahmequalität aufgrund der Telefonverbindung konnten einzelne Wörter oder Satzteile nur undeutlich verstanden werden. Bei relevanten Stellen wurden diese mit den Experten im Nachhinein geklärt und sonst als 'unverständlich' gekennzeichnet. Dieses Problem trat besonders dann auf, wenn beide Experten gleichzeitig etwas sagten. Im Anschluss an die Transkription wurden im gleichen Programm die relevanten Aussagen der Experten bezüglich deren Inhalt codiert. Die Organisation der MAXQDA-Codes ist im Anhang XI (s. S. 175) ersichtlich. Diese entsprach in etwa dem Aufbau der Themen, wie er zu Beginn der Arbeit sinnvoll erschien. Im Anhang XII (s. S. 176) ist ein Beispiel einer codierten Seite aus dem Experteninterview 1 angefügt, da im weiteren Verlauf des Anhangs die Transkriptionen der Experteninterviews ohne die Zuordnung der Codes aufgeführt sind.

Die **gegenstandbezogene Theoriebildung** konnte, wie von Mayring (2002) beschrieben, genutzt werden um während der Datensammlung Konzepte, Vergleiche und Hypothesen zu entwickeln, verfeinern und zu verknüpfen (vgl. Mayring, 2002, S. 105). So haben die Erhebung und die Auswertung teilweise gleichzeitig stattgefunden. Wenn zu einer Thematik die Aussagekraft zufriedenstellend war, wurde die weitere Datenerhebung abgebrochen. Eine wichtige Rolle im Forschungsprozess nahmen die 'Memos' ein. Auf diesen in der Regel A6 grossen Merkkzetteln wurden handschriftlich Ideen, Fragen oder Merkpunkte notiert, die im Laufe des Forschungsprozesses auftauchten. Insgesamt wurden 86 solche Memos erstellt, auf denen teilweise mehrere Ideen vermerkt wurden. Im Laufe der Arbeit wurden sie auf ihre Relevanz überprüft und allenfalls in den weiteren Prozess miteinbezogen. Die Organisation der Memos ist im Anhang XVI (s. S. 209) ersichtlich.

Die Datenanalyse zu den zwei Unterfragen wurde aufgrund der beschriebenen Inhalte der Veden und der Heilpädagogik zusammengestellt. Die daraus abgeleiteten Ergebnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zur Untersuchung nach Themenbereichen (s. Kap. 10.1.4) ist kritisch anzumerken,

dass bei einigen Bezügen und Ergebnissen die Aussagen der Veden und der Heilpädagogik gemeinsam betrachtet und eingeordnet wurden. Die Untersuchung könnte noch differenzierter für jeden Wissensbereich einzeln durchgeführt werden. Das hätte jedoch zur Folge, dass die Auswertungstabellen doppelt geführt werden müssten. Zu allen Analysen und Ergebnissen besteht die Möglichkeit, dass weitere Aussagen zu diesen Themen existieren, diese jedoch in der Literaturrecherche nicht gefunden wurden und somit auch nicht dargelegt werden konnten.

Da in der qualitativen Forschung nicht die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung übernommen werden können, wird auf die in Kapitel 6.6 von Mayring (2002) erwähnten **Gütekriterien qualitativer Forschung** eingegangen. Die **Verfahrensdokumentation** ist insofern gewährleistet, als dass auf die Daten aus Büchern, Fachartikeln, Webseiten, Tondokumenten, Interviewaufnahmen, Transkripten, Codierungen und Memos weiterhin zurückgegriffen werden kann, um die Forschungsergebnisse für andere nachvollziehbar zu machen. Um die **argumentative Interpretationsabsicherung** zu gewährleisten, wurden Interpretationen wenn möglich argumentativ begründet. Zudem wurde die Bedeutung verschiedenster Begriffe (wie z.B. Mind, Brahman, Monismus, mnemotechnisch) innerhalb der Beschreibungen oder in Fussnoten klärend dargelegt. Für das Kriterium der **Regelgeleitetheit** wurde das Material in sinnvolle Themenabschnitte gegliedert und systematisch bearbeitet, indem die Analyse-schritte bei allen Ergebnisgruppen den gleichen Abläufen folgten. In der Beschreibung der Grundlagen der Veden war zudem das Raster der MAXQDA-Codes hilfreich und bei der Erarbeitung der heilpädagogischen Inhalte ergab sich aus einem beschriebenen Thema die nächste sinnvolle und relevante Thematik. Die **Nähe zum Gegenstand** wurde durch den Kontakt zu den Experten mit den Interviews, weiteren Telefonaten und schriftlichen Fragenklärungen ermöglicht. Zudem sind in diesem Zusammenhang auch die tägliche Arbeit und die eigene Erfahrung des Verfassers als Schulischer Heilpädagoge zu erwähnen. Um die **kommunikative Validierung** zu gewährleisten, wurden die Transkriptionen der Interviews den Experten geschickt und allfällige für die Weiterarbeit relevante Fragen telefonisch, per Mail oder per Whatsapp geklärt und flossen dementsprechend in die weitere Forschungsarbeit mit ein. Diese Referenzen sind in Anhang VI bis Anhang X (s. S. 172 - 174) ersichtlich. Die **Triangulation** in den Beschreibungen zu den Veden ist vor allen durch Aussagen von Dayananda in Bezug zu Aussagen der Experten aus den Interviews möglich geworden. Ansonsten waren aufgrund des beschränkten Umfangs an Informationsquellen kaum inhaltliche Absicherungen möglich. Im Bereich der Heilpädagogik ermöglichte zum Teil die Vielzahl an zur Verfügung stehende und in diese Arbeit einbezogene heilpädagogische Fachliteratur eine Triangulation. In einigen Themenbereichen konnten Aussagen von verschiedenen Autoren verglichen und die für diese Arbeit relevanteste Variante genutzt werden.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass die intensive Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Abläufen und Forschungsmethoden eine möglichst objektive und zuverlässige Untersuchung zum Ziel hatte. Dies bedingte auch, dass sich der Verfasser in allen Phasen des Forschungsprozesses jeweils für ein Vorgehen entscheiden musste, um es bei Bedarf wieder anzupassen oder nachträglich zu ergänzen. Es wäre zu prüfen, inwiefern das Programm MAXQDA weitere hilfreiche und ergänzende Funktionen beinhalten würde, die für diesen Forschungsprozess noch nicht genutzt wurden. Die Abläufe haben sich grundsätzlich bewährt und würden für weitere Forschungsarbeiten mit gewissen Anpassungen wieder so angewandt werden.

13 Fazit

Der vorliegende explorative Vergleich legt dar, dass die Veden eine Relevanz im heilpädagogischen Kontext haben. Dies wird anhand der beschriebenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie der Ergänzungen der Heilpädagogik durch die Veden deutlich.

Von Bedeutung für den heilpädagogischen Kontext ist die Kategorisierung der vier menschlichen Ziele (*puruṣārthas*), die darlegt, dass zuerst solide, ethische Werte und Standards vorhanden sein sollten, auf denen die Wünsche und Handlungen eines Menschen aufbauen. Es wird aufgezeigt, dass die Thematik der Ethik und Werte eine zentrale Rolle einnimmt, wenn es um die Entwicklung und Reifung einer Person geht. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann die heilpädagogische Fachperson der Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung einen angemessenen Stellenwert einräumen, sie kann unterstützt werden, ihre eigene Entwicklung zu reflektieren, Änderungen in ihren Haltungen und Sichtweisen herbeizuführen und Entwicklungsthemen bei den von ihr betreuten Menschen zu erkennen. Die Veden betonen zudem die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit und psychologischen Veranlagung, wobei auch da ethische Haltungen und Werte eine wichtige Rolle spielen. Die Ursachen von Verhaltensweisen und Aktivitäten des Mindes werden gemäss den Veden auf die Zusammensetzung der drei *guṇas* (*sattva*, *rajas*, *tamas*), die Einprägungen im Mind und die daraus resultierenden Vorlieben und Abneigungen zurückgeführt. Somit hat das Wissen über die positiven und negativen Seiten der *guṇas* und wie diese genutzt oder neutralisiert werden können, ebenfalls eine Relevanz. In Bezug auf das Lernen und das Führen eines zufriedenen und erfüllten Lebens sind das *sattva-guṇa* und die Möglichkeiten, wie dieses gefördert werden kann, zentral. Das Verstehen der Wirkungsweisen der drei *guṇas* begünstigt, dass das Verhalten der betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen besser verstanden wird, ohne dass es verurteilt werden muss. Zudem kann dieses Wissen die heilpädagogischen Fachperson unterstützen Mittel und Wege zu finden, wie diese Menschen positiv gefördert werden können.

Im Weiteren wird der Wert des Menschseins hervorgehoben, da einem Menschen mehr Möglichkeiten und Entwicklungspotential offenstehen als den anderen Lebewesen. Ein Mensch ist insofern einzigartig, als dass nur er sich auf diese ausgeprägte Weise selbst bewusst ist und dank dem freien Willen eine gewisse Freiheit hat, sich bewusst zu entscheiden und so eine Veränderung in der psychologischen Veranlagung herbeizuführen. In diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis von Bedeutung, dass die Zukunft einer Person durch ihr eigenes Denken und Handeln geformt und bestimmt wird und dass durch angemessenes und ethisches Denken, Sprechen und Handeln die Weichen für die eigene Zukunft gestellt werden können. Die dargelegten Ergänzungen der Veden können in der heilpädagogischen Fachperson eine Akzeptanz der Lebensereignisse begünstigen und dies wiederum kann eine Wertschätzung und Dankbarkeit für den jetzigen Moment fördern und Vertrauen und Hingabe an die Gesetzmässigkeiten können wachsen. Es ist 'in Ordnung', so wie ein Mensch jetzt gerade ist und von diesem Standpunkt aus kann entschieden werden, was der nächste angemessene Schritt ist.

Bedeutsam ist zudem das dargestellte Modell des Kreislaufs des 'Werdens' (s. Abbildung 8; S. 48), welches wichtige Begriffe und Konzepte der Veden miteinander in Bezug setzt und das Verständnis der dargelegten Zusammenhänge erleichtern kann. Die zentrale Aussage der Veden ist, dass durch das Wissen über *dharma* und über die Natur des Menschen aus diesem Kreislauf ausgestiegen werden kann (s. Abbildung 9; S. 74). Für die heilpädagogische Fachperson kann die Sicht der Veden von einer nicht dualistischen Wirklichkeit und die Aussage, dass die Essenz und Substanz jedes Lebewesens

eine 'unlimitierte Realität in Form von Bewusstsein' ist, einen Wandel der Sichtweise und Haltung bewirken. Je klarer dies verstanden wird, desto mehr Sinn können alle Handlungen und Ziele im privaten und beruflichen Kontext bekommen.

So wie das Wissen der Heilpädagogik Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung und Reifung unterstützt und fördert, so kann das Wissen der Veden zudem die heilpädagogische Fachperson unterstützen, sich ebenfalls weiterzuentwickeln und sie anregen ihr eigenes Denken und Handeln zu reflektieren, zu verstehen und allenfalls zu verändern. In unserem Kulturkreis ist das vedische Wissen vor allem für Erwachsene relevant, was jedoch nicht ausschliesst, dass auch Kinder oder Jugendliche direkt vom Wissen der Veden lernen können. Zusammenfassend könnten die Veden somit in übertragenem Sinne als 'Heilpädagogik für den Heilpädagogen' bezeichnet werden. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich jemand diesem Wissen freiwillig und aus intrinsischer Motivation zuwendet, wenn ein Bedürfnis danach vorhanden ist. Denn es erscheint nicht sinnvoll, dieses Wissen von aussen jemandem aufzudrängen, da es grundlegende Schlussfolgerungen über die Welt und die Person selbst in Frage stellt. In diesem Sinne und in Bezug zur Tatsache, dass gewisse Aussagen und Ergänzungen der Veden wissenschaftlich nicht belegt werden können, setzt dieses Wissen das von Mayring (2002) erwähnte Prinzip der Offenheit voraus und dass Hypothesen und methodische Verfahren im Forschungsprozess den Blick auf wesentliche Aspekte des Gegenstandes nicht versperren dürfen und sie sich erweitern, modifizieren oder revidieren lassen müssen, wenn es notwendig erscheint (vgl. Mayring, 2002, S. 28). Diese Ausführungen legen dar, dass die Aussagen der Veden nicht in erster Linie auf das praktische Handeln, sondern mehrheitlich auf die Sichtweise und Haltung der heilpädagogischen Fachperson einen Einfluss haben können.

14 Ausblick und weiterführende Themen

Wie in Kapitel 5.2 zur Eingrenzung des Themas beschrieben, musste eine Auswahl getroffen werden, welche Inhalte für diese Forschungsarbeit von Bedeutung waren und auf welche verzichtet werden konnte. Die Möglichkeiten, zu welchen Themen weiter geforscht werden könnte, scheinen sehr umfangreich zu sein. Gewisse der nachfolgend erwähnten Themen beziehen sich mehrheitlich auf die Heilpädagogik und andere vor allem auf die Veden.

Ausblick 1: Werte entdecken und leben im Kontext der Heilpädagogik und der Schule

Wie von Kumble und Hongasandra (2019a) beschrieben, geht es im Zusammenhang mit Werten mehrheitlich um das Wiederentdecken von ethischen Werten und Haltungen, da diese natürlich in jedem Menschen vorhanden sind. Dayananda (2011k) erläutert dazu, dass sich niemand solcher Werte nicht bewusst ist, aber dass sie oft nicht richtig verstanden werden und es somit darum geht, den 'Wert von Werten' zu entdecken und zu verstehen (s. Kap. 7.12.2). Es könnte z.B. vertieft auf die Bedeutsamkeit der ethischen Prinzipien, Haltungen und Werte (*yama-niyama*) aus dem Yogasūtra eingegangen (s. Kap. 7.12.1) oder auf den Fachbüchern 'Werte in der Schule' von Standop (2016), 'Werte machen Schule' von Schubarth, Gruhne und Zylla (2017) und dem Lehrmittel 'Der Wert von Werten' von Kägi (2016) aufgebaut werden. Letzteres bezieht sich auf vedische Grundsätze von Ethik und Werten. In diesem Zusammenhang kann ebenfalls die Bedeutung der Lehrperson-Schüler/innen-Beziehung weiter erforscht werden oder inwieweit Werte durch Geschichten, Rollenspiele oder Theatersequenzen ziel führend thematisiert werden können.

Ausblick 2: Umgang mit dominierenden *guṇas* im Schulunterricht

In der Diskussion D4 wurde als bedeutsam erwähnt, wie durch das Erkennen der dominierenden *guṇas* deren positive Seiten genutzt und deren negative Seiten neutralisiert werden können, um letztlich eine zufriedene und wache Veranlagung zu fördern. Diese Thematik könnte man sehr offen angehen, indem verschiedenste Möglichkeiten und bestehende Konzepte dazu erforscht würden. Weiter könnten, wie von Kumble und Hongasandra (2019b) in Kapitel 7.9.1.5 erwähnt, Teile des achtgliedrigen Pfades (*aṣṭhāṅgayoga*) genutzt und erforscht werden, um eine sattvische Veranlagung zu fördern. Dazu zählen Körperübungen (*āsana*), Atemübungen (*prāṇayāma*) oder einfache Formen der Meditation (s. Kap. 7.9.1.5). Es könnte auch der Effekt von regelmässigem Om-Chanting oder dem Rezitieren von Mantras auf den Körper und Mind untersucht werden oder durch welche Hirnfrequenzen (Alpha-, Beta-, Theta- oder Delta-Wellen) am besten gelernt werden kann. Als unterstützende Literatur würden sich z.B. die Bücher 'Yoga für Kinder und Jugendliche' von Sriram und Becker-Oberender (2015) und 'Wissenschaftliche Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen' von Stück (2011) anbieten. Zudem existiert eine Vielzahl weiterer praktischer Yogaliteratur, die ebenfalls Yoga mit Kindern thematisieren.

Ausblick 3: Vergleich mit Persönlichkeitsentwicklungsmodellen

Zusätzlich zum Vergleich der Ergänzung D1 zwischen der Bedürfnishierarchie nach Maslow und den vier *puruṣārthas* (s. Kap. 10.2.1) wäre es interessant, die Modelle der «Ich-Entwicklung» nach Loevinger und die «Subjekt-Objekt-Theorie der Entwicklung des Selbst» nach Kegan miteinzubeziehen. Als Grundlage dafür könnte dabei das Buch 'Ich-Entwicklung für effektives Beraten' von Binder (2016) dienen, welches Grundlagen zu beiden Modellen beinhaltet.

Ausblick 4: Ayurveda und Ernährung

In Kapitel 7.2 zum Aufbau und den Teilen der Veden wurde das Wissen des Ayurveda erwähnt, eine alte und traditionelle indische Heilkunst, die ihre Wurzeln ebenfalls in den Veden haben. Die zentralen Elemente des Ayurveda sind verschiedene Massage- und Reinigungstechniken, die Ernährungslehre, die Yogapraxis und die Pflanzenheilkunde. Sie baut auf drei Prinzipien des Lebens, den sogenannten *doṣas*, auf: 1) *vata* (Wind, Luft und Äther, das Bewegungsprinzip); 2) *pitta* (Feuer und Wasser, das Stoffwechselprinzip); 3) *kapha* (Erde und Wasser, das Strukturprinzip) (Vgl. Wikipedia, 2020x) Im Experteninterview 2 mit Kumble und Hongasandra (2019b) wurde zudem auf die Relevanz der Ernährung eingegangen und welchen Einfluss sie auf den Körper und speziell auch auf den Mind und das Verhalten eines Menschen hat. Ein bedeutender Aspekt ist in diesem Zusammenhang ist ausserdem, einen Mittelweg zu finden in allem was getan und konsumiert wird, sei das auf der Ebene der Arbeit, der Unterhaltung, des Essens oder des Schlafes (s. Kap. 7.9.1.4). Diese Themen könnten Gegenstand weiterer Forschung in Bezug zur Heilpädagogik sein.

Ausblick 5: Die Quantenphysik in Bezug zur Heilpädagogik und den Veden

Kumble und Hongasandra (2020d) erwähnten in Kapitel 7.10.3 die Relevanz des Denkens eines Menschen auf seine Zukunft, da das Denken die Entscheidungen und die Art und Weise der Handlungen einer Person beeinflusst. Zudem legt die Quantenphysik dar: «In der klassischen Physik hat der Beobachter eine rein passive Rolle ... Ein physikalischer Vorgang hängt nicht davon ab, ob er beobachtet wird oder nicht. ... Im Bereich der Quantenphysik erweist sich der Einfluss der Messapparatur auf den beobachteten Vorgang als ganz grundsätzliche Erscheinung. Jede Art von Messung bedeutet eine gegenseitige Einwirkung zwischen dem untersuchten System und dem Messinstrument. Deshalb hat alleine die Tatsache der Messung bereits eine Wirkung auf quantenmechanische Effekte» (Wikipedia, 2020y). Dieser Effekt könnte auch in Bezug zur Heilpädagogik betrachtet werden. So könnte die Frage gestellt werden, ob und inwiefern die heilpädagogische Fachperson als Beobachtende, die beobachtete Person durch ihr Denken und ihre Handlungen beeinflusst. Dabei könnte die Hypothese gestellt werden: 'Die heilpädagogische Fachperson beeinflusst ein Kind und dessen Zukunft auf die Weise, wie und was sie über dieses Kind denkt und wie sie mit ihm umgeht.'

Ausblick 6: Die Gleichnisse von Platon im heilpädagogischen Kontext

In der griechischen Mythologie gibt es verschiedene Gleichnisse, deren Betrachtung im Kontext der Heilpädagogik und der Veden interessant erscheinen. Dies sind insbesondere die Gleichnisse Platons. Das erste der drei bekanntesten und aufeinander aufbauenden Gleichnisse ist das Sonnengleichnis. Darauf folgt das Liniengleichnis, welches letztlich in das Höhlengleichnis mündet. Der Verfasser hat an der Hochschule für Heilpädagogik ein Wahlmodul besucht, welches das Höhlengleichnis in Bezug auf die Heilpädagogik betrachtete. Im Weiteren könnte dieses Gleichnis auch auf die Relevanz zu den Veden untersucht werden, was wiederum im heilpädagogischen Kontext gesehen werden könnte.

15 Nachwort

Diese Arbeit war eine intensive Auseinandersetzung mit dem heilpädagogischen und vedischen Wissen und der Entwicklung des Menschen im Allgemeinen. Ich erkenne, dass die gemachten Ausführungen den beschriebenen Themen nur zu einem Teil Rechnung tragen können und dass kein Anspruch auf Vollständigkeit darauf erhoben werden kann. Jedes Kapitel eröffnete eine Welt für sich, zu der immer noch mehr hätte geschrieben werden können. Dabei versuchte ich, die für diese Arbeit wesentlich erscheinenden Aspekte darzulegen.

Die Themen der gültigen Instrumente des Wissens und der Wissenschaftlichkeit haben mich dabei sehr beschäftigt und ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht. Nebst der Frage nach wissenschaftlichen Beweisen für die Hypothese der Wiedergeburt oder die Unterscheidung zwischen dem 'Bewusstsein' und dem 'Körper und Mind', kam die Frage auf, aufgrund welcher wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beweisen die erwähnten Annahmen zweifelslos ausgeschlossen werden können.

Wenn ich beobachte, wie die Aussagen der Veden in meinem Leben wirken, kann ich sie mit einem Reiseführer vergleichen, in dem mir verschiedene Reiseoptionen, Handlungsmöglichkeiten sowie hilfreiches Wissen über Gesetzmässigkeiten und kulturelle Eigenheiten vermittelt werden. Ich als Reisender habe jederzeit den freien Willen gemäss den Empfehlungen des Reiseführers zu entscheiden, etwas anders zu tun oder einen Vorschlag gar nicht zu beachten oder umzusetzen. Die Verantwortung für die Entscheidungen bleibt bei mir und damit auch die Verantwortung für die daraus resultierenden Ergebnisse und Konsequenzen.

Eine sehr intensive und bereichernde Auseinandersetzung kommt mit diesen Zeilen 'so als ob' zu einem Ende. 'So als ob', weil die Erforschung dieser Fragestellungen und Themen in keiner Weise abgeschlossen ist. Auch wenn sie vielleicht nicht auf diese schriftliche Art geschieht, dann wird sie zumindest durch Beobachtungen, Vergleiche, Diskussionen oder in Gedanken weitergehen. Durch die Matrix dieser Arbeit betrachte ich Zeitungsberichte, Aussagen von Menschen, Phänomene in der Natur und viele weitere Aspekte des Lebens mit anderen Augen und die in der Einleitung erwähnte Dankbarkeit für alle Wissenstraditionen, Lehrpersonen und begleitenden Menschen hat sich weiter vertieft. Zudem erscheinen die zu Beginn erwähnten Zitate, wie z.B. von Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Johann Wolfgang von Goethe oder Mahatma Gandhi in einem neuen Licht.

„Es ist die lohnendste und erhebenste Lektüre, die auf der Welt möglich ist: Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens seyn.“

Arthur Schopenhauer

om tat sat - ॐ तत् सत्

16 Abbildungsverzeichnis

▪ Abbildung 1: Verfahren qualitativer Forschung (Mayring, 2002, S. 134)	15
▪ Abbildung 2: Typisierung von Interviewfragen (Gläser & Laudel, 2010, S. 130)	18
▪ Abbildung 3: Vyāsa (Avercart, 2019).....	26
▪ Abbildung 4: Ādi Śaṅkarācārya (507–475 v.Chr.) (Goodreads, 2019)	27
▪ Abbildung 5: Sanskrit Lauttabelle (Nath, n.d.).....	31
▪ Abbildung 6: Die vier menschlichen Ziele (<i>puruṣārtha</i>).....	34
▪ Abbildung 7: Kṛiṣṇa (rechts) und Arjuna (Dollsofindia, 2019)	47
▪ Abbildung 8: Der Kreislauf des 'Werdens' (<i>Sarṁsāra</i> -Rad).....	48
▪ Abbildung 9: Der Ausstieg aus dem Kreislauf des 'Werdens' (<i>Sarṁsāra</i> -Rad)	74
▪ Abbildung 10: Das Leben in Freiheit nach dem Verstehen (<i>jīvanmukti</i>)	75
▪ Abbildung 11: Allgemeine Pädagogik und Heilpädagogik (Bernitzke, 2011, S. 8)	77
▪ Abbildung 12: Schwerpunkt-konzentration Medizin - Sonderpädagogik (Bach, 1999, S. 63)...	78
▪ Abbildung 13: Benachbarte Disziplinen der Heil-/ Sonderpädagogik (Bach, 1999, S. 63)	79
▪ Abbildung 14: Paul Moor (Universität Zürich, 2020)	83
▪ Abbildung 15: Heinrich Hanselmann (Portraitarchiv, 2020)	83
▪ Abbildung 16: Ursachen- und Folgenkette bei einer Behinderung (Schmutzler, 1994, S. 26)	87
▪ Abbildung 17: Komponenten der ICF (Dimdi, 2020a)	91
▪ Abbildung 18: Ursachen Erlebens-/ Verhaltensstörungen (Hobmair, et al., 2016, S. 405).....	95
▪ Abbildung 19: Bedürfnishierarchie nach Maslow vor 1970 (Bundschuh, 2010, S. 173).....	100
▪ Abbildung 20: Hierarchie der Bedürfnisgruppen aufgrund ihrer relativen Vorrangigkeit in der Bedürfnisbefriedigung (Krech, Crutchfield, & Egerton, 1962, S. 77).....	100
▪ Abbildung 21: Maslows Bedürfnishierarchie nach 1970 (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 540).	101
▪ Abbildung 22: Ethische Theorien (Arn C. , 2009, S. 139)	104
▪ Abbildung 23: Vergleich der <i>puruṣārthas</i> mit der Bedürfnishierarchie nach Maslow.....	122
▪ Abbildung 24: ICF Raster mit Stichwörtern (HfH-Modul-Förderdiagnostik, 2017)	210

17 Tabellenverzeichnis

▪ Tabelle 1: Beispiele von Qualitäten und Effekten der <i>guṇas</i>	57
▪ Tabelle 2: Synonyme und Nomen zu «heil» (vgl. Woxikon, 2019)	78
▪ Tabelle 3: Erlebens- und Verhaltensstörungen (Hobmair, et al., 2016, S. 404)	89
▪ Tabelle 4: Vier Sichtweisen auf Behinderung (vgl. Wolfisberg, 2017)	92
▪ Tabelle 5: Ursachen von Behinderungen (Bernitzke, 2011, S. 25-26).....	94
▪ Tabelle 6: Sieben Tugenden und Untugenden nach Prudentius (Wikipedia, 2020q).....	107
▪ Tabelle 7: Analysegruppe A - Gemeinsamkeiten der Veden und der Heilpädagogik.....	114
▪ Tabelle 8: Analysegruppe B - Unterschiede zwischen den Veden und der Heilpädagogik ...	117
▪ Tabelle 9: Analysegruppe C - Nicht vergleichbare Aspekte der Veden / Heilpädagogik	120
▪ Tabelle 10: Analyse D1 - Ziele Heilpädagogik / Bedürfnishierarchie / vier <i>puruṣārthas</i>	121
▪ Tabelle 11: Analyse D2 - Sichtweisen auf Behinderung / Gesetz von Ursache und Wirkung 123	

▪ Tabelle 12: 'Ursache-Wirkung-Sichtweise' auf Behinderung	123
▪ Tabelle 13: Analyse D3 - Ursachen von Behinderung / Gesetz von <i>karma</i> und <i>punya-pāpa</i>	124
▪ Tabelle 14: Analyse D4 - Ursachen Erlebens- und Verhaltensstörungen und die <i>guṇas</i>	124
▪ Tabelle 15: Analyse D5 - Ethik und Werte in Bezug zur psychologischen Gesundheit	125
▪ Tabelle 16: Analyse D6 - Unterscheidung 'Bewusstsein' / 'Körper und Mind'	126
▪ Tabelle 17: Analyse D7 - Hypothese der Wiedergeburt	127
▪ Tabelle 18: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe A	135
▪ Tabelle 19: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe B	136
▪ Tabelle 20: Untersuchung nach Themenbereichen Ergebnisgruppe C	137
▪ Tabelle 21: Zusammenstellung der Untersuchungen nach Themenbereichen	137
▪ Tabelle 22: Beurteilung der benutzten Dokumente der Veden nach Scott (1990)	166
▪ Tabelle 23: Beurteilung der nicht benutzten Dokumente der Veden nach Scott (1990)	167

18 Literaturverzeichnis

- AHV-IV. (02. 03 2020). Von <https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Invalidenversicherung-IV/Allgemeines#qa-1207> abgerufen
- Aiyar, R. K. (2008). *Dialogues with the Guru. Talks with his holiness Sri Chandrashekhara Bharati Swaminah late Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetha* (4 Ausg.). New Dehli: Shankara Vidya Kendra.
- Antor, G., & Bleidick, U. (2000). *Behindertenpädagogik als angewandte Ethik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Arn, C. (2009). *Ethikwissen für Fachpersonen*. Basel: EMH.
- Arn, C., Lienhard, P., Kohler, J., Jucker, D., & Lanfranchi, A. (2018). Konzept Ethik an der HfH. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- A-S-Studienkreis. (27. 12 2019). Von Arthur - Schopenhauer - Studienkreis: <http://www.arthur-schopenhauer-studienkreis.de/Bhagavadgita-Upanishaden/bhagavadgita-upanishaden.html> abgerufen
- Atteslander, P. (1971). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: deGruyter.
- Avercart. (27. 12 2019). Amazon. Von [amazon.com: \(https://www.amazon.com/Avercart-Maharshi-Vedvyas-Poster-8-5x11/dp/B075RZ4B4G\)](https://www.amazon.com/Avercart-Maharshi-Vedvyas-Poster-8-5x11/dp/B075RZ4B4G) abgerufen
- Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.
- Badrinath, S. V. (2016). *Kathopanishad. Class Notes based on Swami Paramarthanandaaji's classes*. Coimbatore: Arsha Avinash Foundation.
- Bakker, F. L. (24. 09 2012). Sagepub. Von Comparing the Golden Rule in Hindu and Christian Religious Texts: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0008429812460141> abgerufen
- Becker-Carus, C. (1983). *Zust nde des Bewusstseins*. Erlangen: Dt. Inst. für Fernstudien an der Univ. Tübingen.
- Bernitzke, F. (2011). *Heil- und Sonderpädagogik*. Köln: Bildungsvlag EINS.
- Berufsagentur für Arbeit. (30. 07 2019). Von Heilpädagog/-pädagogin: <https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=9129> abgerufen

- Berufsberatung*. (30. 07 2019). Von Sonderpädagoge/-Pädagogin (MA):
<https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=30&id=3660> abgerufen
- BHS Berufskodex. (2011). Zürich: Berufsverband Heil- und Sonderpädagogik Schweiz.
- Bibel. (27. 12 2010). *Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. Von bibeltext: <https://bibeltext.com/matthew/7-12.htm> abgerufen
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (3. Ausg.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Binder, T. (2016). *Ich-Entwicklung für effektives Beraten*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bleidick, U. (1999). *Behinderung als pädagogische Aufgabe*. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Bleidick, U., & Hagemester, U. (1995). *Einführung in die Behindertenpädagogik 1. Allgemeine Theorie der Behindertenpädagogik*. (5. Ausg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Borchers, D. (2001). *Die neue Tugendethik. Schritt zurück im Zorn?* Paderborn: Mentis.
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Chandrasekharendra, S. (2011). *The Vedas* (9. Ausg.). Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.
- Cloerkes, G. (1997). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Dayananda, S. (1989). *Introduction to Vedanta*. New Delhi: Vision Books.
- Dayananda, S. (2007a). *Fundamental Problem*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2007b). *Insights*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2009a). *Exploring Vedanta* (2. Ausg.). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2009b). *The Value of Values* (3. Ausg.). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2009c). *Prayer Guide*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (Nov. 2009d). Kathopaniṣad (series contd.). *Arsha Vidya Newsletter*. Coimbatore, Tamil Nadu, Indien. Von <https://arshavidya.in/newsletter-readarticles/#1463298492843-03281a41-5c63> abgerufen
- Dayananda, S. (2010a). *Muṇḍakopaniṣat* (Bd. 1). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2010b). *Muṇḍakopaniṣat* (Bd. 2). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011a). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 2). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011b). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 3). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011c). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 4). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011d). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 5). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011e). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 6). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.

- Dayananda, S. (2011f). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 7). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011g). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 8). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011h). *Bhagavad Gīta. Home Study Course* (Bd. 9). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2011k). *Teaching Tradition of Advaita Vedanta*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2012). *Problem is you - Solution is you*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2013a). *Sādhana and Sādhya. The Means and the End*. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2013b). *Tattvabodhaḥ* (2. Ausg.). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (2016b). *Taiittirīya Upaniṣad* (Bd. 2). Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.
- Dayananda, S. (n. d.). *Eight Significant Verses of the Bhagavad Gita*. Coimbatore: Arsha Vidya Gurukulam.
- Desikachar, T. (2019). *Über Freiheit und Meditation. Das Yoga Sutra des Patanjali. Eine Einführung*. Petersberg: Verlag Via Nova.
- Deutscher Bildungsrat. (1974). *Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Empfehlungen der Bildungskommission*. Stuttgart: Klett.
- Dimdi. (29. 01 2020a). Von ICF: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/> abgerufen
- Dimdi. (02. 03 2020b). Von Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information: <https://web.archive.org/web/20161126065420/http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> abgerufen
- Dollsofindia. (27. 12 2019). Von Krishna Preaches the Gita to Arjuna in the Battle of Kurukshetra: <https://www.dollsofindia.com/product/hindu-posters/krishna-preaches-gita-to-arjuna-in-battle-of-kurukshetra-reprint-on-paper-IJ21.html> abgerufen
- Dresing, T., & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. Marburg: Eigenverlag.
- Duffield, J. (September 1901). The Discovery of the Law of Gravitation. *Popular Science Monthly*, 59. Von https://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_59/September_1901/The_Discovery_of_the_Law_of_Gravitation abgerufen
- Düwell, M., Hübenthal, C., & Werner, M. (2011). *Handbuch Ethik*. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.
- Easwaran, E. (2008). *Die Upanischaden*. München: Arkana.
- Eben, A. (2013). *Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen*. München: Ansata.
- Einstein, A. (27. 12 2019). *Sasserlone*. Von Albert Einstein Zitat - Ein Vorurteil zertrümmern: <http://www.sasserlone.de/zitat/182/albert.einstein/> abgerufen
- Fees, K. (2015). *Geschichte der Pädagogik. Ein Kompaktkurs*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (7. Ausg.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Glaser, H. v. (1982). *Die fünf Weltreligionen*. Köln: Diederichs.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Goodreads. (27. 12 2019). Von Adi Shankaracharya:
https://www.goodreads.com/author/show/1173661.Adi_Shankaracharya abgerufen
- Grill, C. (2007). Soziogene Behinderung. Die Diagnose "Geistige Behinderung" bei Erwachsenen und die diesbezüglichen Sichtweisen unterschiedlicher Systeme. Linz. Von
<http://bidok.uibk.ac.at/library/grill-soziogene-dipl.html#idp7898624> abgerufen
- Grill, C. (2011). Primäre, sekundäre und soziogene Behinderung. *Festschrift "25 Jahre Schule für Sozialbetreuungsberufe" der Caritas für Menschen mit Behinderung Linz Salesianumweg*, S. S. 27-29.
- Häberlin, U. (1985). *Allgemeine Heilpädagogik*. Bern: Paul Haupt.
- Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2018). *Motivation und Handeln* (5 Ausg.). Berlin: Springer Verlag.
- Hesse, H. (1980). *Aus Indien. Aufzeichnungen, Tagebücher, Gedichte, Betrachtungen und Erzählungen*. Berlin: Suhrkamp.
- HfH-Modul-Förderdiagnostik. (01. 10 2017). ICF Raster mit Stichwörtern. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hobmair, H. (2016). *Pädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Hobmair, H., Altenthan, S., Betscher-Ott, S., Gotthard, W., Höhle, R., & Ott, W. (2016). *Pädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Hongasandra, R. (2013). Contemplation R. Hongasandra 11.06.2013. Heiden.
- Kägi, Y. (2016). *Der Wert von Werten. Spielerisch Werte vermitteln in Kindergarten und Unterstufe*. Bürglen TG: ProKiga-Lehrmittelverlag.
- Kirk, J., & Miller, M. (1986). *Reliability and validity in qualitative research. Sage university paper series on qualitative research methods* (Vol. 1). Beverly Hills: Sage.
- Krech, D., Crutchfield, R., & Egerton, B. (1962). *The individual in society*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Kumble, P. (2009). Contemplation Ph. Kumble. Bangalore.
- Kumble, P. (01. 03 2019). Besprechung Masterarbeit. (T. Kägi, Interviewer)
- Kumble, P. (10. 05 2020f). Referenz Whatsapp Kumble zu Mindbeschäftigung. Bangalore.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (11. 08. 2019a). Experteninterview 1. (T. Kägi, Interviewer) Heiden und Bangalore.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (19. 08. 2019b). Experteninterview 2. (T. Kägi, Interviewer) Heiden und Bangalore.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (22. 09. 2019c). Experteninterview 3. (T. Kägi, Interviewer) Heiden und Bangalore.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (22. 03 2020a). Besprechung Samsara Rad. (T. Kägi, Interviewer)
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (17. 04 2020b). Referenz Email Kumble & Hongasandra zu Arthapatti. Bangalore, Indien.

- Kumble, P., & Hongasandra, R. (14. 03 2020c). Referenz Email Kumble & Hongasandra zu Diagramm "The wheel of samsara". Bangalore, Indien.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (13. 01 2020d). Referenz Email Kumble & Hongasandra zu Katha Upanishat Mantra 2.2.7. Bangalore, Indien.
- Kumble, P., & Hongasandra, R. (01. 01 2020e). Referenz Email Kumble & Hongasandra zu Mahabharata Vers 5.39.57. *Email*. Bangalore, Indien.
- Lienhard, P. (2009). *Angewandte Ethik - Kunst oder Kunsthandwerk?* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Löwe, A. (1983). *Gehörlosenpädagogik. In: Solarova, Světluse (Hrsg.), Geschichte der Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Maslow, A. H. (1977). *Motivation und Persönlichkeit*. Olten: Walter-Verlag AG.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Michel, P. (2007). *Upanishaden. Die Geheimlehre des Veda* (2. Ausg.). Wiesbaden: Marix Verlag.
- Möckel, A. (2007). *Geschichte der Heilpädagogik* (2. Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Möller, K. (1983). Sozialwissenschaftliche Implikationen des humanistisch-psychologischen Bedürfnisbegriffs bei Abraham H. Maslow. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 555-576.
- Möller, K. (1988). "... an den Bedürfnissen und Interessen ansetzen". *Grundlagentheoretische Begründungszusammenhänge bedürfnisorientierter Jugend- und Erwachsenenbildung*. Opladen: Leske&Budrich.
- Moody, R. (1977). *Leben nach dem Tod. Die Erforschung einer unerklärten Erfahrung. 150 Menschen, die einmal in medizinischem Sinne gestorben waren und doch überlebt haben, berichten über ihr Leben nach dem Tod*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik*. Bern: Huber.
- Mylius, K. (2003). *Geschichte der altindischen Literatur* (2. Ausg.). Wiesbaden: Otto Harrassowitz KG.
- Nath, V. (n.d.). *Siksakandam*,. o. O.: o. V.
- Paramananda Bharati, S. (2014). *Foundations of Dharma*. Bangalore: Jnanasamvardhani Pratishtanam.
- Philippidis, L. (1929). *Die 'Goldene Regel', religionsgeschichtlich untersucht*. Eisleben: Klöppel & Särchen.
- Portraitarchiv*. (08. 05 2020). Von Heinrich Hanselmann:
<https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/119937> abgerufen
- Pramananda, S., & Dhira Chaitanya, S. (2012a). *Pūrṇa Vidyā. Vedic Heritage Teaching Programme. Text Book Sanātana Dharma. Part 9*. Chennai: Purna Vidya Trust.
- Pramananda, S., & Dhira Chaitanya, S. (2012b). *Pūrṇa Vidyā. Vedic Heritage Teaching Programme. Guidelines for Teaching Sanātana Dharma. Part 9*. Chennai: Purna Vidya Trust.
- Pramananda, S., & Dhira Chaitanya, S. (2012c). *Pūrṇa Vidyā. Vedic Heritage Teaching Programme. Text Book Values. Part 6*. Chennai: Purna Vidya Trust.
- Sasserlone. (15. 03 2019). Von sasserlone.de: <http://www.sasserlone.de/zitat/4253/albert.einstein/> abgerufen

- Schmutzler, H.-J. (1994). *Handbuch Heilpädagogisches Grundwissen. Einführung in die Früherziehung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Schopenhauer und die Upanischaden*. (15. 03 2019). Von http://www.schopenhauer-buddhismus.de/Schopenhauer/Schopenhauer_Upanischaden/schopenhauer_upanischaden.html abgerufen
- Schubarth, W., Gruhne, C., & Zylla, B. (2017). *Werte machen Schule. Lernen für eine offene Gesellschaft*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuntermann, M. (2007). *Einführung in die ICF. Grundkurs - Übungen - Offene Fragen* (2. Ausg.). Landsberg: ecomed Medizin.
- Scott, J. (1990). *A Matter of Record - Documentary Sources in Social Research*. Cambridge: Polity.
- Sriram, R. (2003). *Yogasutra. Patanjali*. Linsengericht: Sriram und Schlich.
- Sriram, R., & Becker-Oberender, K. (2015). *Yoga für Kinder und Jugendliche*. Petersberg: Via Nova Verlag.
- Standop, J. (2016). *Werte in der Schule. Grundlegende Konzepte und Handlungsansätze*. Weinheim: Belz Verlag.
- Steiner, R. (1982). *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe. Ein Zyklus von fünf Vorträgen*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
- Stevenson, I. (1976). *Reinkarnation. Der Mensch im Wandel von Tod und Wiedergeburt. 20 überzeugende und wissenschaftlich bewiesene Fälle*. Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag.
- Strasser, U. (2008). Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik. *Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Stück, M. (2011). *Wissenschaftliche Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen*. Uckerland: Schibri-Verlag.
- Taylor, J. B. (2010). *Mit einem Schlag. Wie eine Hirnforscherin durch ihren Schlaganfall neue Dimensionen des Bewusstseins entdeckt*. München: Knauer.
- Universität Zürich*. (08. 05 2020). Von Universität Zürich - Quelle: UAZ PA.034.083: <https://www.paedagogik-feiert.uzh.ch/de/personenbiographien/moorpaul.html> abgerufen
- Voss, R. (2018). *Wissenschaftliches Arbeiten. ...leicht verständlich!* (6. Ausg.). München: UVK Verlag.
- Webb, E., Campbell, D., Schwartz, R., & Sechrest, L. (1975). *Nichtreaktive Messverfahren*. Weinheim: Belz Verlag.
- Wikipedia*. (27. 12 2019a). Von Vyasa: <https://de.wikipedia.org/wiki/Vyasa> abgerufen
- Wikipedia*. (30. 07 2019b). Von Heilpädagogik: <https://de.wikipedia.org/wiki/Heilpädagogik> abgerufen
- Wikipedia*. (27. 12 2019c). Von Heureka: <https://de.wikipedia.org/wiki/Heureka> abgerufen
- Wikipedia*. (27. 12 2019d). Von Archimedisches Prinzip: https://de.wikipedia.org/wiki/Archimedisches_Prinzip abgerufen
- Wikipedia*. (12. 01 2020a). Von Jill Bolte Taylor: https://de.wikipedia.org/wiki/Jill_Bolte_Taylor abgerufen
- Wikipedia*. (27. 01 2020b). Von Christian Heinrich Heineken: https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Heinrich_Heineken abgerufen
- Wikipedia*. (27. 01 2020c). Von Ian Stevenson: https://de.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson abgerufen

- Wikipedia*. (01. 02 2020d). Von Bildungssystem in der Schweiz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_der_Schweiz abgerufen
- Wikipedia*. (20. 03 2020e). Von Maslowsche Bedürfnishierarchie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie abgerufen
- Wikipedia*. (27. 04 2020g). Von Mnemotechnik: <https://de.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnik> abgerufen
- Wikipedia*. (27. 04 2020h). Von Monismus: <https://de.wikipedia.org/wiki/Monismus> abgerufen
- Wikipedia*. (01. 05 2020k). Von Darwinismus: <https://de.wikipedia.org/wiki/Darwinismus> abgerufen
- Wikipedia*. (02. 03 2020m). Von Behinderung: https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung#cite_ref-1
abgerufen
- Wikipedia*. (03. 01 2020n). Von Dharma: <https://de.wikipedia.org/wiki/Dharma#Sanatana-Dharma>
abgerufen
- Wikipedia*. (02. 03 2020p). Von Invalidität: <https://de.wikipedia.org/wiki/Invalidit%C3%A4t> abgerufen
- Wikipedia*. (15. 02 2020q). Von Tugend: <https://de.wikipedia.org/wiki/Tugend> abgerufen
- Wikipedia*. (15. 02 2020r). Von Tugendethik: <https://de.wikipedia.org/wiki/Tugendethik> abgerufen
- Wikipedia*. (02. 03 2020s). Von Verminderte Erwerbsfähigkeit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verminderte_Erwerbsf%C3%A4higkeit abgerufen
- Wikipedia*. (12. 01 2020t). Von Wunderkinder: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkind> abgerufen
- Wikipedia*. (15. 05 2020u). Von Weisheit: <https://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit> abgerufen
- Wikipedia*. (21. 05 2020v). Von Sutra: <https://de.wikipedia.org/wiki/Sutra> abgerufen
- Wikipedia*. (27. 05 2020w). Von Kritischer Rationalismus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritischer_Rationalismus#cite_ref-47 abgerufen
- Wikipedia*. (06. 06 2020x). Von Ayurveda: <https://de.wikipedia.org/wiki/Ayurveda> abgerufen
- Wikipedia*. (12. 06 2020y). Von Beobachter: [https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_\(Physik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Physik))
abgerufen
- Wolfisberg, C. (12. 09 2017). Blick auf Behinderung: Die Person im Vordergrund. Zürich.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie*. Hallbergmoos: Pearson.
- Woxikon. (03. 01 2019). Von Synonyme für heil: <https://synonyme.woxikon.de/synonyme/heil.php>
abgerufen
- Yoga Vidya. (18. 11 2019). Von https://wiki.yoga-vidya.de/Sanskrit_Alphabet abgerufen
- Zimbardo, P., & Gerrig, R. (2004). *Psychologie*. München: Pearson Studium.
- Zitate. (15. 03 2019). Von zitate.eu: www.zitate.eu/author/kant-immanuel/zitate/103509 abgerufen

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich

Eine Erforschung möglicher Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der vedischen Weisheitstexte und der
heilpädagogischen Literatur

Eingereicht von Thomas Kägi
Begleitung Brigitte Hepberger
Eingereicht am 19. Juni 2020

19 Anhang

Anhang I. Literaturrecherche

Die Bücher, Dokumente und Tonaufnahmen im Zusammenhang mit den Grundlagen der Veden wurden aufgrund der Beurteilungskriterien nach Scott (1990) betrachtet und bewertet. Die für diese Masterarbeit genutzten Dokumente weisen bei den Kriterien in der Regel einen hohen bis sehr hohen Wert auf und deshalb ist die Tabelle 22 nur beispielhaft ausgefüllt.

Tabelle 22: Beurteilung der benutzten Dokumente der Veden nach Scott (1990)

Kriterium		Fragen und Erklärung zum Kriterium									
1. Authentizität		Sind die Inhalte unverfälscht und unzweifelhaften Ursprungs? Ist es ein Primär- oder Sekundärdokument?									
2. Glaubwürdigkeit		Sind die Inhalte frei von Fehlern und Verzerrungen? Ist der Autor glaubwürdig und verlässlich?									
3. Repräsentativität		Sind die Inhalte typisch für das, wofür sie stehen und wenn nicht, ist das Ausmass bekannt, in dem sie untypisch sind? Enthält das Dokument relevante Informationen zur Beantwortung Fragestellung?									
4. Bedeutung		Sind die Inhalte klar und verständlich? Für wen wurde das Dokument erstellt?									
Bewertung in Bezug auf diese Arbeit:											
5 = sehr hoch		4 = hoch		3 = mittel		2 = tief		1 = sehr tief		? = keine Beurt.	
Nr.	Dokument	1. Authentizität		2. Glaubwürdigkeit		3. Repräsentativität		4. Bedeutung			
Beispiele für benutzte und in der Arbeit zitierte Dokumente											
1	Chandrasekharendra, Sri. (2011). The Vedas. (9. Aufl.) Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.	5	5	4	3						
2	Dayananda Saraswati, Sw. (1989). Introduction to Vedanta. New Delhi: Vision Books	5	5	5	4						
3	Dayananda Saraswati, Sw. (2013). Sādhana and Sādhyā. The Means and the End. Chennai: Arsha Vidya Research and Publication Trust.	5	5	4	4						
4	Easwaran, E. (2008). Die Upanischaden. München: Arkana.	4	4	4	4						
5	Kumble, P., & Hongasandra, R. (11. 08. 2019a). Experteninterview 1. (T. Kägi, Interviewer) Heiden und Bangalore.	5	5	5	5						
6	Paramananda Bharati, S. (2014). Foundations of Dharma. Bangalore: Jnanasamvardhani Prastishthanam.	5	5	4	5						
7	Pramananda, Sw. & Dhira Chaitanya, Sri. (2000). Pūrṇa Vidya. Vedic Heritage Teaching Programme. Text Book Sanātana Dharma. Part 9. Chennai: Purna Vidya Trust.	4	4	4	5						
...	usw.										

Anhang II. Sanskrit-Schlüssel der Transliteration und Aussprache

Aufbauend auf den Erläuterungen zur Transliteration und Aussprache der Sanskrit-Laute im Kapitel 4 gibt die folgende Auflistung zudem ein Aussprache- und Sanskritbeispiel für alle Laute.

Vokale

अ	a (kurz)	wie in Hammer	z. B. manas "Geist, denken"
आ	ā (lang)	wie in Saal	z. B. rājan "König"
इ	i (kurz)	wie in Sinn	z. B. bhikṣu "Bettelmönch"
ई	ī (lang)	wie in Liebe	z. B. bīja "Keim"
उ	u (kurz)	wie in Ruck	z. B. buddha "erwacht, der Erwachte"
ऊ	ū (lang)	wie in Blume	z. B. rūpa "Form"
ऋ	r̥ (kurz)	wie in R hythmus (gerolltes r)	z. B. ṛṣi "Seher"
ॠ	r̄ (lang)	wie in Marine	z. B. nṛṇām "der Männer" (Genitiv Plural)
ऌ	l̥ (kurz)	wie in <i>engl.</i> revelry	z. B. kl̥pta "vorbereitet"

Diphthongs

ए	e (lang)	wie in See	z. B. kṣetra "Feld"
ऐ	ai (lang)	wie in Hai	z. B. maitrī "Freundschaft"
ओ	o (lang)	wie in Rose	z. B. lobha "Gier"
औ	au (lang)	wie in Haus	z. B. bauddha "buddhistisch"

Anusvara und Visarga

अं	aṃ (<i>anusvāra</i>)	wie in Lamm	z. B. saṃbhava "Ursprung"
अः	aḥ (<i>visarga</i>)	ist im absoluten Auslaut (jedoch nicht in Komposita) als Hauchlaut auszusprechen, der den vorangehenden Vokal wie ein schwaches Echo wiederholt, z. B. namaḥ sprich / namaha /.	

Konsonanten (Die Konsonanten werden als Grundlage immer in der Verbindung mit dem a-Vokal geschrieben.)

• Erste Gruppe (*ka-varga*)

क	ka	wie in <i>span.</i> casa	z. B. karman "Handlung"
ख	kha	wie in K amm oder Back-h aus	z. B. kha "Luftraum"
ग	ga	wie in G asse	z. B. gati "Gang"
घ	gha	wie in Schlag- h and	z. B. laghu "leicht"
ङ	ṅa	wie in lang	z. B. gaṅgā "Ganges"

• Zweite Gruppe (*ca-varga*)

च	ca	wie in <i>engl.</i> ch ip	z. B. citta "Verstand"
छ	cha	wie in M atsch- h ose	z. B. chāyā "Schatten"
ज	ja	wie in <i>engl.</i> g in	z. B. jana "Mensch"
झ	jha	wie in <i>engl.</i> h edge- h og	z. B. jhaṣa "Fisch"
ञ	ña	wie in <i>frz.</i> Champ gn er	z. B. yajña "Opfer"

• Dritte Gruppe (*ṭa-varga*)

ट	ṭa	wie in <i>frz.</i> la t asse*	z. B. kaṭu "scharf"
ठ	ṭha	wie in T al oder Z ucht- h engst*	z. B. haṭha "Sonne und Mond"
ड	ḍa	wie in D ach*	z. B. Kuṇḍalinī "Schlangenkraft"

ढ	ḍha	wie in <i>engl.</i> mad-house*	z. B. gūḍha "geheim"
ण	ṇa	wie in Nacht *	z. B. guṇa "Eigenschaft"

(* mit zur Munddecke zurückgebogener Zunge)

• Vierte Gruppe (*ta-varga*)

त	ta	wie in <i>frz.</i> la tasse	z. B. gata "gegangen"
थ	tha	wie in Tal oder Zucht-hengst	z. B. tīrtha "Furt"
द	da	wie in Dach	z. B. dāna "Gabe"
ध	dha	wie in <i>engl.</i> mad-house	z. B. dharma "Ordnung"
न	na	wie in Nacht	z. B. nara "Mann"

• Fünfte Gruppe (*pa-varga*)

प	pa	wie in <i>frz.</i> parc	z. B. paśu "Haustier"
फ	pha	wie in <i>dt.</i> Paul oder Schlapp-hut	z. B. phala* "Frucht"
		(* nicht wie deutsches f sondern als p-h !)	
ब	ba	wie in Ball	z. B. bala "Kraft"
भ	bha	wie in Lob-hudelei	z. B. bhikṣu "Bettelmönch"
म	ma	wie in Maus	z. B. maṇi "Edelstein"

Semivokale (Halbvokale)

य	ya	wie in Jammer	z. B. yoga "Verbindung"
र	ra	wie in Rast (aber gerollt)	z. B. rājan "König"
ल	la	wie in Lamm	z. B. līlā "Spiel"
व	va	wie in Wasser	z. B. vāta "Wind"

Sibilanten (drei Zischlaute und ein Hauchlaut)

श	śa	wie in Schimmer	z. B. śakti "Energie"
ष	ṣa	wie in Dorsch *	z. B. kṛṣṇa "schwarz"
		(* mit zur Munddecke zurückgebogener Zunge)	
स	sa	wie in <i>engl.</i> sit	z. B. sādhu "gut"
ह	ha	wie in Hand	z. B. hasta "Hand"

Diese Zusammenstellung basiert auf Yoga Vidya (2019) mit einigen Änderungen gemäss Dayananda (2009b) und dem Verfasser.

Der Aufbau kann folgendermassen dargestellt werden:

Vokale und Diphtongs:	a, ā, ī, ī, u, ū, r, ṛ, ḷ; e, ai, o, au
5 Konsonantengruppen:	k, kh, g, gh, ṅ c, ch, j, jh, ñ ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ t, th, d, dh, n p, ph, b, bh, m
Halbvokale:	y, r, l, v
Zisch- und Hauchlaute:	ś, ṣ, s, h

Anhang III. Übersetzung: Die drei Arten von Wünschen und Verlangen

Übersetzung des Zitates aus dem Kapitel 7.4 (Das fundamentale menschliche Problem):

Ich führe eine Reihe von Aktivitäten und Handlungen aus, um mein Leben am Laufen zu halten: «Ich möchte zumindest nicht heute sterben, lass mich sehen, was morgen sein wird.» Das bedeutet, dass es kein morgen gibt; jedes morgen ist heute. Ich lebe im gegenwärtigen Augenblick und ich kann mir die Dezimierung oder Auslöschung meiner Existenz nicht einmal vorstellen. Es gibt eine natürliche Liebe zu sein. Dass ich leben will, ist ein natürlicher, universeller Drang, der nicht von einem anderen Menschen gepflanzt wurde. Sogar ein neugeborenes Baby hat den Drang zu leben und es kämpft ums Überleben. Es existiert definitiv das Bestreben, den Tod und damit das Altern zu vermeiden. Aber es gibt auch Menschen, die Selbstmord begehen wollen und andere, die es auch tun. Dieser Widerspruch lässt den Anschein entstehen, dass der Drang zu leben und zu existieren nicht so universell ist; trotz des Dranges zu leben, ist jemand bereit, sein Leben aufzugeben. Deshalb füge ich der allgemeinen Regel des Überlebens eine Ergänzung hinzu: Ich will leben und ich will glücklich leben. Wenn ich über mein ganzes Leben nachdenke und zum Schluss komme, dass in Zukunft keine Aussicht auf ein glückliches Leben besteht und nur Traurigkeit mein Los ist, werde ich natürlich depressiv. Dieser falsche Denkprozess kann mich dazu veranlassen, Selbstmord zu begehen. Menschen begehen Selbstmord nur, um der Traurigkeit zu entfliehen. Daraus können wir verstehen, dass der Drang glücklich zu leben, ebenso stark ist, wie der Drang zu leben.

Der dritte menschliche Drang ist, dass wir Unwissenheit nicht hinnehmen können. Von Kindheit an existiert das Bestreben zu wissen. Wenn man einem Kind ein Spielzeug zum Spielen gibt, wird es dieses als erstes versuchen zu öffnen. Die Fragen nach dem Warum?, Was? und Wie? tauchen im Mind eines des Kindes auf, ohne dass es dazu aufgefordert wird. Der Mensch hat eine Vorliebe für Klatsch und Tratsch, für das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften, usw., denn nichts sollte ohne sein Wissen geschehen. Unwissenheit ist also eine Sache, die man nicht ertragen kann. Wenn sie in grosser Eile sind und mit Ihrem Auto rasen, aber dann eine Gruppe von Menschen auf dem Trottoir versammelt sehen, werden sie langsamer, strecken ihren Kopf heraus und versuchen zu sehen, was dort geschieht. Oder wenn sie ihrer Frau kurz vor dem Schlafengehen den Schlaf rauben wollen, dann sagen sie ihr, dass sie ihr etwas sehr Wichtiges mitzuteilen haben, es jedoch erst am nächsten Tag sagen werden. Ihre Frau wird darauf bestehen, dass sie es ihr gerade dann sagen, weil sie Unwissenheit nicht ertragen kann. Auf diese Weise halten die Zeitschriften und Fernsehserien ihre Neugier am Leben, indem sie die Geschichte oder das Drama an einem entscheidenden und kritischen Punkt unterbrechen, so dass sie die nächste Ausgabe lesen oder die nächste Episode sehen wollen. Dasselbe tun wir auch in unseren Vorträgen oder Diskussionen. Unwissenheit ist also nur dann Glückseligkeit, wenn sie total ist. Wenn sie ein wenig wissen, dann werden sie mehr wissen wollen. Alle unsere Aktivitäten im Leben sind darauf ausgerichtet, diese drei natürlichen Bedürfnisse zu erfüllen. (Dayananda, 2012, S. 14-16) [Übers. d. Verf.]

Anhang IV. Übersetzung: *Mokṣa*, wenn alles an seinen Platz fällt

Übersetzung des Zitates aus dem Kapitel 7.5.4 (*Mokṣa*; Befreiung von allen Bindungen):

Mokṣa ist, wie *dharma*, ein menschliches Ziel und Streben, das mit anderen Lebewesen nicht geteilt wird. Sogar unter den Menschen ist diese Befreiung nur von wenigen ein bewusstes Anliegen. Diese wenigen erkennen, dass das, was sie wollen, nicht mehr Sicherheit oder mehr Vergnügen ist, sondern Freiheit selbst, Freiheit von allen Wünschen. Jeder Mensch erfährt solche Momente der Freiheit. Momente, wenn "an seinen Platz zu fallen" scheint. Wenn ich "an den richtigen Platz falle", bin ich frei. Diese flüchtigen Momente des "an den Platz Fallens" werden von allen Menschen erlebt. Manchmal bewirkt Musik, dass man an seinen Platz fällt, manchmal ist es die Erfüllung eines intensiven Wunsches oder die Wertschätzung von etwas Schönerem. Dass alles an seinem Platz ist, zeigt sich darin, dass man nicht will, dass etwas unter den momentanen Umständen anders sein muss. Wenn ich nicht will, dass etwas anders sein muss, dann weiss ich, dass ich mich in das, was ist, eingeordnet habe. Ich kenne Erfüllung. Ich brauche keine Veränderungen vorzunehmen, um zufrieden zu sein. Ich bin für den Moment frei – frei vom Bedürfnis für eine Veränderung in mir oder in den Umständen zu kämpfen. Wenn ich dauerhaft an "meinen Platz fallen" sollte und keine Veränderung mehr benötige, dann wäre mein Leben erfüllt und die Anstrengung wäre vorbei. Das Streben nach *mokṣa* ist der direkte Ausdruck dieser Freiheit, die jeder für kurze Momente erlebt hat, wenn alles "an seinen Platz gefallen" ist. (Dayananda, S. 11-12) [Übers. d. Verf.]

Anhang V. Übersetzung: Werte und Tugenden in der Bhagavad Gita

Übersetzung der Bhagavad Gita Verse 16.1 – 16.3 (s. Kap. 7.12.2)

Arjuna! Freiheit von Angst, Reinheit des Mindes und des Denkens, Stabilität in der Kontemplation, Wohltätigkeit, Spenden und Teilen, angemessene Zurückhaltung, Rituale durchführen, Rezitation des eigenen Zweigs der Veden, religiöse Disziplin (Einschränkung), Übereinstimmung von Gedanken, Wort und Tat, vermeiden vom Verletzen anderer, Ehrlichkeit und die Wahrheit sprechen, auflösen von Ärger, Entsagung und Loslassen, Auflösung des Mindes, Abwesenheit von Verleumdung, Mitgefühl für Lebewesen, Abwesenheit von starkem Verlangen, Sanftheit, Bescheidenheit, Abwesenheit von körperlicher Unruhe, Brillanz um schwierigen Herausforderungen mit Selbstvertrauen zu begegnen, Gelassenheit, Tapferkeit, Sauberkeit, kein Gedanke an Verletzungen zufügen, keine übertriebene Selbstmeinung - alle diese sind in jemandem vorhanden, der mit förderlichen Qualitäten geboren wird. [Übers. d. Verf.]

Übersetzung des Bhagavad Gita Verses 16.4 (s. Kap. 7.12.2)

Arjuna! Derjenige, der mit hinderlichen Qualitäten geboren ist, hat Angeberei und Heuchelei in Bezug auf *dharma*, Stolz, eine Tendenz zu einer übertriebenen Meinung über sich selbst oder zur Einforderung von Respekt, Ärger, Härte und einen Mangel an Unterscheidungskraft. [Übers. d. Verf.]

Anhang VI. Referenz Whatsapp Kumble zu Mindbeschäftigung

Gesendet: Sonntag, 10. Mai 2020 um 09.42 Uhr

Von: Phaniraj Kumble

An: Thomas Kägi

Dear Thomas, Om.

...responding to your question regarding BG-7/25, Svabhava in Vedanta is looked at in 2 different ways:

1. Vastu standpoint: Atma is Brahman/ Turiya, which is the abode of love and happiness i.e absolute and indivisible. No opposites viz.love and hatred.

2. Empirical/ transactional standpoint: Atma i.e oneself identified with BMS complex and so is in duality- I and you/this. Also because of one's karma goes through the world of opposites and reacts to it on the basis of one's svabhava- psychological dispositions (likes & dislikes).

The line " that the mind always moves towards objects of love" implies the opposite too, i.e it also moves towards the unpleasant/undesirable objects, people and situations. This is unavoidable as it happens out of one's svabhava. Then the sadhana in this context to overcome the above is to exercise alertness, realise the mistake and bring in Viveka. I don't need to go behind the mind. "Gunaha gunesu vartante iti matva na sajjate" - BG 3/28.

We are basically advocating Karma Yoga based on bhakti, in this contemplation, to overcome the problem of raga-dvesha.

Hope this adequately answers your question. All transactions take place only in the field of dvaita and dvandva i.e. the world of duality and opposites.

With Prema and Shreyas, Hari om

Anhang VII. Referenz Email Kumble & Hongasandra zu *arthapatti*

Gesendet: Freitag, 17. April 2020 um 11:17 Uhr

Von: <p.rkumble1950@gmail.com>

An: "Thomas Kägi" <thomaskaegi@gmx.ch>

Betreff: Arthapatti

Of the six pramanas, Arthapatti follows Anumana but it's validity is based on Pratyaksha pramana.

Arthapatti is Presumption in english.

E.g.: Nobody has seen Devadatta (a person) taking food and yet he is strong and sturdy. How to reconcile these two facts? It is done through presumption.

Though nobody has seen Devadatta taking food, he must be eating without being noticed by anyone. Otherwise it's not possible to remain healthy, active and not losing weight as he appears to all.

This is the meaning (Artha), arrived at (Aapatti) through factual reasoning.

The above e.g. is given in Nyaya Shastra which deals with pramanas.

Hope it serves your purpose.

Greetings to you both in Corona times.

Hari Om Tat Sat

Anhang VIII. Referenz Email Kumble & Hongasandra zum *Saṃsāra*-Rad

Gesendet: Samstag, 14. März 2020 um 07:33 Uhr

Von: <p.rkumble1950@gmail.com>

An: "Thomas Kägi" <thomaskaegi@gmx.ch>

Betreff: Re: illustration law of karma (wheel of saṃsāra)

Athmiya Thomas,

We are not used to representations of vedantha in the form of graphs & pictures, although it is very interesting that when we are listening to the teachings there is a constantly picturise & we project, because the natural orientation of human intellect to understand world. But here the teaching being about oneself, each & every understanding is to be related to an existing existence, as Self.

I am not telling that it is wrong or rightness regarding such representations. In fact to communicate something about this knowledge to one who is not a mumukshu or jignaasu, this is the only way, so you have made a good attempt. I will only write the changes in those words of the picture. First of all the verse of Gita is aptly meant to convey three things.

1. To talk about rebirth, one should accept the continuity of individual, then alone perpetuation of him with his own identity is possible.
2. Which means now I, as this unique person is very distinct from the human form, has to be recognised, so is not a belief. Then the physical frame, alone is born & individual gets manifests. Like unless there is a physical equipment, perceivable through sense organs is available, the recordings of the chip, never perceivable yet very much exists distinctly from the outer form.
3. Then alone one can talk about what can be done now to evolve individually to have better forms in future lives, where knowledge pursuits & choices can be made.
- 4 Then the language of law of karma, means good & bad results are never at the level of just actions but at a subtler level of intentions. Each action yields a seen result & an unseen result. This unseen, called paapa & punya will influence every other result, we enjoy. So there is so much unpredictability when we perform our actions regarding results.

In this context alone the present verse, yam yam vaapi smaran bhavam....tham thamevaithi .

For your question, all these are intimately connected, "law of karma, continuity of jiva & unseen results collected by each one of us as punya & paapa, a part of it fructifying in each birth & depending on the predominance of punya one gains better forms, where there is opportunity to understand what is the purpose of life & the reason for being born again & again can all be understood & also attempt to bring about the changes in the life style to facilitate the purpose.

Keeping this in mind you can change the words in your diagram, where for eg,

- 1.The fundamental cause, called Brahman, is in the form chaithanya (poorly translated as intelligence or consciousness in English, which refers more to the mind) available to all as I am, self existence, who is an experience with no limitations of any kind. Not knowing this is called Ignorance, then concluding I am a finite, mortal, material individual.
 - 2.This obviously leads to a nonacceptance, leading to desire to be different. Only means known to make my self acceptable is to gain things & relationships as mine, & the rest of the world as not mine, Favourable & unfavourable. Based on these, likes & dislikes grow & pursue goals through action to gain results to improve my status to be acceptable & also feel secure, to address fear of mortality.
- While pursuing it one ignores the instinctive values while getting what we want, adharma, because result is more important than how one gets it right or wrong ways, called dharmaadharma, because, while doing so ,there is collection of unseen results with each action we perform.

3. Out of This huge bundle of collected results, a part becomes the seed for germination in next birth of form. Birth is to form & not the individual, but because the jiva alone with the help of that intelligence governing this enormous laws of millions of jivas from a blade of grass to any higher forms, like the intelligence who is in all our biological activities, sustaining this complex, even in sleep, called Ishvara

4. The understanding about life, its purpose as either to enjoy life through pleasures or do it not caring for others & the way we respond to situations are all kept alive as knowledge in the mind, called swabhava, until situations manifest we don't realise how we react, or pause, think & respond caring for others well being too, etc, etc, is instilled, nourished by our ability to change swabhava, the true evolution or maturity of Jiva or individual, which is carried on to future lives.

This cycle of birth & death continues for ever with better births like us where one can pause to take stock of what we are doing, are we getting what we want or even do we really know what we want & why am I behaving the way, which is unacceptable to me too yet what & why prompts me to be so? Is there a way out of this by which life can be simple, loving, peaceful, nonviolent, accepting people, places & situations as they are without rivalry, competition, manipulating others for my gains etc, etc, is the true suffering of man, all these are addressed in this unique wisdom of truth.

Om Narayana

Anhang IX. Referenz Email Kumble & Hongasandra zum Mantra 2.2.7

Gesendet: Montag, 13. Januar 2020 um 10:16 Uhr

Von: <p.rkumble1950@gmail.com>

An: "Thomas Kägi" <thomaskaegi@gmx.ch>

Betreff: Re: Katha mantra 2.2.7

Dear Thomas, Namaste.

It may be helpful, if you have time to briefly go through the satsang session on the Katha mantra 2-2-7. All your questions would be answered.

In any case I will still respond. The confusion is caused by inappropriate English words like character which means svabhava i.e. psychological disposition and the word destiny refers to karmaphala that comes according to the law. Finally, it is our thinking/thought pattern that shape the future through the medium of karma. This is what is conveyed by the Katha mantra - 'yatha karma yatha srutham'.

Narayana Narayana

Anhang X. Referenz Email Kumble & Hongasandra zum Vers 5.39.57

Gesendet: Mittwoch, 01. Januar 2020 um 10:29 Uhr

Von: p.rkumble1950@gmail.com

An: "Thomas Kägi" thomaskaegi@gmx.ch

Betreff: Re: Mahabharata-Verse

The verse you have quoted from Mahabharata is not exactly the same I was referring to. Nevertheless, it captures the essence of Dharma. The English meaning of the above text is alright except for the word 'dharma'.

Instead of moral duty, righteousness or proper action/response will be more appropriate.

Ekasloki meaning given by Swamiji [Dayananda; Anm. d. Verf.] can't be any better.

With Prem and Shreyas.

Samastha Sanmangalani Bhavantu.

Sarva Purushatha Siddhirastu.

Hari Om Tat Sat.

Anhang XI. Organisation der MAXQDA-Codes

In den folgenden zwei Spalten ist die Organisation der für die drei Experteninterviews verwendeten MAXQDA-Codes ersichtlich.

- Origin of the Vedas
 - pramaana
 - Definition of Veda
 - pravrtti nivrtti dharma
 - sanaatana dharma
 - Sound Om
 - fundamental problem of man, mistake, adhyasa
 - Structure of the Vedas
 - jnaanakanda
 - karmakanda
 - anubhava and logic
 - purushartha
 - artha
 - kaama
 - raga / dvesha
 - dharma / adharma / values
 - punya
 - paapa
 - general values samanya dharma
 - specific values vishesha dharma
 - Gratitude
 - Acceptance
 - moksha
 - body mind sense complex
 - body, sthula sharira
 - mind, sukshma sharira
 - organs of knowledge
 - impurities of the mind
 - pratipaksha bahaavana
 - prana, sukshma sharira
 - organs of action
 - jiiva
 - samsara
 - Free will
 - karma action ph.or.ment.
 - results of karma seen and unseen
 - sukha duhkah
 - praarabdha
 - rebirth, law of karma
 - 4 varnas
 - ability and disability
 - svabhaava
 - samskaara
- Gunas (Prakrti)
 - sattva
 - rajas
 - tamas
 - Ishvara (Purusha), intelligence, gunatiita (free from guna)
 - shraddha
 - bhakti
 - viveka
 - jijnasa
 - vairagya
 - karmayoga
 - tools for total development of the jiiva
 - General education
 - Vedic education
 - gurukulam
 - teacher
 - student
 - relationship
 - parents
 - tools in general education
 - yoga
 - meditation
 - Om chanting
 - practice, asana/pranayama
 - benefit
 - physical flexibility, stamina
 - mental alertness, relaxation, focus
 - intellectual, comprehension and retention
 - devotion
 - stories, narrating from mythology to highlight the value of lif
 - bhajan, devotional songs for emotional maturity
 - food
 - mainly sattvic (for above benefits)
 - moderation (food, activity, entertainmant - sleep not for chil
 - fundamental problems of children
 - restless, sedentary, lack of focus, stress from peer,teach,pare
 - Curative education
 - Science

Anhang XII. Beispiel einer codierten Seite aus dem Experteninterview 1

Da im weiteren Verlauf des Anhangs die Transkriptionen der Experteninterviews ohne die Zuordnung der Codes aufgeführt sind, wird an dieser Stelle eine Beispielseite mit der Code Zuordnung abgebildet.

be causing lot of inconvenience. This is the idea of paapa. So, paapa is not sin, as it is translated in other societies. The idea of paapa is, whatever obstructs one's growth and whatever causes inconveniences and harm to the person, because of his own wrong action and wrong attitudes.

B2: I don't do wrong actions, I do good actions, not because I fear of punishment of the wrong, but because I want to reach my destination. I don't evolve. I don't find my peace, my wellbeing. That's all. So, the whole system is so intelligent, like it is now punishing us with all these global problems. So, who is punishing us? Nobody. It is the intelligence, that is built into this creation.

I: And this is what you said goes together with punya, what you mentioned earlier.

B1: Ja, exactly. The other side of punya is paapa. What can promote the wellness of an individual, the wellbeing of an individual is called punya. And what obstructs and derails [behindern; Anm. d. Ver.] the growth of the individual is called paapa.

B2: And this with regard to this dharma, gaining punya and getting rid of the paapa is not by instruction, not by will. That you should do it or I should do it, it is not that will-based. More and more you understand, a human being is a person who can understand, and when he understands the problem, he tries to avoid the problem. That's how growth should be. We are always students. Isn't it? Even while walking on the road, every moment we are looking out, we are not going to fall, we are going in the right track. We are learning and growing. So, dharma, punya, paapa is not sin or reward, punishment and all this. The stress is on understanding a more holistic way of life. If there is continuously I fall into that line, then I start enjoying what I do, I live up to my values very naturally.

B1: I am both at peace with myself and contented with myself, which is, I think, extremely important. Wherever a human being lives and works. So, it is very important that he or she is at peace with oneself and is also contented with oneself.

B2: And the other important part of dharma is...

14/19

Anhang XIII. Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 1

Organisatorisches

- Gesprächspartner anfragen (Thema, Ort, Dauer, ...)
- Interview-Leitfaden, Schreibzeug
- Aufnahmegerät
- Telefon lautlos / weglegen
- Uhr, Wasser

1. Experteninterview Masterarbeit 'Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich'

Angaben zum Interview

Durchgeführt von:	Thomas Kägi
Durchgeführt am:	18. August 2019 / 17.30 Uhr (Heiden, MEZ) / 21 Uhr (Bangalore)
Ort:	Heiden (Th. Kägi) und Bangalore (Ph. Kumble, R. Hongasandra)
Medium:	Whatsapp-call
Dauer des Interviews:	58 Minuten
Dateiname:	Experteninterview 1 190811

Angaben zum Experten und der Expertin

Name, Vorname:	Mr. Kumble Phaniraj	Mrs. Hongasandra Ramarao Rama
Wohnhaft in:	Bangalore, 560070, India	Bangalore, 560070, India
Geschlecht:	männlich	weiblich
Nationalität:	Indien	Indien

Angaben zum Transkript

Erstellt von:	Thomas Kägi
Abgeschlossen am:	19. August 2019
Kürzel im Transkript:	I: Interviewender, Th. Kägi B1: Befragter 1, Mr. Kumble B2: Befragte 2, Mrs Hongasandra
Hinweise: Die Transkription wurde nach vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011, S.15ff) verfasst:	
1) Es wird wörtlich transkribiert , also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.	
2) Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.	
3) Wortverschleifungen werden nicht transkribiert , sondern an die Schriftsprache angenähert.	
4) Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.	
5) Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. Ausnahme: Eine Antwort besteht nur aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.	
6) Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.	
7) Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen z.B. (lachen) oder (seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.	
8) Unverständliche Äusserungen werden mit (unverständlich) resp. (incomprehensible) gekennzeichnet.	
8) Wenn ein Wortlaut vermutet werden kann , wird er in Klammern mit einem Fragezeichen geschrieben z.B. (verschieden?), (different?).	

Bemerkungen zum Interview

Eventuelle Störfaktoren: Zuerst versuchte ich den Whatsapp-Call über externe Boxen aufzunehmen, in der Hoffnung, dass die Gesprächsqualität besser ist. Doch da diese Variante einen Echoeffekt hatte, schaltete ich

auf den Lautmodus des Handys um. Dadurch war die Gesprächsqualität nicht sehr gut. Bis auf einige Stellen, konnte ich dennoch alles richtig transkribieren.

Bemerkungen zum Gesprächsverlauf: Das Interview verlief in meinen Augen gut aufgebaut und folgte dem natürlichen Fluss eines Gesprächs. Wie auch erwartet, musste ich nicht viele Fragen stellen, denn die beiden Experten hatten zu jedem Bereich sehr viel zu erzählen. Ich versuchte möglichst lange ihnen das Wort zu lassen, da ich realisierte, dass immer wieder neue und relevante Aspekte angesprochen wurden. Vom ursprünglich geplanten Interviewleitfaden konnte in diesem ersten Interview nur etwa ein Drittel der Themen angesprochen werden. Durch die Zusage der Experten, dass noch weitere Interviews gemacht werden können, konnte ich somit ohne Zeitdruck dem Gespräch seinen natürlichen Lauf lassen. Zudem wurden viele der vorbereiteten Fragen durch die Erläuterungen der Experten geklärt und beantwortet, ohne dass ich die Fragen explizit stellen musste. Da ich wenig Fragen stellen musste und konnte, habe ich teilweise Suggestivfragen oder geschlossene Fragen gestellt. Einige Male sagte ich „can you tell me something about...“. Dies möchte ich im nächsten Interview verhindern und wieder konkretere und offenere Fragen stellen.

Bemerkungen zur Nachinterviewphase: Im Anschluss an das Interview bereinigte ich zuerst den Interview-Leitfaden im Hinblick auf das nächste Interview. Ich schaute welche Fragen und Themen schon behandelt und beantwortet wurden und übertrug noch offene Fragen in den Leitfaden für das 2. Interview. Anschliessend evaluierte von zwei Transkriptionsprogrammen (f4transkript, MAXQDA) das für meine Anwendung passende. Ich entschied mich für das Programm MAXQDA, da es bedienungsfreundlicher ist und mit den Codes und Memos gerade weitere Anwendungsmöglichkeiten beinhaltet. Zudem funktionierten im Programm f4transkript wichtigen „f“-Tasten mit meiner Tastatur nicht, was eine effiziente Transkription sehr erschwert hätte. Anschliessend startete ich die wörtliche Transkription des Interviews.

Begrüssung, Einleitung und Vorstellung des Forschungsprojektes

- Thank you very much for making you available for this interview.
- Is it ok for you, if I record it for transcription and the following analysis?
- As I already mentioned to you is the goal of this master's thesis an enquiry about the relevance of the Vedas in the context of curative pedagogy.
- The main research question is:
“To what extent can links be established between the Vedas and curative education?”
- The goal of this interview is to get an overview about the Vedas and to explore certain aspects that are relevant for learning and the school system.

Let's start this interview with general questions about the Vedas:

Veda

- What are the Vedas?
- What is important to know about the Vedas for someone, who does not know them?
 - What is the topic?
 - Who is the author? Where do they originate from?
- What is the essence of the Veda in a nutshell?
- How are the Vedas structured?
 - What does the Karmakanda and what does Jnaanakanda include?
- What are the human goals described in the Veda?
- Even many great western characters, like Schopenhauer, Goethe or Hesse have studied and referred to the Vedas. Are the Vedas also relevant in the West? How?

Veda as a means of knowledge (Pramana)

- What is to say about the Veda as a means of knowledge (Pramāṇa)?
- What is the status of the Vedas in context with other means of knowledge?
- How can Veda as a means of knowledge be explained?

Body and Mind

Body / Disability / sthula sharira

- What is the relevance of the body in the Vedic vision?
- What are the reasons for the different physical conditions of the children?
- Is a child with a "physical or mental disability" "disabled" from the point of view of the Vedas?

Mind / learning / gunas / sukshma sharira

- What is the relevance of the mind in the Vedic vision?
- What do the Veda say about how the mind functions?
 - What are the different conditions of the mind?
- What are the reasons for the different mental conditions of the children from the point of view of the Vedas?
- Do children learn differently?
 - If yes, why do they learn differently?
 - What are the differences?
- How can an awake, relaxed and focused state of mind (sattva) be promoted in the child?

Related topics:

Svabhāva / Samskāra / Rāga–Dveṣa**Human values and values in education and schooling**

- What is the relevance of values in the Vedic vision?
- What are the most important values to evolve as a human being?
- What are the most important values for a pupil? For a teacher?

School in the Vedic culture

- Which parts, concepts and models of the Vedas are relevant for school and understanding the learning process of pupils?

Let's talk about the system of education in the vision of the Vedas:

- Is there something mentioned in the Veda about schools or school-systems?
 - If yes, how is school comprehended in the Vedas?
- What does it need from a student, so that he can learn?
- Which qualities of a teacher are important?
- What is the importance of the teacher?
- How important is the teacher-student relationship in the Vedas?

Criticism of the Vedas

- Do you know about criticism of the Vedas (from other schools of thoughts)?
 - How do the Vedas deal with them?
- What are the limitations of Veda?

Final questions

- Do you see any other important aspects of the Veda, that you feel have been underestimated in the interview?
- Which aspects should be more elaborated in a second interview?

Thank you very much for the interview!

Namaste.

1 Transkription des Experteninterview 1 - 190811

2 I: So, then I thank you very much already now for being available for this interview. And as I mentioned already, I would like to record this interview for the later work. So, is this ok for you?

3 B1: Ja, ja, sure, sure.

4 B2: Ja.

- 5 I: Very good thank you. And as you know my master's thesis is about an enquiry about the relevance of the Vedas in the context of curative pedagogy.
-
- 6 B1: Yes.
-
- 7 I: And the main research question which I follow is, to what extent can links be established between the Vedas and curative education. And the goal of this interview now will be to get an overview about the Vedas and to explore certain aspects that are relevant for learning and for the school system. So, the first question now is about the Vedas and could you please tell me: What are the Vedas?
-
- 8 B1: Vedas as we understand from the root word is "vid" "to know". So, Veda means knowledge. Knowledge pertaining to the different human goals and knowledge which is also about the means to achieve these goals. So, the first part of the Veda would deal mainly with the knowledge of the means and the goals, the ends, which are there in human mind.
-
- 9 I: Yes.
-
- 10 B2: Any human mind.
-
- 11 B1: Any human mind of course.
-
- 12 B2: A human being means it's not a place, an age, beliefs, whatever it is.
-
- 13 B1: So, since desires are quite natural in every human mind. The desire to achieve certain goals or ends, but the means are unclear. And whatever means are known to us, will help us to achieve our goals only to a certain extent, and not to a complete extent. Number one. And number two: Many times we fail to achieve our goals even though we may adopt the so called right means. So, this is where Veda steps in and gives us a means which is a definite means, which is a sure means to achieve the goal, which is the fulfilment of desire.
-
- 14 Ja, so this is the first clarification or answer to your question "What are Vedas?". And of course there is another part in the Veda which will be addressing the next issue in the human mind, which is always seeking to know the truth and which is also seeking freedom from bondage and freedom from ignorance and freedom from sorrow. So, the second part mainly deals with search for truth, and the other side, the flip side of the search for truth, is seeking freedom from bondage, freedom from sorrow.
-
- 15 B2: Sense of limitation, sense of inadequacy.
-
- 16 B1: Freedom from (incomprehensible) sense.
-
- 17 I: Yes.
-
- 18 B1: So, broadly speaking this is what we mean by Veda. Which is essentially in the form of words.
-
- 19 B2: Wisdom.
-
- 20 B1: Which is in the form of words and these words are not authored and so they are all revealed, unauthored, so it comes from the very source, which man seeks to know and which man calls the truth.
-
- 21 B2: It's like any truth. If somebody discovers the law of gravity, it is not that the gravity begins with the person. It's already there and it is going to be revealed through a person. So, but person is not a creator. So, similarly something like this. Truth is something which is conveyed, all that wisdom is already there in creation. Unless it is there, man cannot discover it also. So, that wisdom which already is, is called Vedas and those who can reveal it or (incomprehensible) with respect to the so called rshis, seers, etc. It flows down in the form of Mantras, Upanishads and all that.
-
- 22 I: And for me as a westerner, as you mentioned that it is a law which is already there, it is like Newton has discovered gravity. This is an example for that, is this correct or?
-
- 23 B1: Sure, sure. Like Newton discovered gravity and the scientists in physics discovered atoms, molecules and various elements that are already there in nature. So, in a similar way.
-
- 24 I: Yes. And what are the names for these two parts which you have mentioned now?
-
- 25 B1: So, these two parts which are broadly divided on the basis of the means to achieve ends, are called karmakanda and jnaanakanda, by which we mean the first part which deals mostly with the different kinds of actions that have to be adopted, whether they are physical, or oral or mental. The three types of actions, which become the means to achieve our desired ends. And the second part is called jnanakanda or the part that deals mainly with the knowledge that removes ignorance.
-
- 26 I: Yes.
-
- 27 B2: Knowledge can (incomprehensible, only? not truly, really) remove ignorance. So, when knowledge itself

is a means without needing karma [action; Anm. d. Ver.] that is part of jnaanakanda.

- 28 **B1:** Yes. So, the two parts are different in this simple division. So, the first part is based on karma, action. The second part is based on jnaana, which is knowledge. The first part is the majority part. The bulk of the Veda is devoted to karma or action, talking about action and it is a very small portion towards the end of the Veda that deals with knowledge, with knowledge of facts.
- 29 **B2:** See, basically if we look at a human being: We have only two sets of instruments. One set of instruments to know, like the mind and the sense organs. And another set of instruments to do.
- 30 **B1:** Praana [lifeforce, physiological functions; Anm. d. Ver.] and karmendriyas [instruments to do, like hand, leg, speech, organ of excretion, organ of reproduction; Anm. d. Ver.].
- 31 **B2:** Therefore, the means can only be two. So, the most important tool in achieving any goal is karma [action; Anm. d. Ver.], as we all understand. But for that knowledge is a prerequisite, but actually the main saadhana, or means, is action. Whereas the other part, which is very uniquely revealed by Veda and not by science, NOT BY SCIENCE, is where there is the nature of human problem. The nature of human problem is not just a psychological problem, but it is (incomprehensible; due?, used?) to an ignorance which is regarding the truth, truth of both me and the world. So, there the knowledge part comes. That is called jnaanakanda.
- 32 **I:** Yes. And can you tell me something more about the goals of humans?
- 33 **B1:** Ja, broadly all the goals which are related to the desires on the part of the human being are classified under four categories. So, the four in Sanskrit are artha, kaama, dharama and moksha. By artha we mean the pursuit of various things, ...
- 34 **B2:** Security.
- 35 **B1:** ... objects, through which we seek security. So, objects which are supposed to give us security, those objects and the pursuit are called artha, this is the first one.
- 36 **B2:** Whatever we seek to feel secure. In fact, even with relationships we seek security. With money, with the other empirical wealth, whatever will be used to feel secure.
- 37 **B1:** Any asset in the form of land and gold and investments, shares and funds and then people, situations, ideologies, everything becomes artha, artha-purushartha [goal; Anm. d. Ver.], which is the (incomprehensible) are that things we desire.
- 38 **B2:** See, the whole Veda is based on human experience what already we know. But something more is revealed from what we know.
- 39 **B1:** And the second purushartha [goal; Anm. d. Ver.] deals with how these objects whether they are in the form of material things or people or situations, and including ideologies, could be converted into pleasure to fulfil ourselves. So, the gratification man seeks, the fulfilment, pleasure, one seeks through these things is called kaama, the second purushartha. So, the word kaama is a little misleading in Sanskrit, because it has both the meanings: It refers to the desire as well as the fulfilment of desire, the enjoyment of the object. So, that is the second one. And the third purushartha is called dharma, and dharma is what sustains the person and also what sustains the universe, the laws that sustain, the underlying laws which sustain the universe is also called dharma and what sustains this person is also called dharma. So, it's in the form of values, it's in the form of knowledge of things, which we don't see and towards which we need to have the attitude of trust. So, all that becomes dharma.
- 40 **B2:** See, artha and kaama everybody can understand that we (incomprehensible; seek?) to feel secure and I want to enjoy life. But when we go for doing this, we don't understand the other part of it. Why should we seek your security and pleasure not going against the basic, intuitively known goodness, dharma. This part is very much elaborated and that is the main contribution of Veda, the first part of Veda. That is called dharma as (incomprehensible; the?) purushartha. "I should be good" should be the purushartha. Through goodness I seek security, pleasure.
- 41 **B1:** The need for dharma arises so simply because, if we limit human goals only to artha and kaama, things and pleasure, the number of things that one could collect, or accrue, aggrandise [vergrössern, erweitern, vermehren; Anm. d. Ver.] is limitless. So, this only promotes greed, then exploitation and violence. And number two: If man is only capable of having x-amount of pleasure and pleasure overdone will destroy the man and will take away the capacity in him to enjoy the world. Therefore, there has to be a norm or a framework, within which a certain amount of restraint can be exercised over the pursuit of artha and kaama. Otherwise the very purpose of these things will be defeated, because man gets destroyed if he acquires too much and if he enjoys too much. I am sure this is very clear in the consumeristic societies and how materialism can damage the psyche of man.
- 42 **B2:** All health programmes are meant to enjoy life better. So, if you have to focus on health you have to restrain.

- 43 **I:** Yes (laughing).
-
- 44 **B1:** Dieting, exercise.
-
- 45 **B2:** What is it all for to be healthily for what? To enjoy. So, you cannot separate health and pleasure. What balances this. The known part of it is not called dharma, you have to be exercising, keeping fit, (incomprehensible; doing?) pleasure. That is not the end of life. There is an unknown part which is revealed by Veda.
-
- 46 **B1:** So, then we come to the other aspect of dharma which is to promote the evolution of the individual. Which means in terms of the psyche, one has to blossom, one has to grow, evolve. So, the evolution of the human psyche is also referred to as dharma and this is something which is grossly overlooked in the other societies, where importance is not put so much on restraint, whereas only health is an issue. So, for the sake of good health and wellness one will do dieting and one will follow certain forms of exercises, regimens and workout and all that. But not really to improve the inner balance, the inner poise and the inner composure. This is where dharma is a very unique contribution of Vedas.
-
- 47 **B2:** That's why it is called dharma, where what we understand generally health means a physical health, exercising, keeping fit. But we fail to recognise there is a psychology which is more important than the physical health. If you have a good psychology even if there is an unavoidable physical disability, there is a mind which is confident, strong, peaceful. How to promote that psychology? That's the psychological health. "What is the means?" is the main topic of Dharma. It cannot be excluded by focussing only on physical health. You may be very physically fit, you may have lot of things to enjoy, but one can be very miserable psychologically. This is very well known around us. Therefore, how to promote this evolution, psychological evolution of a human being is the topic of dharma, which is a huge part in the Veda.
-
- 48 That is where in fact education that we know is very incomplete, not wholistic at all. And that is where actually the Veda may be able to contribute if this part is brought into the education part from the very childhood on.
-
- 49 **B1:** The question you have raised about curative education.
-
- 50 **I:** Yes.
-
- 51 **B1:** So, this curative part, I think is directly connected with the promotion of dharma in the individuals through education. So, if this can be brought into our educational system and the way the children are educated in an environment, where they also learn to care for themselves, for others, for the ecology around and also to develop love and gratitude for their parents and for teachers. The respect for teachers. And then to be able to relate to a principle which is not visible. So, all this constitute dharma. This will play a huge role in your curative education.
-
- 52 **B2:** In fact, the Vedic society, which we don't have even in India now, we have lost this part of this education, where the education is not just for a child or a student. But the whole ambiance within the house should be an example for that and the society should be an example to that, where the child can pick up from that age, where it is ready to just follow the elders and (incomprehensible) society there is a need for all of us to be educated, whether we are parents or part to the society. That is where (incomprehensible) contribution of Vedic wisdom called dharma.
-
- 53 **B1:** And one more thing I wish to state in the context of dharma. When an action is performed to gain an end, as we all know that there is only a result which is tangible and which we look forward to get it. Like if I want to make money then I get into a certain career, get some education, then do a profession and that profession brings me the money, which is artha. Now, if the same thing can be done with dharma, keeping in mind dharma, then along with the money there is something else. Money is a directly visible and directly seen result. But along with it is an unseen part, which is called dharma. If one follows dharma, then the action produces an unseen result, which of course in Veda we call punya [unseen good result of an action; Anm. d. Ver.], and that is what promotes the essential goodness in human being and helps in the flowering of the personality.
-
- 54 **B2:** Which is not directly seen, like you make money, but each action will contribute to the psychology of the person and in due course there is a strength that is built up in the mind to go through the ups and downs of life.
-
- 55 **I:** Yes. And this punya this is stated in the Vedas, because I think this cannot be measured somehow. So, this stated in the Veda.
-
- 56 **B1:** Since it is unseen it cannot be measured. Whatever is seen, ja, we can measure money, we can measure other physical things, the results, but this being unseen, so it cannot be measured, but it is still experienceable. When the unseen becomes seen, ja the seen part of it in future is quite measurable, which means it is experienceable.
-
- 57 **B2:** And also, we can explain how people are good and why the others are not good. How do you explain the goodness? With wealth or without wealth, with health or without health, there is goodness which is very

different. How do you account for that goodness? Unless there is some part of the past which has contributed for that being to be good, how do you explain that? So, there is a logical connection and of course if one follows dharma it becomes very directly experienced. So, I have to go through it, experience it to see the cause-effect, it's not an immediate effect.

-
- 58 **B1:** And the unseen is not something totally unfamiliar to us in our lives and scientific circles, because when man took to this industrial revolution, the changes that come about in the human society, we can clearly see in the last hundred, hundred and fifty years, all the climate changes are happened, the greenhouse effect, the raise of the level of oceans, the depletion [Abbau; Anm. d. Ver.] of ozone in the higher atmosphere and the (incomprehensible; increasion of?) temperatures all over the world, the changing seasons, all these are unseen, which became evident after a few hundred years. So, but it took so much time. So, until then it was just building up, but it was never seen. But now we experience all over the world these changes. So, dharma is something like this. Dharma is not exactly this, but Dharma is something like this.
-
- 59 **B2:** And in this it is very unique to human what changes one can bring about positively or negatively is mainly with a human mind, although there are millions and millions types of living beings. It's the human mind which can either contribute to or destroy this, both global and individual. Therefore that part is called human evolution, where one can, one has to understand the deeper meaning of dharma. That's why dharma is a topic for enquiry to understand. Not to pragmatically be good, be compassionate. It's not a moral class. Be good, don't hurt, it's not just that. What Veda gives it's the (vision?) one has to go and understand, if one is interested, one has the trust and shraddha [trust; Anm. d. Ver.] in it.
-
- 60 **B1:** And if some of these aspects of dharma can be inculcated [einprägen; Anm. d. Ver.] in the mind of the child as it is growing, I think it would contribute enormously to the health of this child as it grows up and then it begins to reflect both at the level of family and then human society. So, the ramifications or the implications of a life of dharma are not just limited to the individual, but also extend to the society.
-
- 61 **B2:** And in this regard we have our personal experiences with a few children. Even one the disabled child, who had little deafness, dumbness, etc. By bringing these values with their parents, giving him that ambience and educating them in this background of this Vedic wisdom, there is such a wonderful blossoming of the child, even the disabled child. It's directly experienced, even within this short period of a few years. Twenty years of your (incomprehensible; thing?).
-
- 62 **I:** And then you also mentioned there is a fourth goal which you said, apart from dharma.
-
- 63 **B1:** All these three goals eventually culminate and lead to the fourth goal which is the basic urge in man to seek freedom. And this goal is called moksha. In Sanskrit it stands for freedom from bondage, as I said, freedom from different kinds of limitations, which is freedom from sorrow, freedom from ignorance and the other (smiling) very important thing, freedom from mortality, because nobody wants to die.
-
- 64 **B2:** The basic question is, why although we all know we die, why is it that it is such a strong desire to be? Is it contradictory? It is so much contradictory to what we already know, why do we all desire to live forever and ever and want to live happily forever. Both is the search for in it and I want to feel secure, completely free from any of these three aspects such as insecurities and of inadequacies and also morality. This question is addressed only in Vedanta, which is the other aspect of Veda. The most important. What we earlier said, is exploration or discovery into the truth of this creation, which includes me too. Truth of me or truth of world, whatever we say is the truth or satyam.
-
- 65 **B1:** Very interestingly, the pursuit of truth in Vedas is not exclusive of the pursuit of happiness. So, if one discovers the truth, then one gains unconditional joy. So, this is the beautiful part of the fourth human goal, which we call moksha.
-
- 66 **B2:** All science look for truth is either what is the truth or the basis or fundamental cause of biological existence and what is the fundamental cause for the non-biological existence. This split the science looks at it, has nothing to do with human happiness.
-
- 67 **B1:** In science it's again very interesting to note. There pursuit of truth is only to increase the comfort levels of human life and never related to happiness or removal of sorrow. So, science believes that if man is provided with greater and greater comfort, he becomes free from sorrow. But it is not the truth, you know it in the western society.
-
- 68 **B2:** We all very well know, that a comfortable man can be unhappy.
-
- 69 **B1:** Because sorrow has something to do with the inner psyche and not with ones possessions. So, this is an eyeopener, if one wakes up to the truth, put out in the Veda. So, in this respect the fourth purushartha [goal; Anm. d. Ver.] is finally the only purushartha, thus that is what all the other purusharthas also culminate in. But for coming to that fourth purushartha one needs to evolve through the first three purusharthas, artha, kaama and dharma.
-
- 70 **B2:** And with reference to students of your topic, I think the first dharma part is the most important part which will contribute.
-

- 71 **B1:** And not so much the second part. It will have only academic value, as far as children are (incomprehensible; concerned?) But it has enormous value when the human being is. Because even the flowering of the child, the growth of the child, should lead the child as an adult to explore truth and also to understand what is happiness.
-
- 72 **B2:** And also a child is not always one who is playing and who is learning. The child need not be childish, we have examples of a ten year old person, who asks about truth and he realises the truth, Naciketas etc. So, that means the enquiry, the intensity to discover the truth (incomprehensible) has nothing to do with the physical age that we count in human life. In fact, that is the most fundamental question every human being is looking for.
-
- 73 **B1:** The playfulness on the part of the child and looking in the world with a sense of wonder and wanting to know the why of everything, what is behind everything, that is suggestive of the purusharthas which we talked about. So, if all these things are promoted in the right way, I think this is what I would understand as curative education. Then it addresses the entire student population and is not meant only for any specific group of students who may have some learning problems. If one does not have a learning problem, I think one will have other problems (laughing) which we are talking about.
-
- 74 **B2:** And in this Vedic wisdom it is not learning of my physics or chemistry or mathematics which is important. Because what is important is to learn about life. (incomprehensible) How to face the difficulty, how to be kind, how to share, how to be good, these are the lessons of life which one has to learn, rather the importance we have given to the other education and the money that comes, the power that comes, the exploitation that happens.
-
- 75 **B1:** The balance between consumption and ecological protection is something which is very important, so, how much I should take from nature without destroying it and how much I can give back to nature, (is a very important part of human education.
-
- 76 **B2:** We call it pancamaa yajna. That is how much the five sources we are fed all the time from parents, from teachers and from other human beings, from the plants, from the animals, from the scriptures and from guides with great people, so, there is a reciprocation that we have to give, that is the basic unique ability of a human child. In the western society you say "thanks" and thank for everything. Why? No dog will say thanks. The human being says thanks in some form or the other. This is the unique emotional part of a human being where you are grateful for getting some help. So, that (incomprehensible) part of that yajnata [offering out of gratitude; Anm. d. Ver.] or gratitude can grow, then he will remain humble, he is ready for discovering the truth.
-
- 77 **I:** And you were mentioning now the relevance of this dharma, both for this work [as a teacher; Anm. d. Ver.] and especially also for the children and can you tell me something about the relevance of values as general in the Vedic vision?
-
- 78 **B1:** This part of the dharma which we have not still dwelt on or emphasised until now in this talk, is the importance of values. Broadly we can put these values in three or four words. The value not to hurt somebody orally, physically and mentally. And the value to not lie, tell the untruth and take another fellow for a ride. So, the value to not just have everything for myself, but to allow people to have their share of things in this world. And the value of not taking away from people their belongings. These four values are extremely important in the course of the growth of a person, starting from a child.
-
- 79 **B2:** This is because I don't want others to do it.
-
- 80 **B1:** So, based on this very simple common sense understanding that I don't want to be hurt physically or orally and I don't want to be robbed. I don't want to be injured and I don't want to be lied to, I don't want somebody to tell me a lie and I don't want somebody to rob me. So, if I can reciprocate based on this common sense understanding what I expect others to do to me, so I am obliged to do to others. So, this becomes the basis for what we call samaanya dharma or the general dharma, which every individual in the society needs to recognise, because he is already aware of it. But somehow man because of his own disabilities and weaknesses is unable to reciprocate, is unable to (incomprehensible).
-
- 81 **B2:** See, in fact these values are (incomprehensible) we have to be gained, it is very natural to be good, but we are going against our own instincts. Because of the urgency to get those results or to become famous, to feel important, to grow rich, etc. So, in that urgency we fail to be sensitive, we talk so much about sensitivity in the civilised world, we are very sensitive to the other words. We can convert a word in to such a insult and get hurt and we can remain for so long hurt about it. That is not the sensitivity which is giving us (incomprehensible; happening). The sensitivity should be to see how can I do things which I don't like to be done for others. This sensitivity is where I need to grow psychologically. So, I get back to my nature. It is not that values have to be gained. Values have to be rediscovered. We have moved away from it, it has to be rediscovered.
-
- 82 **B1:** Values which we are already aware of, but which we are not giving importance to. So, this is the aspect of dharma that has to be consciously brought into the life of a child. What it senses by itself, but what has to be promoted and the child is promoted to reciprocate based on that understanding.
-

- 83 **B2:** See, in this regard dharma we say... If a cat comes and drinks away the milk in your home, in your kitchen, you are not going to punish it, because you don't call it it robbed the milk. Whereas if I do this as a human child, you teach "no, no, no, it is not right". What is this sense of rightness that we all sense? It is very intuitive and very naturally known that I should possess it before I can use it. I should be responsible, before I can use it. This sense of dharma is very well known to human beings. Therefore, even if the system that we know doesn't punish us for going against this dharma, order, the creation is going to punish us. That is called paapa. And it is going to help me to go towards my destination, if I follow dharma. Like if I follow the traffic rules, I reach the destination without difficulty. If I transgress it, I will be punished.
-
- 84 **B1:** And (incomprehensible; apart from it?) should be understood, that there is no court or a person who gives you punishment. It is the very nature that will bring obstructions and will cause harm. So, I would be causing harm to myself and I would be not doing the right thing for my own self, so, I would be causing lot of inconvenience. This is the idea of paapa. So, paapa is not sin, as it is translated in other societies. The idea of paapa is, whatever obstructs one's growth and whatever causes inconveniences and harm to the person, because of his own wrong action and wrong attitudes.
-
- 85 **B2:** I don't do wrong actions, I do good actions, not because I fear of punishment of the wrong, but because I want to reach my destination. I don't evolve. I don't find my peace, my wellbeing. That's all. So, the whole system is so intelligent, like it is now punishing us with all these global problems. So, who is punishing us? Nobody. It is the intelligence, that is built into this creation.
-
- 86 **I:** And this is what you said goes together with punya, what you mentioned earlier.
-
- 87 **B1:** Ja, exactly. The other side of punya is paapa. What can promote the wellness of an individual, the wellbeing of an individual is called punya. And what obstructs and derails [behindern; Anm. d. Ver.] the growth of the individual is called paapa.
-
- 88 **B2:** And this with regard to this dharma, gaining punya and getting rid of the paapa is not by instruction, not by will. That you should do it or I should do it, it is not that will-based. More and more you understand, a human being is a person who can understand, and when he understands the problem, he tries to avoid the problem. That's how growth should be. We are always students. Isn't it? Even while walking on the road, every moment we are looking out, we are not going to fall, we are going in the right track. We are learning and growing. So, dharma, punya, paapa is not sin or reward, punishment and all this. The stress is on understanding a more holistic way of life. If there is continuously I fall into that line, then I start enjoying what I do, I live up to my values very naturally.
-
- 89 **B1:** I am both at peace with myself and contented with myself, which is, I think, extremely important. Whenever a human being lives and works. So, it is very important that he or she is at peace with oneself and is also contented with oneself.
-
- 90 **B2:** And the other important part of dharma is...
-
- 91 **B1:** Sharing.
-
- 92 **B2:** ... every action is now prompted by my strong likes and dislikes, which is so much encouraged in the society. They ask everybody "What do you like?" (...) So, that is how we think the growth is, but every helplessness of human being is because of these strong likes and dislikes. So, the Vedic wisdom is, (we can) it addresses all psychological problems to my attachments, called likes and aversions, called dislikes. To neutralise this is called dharma.
-
- 93 **B1:** To grow out of our likes and dislikes and to grow more into an order where I have preferences, but then I am not controlled by my likes and dislikes, which is a very important part of dharma.
-
- 94 **B2:** And even in health we know, I like to eat something, but I know that my health does not permit it. So, I restrain. What is wellbeing is very different from what I like. So, the priority should be for wellbeing and not helpless indulgence.
-
- 95 **I:** And you mentioned that there is a law behind. You also mentioned the word "intelligence". Can you tell something about this? (...)
-
- 96 **B1:** Any law, which we talk about, law by itself being inert, has to be operated by a source of intelligence. Like when I push myself the air within me from out of the lungs into the throat and then bring it out through the mouth to produce some words, there is a law that is working which enables me to speak, but so speaking is an activity and there is a law, which governs this activities and how I am able to produce the vowels and consonants from my mouth. But all this is possible only when there is intelligence behind the law and there is consciousness behind the law. So, this consciousness from the standpoint of activities is what we call "devatas" and "ishvara" in the Veda. So, the importance associated with the intelligence that presides over activities.
-
- 97 **B2:** See, if you ask a basic question: What determines the changes of weather conditions? The predictability of weather presupposes that there is a law. Unless there is a law, how can a human mind predict?
-

There is a law which is operating in the creation outside which we call it the "inert". So, the air, the space, the pressure, etc., etc. The whole world around us is also operating with an extremely high important law, which we are ignoring to recognise and there is an intelligence there too. Like there is a lot of intelligence in this physiology of our body, the whole biology is operating just for me to talk a few words. Look at the system, how much it is cooperating. There is an infrastructure, which is built in, operating completely on its own. I am not doing anything to breathe. I am not doing anything to digest or beat the heart or circulate. What (incomprehensible) call all this, it is not the brain. There is something much more than brain or mind. What is giving the mind the ability to think? So, there is an intelligence which is coordinating me, what we call adhyaatmaa, the world outside, which is called adhibhuuta and the unseen part of the creation, called adhidaiva. There is a law every moment exhibiting in this creation. If I recognise it, I can offer my gratitude about me if I can speak. It's not just because I can speak. I am grateful of that speak, I can talk to you, a meaningful word, I can learn, I have an opportunity, etc. (...)

-
- 98 **I:** We were talking still about values, which are governed also by this law and did I understand this right, that this is independent of culture, because the four main values which you have mentioned, they are even here [in Switzerland, in the West; Anm. d. Ver.] very much relevant?
-
- 99 **B1:** Ja, most of the things we have discussed so far, I think are relevant to the whole mankind, irrespective of the culture, civilisation, national boundaries, race, racial differences.
-
- 100 **B2:** Religion, whether you are a Christian, or a non-Christian or a Muslim or a Hindu is irrelevant. It has nothing to do with...
-
- 101 **B1:** Beliefs.
-
- 102 **B2:** Belief.
-
- 103 **B1:** So broadly, whatever we have discussed today is something which is very fundamental to the mankind, every human being here. So, it is not restricted by cultural differences, racial differences and all these many differences which we highlight. The barriers that separate man from man, nation from nation, society from society.
-
- 104 **I:** And are there some values which are especially important for children in school or even also for children with special needs? (...)
-
- 105 **B1:** As I was mentioning, the four very important values earlier. I think extending it to any child. The idea of not taking anything that belongs to somebody else, without taking the persons permission. So, stealthily [heimlich, verstohlen; Anm. d. Ver.] not robbing. But to seek it and to ask for it in the right way. This is a very important value, even if I am interested in a thing that belongs to somebody, I should get it in the right way. So, there is a right way to get things which I want. So, robbing. And same way there is a right way to express what I want to express without lying. The value for transparency to speak what I know is next very important. Then the value for not hurting the other, I think goes along with in helping a child get over excessive aggressiveness, violence and bullying [kämpfen; Anm. d. Ver.], all these tendencies.
-
- 106 **B2:** And specially for a physically or mentally disabled (child?) there is a lot of complex, inferiority complex. It helps a lot to bring in Ishvara, to be grateful for whatever I am and to accept oneself as one is. Either how much this can be communicated and how it should be communicated, I think, you are the teacher and for teachers also it is important.
-
- 107 **I:** So, this is a very important value also for the teacher to bring acceptance.
-
- 108 **B1:** And to be able to reconcile [abgleichen, versöhnen; Anm. d. Ver.] with the psyche of a child, because children have all types of psychologies, the teacher must have some exposure the other aspect of dharma, where we believe in a past. The child also has a past, a past that extends beyond this life. A past that goes back to life's before, so, it is an accumulation of all those experiences of the past, which leads to this present psychology and the attitude, responses based on that psychology. So, what in the west you would call conditioning. The conditioning is the fruit of karma [action; Anm. d. Ver.] done in the past. This is something which I think one has to bear in mind, then it becomes easier to deal with children with different degrees of difficulties and the teacher will be at ease, because the teacher can accept the child as the child is.
-
- 109 **B2:** Accept each child as he or she is, never comparing with the other one, because no individual whether it is an adult in fact or a young. This teaching for a teacher is more important than even for a child, because our human relationship (incomprehensible; causes ... problem) Is't it? Accepting another person as he or she is the most difficult part of a human relationship. So, if (incomprehensible; one it going?) to learn in that way then even to deal with a student there will be no partiality, there is no non-acceptance, there is no harshness towards the child or seeing the child as victimised. If you relate to the child in that way, the child feels very secure.
-
- 110 **B1:** You can embrace the child psychologically and every child can be accommodated completely with all its pluses and minuses. Because all that is a result of the karma [previous performed action; Anm. d. Ver.] so, neither the child is responsible now, nor is the teacher responsible for it. It is a very beautiful working-
-

relationship and an equation a teacher can establish with the child.

- 111 **B2:** See, to bring about any change in a child, the child should feel very intimate with whoever it is a teacher or a parent. That intimacy the teacher has to get. So, the teacher has to behave in such a way, that he will not (incomprehensible) the child even if it does wrong. If the child feels free to be transparent (incomprehensible) . There should be a window for any human to be transparent with whatever we are. Whenever we try to fight things that becomes very artificial (incomprehensible; putting...?)
- 112 **B1:** Then it will sow the seed for conflict.
- 113 **B2:** That is true for even an adult. When we are very intimate, we share our inner feelings, we feel close, so that we can talk about it. So, to talk about my limitation I should know the other person is not judging me as bad or good, etc. Same thing. With the child you should create a situation where there is sense of intimacy, a loving (relationship?). Then the child maybe will be able to bring about a positive change.
- 114 **B1:** And a good part of education in the western society is, that you don't limit education to classrooms. You take it out into the outdoor, nature, into doing various activities outside of the classes. Going out on picnicks, etc. That is the good part, I think, where the teachers come to establish a closer relationship with the child and wins the confidence of the child. Winning the confidence of the child is extremely important. Which is all part of dharma, so that the child can develop more and more trust.
- 115 **I:** So, you were talking about the importance of relationship between the teacher and the child.
- 116 **B1:** Ja. In the background of this dharma which we discussed.
- 117 **B2:** A teacher who has digested the understandings of dharma, can relate to the student in such a way, the student naturally starts feeling confident and secure and intimate and (incomprehensible; will deal with? is ready to deal with?) inner difficulty.
- 118 **B1:** So, shall we end this interview?
- 119 **I:** I think it's enough for today, but it was very...
- 120 **B1:** How did it go according to you?
- 121 **I:** Ja, it was very interesting now to see how the development was and it was very nice, and I thank you very much for this interview. And if it is ok, if we can do a second interview it would be very nice.
- 122 **B1:** Ja, sure, sure. We can do it next Sunday, same time, nine o'clock.

Anhang XIV. Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 2

2. Experteninterview Masterarbeit 'Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich'		
Angaben zum Interview		
Durchgeführt von:	Thomas Kägi	
Durchgeführt am:	19. August 2019 / 10.30 Uhr (Heiden, MEZ) / 14 Uhr (Bangalore)	
Ort:	Heiden (Th. Kägi) und Bangalore (Ph. Kumble, R. Hongasandra)	
Medium:	Whatsapp-call	
Dauer des Interviews:	1 Stunde 8 Minuten	
Dateiname:	Experteninterview 2 190819	
Angaben zum Experten und zur Expertin		
Name, Vorname:	Mr. Kumble Phaniraj	Mrs. Hongasandra Ramarao Rama
Wohnhaft in:	Bangalore, 560070, India	Bangalore, 560070, India
Geschlecht:	männlich	weiblich
Nationalität:	Indien	Indien
Angaben zum Transkript		
Erstellt von:	Thomas Kägi	
Abgeschlossen am:	16. September 2019	
Kürzel im Transkript:	I: Interviewender, Th. Kägi	
	B1: Befragter 1, Mr. Kumble	
	B2: Befragte 2, Mrs Hongasandra	

Hinweis: Die Transkription wurde nach vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011) verfasst (siehe 1. Experteninterview).

Bemerkungen zum 1. Experteninterview

Eventuelle Störfaktoren: Die Gesprächsqualität dieses Whatsapp-Interviews war nicht so gut wie beim ersten Interview. Es gab teilweise kleinere Unterbrüche sowie einen Totalabbruch der Verbindung, so dass ich neu anrufen musste. Dies nahm einen Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch und ich realisierte, dass ich dadurch nicht gleich fokussiert auf das Gespräch sein konnte. Einmal entstand eine Pause während den Erklärungen der Experten, die ich dann gerade wieder als Gesprächsabbruch interpretierte. Dies führte mir die Nachteile von einem Telefon-basierten Interview vor Augen, da die Experten und deren nonverbale Aussagen nicht gesehen werden konnten.

Bemerkungen zum Gesprächsverlauf: Ich startete das Gespräch mit einer Frage zu den Veden als ein Instrument des Wissens und anschliessend zur Relevanz des Körpers und des Mindes. Im Zusammenhang mit dem Mind wurden zudem verschiedene weitere relevante Themen angesprochen und geklärt, wie z.B. Prāṇa, Svabhāva, 3 Guṇas, Rāga-Dveṣa. Inwiefern diese nun schon abgeschlossen sind, wird sich bei der Transkription zeigen. Ansonsten kann es sein, dass weitere Fragen und Klärungen zu diesen Themen in einem nächsten Interview folgen müssen. Zudem kam der Begriff des freien Willens eines Menschen zur Sprache, der anscheinend sehr wichtig ist in der Evolution eines Individuums und für das Verstehen des Gesetzes von Karma.

Bemerkungen zur Nachinterviewphase: Ich realisierte, wie viel Zeit die Transkription in Anspruch nimmt, wenn sie korrekt gemacht wird und obwohl ich nach vereinfachten Transkriptionsregeln vorgehe. Dennoch empfinde ich es als bereichernd gewisse Fragen direkt im Gespräch zu erörtern und nicht nur mit Hilfe von Büchern zu beantworten.

Begrüssung und Einleitung

- Namaste.
- May we start the second interview with the topic of Veda as a means of knowledge.

Veda as a means of knowledge (Pramana)

- What is to say about the Veda as a means of knowledge (Pramāṇa)?
- What is the status of the Vedas in context with other means of knowledge?
- How can Veda as a means of knowledge be explained?

Body and Mind

Body / disability / sthula sharira

- What is the relevance of the body in the Vedic vision?
- What are the reasons for the different physical conditions of the children?
- Is a child with a "physical or mental disability" "disabled" from the point of view of the Vedas?

Mind / learning / gunas / sukshma sharira

- What is the relevance of the mind in the Vedic vision?
- What do the Veda say about how the mind functions?
 - What are the different conditions of the mind?
- What are the reasons for the different mental conditions of the children from the point of view of the Vedas?
- Do children learn differently?
 - If yes, why do they learn differently?
 - What are the differences?

Related topics: **Prāṇa, 3 Guṇas**

Samskāra / Svabhāva

In the last interview you mentioned that the conditionings are result of the past actions of a human being.

- What are such conditionings? Can you elaborate this?
- How can a person handle them?

Dealing with the dominant qualities of the mind (gunas)
<ul style="list-style-type: none"> ○ How can an awake, relaxed and focused state of mind (sattva) be promoted in the child? ○ What is the relevance of food in the context of the three guṇas? ○ What is the relevance of sleep in the context of the three guṇas? ○ How must “moderation” be understood?
Likes and dislikes (rāga – dveṣa)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Svami Dayananda writes that the whole psychology of the Bhagavad Gīta is based on rāga-dveṣa. What does that mean? ○ An integrated Person (muni) is said to be a person, that is not under the spell of raga and dveṣa. How can one grow into an integrated person?
School in the Vedic culture
<p>We have already talked about different parts and concepts of the Vedas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Which parts, concepts and models of the Vedas, that we have not yet discussed, are relevant for school and understanding the learning process of pupils? <p>Let's talk about the system of education in the vision of the Vedas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Is there something mentioned in the Veda about schools or school-systems? <ul style="list-style-type: none"> ○ If yes, how is school comprehended in the Vedas? ○ What does it need from a student, so that he can learn? ○ Which qualities of a teacher are important? ○ What is the importance of the teacher? ○ How important is the teacher-student relationship in the Vedas?
Criticism of the Vedas
<ul style="list-style-type: none"> ○ Do you know about criticism of the Vedas (from other schools of thoughts)? <ul style="list-style-type: none"> ○ How do the Vedas deal with them? ○ What are the limitations of Veda? <p>Thank you very much for the interview! Namaste.</p>

1 Transkription des Experteninterview 2 - 190819

2 I: Ok, then the second interview. I would like to talk about Veda as a means of knowledge. What is to say about the Veda as a means of knowledge?

3 B2: The Sanskrit word for means of knowledge is called pramaana. Pramaana means like eyes, ears they reveal the object as it is. So, the means of the knowledge of colour and sound, etc. is revealed by the sense organs. So, sense organs are called pramaana. So, similarly Veda is a pramaana to reveal facts about things which the sense organs cannot reveal.

4 B1: If you take any particular sense organ like the eyes or the ears, nose or tongue and skin. So, each one of them has its own specific object and no other pramaana... What is revealed by the eye cannot be perceived by the ears. So, in this sense each pramaana is unique that it reveals its own object and that object cannot be revealed by another pramaana. So, the same holds good in the case of Veda too, that what cannot be revealed by all the five pramaanas, I mean the five sense organs, and what is revealed by each of these sense organs, is what we call pratyaksha pramaana, direct perception. And based on that if we can make an inference, that is the anumana pramaana. So, (incomprehensible) pramaana gets its validity only when it is perceived directly. So, if I tell you about the presence of fire on the hill by looking at the smoke. Smoke is directly perceived by the indriya [sense organs; Anm. d. Ver.], whereas the fire is known in the mind because I have seen elsewhere the coexistence or smoke and fire. And later this fire, which I have inferred, I go there directly and perceive it. Until it is directly perceived anumana does not become a valid pramaana. Have I made it clear?

5 I: Yes.

6 B1: So, I extend this whole idea to Vedas too. Now, things which are not available for both perception and inference, pratyaksha and anumana, so we need another pramaana to know that and that is Veda. So, Veda cannot be validated by any other pramaana and it is not opposed to pratyaksha and anumana. Very

two important points. What Veda reveals cannot be revealed by other pramaanas, indriyas [sense organs; Anm. d. Ver.] and mind. And also whatever Veda reveals that is not opposed to pratyaksha and anumaana. That is perception and inference.

-
- 7 **B2:** In science we keep talking about (verifiability?), so but here we have to understand in this context, what can be seen through the eyes cannot be verified by the other sense organs. If I cannot see properly, I have to do something about the seeing organ itself, either go near or whatever is obstructing or light, etc. I cannot use the ears to verify the colour. So, this is non-verifiable. For each sense organ it alone is the means to know. (incomprehensible) Veda cannot be verified, how we say, we cannot use any other methodology to understand the subject matter which Veda is talking about. That is the meaning of the word Veda as pramaana.
-
- 8 **B1:** So, the two main topics of Veda, one dharma and the other the fundamental truth called Brahman, the cause of this universe. Both of them cannot be verified through pratyaksha and anumaana. That (part?) we say. So, it is extra-sensory. It is the very nature of the thing, because it is extra-sensory. So, it cannot be known through sense organs and mind. And therefore I take resort to Veda as a pramaana to understand both, dharma as well as Brahman.
-
- 9 **B2:** That means, we cannot say, I can either know it through Veda or by science. So, this science cannot be known by that science. The science that we talk about is all based on, as we said earlier, pratyaksha - direct perception and [anumaana; Anm. d. Ver.] - inference. Whereas this is an independent pramaana. So, if you have to know the subject matter of what Veda is revealing, you have to use the Veda. Like, what is birth?, what is death?, what happens after death of an individual?, what is sustaining this creation?, etc., etc. All these topics which are dealt in Vedas, you cannot verify, but yet, it cannot be (created?) by any other sense organ. Like colour cannot be created by the sense organ of hearing. That's why we need what we call shraddha. To understand the word shraddha, which is not a belief, I have to understand the pramaana. So, that's the importance of understanding the subject matter called pramaana. If we don't understand pramaana, it looks as though these are all beliefs, it is something extra-perception, means something mystical, etc. It is not like that.
-
- 10 **B1:** And another point which I made earlier, that what Veda reveals is not opposed to perception and inference, is something very important. So, whatever Veda reveals is not illogical, it is not opposed to logic also. It is neither opposed to perception nor it is opposed to logic. So, which means by knowing what Veda reveals, we are still going to experience the world in the same way and we are still going to make all inferences the way we do, but all perception and inferences work only at the level of intermediate effects and causes. Whereas Veda is that (incomprehensible) the fundamental cause.
-
- 11 **I:** And this is not against my experience then. So, everything what I experience is valid in that sense.
-
- 12 **B2:** Exactly.
-
- 13 **B1:** Exactly. (incomprehensible; Wether?) I see that the sky is blue, the water is flowing down, water is cold, fire is hot, air is cool or warm, all this is going to remain the same, so, it is not opposed to my experience of the world (incomprehensible).
-
- 14 **B2:** And the other important point is: Why at all Vedas? Why there is a need to (go through?) Veda? Is it an option? So, we say Veda has got to be, knowledge has got to be connected to the person as a prayojana, utility. There must be some benefit to the individual by going through the Vedas. If it has not benefit to an individual human being, it is not worth going through this process of understanding what Veda is telling. So, it is very important that it is a purushartha [what every individual wants in life; Anm. d. Ver.] which we have (...) (interruption in the telephone connection) (...) ok?
-
- 15 **I:** No, there was a cut in the line. (...) Now it is very important to...?
-
- 16 **B2:** (...) It's important to know why of Veda. Why do we need Veda? See, like you have chosen some subject matter like education. I had chosen something like medical knowledge. There is option here. But to understand what the Veda is revealing, is very imperative or most important to all human beings, because it is connected to what we are all looking for (incomprehensible) life. That is contentment, freedom from misery, etc., etc. So, what everybody is seeking, it is related to that. Therefore, it is not an option. This knowledge is not an option, it is inevitable for every individual. (...) That is called purushartha. Purusha means "individual", artha means "what you want in life".
-
- 17 **I:** And in the last interview you mentioned the four purusharthas already.
-
- 18 **B1:** Ja, so the purpose of life is something both the perception and inference do not reveal. They only reveal the nature of the world. They don't reveal the purpose of life. So, Veda will throw light on the purpose of life, the purpose of existence and also the meaning of life. Why one is existing and what is it, that one is looking for through all its activities? (incomprehensible) This is something which has not been addressed by our conventional sciences, which is based purely on perception and inference. So, (incomprehensible; this?) is the importance of Veda in one's life. Because it is directly talking about the wellbeing of man on which everyone is interested in.
-

- 19 **B2:** Both individual and (incomprehensible; the total?, they are connected?) (...)
-
- 20 **I:** And then the next topic, which I would like to talk about, is the relevance of body and mind in the Vedic vision and also connected then to disability. So, the first question would be: What the relevance of the body is in the Vedic vision?
-
- 21 **B1:** Ok, and then the relevance of mind. And then something else you said?
-
- 22 **I:** Yes, and finally also to see what is the importance of mind in the educational process, in the learning process of a child or even general as a human being? But first this question about the body.
-
- 23 **B2:** Body.
-
- 24 **B1:** We will talk about the purpose of body or why one requires a body. Like if you have to drink water, you require a cup. So, cup becomes the holder or the container (incomprehensible: and holds the water?). Then you can pick up and then use it. And if you have to live, you require a house to occupy and then you reside. So, we see that in all human affairs we require a container or a residence or a dwelling place. And if you need to use gold, then you will have to give it a form. So, the gold will be there in the form, but just the form is not the gold. So, similarly for the jiiva, the individual, to experience this world he needs a dwelling place, he needs a physical form in which the other things can also reside along with him. That is the sense organs, both the organs of action and the organs of understanding, knowledge. For all of this to dwell, to reside you require a place and that place is called "body". Idam shariiram kaunteya kshetram ityabidhiyate, as Gita puts it [Bhagavad Giita, Chapter 13, Vers 1; Anm. d. Ver.].
-
- 25 **B2:** See, the importance (thing?) that deviates from normal thinking is: I am the person as good as the body. Whereas we begin the whole enquiry by showing that body is, like you said, it is like a house, it is like a cup for me to remain. So, body is a home for me. So, I am very distinguished from this home and I have the organs, instruments to operate. To operate the instruments is to experience this world, I need this body.
-
- 26 **I:** You mentioned the word "jiiva", can you explain this again?
-
- 27 **B2:** (incomprehensible: The person?) means jiiva.
-
- 28 **B1:** The individual. So, the individual being in order to experience the world and transact with the world requires a place. Just like if you have to contain water you require a cup and then to drink it you need the cup, but what you drink is the water which is in the cup. So, similarly for the jiiva to experience the world and to transact with the world, which is outside if it, he requires something which is like the world but different from the world. So, (incomprehensible: something with a?) form. That assembly or that particular form is called body. The Sanskrit word is called "deha" is body, which means what can be anointed, what can be dressed up, what can be perfumed, what can be bathed, cleaned and finally what can be burnt. (laughing)
-
- 29 **B2:** Whereas the one who resides in the body is not at all available for such (incomprehensible; change?, things?). That's the distinction which is most importantly revealed by Veda. This revelation is to be related to my experience now itself. So, it is not talking about anything new about me, but there is a misconception in me, so, it is revealing a fact, where I have to start giving up my wrong understanding about who I am.
-
- 30 **B1:** To become free from wrong identifications... See, I need a house to stay but I know clearly that I am different from the house and I never mistake myself to be the house. I always know that I remain in the house and that I am different from the house. But similarly, in the case of the body we don't seem to understand this: That I remain in the body, therefore I am different from the body. Instead we all have a false identification with the body and so we think "I am this body, I am this (incomprehensible; single?, individual?) being. So, that wrong identification has to be corrected. That is also the purpose of Veda. So, the first purpose of the body is to allow the individual to remain in the world and experience the world and transact with the world and through all experiences and transactions he slowly begins to understand and gains maturity, by which he will be able to now enquire into his own nature. Earlier he was experiencing only the nature of the outside world, so, at some point this will bring him to questioning and to enquiring about his own nature. Whether he is the body or he is different. This is the purpose of the body in the vision of Veda.
-
- 31 **I:** Yes, and then there are people with a healthy body, others are born with a very distorted body. Is there a cause behind this? Or what is the cause that different people have different bodies?
-
- 32 **B1:** Ja, ja, that is a very important question, because that explains the difference from one person to another person in terms of the body. So, one body is with some deformation and with some defects and the other body is healthy and strong and free from defects.
-
- 33 **B2:** (incomprehensible; Leave alone that expression?) even a normal body, each one of us are different. So called normal body. All of us have same blood and muscles and bones and skins, etc. Yet, each body has its uniqueness for its own. That's how we can identify with (incomprehensible) and this and that, isn't it? So, how do we explain these differences?
-
- 34 **B1:** So, these differences are accounted for in the Veda by the word "karma", which simply means "the actions done by this jiiva or the individual being in the past" has brought about this particular body or this

particular form to the person, so that he can exhaust these results of that karma, previous karma. So, this explains the differences between a person and another person in terms of the body.

-
- 35 **B2:** See, we said the individual or the jiiva is very distinguished from the body. In the house and the dweller of the house. When, this body is the dwelling place, obviously jiiva cannot be restricted to this body at all (incomprehensible; where he lives?). Then there is birth. What is born is the body and who transacts through this body is the jiiva. Therefore, after death of the body, jiiva doesn't die. So, we have to account for the continuity of the jiiva, which is the most important part of Vedic wisdom. If we don't start with this understanding no further help will be given to the individual through Veda.
-
- 36 **B1:** So, did we make some points?
-
- 37 **I:** Yes. So, in that sense I have written also the question: Is somebody or is a child physically disabled? Is it from the Vedic standpoint also called disabled? Or as I heard now, it is mainly a result?
-
- 38 **B1:** No, we don't label it as disabled. We would say it is the result of the karma of that particular individual, the past karma. So, as Rama was saying, the very fundamental premise or supposition in the Veda is, the person or the individual is separate from the body. So "deha vyatirikta aatmaa" ["The person/self/aatmaa is different from the body; Anm. d. Ver.] So, that existence if one does not accept, then the vision of the Veda cannot be understood, because the whole vision of the Veda, whether it is dharma or it is the fundamental truth, Brahman, is based upon this particular fact, that the individual is separate from the body and therefore he continues.
-
- 39 **B2:** And (incomprehensible) is called jiiva. That's why he doesn't die. (incomprehensible) Jiiva means "what is alive". The alive body, one who dwells in that is the jiiva. So, the life goes out of the body, but the living person doesn't go away. Therefore, he carries his past, the (incomprehensible) I have done in this life, the results of some of the actions to the next birth and therefore this explains the law of karma. And that is where we bring varieties of differences in individuals and jiiva is our Vedic vision not just the human being. Every living being from a plant to a mosquito, an insect, any living being is a jiiva. Therefore from this body alone human is unique, because he can understand all this, he can appreciate, he can understand puru-shartha, he can change his (incomprehensible; ways?) etc., etc. (...)
-
- 40 **I:** And then in this context I mean the next step after the body is then the mind. So, what is the relevance of the mind in the Vedic vision?
-
- 41 (...)
-
- 42 **I:** Now, there is a break in the line.
-
- 43 **B2:** Ja, I am allowing you to pass over it and ask any question.
-
- 44 **I:** Ah, very good. This is fine I just...
-
- 45 **B2:** One more point you raise about disability. You call it disability, etc. (incomprehensible) recognised, there are two aspects to jiiva now. That is the body and the individual, what or who dwells in the body. So, are we talking about the changes, the differences at the level of physical body or are we talking about the problems at the level of psychology? There are two important aspects that talk about disability. So, we don't call it disability. The body maybe fine, wonderful, yet psychologically a person may be mad. (incomprehensible) intelligent, not so intelligent and how he behaves with regard to what we call goodness: (incomprehensible), sharing, (incomprehensible), very harsh, very aggressive. All this is called svabhava. The individual, the jiiva which is very innate to jiiva. He never gives it up and so it is called primary nature of svabhava, where there is provision for change. Whereas the physical body, the so called defects. Like if somebody cannot see, someone is blind or not hearing or etc. This whatever science can help, it can help, it does (incomprehensible). That's not so important.
-
- 46 **B1:** This body we talked about, since it is made out of five elements and out of the same five elements the outside world is also made out of, so, using the things that are available in the outside world, the body can be affected. Because both the body and the external things are made out of five elements. So, that is the common bond between the body and outside world. So, by giving different medicines or different kinds of portions or concoctions or whatever, you can change the chemistry of the body and that will have an effect on the organism. So, the body since it is not very different from the world and since both of them are made out of five elements, the earth, water, fire, air and space. So, using the external things... so, food for example is also medicine and the same food can be poison. It affects the body both positively or negatively. So, anything can be turned into... like the poison is turned into a vaccine [Impfstoff; Anm. d. Ver.] and the food can become a poison. So, this is the relationship between the individual body and the outside world. Something very important to be noted, which we understand and which science also exploits.
-
- 47 **B2:** And in this process of understanding there is another important aspect which Veda reveals: How come a food outside which is called bread or dal or whatever gets converted in such an wonderful aspect (called?) body, biology. So, the biological material is made out of the same food outside. Food outside we call it annam and what is converted into the body is called annaata. How is this unique process going on? Science
-

(cannot?) understand, it can only understand how the digestion doesn't happen, why we can help digestion, etc. But what is that process which makes convert? So, there is a unique intelligence which is built into the system of this creation. That intelligence has to be taken into account in understanding, that is the truth we are talking about. (...) Which we call nyati [law, order; Anm. d. Ver.] How is atmosphere kept so suitable for a life, etc. (...)

-
- 48 **B1:** So, the difference between the outside and the body is based on prana. So, the body can procreate, reproduce, multiply so on and so forth. Whereas in the outside there is no such power within inert objects. So, body is a biological organism. Being a biological organism there is awareness, there is reproductivity, there is procreation (...) all these things are possible in the case of the body which in this sense different from the world. Otherwise both the body and the world are made out of the same set of five elements. So, that is (incomprehensible) called prana, which I want to mention before we go to mind.
-
- 49 **I:** So, this is in between body and the mind...
-
- 50 **B1:** Ja, exactly between body and mind in one sense. And loosely translated prana would mean "lifeforce", what is responsible for all the physiological activities in our body. If you look at the body as an anatomy, a mass of flesh, (incomprehensible), bones, etc., then prana would be the equivalent of physiological functions: breathing and excreting, etc. [circulation and procreation; Anm. d. Ver.].
-
- 51 **I:** And you mentioned also the word "svabhava". So, what are the reasons for the different mental conditions of a child or a human being from the point of view of the Vedas?
-
- 52 **B1:** Ja, before that I think we will talk about the necessity of mind.
-
- 53 **I:** Yes, please.
-
- 54 **B1:** Hypothetically we just consider that the body alone is and the individual, then there can be no understanding of the outside world. So, for the knowledge of the outside world to come to the individual, the necessity of mind arises. So, therefore, in the creation there is this mind which is required as an interface [Schnittstelle; Anm. d. Ver.] between the outside world and the person, the individual. So, that is the role of mind and the place of mind in the creation. And then the mind, like the body we say is made out of five elements, the mind is made out of three gunas, sattva, rajas and tamas. The equivalent of that will not be there in conventional sciences or modern sciences, so, we talk about the mind as being made out of three gunas. And the three gunas in different permutations and combinations explain the different svabhavas or the tendencies in the individual mind, (incomprehensible; to?) put it simply. And these tendencies are developed because of the earlier actions and the way I have responded to the results of these actions. So, in fact they condition the mind or the person. So, the person now is identified with the mind will carry a certain nature. Somebody can be very cool, understanding, compassionate. Somebody else can be very ambitious, greedy, aggressive or a third person can be very dull, he doesn't understand, he is very apathetic, lazy. So, we have all these sides and many more in between. The trees suffer rajas and tamas, which is accounted by the combination of three gunas.
-
- 55 **I:** And how can a person handle these conditionings or svabhava, what you mentioned in the context of his gunas?
-
- 56 **B1:** Ja, the next relevant question will be now connected to free will. In all of us despite a body which is in a way fixed, because I can't change this body, but I have the power and the capacity within me to change my nature of my mind. Of course, very slowly and gradually, not overnight, and this is made possible by a faculty called free will or volition [Wille; Anm. d. Ver.] or choice. And that is also, we find that it is part of our nature, so, this is given to us. And to make a little more sense out of this thing called "free will": It is the reflection or the availability of intelligence in the mind. So, the intelligence shows up at the level of the mind as free will. The expression of intelligence at the level of the mind is called free will. Therefore there is a certain freedom given to each one of us by which we are able to decide to do or not to do or do something else, etc. So, you offer me coffee sometimes I say "Ok, welcome, I will have" and then at some other time I will say "No, no, no, I don't want a coffee", so, I decide not to have a coffee, that choice. And when I really have a cup of coffee, then I say "No, I don't need any sugar", so, that is the choice coming out of a certain understanding. Or you give me a spoon full of sugar, then I say "No, I need one more spoon full of sugar". So, all this is the choice operating, the free will which is operating in a person from a certain background. That background is svabhava. That background is the knowledge. (...)
-
- 57 **I:** And how is this free will then connected to the karma, that you mentioned earlier?
-
- 58 **B1:** Ja, because to do any particular action, to undertake any particular action, first I have to make up my mind, I need to have a certain knowledge, based on that knowledge, we all act. So, between the knowledge and action the faculty of free will is the one which decides to do this particular action. That is the role of free will, otherwise karma would not be possible. So, free will is that which makes me a doer in a sense. In fact, in Sanskrit grammar the kartha or the doer is identified with free will. Svatantra karta, Panini says. So, independent free is the doer. Free to do or not to do or do something else. Kartum akartum anyataa kartum.
-
- 59 **B2:** And as you asked, what is the relationship between free will and karma. See, one meaning of karma is
-

the choice to do. To choose which action to be done. But every choice is determined by my svabhava, he said. My already present understanding about my likes and dislikes. Why does one choose coffee and the other tea or the other milk, etc.? So, there are two aspects: When I am hungry to go for food is not a choice. It is, I understand, food takes away the hunger, but in my understanding if I eat likeable food I will be happy. So, this is called ishtha-aninshtha, raga-dvesha, likes and dislikes. So, the svabhava is overwhelmingly acting to fulfil oneself entertaining likes and dislikes and now the choice is a subsequent thing in choosing x, y, z. So, choice is operated by my understanding, svabhava. So, the whole Vedic definition of evolution of jiva is in understanding "What is it that I am seeking from this birth?" That is addressing the likes and dislikes.

-
- 60 **B1:** Or to use the element of choice in such a way, that I can improve my wellbeing and not always act instinctively driven by likes and dislike. So, that's the role of choice. So, choice can keep me in the status quo and not basically change me very much or choice can be a very powerful tool to bring about big changes, if the person chooses. But this choice, if I have to choose to get better, then I need some knowledge. So, choice always operates on the bases of knowledge. Now, that knowledge is given to us by Veda. Like in the outside world also, when I have a better knowledge from the conventional sciences, physics, science and history and so on and so forth, then the same phenomena I understand in a better sense. What others see I also see, but because of the knowledge that I have, I have the advantage of understanding the greater truth of the phenomena, like why the sky is blue or what is the real sunrise or sunset and why there are seven colours in the rainbow. Things like that. This is something which I have used my choice based on an understanding from science and then I have been able to explore and know it.
-
- 61 **B2:** See, we always have a contradiction when we use our (choice? thought?) (like a dumb?). If I am a diabetic and should not be eating sweets, but my liking is towards the sweets. So, there is a conflict: What I like and what is good for me. So, there is always a fight and conflict and if I eat there is guilt, if I don't eat I am missing. How do you resolve this conflict? It is neither suppressing my likes and dislikes, nor can I give up my likes and dislikes. Then how do you tackle this? If you (incomprehensible) is revealed only by Vedas and never conventional education. (...)
-
- 62 **B1:** So, choice is a tool to bring about changes in one's nature, in the nature of the mind which is made out of three gunas.
-
- 63 **I:** And can you tell me more about these three gunas? You mentioned tamas, rajas and sattva.
-
- 64 **B1:** To very briefly talk about each one of these gunas. The gunas are unmanifest but what we experience in the outside world are the effects of the gunas. So, sattva is understood in terms of the ability to remain peaceful, to be contemplative, to be able to enquire and understand. And to be able to empathise with others. All these are effects of sattva. So, from the effects we understand sattva. Not directly, because sattva otherwise is unmanifest, is not available for perception. But what is directly experienced by all of us are these effects in the form of the ability to understand, the ability to empathise, the ability to help others, the ability to respond to suffering, so on and so forth.
-
- 65 **B2:** Love for knowledge.
-
- 66 **B1:** Ja, love for knowledge, desire for good things, desire for harmony, order, peace. And a value for tranquillity and contentment.
-
- 67 **B2:** Sharing.
-
- 68 **B1:** All this is indicative of sattva. So, then when we come to rajas, rajas is a guna or a tendency, again which is understood through its effects. And the effect of rajas is dynamism, but dynamism is very much required to do things and to achieve his goals. But this can become (another?), negative, if the fellow becomes over ambitious, greedy, aggressive, violent and then in the name of rivalry and competition is ready to sacrifice all the conventions and break all the rules and then put away the other people.
-
- 69 **B1:** And also giving too much importance to doing, doing, doing, (incomprehensible; create?) and achieving creates lots of restlessness, lot of anxieties, lot of expectations and it (makes?) the mind very restless, frustrated mind is all expression of rajas.
-
- 70 **B1:** Restlessness for example. But rajas is very much required to do actions.
-
- 71 **B2:** See all the three gunas they have a good part and a negative part. If we have to understand this and see how we can reduce the negativity that we have in these three gunas...
-
- 72 **B1:** ... (incomprehensible; brings?) out the positive aspect of each guna. And talking about the third guna, the tamas, is something which accounts for our ability to forget, our ability to remain indifferent and then of course very importantly the desire to rest and to relax and go to sleep. But the negative part is it makes me lazy, it makes me indifferent to others suffering and I become very selfish and I am not open to understanding. I am not open to enquiry, I have no meditative, contemplative, enquiring mind. So, I become very self-centred and selfish. So, in brief these are the nature and the qualities of the gunas and how they are understood through their effects in our life.
-

- 73 **I:** So, in the context of children and school then the sattva guna plays a very relevant role, what I heard?
-
- 74 **B1:** I would say all the three gunas have something positive to contribute. Even tamas which is generally seen in a negative light is very much required. Otherwise it will be very difficult to forget the past, it will be very difficult to forget bitter experiences, disappointments. So, we have to put behind our disappointments and our losses and then we have to go ahead and look forward. So, for that tamas is required. But tamas (incomprehensible) a negative part (incomprehensible). But generally, in the overall development of a human being, sattva should occupy the first place, followed by rajas and then followed by tamas. So, all the three are required but in this particular order. So, the hierarchy is very important.
-
- 75 **B2:** See, in this whole process the child cannot understand this kind of a viveka [discriminating ability, Unterscheidungskraft ; Anm. d. Ver.]. It is the teacher who should understand and who should live up to such a commitment that one should evolve towards sattva. As an adult if I cannot understand this and apply it to my life, who can I communicate this to the child? See, the child always looks up to follow, more than to understand and follow. Whereas an adult wants to understand before he follows. Isn't it? That's why we say children always have heroes, either the mother, father, teacher, somebody else is a hero. That means I want to follow; I want to be like that. So, to instruct the child to follow one should live up to that as an example. So, I think it is very important for the teacher to understand and live up to this, which calls for a greater understanding than teaching this guna. Then you can be very creative. How to communicate, make the child understand (incomprehensible).
-
- 76 **B1:** To demonstrate very physically, the teacher has to demonstrate it to the child how to be loving, how to be sharing, affectionate, and etc. etc. So, it is more in a very interactive way that these values or the importance of these gunas could be taught to the child. The child can gradually begin to see the value in sattva. But the rajas must be influenced by sattva and then tamas must be acted upon by rajas. So, that would be the perfect system. If that can be promoted in children in a school, that will be ...
-
- 77 **B2:** See, I will just give an example how to communicate this to a child. I said a teacher can be very creative to create a situation where the child will catch up with these sattvic qualities. Like when there is a competition either in sport or in class or somewhere. There is a person who succeeds and there is maybe a person who loses, isn't it? Then the person who lost it, who did not get... (cut in the telephone line!)
-
- 78 (...)
-
- 79 **B1:** Hello?
-
- 80 **I:** Hello, there was a cut.
-
- 81 **B1:** There was some other call coming in, so it got interrupted.
-
- 82 **I:** Yes, now I cannot hear clearly.
-
- 83 **B2:** You cannot hear clearly?
-
- 84 **I:** Now it's better again. Before it was a bit far away, but now it is better. It's fine.
-
- 85 **B2:** I was giving the example of a child who doesn't get ... Just a small play, a sport of running for example. One who wins and the other who loses. Now, the child which wins, if he can be very sympathetic to the loser and the loser, if he can be very happy at the success of the other, then there is a great evolution in that individual. That a loss need not make me depressed and gain need not make me proud. This is a very important quality which we can communicate to the child: "See, if you would have lost, how you would have felt? You would have loved the other, the winner, to come and be compassionate to you." If such things can be communicated to the child, this instinctive evaluation which makes a winner a very proud fellow and a loser depressed, this can be slowly neutralised. Such things will promote sattva at that level from the child.
-
- 86 **I:** And if the child is very rajasic, is it possible then to teach the child this? Or how is it possible?
-
- 87 **B1:** So, it is possible to teach the child through these simple yoga exercises the art of relaxation, so that the child learns to slow down, both physically and also mentally. So, yoga can be a very effective tool to handle restless, aggressive and very naughty children. Ja, or make them sing some songs and teach them some bhajans, devotional songs. Something like that. Whatever is possible in this culture.
-
- 88 **B2:** See, in our culture there are many things one can do, but you have to discover in your culture, because otherwise it will come as a religious practice or something like that. That's why yoga is a non-religious part, neutral. So, something like that.
-
- 89 **B1:** Some singing, some playing, etc.
-
- 90 **B2:** A singing which will not make the child further restless (laughing). A singing which will help him to calm down. That we call in our culture as singing bhajans. Bhajan is never (aggressive?). Bhajan makes you see the beauty of creation or see the goodness in Bhagavan, Lord, Ishvara, etc., etc. So, that's why I said the

religious aspect we don't want to talk. You can create such situations where that activity will itself induce some kind of a (relaxation?). It should be an activity, but it should not be making the restlessness ... (cut in the telephone line!)

-
- 91 **I:** So, it can bring a child even from a tamasic state, like a dull state or a rajasic state into a more sattvic state?
-
- 92 **B1:** Ja, but a tamasic child has to be first pushed to the active stage, rajasic state, before you can promote sattva.
-
- 93 **B2:** That's why there is no same (goal?) for everyone (laughing). One needs an activity the other needs to cool down on activity and the other has to be taught to learn more than activity... (cut in the telephone line!) (...) Hallo?
-
- 94 **I:** Now there was a cut again but now I can hear you again. It's fine. And what is the role with these three gunas and also in the life of children and people, what is the role of food? What consumption is good? What is necessary but what is also not helpful in this pursuit?
-
- 95 **B1:** Tricky (laughing). Ja, because it amounts to prescribing a kind of diet and I don't know...
-
- 96 **B2:** But nevertheless Vedic is that food has a very important role in changing the psychology and even in science today many things are recognised. But in science the whole thing is limited to the physical body, physical body health. But here what we are focussing, the change is not really the physical body. That is your heart should be strong, your breathing should be better, that's not what is the focus. It's the mind which needs to be trained. So, the food being connected to mind there is definitely a contribution of type of food to the mind. Where there are some prescriptions which may or may not be very suitable in your country [like vegetarian food; Anm. d. Ver.].
-
- 97 **B1:** (incomprehensible) remember earlier I had mentioned the interconnectedness between the body and the outside world. So, there is a similar interconnectedness between the mind and the outside world. So, which we call food. So, take food which is from outside and that is put into the body and then it gets converted. So, everything that is put into the body is called food and all that gets converted into three parts. The grossest part is pushed out.
-
- 98 **B2:** This is very important (incomprehensible; Thomas?).
-
- 99 **B1:** So, the food that we put into the body, anything that we put into the body including water, oils and solids. So, anything that is put into the body is called food and so essentially there are three types of food. One which is solid food, the other is the liquid in the form of juices and water essentially and the third type of food are the oily substances we consume, which we call fat. And when they go into the body each one of them splits into three things.
-
- 100 **B2:** That means there are three aspects in the food (incomprehensible).
-
- 101 **B1:** So, every food has these three things. And therefore when it is ingested [aufgenommen; Anm. d. Ver.] it will be broken up into these three parts. The grossest part of the solid food we eat, will get excreted as stools. The middle was to nourish the body in the form of muscles and the subtle part goes to nourish the mind. (...) Now, when it comes to liquids, water, juices, etc. the grossest part gets excreted a urine. The middle part goes to become the blood. It will nourish the blood. And the subtle part is what nourishes the prana [lifeforce; Anm. d. Ver.]. So, finally the third type of food, which are the oily substances. The grossest part of that turns into the bones in our body. So, it supports or nourishes the skeletal system.
-
- 102 **B2:** Bone marrow.
-
- 103 **B1:** The middle part becomes the bone marrow.
-
- 104 **B2:** Bone marrow you know?
-
- 105 **I:** Yes, I understand.
-
- 106 **B1:** And the subtle part of oily substances we consume, it turns into speech or the organ of speech. So, now you see the subtle parts in these three types of food if I put it in the same order is mind, followed by prana, followed by vak or the organ of speech, which is responsible for one's speech. And the middle part is what is nourishing the body: Muscles, blood and bone marrow. The gross part is the excretion: The stools, then the excreted is the urine and then finally bone marrow.
-
- 107 **B2:** The interesting part that which is revealed by Veda. See, this is purely based on Veda, you cannot verify. It is based on Chandogya Upanishad, reference. You just cannot verify it with any science. We said earlier, it is a pramana [means of knowledge; Anm. d. Ver.]. So, you cannot verify it. So, if I have to test it, I have to try it. If I try it, I will see it, directly I see it. Ok? Now, the interesting part wanted to add in this, the grossest part we said is excreted. Whether it is solid food as excreta, the water as urine, etc. (incomprehensible) etc. and third the sort of dead parts like a bone. What is excreted is equivalent to what we call
-

"tasty". What is tasty food is the grossest part. Therefore the whole focus of our tasty food is only contributing to go, not contributing to either nourishing the body nor nourishing the most important part of the individual which is called mind, prana and speech which defines the human (incomprehensible; being?, specie?).

108 **I:** And what do you mean with "tasty food"?

109 **B2:** The taste part of the food. See, when I eat food for example. Where does the taste come? Only in the mouth with the tongue etc., once you swallow, there is no taste. Isn't it? So, what we call tasty part in a food is the grossest part. The whole focus of our looking out for food is on tasty food, which is not going to nourish me. Therefore, the important change in food what has to come is healthy food and that health which will help me in contributing to my prana and mind. Prana represents health, mind represents my ability to think and the speech how I can communicate, how I can understand, etc.

110 **B1:** So, we need to redefine this whole idea of good food or healthy food. And not just based on ...

111 **B2:** Carbohydrate, protein, etc.

112 **B1:** ... what we consider as delicious and very taste and very famous or very popular. So, we don't go with the popular opinion. So, we go by a higher pramana called Veda which will help the person understand the role of food in the overall development of the human being. So, the refinement of the mind and to gain a better quality of mind and to gain also physical health, the real physical health. And then improve of one's speech, the ability to express oneself clearly.

113 **I:** And what I have heard often is the word of moderation in this context. What is the relevance of moderation?

114 **B1:** Ja, the moderation is not so much connected to what we are speaking about. Then when it comes to the consumption of the food, the amount of food that we need to consume, there moderation will come. But until now we were talking about improving the wellbeing and the personality change that can be brought about. So, the role of food in the development of the human being is what we were discussing, through rajas, tamas and sattva. If your question is about moderation, obviously we all understand overconsumption is bad. And so, moderation is also common sense, so but then it is very much stressed in the Vedas. There should be moderation at the level of work, at the level of entertainment and also at the level of food and at the level of sleep. So, in all these areas one has to bring about moderation, which we call yoga. Another term for moderation is yoga.

115 **B2:** In the word "food", our Sanskrit word is "ahara". Food does not mean only what we eat, but whatever we consume is the meaning of the word ahara. Therefore (incomprehensible) that means, what we see, what we listen, what we smell, what we ... The whole world which is entering us. (incomprehensible) all that is ahara.

116 **B1:** Whatever is going into the person through the eyes, through the ears, through the sense organ of touch and all that, everything is part.

117 **B2:** Therefore, if I am always looking at something which is highly restless causing, how can I be peaceful? (incomprehensible) So, there is a restless... That's why we said earlier how to (incomprehensible) a rajasic (means?). You have to use means which will induce (peace?). That is called yoga. If you have to induce peace in the mind, in the food, I have to bring about changes which will contribute to the (mind?) the sattvic. Yukta haara viharasya, yukta ceshta ... This is a Gita Shloka, 6. Chapter [Vers der Bhagavad Gita; Anm. d. Ver.], which says yukta ahara food (incomprehensible)

118 **B1:** (incomprehensible) our activity and then it comes to sleep. At all these levels one has to exercise moderation. Because moderation is what promotes health. If you don't consume you grow very weak, if you overconsume then you will run into health problems. (incomprehensible) But one has to consume, but consume with moderation.

119 **B2:** That's why in the name of diet if somebody starves for a few days, a few weeks and then starts indulging, it's useless. Lifestyle (incomprehensible) you should love a lifestyle (incomprehensible) where everything is in moderation. Which (incomprehensible) only (incomprehensible) understanding something higher than using my likes and dislikes.

120 **B1:** Shall we call it.

121 **I:** I think, I just wanted to say, this is now I think good, a good part to stop. So, thank you very much also for this elaboration about the Vedas and then we can even continue a next time.

122 **B1:** Ja, sure, sure.

Anhang XV. Interviewleitfaden und Transkription Experteninterview 3

3. Experteninterview Masterarbeit 'Die Heilpädagogik und die Veden – ein explorativer Vergleich'		
Angaben zum Interview		
Durchgeführt von:	Thomas Kägi	
Durchgeführt am:	22. September 2019 / 17.15 Uhr (Heiden, MEZ) / 20.45 Uhr (Bangalore)	
Ort:	Heiden (Th. Kägi) und Bangalore (Ph. Kumble, R. Hongasandra)	
Medium:	Whatsapp-call	
Dauer des Interviews:	1 Stunde 7 Minuten	
Dateiname:	Experteninterview 3 190922	
Angaben zum Experten und zur Expertin		
Name, Vorname:	Mr. Kumble Phaniraj	Mrs. Hongasandra Ramarao Rama
Wohnhaft in:	Bangalore, 560070, India	Bangalore, 560070, India
Geschlecht:	männlich	weiblich
Nationalität:	Indien	Indien
Angaben zum Transkript		
Erstellt von:	Thomas Kägi	
Abgeschlossen am:	28. Oktober 2019	
Kürzel im Transkript:	I: Interviewender, Th. Kägi B1: Befragter 1, Mr. Kumble B2: Befragte 2, Mrs Hongasandra	
Hinweis: Die Transkription wurde nach vereinfachten Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2011) verfasst (siehe 1. Experteninterview).		
Bemerkungen zum Interview		
<p>Eventuelle Störfaktoren: In der Whatsapp-Verbindung waren auch bei diesem Interview immer wieder kleine Unterbrüche, so dass einzelne Wörter nicht übermittelt wurden. Kurz vor Schluss des Interviews gab es einen Verbindungsabbruch.</p> <p>Bemerkungen zum Gesprächsverlauf: Ich spürte, wie viel die Experten zu den Themen zu sagen haben und dass der Rahmen von diesen Interviews nicht ausreicht, um den Themen wirklich gerecht zu werden. Ich empfinde es als grosse Herausforderung die Experten aussprechen zu lassen, damit sie all das mitteilen können, was sie zur Frage zu sagen haben und trotzdem in der Behandlung der Themen weiter zu kommen. Zudem ist der Umstand, dass das Interview gleichzeitig mit zwei Experten durchgeführt wurde insofern ungünstig, dass kaum Pausen entstanden, in denen ich nachfragen oder eine neue Frage stellen konnte. Es passierte mir immer wieder, dass ich keine konkrete Frage stellte, sondern mehr ein Statement wiederholte oder gab, auf das die Interviewpartner dann wieder eingingen.</p> <p>Bemerkungen zur Nachinterviewphase: Beim Transkribieren fiel es mir teilweise schwer zu verstehen was gesagt wurde, wenn die beiden Interviewpartner gleichzeitig sprachen. Das Transkribieren und die Rechtschreibkontrolle der Transkription haben wieder viel Zeit beansprucht. Ich denke, dass ich nun noch maximal ein Interview machen kann, da sonst der Aufwand zu gross wird, um die Arbeit termingerecht im Juni 2020 abgeben zu können.</p>		
Begrüssung und Einleitung		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Namaste. ○ This third interview I would like to start with some clarifications with regard to the last interview. 		
Samskāra / Svabhāva		
<p>In the last interview you mentioned the term "svabhāva", in the context of one's conditionings. Through the free will there is the possibility of changing one's svabhāva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ What does Veda say in which direction the free will has to be used? 		

<ul style="list-style-type: none"> ○ Is the word and the meaning of “svabhāva” a synonym to the word “samskāra”? ○ What are the important aspects of a lifestyle, that promote growth of the person?
Impurities of the mind / Pratipakṣa Bhāvana
<ul style="list-style-type: none"> ○ What are the main impurities of the mind? ○ What are the means to purify the mind? ○ How can kāma (desires) / krodha (anger) / lobha (greed) be neutralised? ○ Is it, that the nature of mind is sattvic and through the pursuit of rāga and dveśa it turns rajasic and tamasic?
Likes and dislikes (rāga – dveśa)
<p>Swami Dayananda writes that the whole psychology of the Bhagavad Gīta is based on rāga-dveśa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ What does that mean? ○ What are the means to handle rāga and dveśa? <p>An integrated Person (muni) is said to be a person, that is not under the spell of rāga and dveśa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ How can one grow into an integrated person?
Yoga
<p>In the second interview you were mentioning yoga in the context inducing peace in the mind, handling restless and aggressive children and also with regard to moderation of activity, food and sleep. In the west yoga is mainly used for āsanās and prāṇāyāmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Could you first briefly elaborate the term “yoga” with its many different meanings? ○ What does yoga as a practice include? ○ What are the relevant aspects of yoga-practice in the context of school and education? ○ When can it be used?
Prāṇa / Prāṇāyāma
<p>When we were talking about body and mind, you were including prāṇa into the discussion.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Could you elaborate the relevance of prāṇa? ○ What is to be said about prāṇāyāma as a practice (sadhana)?
Sanātana dharma
<p>In many books in the context of Veda the expression “sanātana dharma” is mentioned.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ What does it mean? ○ What is the relevance of sanātana dharma in the evolution of a person?
School in the Vedic culture
<p>Let’s talk about the system of education in the vision of the Vedas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Is there something mentioned in the Veda about schools or school-systems? ○ If yes, how is school comprehended in the Vedas? <p>In the last interview, you were mentioning certain aspects of the teacher-student relationship. Since it appears to be a very important topic, is there more to say about it?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Which qualities and attitudes of a teacher are important? ○ How has a child to be looked upon? ○ How has a child to be handled by a teacher? ○ What is the importance of the teacher? ○ How important is the teacher-student relationship in the Vedas? <p>We have already talked about different parts of the Vedas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Are there other parts of the Vedas, that we have not yet discussed, that are relevant for school and understanding the learning process of pupils?
Criticism of the Vedas
<ul style="list-style-type: none"> ○ Do you know about criticism of the Vedas (from other schools of thoughts)? <ul style="list-style-type: none"> ○ How do the Vedas deal with them?

- What are the limitations of Veda?

Thank you very much for the interviews!

Namaste.

1 Transkription des Experteninterview 3 - 190922

- 2 **I:** Ok, then we will start the third interview and I would like to start the third interview with some clarifications about the last interview. And first you mentioned in the last interview the term svabhaava in the context of one's conditionings. And through the free will there is the possibility of changing one's svabhaava. This you also have mentioned. So, what does the Veda say about the direction the free will has to be used? (...)
- 3 **B1:** So, if we have to distinguish between samskaara [impression in the mind; Anm. d. Ver.] and svabhaava [disposition in the mind, psychological nature; Anm. d. Ver.], they are not really synonyms, equivalents. So, when Samskaaras add up over many lives, then it will create a state of mind or a quality of mind which we call svabhaava. So, svabhaava is made up of samskaaras. Samskaaras directly we would not equate it with svabhaava. One clarification, ok? Then the set of samskaaras which get integrated, added up over many lives, both from the karma-standpoint [standpoint of action; Anm. d. Ver.] and the jnaana-standpoint [standpoint of knowledge; Anm. d. Ver.], which is action creates its samskaaras and then my reactions also creates its samskaaras. And then my understanding of various things also leaves behind its samskaaras, impressions. And all these impressions together will add up to create a certain tendency or an inclination, which we call disposition in the mind. Which is called svabhaava.
- 4 **B2:** Mainly, the disposition is: How we respond to situations? And, how do we plan... How to achieve our goals? In achieving whatever is the goal, there is a way we all go about. In that there is a difference in the sense, at any cost I should get that end. (incomprehensible; that is one infinite, as opposed to?) Not at any cost, but following dharma, means following that I should retain the proper ways to gain it. Which we call dharma and adharm. Because, when you want to achieve, you will transgress dharma, that is your likes and dislikes and the focus on the result is so strong, one becomes violent, you don't care for others, you become insensitive to the others with whom you relate, all this is the conditioning. This is where the free will is important. So, both with what attitude I perform action and with whatever you respond to the results or situations that come. This is what makes the (incomprehensible; conditioning?).
- 5 **B1:** So, that disposition... So, if we understand this is the nature of disposition, then from there we can go to how to act on one's svabhaava and the place of free will. As you have written, through the free will there is a possibility of change in one's svabhaava. So, the svabhaava as you have mentioned and we have mentioned many times, essentially if you go by Gita, that svabhaava will be a set of likes and dislikes. So, the word svabhaava itself if you split, sva and bha, bhava, so, svasya bhaava means one's own nature. One's psychological nature to be very specific. So, the psychology which is conditioned in a certain way is what distinguishes one individual from another individual. So, this separation from individual to individual is indicated by the term "sva", one's own nature. So, which means it's not somebody else's but it is my nature. So, that is one and then the change comes about as it is said in the 34. verse of the 4. chapter [of Bhagavad Gita; Anm. d. Ver.]: Indriyasya indriyasyarthe. This particular verse is very crucial that highlights that raaga-dvesha is the problem. (incomprehensible) That is svabhaava. And not to come under the spell of raaga-dvesha is the role of free will. So, I have on one side svabhaava which is a kind of determined from the past. So, it is the past conditioning that has given me this particular disposition. And then on the other side I have the free will, which I can use irrespective of the nature of the raaga-dvesha or svabhaava. Again, the free will is not totally free, free from the effect or the influence of svabhaava, but to an extent. To an extent, to whatever extent one is able to act on it. So, this is where the possibility of change exists.
- 6 **B2:** And it is actually meant for human evolution. Evolution of the jiiva is purely psychological and that psychological evolution is what we call in "three gunas". One is tamasic, rajasic or sattvic tendencies. So, the growth is from tamas to sattva; rajas to sattva. That is the (incomprehensible) svabhaava. And how to bring about it and why it is ... What we are now is because what Gita says, it is due to STRONG likes and STRONG aversions. Strong longings, cravings and aversions. Which is depending on the degree of these three svabhaava (incomprehensible). And how to come out of it is the trick of Veda.
- 7 **B1:** See, towards likes I have attachments and towards dislikes I have aversions. Whatever is ishtha vishaya [object of desire; Anm. d. Ver.] I have raaga for it, attachment towards it and for anishtha vishaya [object of aversion; Anm. d. Ver.], which is what I don't like, dislike, I have aversion, (hatred towards it, dvesha towards it?) Now, to be able to come out of this, the one who realises the need for change, because not every person realises the need for change. So, if one accepts that I am a slave to my own set of likes and dislikes, so I need to work on my psychology. Then he can use the free will based upon the teachings of shastra. So, the neutralisation of likes and dislikes is through the knowledge of dharma and adharm and very consciously make the effort through free will to convert the likes into dharma and dislikes into adharm. So, this is the way to bring about the change. Then we have found the purpose and the role of free will on one side and the relevance of the teachings, shastra on the other side.
- 8 **I:** So, this neutralisation of likes and dislikes is said to be the growth or evolution of the person... of jiiva.

- 9 **B2:** (incomprehensible; That's?) the true evolution of jiiva. And for this a human form, biological form is a facilitator. This evolution cannot come with any other upaadhi or any other kind of body, like of a dog or any other animal. It is the (incomprehensible) of jiiva with a human instrument which is the mind. This free will is explicitly expressed and so we are aware that we can understand. Free will always operates on understanding. So, I decide to change and how to change, all these questions will come.
-
- 10 **B1:** How to change requires knowledge of right and wrong, so called dharma and adharma, so what I should be doing and what I should be avoiding. So, that becomes the basis for using the free will to bring about the necessary change.
-
- 11 **B2:** Natural definition goes based on likes and dislikes. I do it, because I like it. I don't like it, because I don't do it. This is very natural and from this we have to come: No, no, I will do what is right, whether I like it or not. I will avoid the wrong, even if I like it. So, that is the basic change which we need to bring about with true evolution of the jiiva. We are not trying to evolve the body. Body is a set of instruments given to ourselves. So, we use the instruments to evolve as this psychological person. That is where svabhaava is (incomprehensible).
-
- 12 **B1:** Because the free will is outside the purview [Zuständigkeit, Einflussbereich; Anm. d. Ver.] of praarabdha or destiny. Whereas the body is completely under the influence of praarabdha. So, the set of changes that take place at the biological level, body level, is not really in one's hands, it's left to the past actions.
-
- 13 **B2:** That is why... do you remember, you asked about the disabilities and etc. the physical disabilities, like blind, (incomprehensible; congenitive?) problem, etc. They are all deterministic, we are born with. So, there really we don't have choice. But yet there is a free a free will in an individual being which is more at the level of psychology, rather than at the body.
-
- 14 **I:** And could you elaborate the word "praarabdha"?
-
- 15 **B1:** If we use the word praarabdha, then the meaning that we have in our mind from the shaastra [Veda; Anm. d. Ver.] is the results of all the actions done in the past, which is now taking the... which is yielding the fruit. The results of the past are now coming into effect.
-
- 16 **B2:** It's like I sow a seed and that is the action of the past and after so many years it will, or month or whatever, it will yield the flower or the fruit. That is the result. So, there is a result. That is the result for this. Similarly, now I cause it.
-
- 17 **B1:** So, karma [action; Anm. d. Ver.] becomes the cause and the result is the effect and it can happen in one given life or in the lives to come.
-
- 18 **B2:** So, the first result we are all enjoying is this body. So, that is called praarabdha phala. This body is a result of my past action, so, I can't blame my parents, I can't blame the society, I can't blame anything else. I am solely responsible for whatever my body is. (incomprehensible) what action brings this. So, that is the law, which is beyond grasp of the mind. Therefore, Veda comes here to give us the knowledge between this cause and effect.
-
- 19 **B1:** And also in Yogasutra in another language it is called vipaaka, dharma vipaaka, which is the result of our action. And it is given out through three terms. One is jaati, aayu and bhoga. So, by jaati we mean the kind of body one acquires in a given life. And by the word aayu we mean the longevity of the body...
-
- 20 **B2:** Health of the body.
-
- 21 **B1:** Longevity. And thirdly bhoga is the set of experiences one is likely to go through in a given lifetime. All these three are determined by praarabdha, the past actions.
-
- 22 **B2:** Basically, whatever comes choicelessly (incomprehensible) I have not done it out of my choice, but yet things happen. How do you explain such situations? That is where we call that is praarabdha. Like for example, I try doing something, but I expect something (incomprehensible) but something else completely unexpected happen. How do you explain such a choiceless result? Every result is choiceless, now. (incomprehensible) therefore that is called is accumulated action in the past, which overlap my present action. Therefore, result is always a product of many past actions which manly based on dharma and adharma. If it is dharma...
-
- 23 **B1:** For example, I decide to go to the airport, then I can get delayed or miss the flight, because of a traffic jam, which is unexpected. Number two, and I reach the airport, but the flight is not able to take off, because there is a dense fog, there can be a delay. So, many things like this in daily life we come to see, I decide to eat a particular meal and then I find, I end up in indigestion.
-
- 24 **B2:** And there is an accident and so many people die, and there will be one or two people who survive without anything else. So, all these (incomprehensible) are just seen, inexplicable. You may explain a few (incomprehensible; unseen?) things, but that is manly because of my own (incomprehensible; past which you...?). (incomprehensible) So, this is called paraabdha, past. Paraabdha means past. Past which I don't know, if I don't remember what has produced this present (incomprehensible; ?). But it is nevertheless my

own action I have to (incomprehensible).

-
- 25 **B1:** So, it helps the person to accept the various incidents that take place.
-
- 26 **B2:** And not pass on the blame to anyone.
-
- 27 **B1:** Ja, and not to put the blame on anybody.
-
- 28 **B2:** Don't blame the parents, don't blame others.
-
- 29 **B1:** And not even accuse oneself.
-
- 30 **B2:** Neither accuse oneself, nor accuse god, if you belief in god. So, god is (incomprehensible) uncompassionate.
-
- 31 **B1:** So, in fact in one of your questions (incomprehensible) I see the word and meaning of svabhava as synonym to the word samskaara, which we have clarified. The first one is what we have been talking about, what does Veda say in which direction free will has to be used. So, free will has to be used in the direction of dharma and adharma, the right action and the wrong action. To do the right action, to avoid doing the wrong action. So, that is the direction the free will has to be used, which means free will should not be used influenced by the conditionings of likes and dislikes, attachments and aversions.
-
- 32 **B2:** Also, the word dharma and adharma, one should understand, if I do right things, it is not that somebody will favour me and if I do wrong, somebody else will hurt me or punish me. My own negativity or wrongdoing will come as an unfavourable result to me. That's the law of this creation. (incomprehensible; That is how?) the law is. Therefore, I can't put the blame on anybody and I can't escape. I can escape the present system here, what is seen. But I can never escape the overall niyati or order of this creation. I become very alert. I do it because this is the right way, because I want to enjoy life in a positive way. If I have to be (incomprehensible) then how to stick to be alert not to do the wrong. To do the right is very intuitive. To do the wrong is because I am in a hurry to get the result. I do sensitivity to others.
-
- 33 **I:** And you mentioned the raaga and dvesha as the strong likes and dislikes. And I remember that Swami Dayananda writes in one part, that the whole Bhagavad Gita is based on this psychology of raaga-dvesha.
-
- 34 **B1:** Which I mentioned some few minutes ago. The entire psychology can be reduced to two terms as Gita puts it: Raaga - dvesha. And then the particular verse, which I quoted to you now, 3.34 in Bhagavad Gita, in fact tells you this point, monicates (überwacht?) this idea.
-
- 35 **B2:** See, basically for us the pramaana or the verification is only from the Veda, shaastra. And that Dayananda might have said, we may be telling, or somebody else, Pramaananda [Name of a Swami; Anm. d. Ver.] may be telling, some other (incomprehensible), but main thing we derive the teachings from shaastra. It is not from (incomprehensible) any person.
-
- 36 **B1:** So, now connected with this you have another question. The important aspects of a lifestyle, so the growth of the person. So, this is a lifestyle based upon the teachings of Veda and this particular lifestyle in Bhagavad Gita is called karmayoga. To be able to do karma, relating to this order, which exists in the universe. So, there is a certain "cosmic ecology", if I can say, if I can use the word. And then to be able to do all my actions in harmony with the cosmic ecology. Therefore, I don't produce adverse [negative; Anm. d. Ver.] results. Like if we start cutting down all the trees in the world, we know the consequences, if we keep putting out carbon dioxide in to the system from the automobiles and from the aircrafts and all that, so, we see what adverse effects it produces in the form of global warming etc. So, same there is even a higher and a deeper ecology, which we call cosmic ecology and to work in harmony with that is dharma. So, a lifestyle that promotes this harmony and to stay in tune with this cosmic ecology is that (incomprehensible; right?) lifestyle. To live a life of dharma or in Gita it is called karmayoga.
-
- 37 **B2:** See, the basic message of Veda is here, it is not that I alone am sentient and I can be aware of dharma, but every aspect of this creation is intelligent and that intelligence is managing these changes in the weather, etc., etc. It is not (incomprehensible; just?) what you see. So, it is much more beyond, it is very interconnected between jiiva and this cosmic intelligence. Whenever we bring in law, we have to bring in intelligence. There is nothing called law without intelligence. Isn't it?
-
- 38 **I:** And you mentioned raaga-dvesha as an impurity in the mind. Are there also other impurities which can be mentioned in the context of mind and also purification of the mind finally?
-
- 39 **B1:** Yes, yes, because your next question, impurities of the mind and pratipaksha bhaavana [entgegengesetzte, neutralisierende Qualitäten und Haltungen; Anm. d. Ver.] So, that is the first topic, what are the impurities of the mind? So, the set of raaga-dvesha is one kind of impurity. Then we could say restlessness or extrovertedness, the inability to focus is the other impurity. And both these impurities presuppose a third impurity which is very fundamental and basic and that impurity is what we call ignorance of the truth, ignorance for the fundamental problem. Mainly in the mind we can talk of three impurities: Ajnaana, the ignorance of the truth in this universe, number one. Number two, the set of raaga-dvesha, likes and dislikes, which show up as attachment and aversion. That's the second impurity. The third kind of impurity is what
-

we call restlessness, the mind not being able to stay on any particular topic and give its energy and time, which we call extrovertedness, vikshepa. And the flipside of vikshepa or restlessness is dullness. So, we would always treat vikshepa and laya, restlessness and dullness together as one impurity. And raaga and dvesha as the second set of impurity and ajnaana, ignorance, as the basic impurity.

-
- 40 **B2:** See, the tendency that when we are restless, we want to get rid of (incomprehensible) something which will make you forget everything. That is called tamasa, forgetfulness, laya. Or when I sleep for a long time, I want to be awake and be busy, busy, busy, doing, doing, doing. So, these are the only two things that we know, either be busy or be sleeping or so-called resting. You have to discover another where I am (incomprehensible) , I am awake, alert, peaceful. That is called sattva.
-
- 41 **B1:** We are addressing your second question, what are the means to purify the mind? To put it in one word, which you have expressed and that you will find in Gita-Bhashya [Kommentar über die Bhagavad Gita; Anm. d. Ver.] also. It is called pratipaksha bhaavana. Yoga Sutra also mentions this word pratipaksha bhaavana. So, by this word what we mean is, now when there is a natural tendency or a conditioning in us to get attached to what I like and to be averse and hateful to what I dislike, now replace it or substitute it with dharma and adharma. That is pratipaksha bhaavana. To invoke the opposite is the neutralisation, is the purification. So, the main method of purification is by invoking pratipaksha bhaavana, the opposite. When raaga comes up in my mind then my attachment or my like should be directed towards dharma, what is right under that circumstance, at that time in that place and in that situation. Same way, when dvesha comes up, hatred comes up in my mind, aversion is there (incomprehensible) adharma points out the wrong that I could be doing, so, I should avoid myself from doing that wrong. So, by invoking this opposite nature, one will be able to take care of the impurity in the mind and bring about purity, gradually.
-
- 42 **I:** Yes, and there the normal conditioning is to go as I always did, but then the free will is helping to do the opposite.
-
- 43 **B1:** Exactly. Then you have mentioned how can kaama [Wünsche; Anm. d. Ver.], krodha [Ärger; Anm. d. Ver.] and lobha [Gier; Anm. d. Ver.] be neutralised. So, again it is the pratipaksha bhaavana through which we neutralise these three impurities. So, if you relate kaama, krodha, lobha, I mean the desire, aggressiveness or anger krodha and greed which is lobha. So pratipaksha bhavana, the opposite nature, then as you have mentioned. So, the opposite of kaama will be dama, to bring about a certain calmness and tranquillity at the level of the mind to tackle the problem desires, excessive and very strong desires. And krodha is tackled through compassion or empathy. The anger is taken care of through empathy and is neutralised by daana, which is to be generous, to give to share, and to care for the others (incomprehensible). So, this kaama, krodha, lobha neutralisation is done as you have mentioned by dama, daya and daana. These three words kaama, krodha and lobha appear in Bhagavad Gita, the third chapter or in the 16th chapter end. And the word dama, daaya and daana is from the Upanishad, is from the Chandogya Upanishad. Have I clarified?
-
- 44 **B2:** This topic is so deep and so profound and it needs so much of clarification, this is an extremely and superficial expression of a (incomprehensible) the basic core of this whole change in life. This will not happen overnight, this happens over some... So, that's why the (incomprehensible) part and to see that the main aspect of free will is that I have to change for the better. And this change is in svabhaava and this svabhaava now should be focussed on understanding, whatever I want to get, unless I change my svabhaava, I cannot enjoy whatever I get. So, that equation is most important to admit that my svabhaava as a limitation is the most difficult part, because most of the time we justify our anger, we justify our greed, we justify our desires. So, this justification is the biggest obstacle to come out of our raaga-dvesha.
-
- 45 **B1:** So, knowledge is the first part, clear understanding, and then the sankalpa, the resolve to change, one understands the need for change. And on the third level, you work on the change. So, at three levels we have to tackle. First is understanding, what is to be done. Number two, to make the resolve and thirdly to use pratipaksha bhaavana as the means to execute it. Now, all these three one should be able to work over a long period of time, so, then gradually a purification of the mind can take place.
-
- 46 **B2:** Then it becomes my svabhaava, effortless. Svabhaava means very effortless.
-
- 47 **B1:** Svabaava I do, and the more often I do then I will be able with less and less effort and more and more spontaneous.
-
- 48 **B2:** Then it becomes my nature.
-
- 49 **I:** Ja, that's very good and I see now that the next topic like "likes and dislikes" this we already have covered I feel.
-
- 50 **B1:** Ja, we have already covered. (incomprehensible) one thing here. The nature of mind is sattvic and through the pursuit of raaga and dvesha it turns rajasic and tamasic, you have asked a question. So, I would say, yes. The basic nature of mind is sattvic and in its most natural state as the mind is made it is sattvic. But then we have ignorance which has led to all kind of wrong notions both about ourselves and about the world. So, that leads to raaga-dvesha and it is raaga-dvesha that brings about the impurities in the mind and turns it, as you said rajasic and tamasic.
-

- 51 **B2:** So, it is not becoming sattvic. It is giving up tamasic and rajasic nature, then I am with my purity, so, I am pure by nature as svabhaava.
-
- 52 **B1:** So, it is by superimposition caused by ignorance and adhyaasa, the mistaken notions, that one turns restless and one turns dull. So, restlessness and dullness are not the natural conditions of the mind, they are the superimposed conditions. So, they can always be dealt with and gotten rid of, so the role of free will and the impression of the mind. A pure mind is said to be in sattva. Then when mind is more and more in sattva. Sattvat sanjaayate jnaanam. Then there will be better understanding, so more clarity in whatever I know, then empathy towards other, love for knowledge. Then a mind that is by nature tranquil and not getting excited very often.
-
- 53 **B2:** I don't respond very impulsively, I think of a situation, I think of the (incomprehensible; person?) to whom I am (incomprehensible), how I should relate. All this will come very natural.
-
- 54 **I:** And could you tell the distinction about raaga and dvesha as strong likes and dislikes and like preferences which I carry. So, is every preference also to look upon as a raaga or dvesha?
-
- 55 **B2:** No, no, no, that is not raaga-dvesha. Longing, craving, missing, hating this is raaga-dvesha. Preference means I have an option. If it is there, I will have it and if it is not there, I don't miss it so much. Isn't it?
-
- 56 **B1:** When there are (incomprehensible) things available for me, then I have a preference to chose one in favour of others and that is not going to condition me and cause problems, unhappiness in me. Whereas, when I have very strong like then I would not settle for anything else but what I want, what I like. That causes all the suffering in one's mind.
-
- 57 **B2:** And life always comes with not your likes all the time, therefore most of the time we are unhappy, because I don't get (incomprehensible; to what I like?).
-
- 58 **B1:** So, preferences don't bind us. Raaga-dvesha bind us.
-
- 59 **I:** Yes, that's the point.
-
- 60 **B1:** A very important point.
-
- 61 **B2:** When it is a preference, it is a luxury. When you have strong likes and dislikes, we are smallish [kleinlich; Anm. d. Ver.] and bondage.
-
- 62 **I:** And in the second interview you were mentioning the term yoga in different contexts, like inducing peace in the mind or also moderation of activity and here in the west it is mainly used for practice of physical exercises like aasanas or breathing exercises like pranayama. Could first briefly elaborate the term yoga again in its different meanings?
-
- 63 **B1:** So, one of the meanings associated with yoga, there are many, many meanings, close to hundred meanings associated with the term yoga, but the most important of the main meanings: One is integrating the person. So, the disharmony that exists at the level of the personality in terms of his speech, his thought and his action. So, this not alignment of the three, to bring it together and bring about an alinement. So, aligning the person at the level of thought, speech and action. This will be one definition of yoga and this definition of yoga is generally what is presented as integrating the person, integration of the person. So, this is one meaning. The second meaning would be, as in the yoga-shaastra of Patanjali [Autor der Yoga-sutras; Anm. d. Ver.], to make the mind dwell upon a given subject. Take up a subject, you start meditation upon it and then your meditation becomes so intense and it becomes so spontaneous, the subject- and the object-difference would go away. The person who is meditating, now is no more as a subject doing the action of meditation, but just the meditation is going on where only the object is there and the subject has gone into the background. This state is what we call samadhi, total absorption. A state of total absorption in the object of meditation, which is the second meaning of the term yoga, according to yoga-shaastra. Now, the third meaning taking from Bhagavad Gita. The third meaning is, as the sixth chapter of Bhagavad Gita states: duḥkhasaṁyogavyogaṁ yogasamjñitam [Bhagavad Gita 6.23; taṁ vidyād duḥkhasaṁyogavyogaṁ yogasamjñitam | sa niścayena yuktavyo yogo'nirviṇṇacetasā; Anm. d. Ver.]. So, to be able to free the mind from its wrong association with sorrow. So, it is ignorance which has established a link between me, my mind and sorrow. Now, to break the link and to become free from sorrow, because sorrow is not natural to me and nobody wants to be in sorrow, but one finds it is very difficult to come out of sorrow. Therefore, yoga becomes a means through practices and through understanding, by which one is able to gain freedom from association with sorrow. So, duḥkhasayogavyoga is yoga. Got it?
-
- 64 **I:** Yes.
-
- 65 **B1:** Then the fourth meaning of the word yoga would be to associate myself with right values, right understanding, right action, right attitudes. So, to associate with what is so called right, relatively right from the shaastra, which I understand. This is the fourth definition of yoga. We call it saṁyoga, association. So, I have given you four definitions. The fifth definition is from the Upanishad, Katha Upanishat which we have done not very long ago: yadā pañcāvatiṣṭhante jñānāni manasā saha |

- 66 buddhiśca na viceṣṭate tāmāhuḥ paramāṁ gatim | tāṁ yogamiti manyante sthirāmindriyadhāraṇām [Katha Upanishat 2.3.10/11; Anm. d. Ver.]. So, the steadiness of the mind abiding in one's nature, ātma, is also called yoga in the Upanishat. So, I think these five definitions are good enough.
-
- 67 I: So, it is not comparable to what is understood in the west with yoga. It is much deeper.
-
- 68 B1: The role of āsana and prānāyāma is only to help one integrate this person. So, to that extent āsana and prānāyāma are helpful, because it establishes a certain focus and brings my restless mind to look at my body and to be able to hold my body in a given posture for a certain length of time and becoming more and more comfortable in this posture. So, that promotes steadiness and reduces restlessness of the mind by holding the posture, assuming the (incomprehensible), of course we don't now highlight the physical benefit, but we are only highlighting the psychological benefits.
-
- 69 B2: See, the main yoga-darśana [Sichtweise des Yoga; Anm. d. Ver.] is never to give more importance to the body. It is not identity with the body, which is already there. It is a way to come out of the identity with body, that I am much more than the body. So, in this whole process the focus of āsana is that my mind is not tempted away from giving attention to the body. Instead it is used in a way that I can do this posture, that posture, this etc. It is becoming more and more physical and more and more body oriented, like in a gymnastic. This is not gymnastic, this is called yoga. Its maybe the (incomprehensible; different?) postures a gymnast is doing, but here the whole focus is to get back to my mind and myself, my svabhāva, which is a way to address the mind, which is the main issue for the jīva, human being, psychological being.
-
- 70 B1: So, the right yoga or āsana would be, what takes me towards withdrawal from my association with outside. So, the pratyāhāra that follows, āsana prānāyāma and pratyāhāra.
-
- 71 B2: A lifestyle.
-
- 72 B1: So, pratyāhāra already I have come to the level of the mind. So, āsana should lead me to prānāyāma, that is the (incomprehensible; right path?).
-
- 73 B2: See, prānāyāma is a wonderful technique, because the mind and the breathing, the prāna, are very intimately connected. The mind is what is restless, which I need to calm it down, but I can't get hold of the mind through the mind. So, the best way is, it is like two branches of a tree, prāna and mind, whereas prāna, the breathing is tangible, available for manipulation to some extent. So, if I focus on the prāna, then automatically the mind calms down, which is the experience of everyone who does prānāyāma. So, prāna regulation or control is not controlling the breathing. The purpose is to bring about a relative harmony with the mind, so that (incomprehensible: such a mind can now develop other values?).
-
- 74 B1: It motivates for pratyāhāra, withdrawal with the other pursuits. So, the way it is understood in the west, I think needs to be revised to a large extent, but then the west is only looking at certain physical benefits and very simple psychological benefits through yoga. So, it is understandable why they focus mainly on āsana and a little bit on prānāyāma.
-
- 75 B2: Then what is called yoga, there are no (incomprehensible) postures, etc. It is sthira sukha āsana, where you can sit in a posture for a good period of time, so that your body doesn't call your attention. So, that you can fully put your attention on your prānāyāma or japa or meditation and all that. It is not not relevant if you do (shīhira āsana? or padma ātma...?) This is not yoga, yoga-darśana (incomprehensible).
-
- 76 B1: And the other mistake that generally happens in the west, is the schools which teach meditation, they do not put enough emphasis on yama and niyama, the first two steps of yoga-shāstra, which is attitudes and values, dos and don'ts. So, without inculcating yama and niyama, what is to be given up and what is to be practised.
-
- 77 B2: That is managing raaga-dveṣa.
-
- 78 B1: So, to directly get into meditation in fact does not help the person at all. So, it just becomes an escape.
-
- 79 I: And is it what we have discussed like dharma - yama and niyama?
-
- 80 B2: Ja, without addressing the issue of raaga-dveṣa if you sit in meditation for one hour, it will have no effect on your day to day life, svabhāva.
-
- 81 B1: Svabhāva doesn't change by meditation.
-
- 82 B2: So, it is not escaping the svabhāva for some period in meditation. If it has to bring changes in svabhāva, my rest of the day should contribute to meditation and meditation helps me to gain a mind, where I can analyse this and see importance of doing. While I do, how I do and how I respond to the world and situations, is a longer period in a day than doing one-hour meditation.
-
- 83 B1: Whereas karmayoga, a life of karmayoga would promote the ability to meditate and that purifies the mind. Otherwise directly taking to meditation, without knowing the value of dharma, does not produce the desirable results. (incomprehensible: One will simply?) escape.
-

- 84 **I:** And as a next topic I would like to know about the expression of sanaatana dharama, because I see that this is an often-used expression. What does this mean?
-
- 85 **B1:** The word sanaatana is based on the very nature of existence and the fundamental fact about this universe that does not alter and always remains, always is. So, that in Sanskrit is called sanaatana. So, by sanaatana we refer to the eternality and the permanency of a principle which is at the ground or the basis of this entire phenomenal universe. So, from that sanaatana vastu, the eternal reality.
-
- 86 **B2:** Vastu means existence, what really is.
-
- 87 **B1:** What is derived for life transactions, that help man to discover the truth, is called sanaatana dharma. So, sanaatana dharma, in that two words dharma based upon sanaatana, which is the fundamental fact of existence, helps one to discover the truth, which is sanaatana. That is sanaatana dharma.
-
- 88 **B2:** We ask the question, why should we be dharmic and avoid adharma? Why should I be good and if I want things to be good for me, why should I follow right means? If you have such a question, we say: To be good is not just to be good. To be good is to discover what is the reality of this entire universe (incomprehensible; that we live in?). So, good is never a purushartha, to be good is not a finality. To be good is not to be looked as a means to achieve something in this world. Goodness...
-
- 89 **B1:** ... becomes a means, a steppingstone to discovering sanaatana.
-
- 90 **B2:** Inevitable. Inevitable. Goodness is an inevitable step to discover the meaning of goodness, what is goodness.
-
- 91 **B1:** So, sanaatana refers to the reality, which is existence. And dharma refers to the kind of actions and attitudes one has, which promotes the pursuit of sanaatana and the discovery of sanaatana. Therefore, the two terms get connected and in Upanishat Brahman is called sanaatana, Aatmaa is called sanaatana. And this teaching is also called sanaatana dharma. The Vedic wisdom is called sanaatana dharama. All of them are based upon this fundamental principle of existence.
-
- 92 **B2:** It is like, I should know the basic mathematics or arithmetic's to get into higher physics, higher studying. So, it is an inevitable step, that I do the (incomprehensible; graduation?) to know more about subjects. Same way, unless there is a lifestyle based on dharma, I cannot... It becomes an inevitable step to discover what is sanaatana. What is that existence, which always is, and that is-ness is what I am, which is free from death, free from suffering, free from limitations, etc. To discover that a life of dharma is essential preparation. That life is (incomprehensible; and opportunity?).
-
- 93 **B1:** That's in fact is your question on the relevance of sanaatana dharma in the evolution of a person. To (incomprehensible; whether?) the person can free himself or herself from the shackles of the chain of bondage. Bondage, which is in the form of ignorance. Bondage which is in the form of death, morality. And bondage which is in the form of sorrow, grief. So, from all these three expressions of bondage, to become free is very natural, one is always trying to become free. Therefore, sanaatana dharma is the means you follow in order to evolve and become free. So, both for evolution of the individual and to discover freedom on the part of the individual, sanaatana dharma becomes (incomprehensible; inevitable?). That's the relevance of sanaatana dharma.
-
- 94 **I:** Then I would like to talk about the topic of school. But I don't know if it is enough for you now? School in the Vedic culture. I think it would open quite a bit of a new topic, so how do you feel?
-
- 95 **B2:** It's ok.
-
- 96 **B1:** Maybe another five, ten minutes we can go. Next topic.
-
- 97 **I:** So, I would like to know about the system of education in the vision of the Veda, since this work is handling with education. Is there something mentioned in the Vedas about schools or school systems?
-
- 98 **B1:** Ja, very much. Going to a gurukula at the age, let's say about eight, between eight and ten, is something which is very much stressed in the Vedic way of life. So, one moves away from home, from the parents. The child.
-
- 99 **B2:** The comforts of the home, pampering from the parents.
-
- 100 **B1:** Then a good part of that young life, the growing child, is spent in the company of a teacher and living with the teacher in order to learn the different aspects of life and not just some theoretical school studies. So, this is to learn all about life, the different aspects of life, like about nature, about food, about ...
-
- 101 **B2:** How to respect elders, how to relate to colleagues, how to help others in difficulties. All these aspects of life are...
-
- 102 **B1:** And to be able to take care of oneself in the process. To learn to become less and less dependent.
-
- 103 **B2:** And seeking more and more for enjoyment(?) and more and more interested in learning. Because that

is a very formative way where the memory power is extraordinary there and so the children imbibe the sounds, memorise it so fast and so good. That should be encouraged, and that memory should be related to something related to life. That is where we put in the lifestyle of the teacher becomes an example, he becomes an inspiration, he becomes a respectable person in his life. In just seeing his life. Children always follow the parents in the way they live. Isn't it? The same thing if there is an ideal teacher around you. The children learn, they like to repeat it without questioning. Once the logical abilities come, I start questioning everything and start bringing out my svabhaava. Before the svabhaava expresses completely, this samskaara should be put in. So, this is the Vedic system of gurukulam, which is recommended in the Veda. It is not like a boarding school [Schulinternat; Anm. d. Ver.].

-
- 104 **B1:** And education is given free and the teacher takes in all these wards [Abteilungen?; Anm. d. Ver.] or students as his own children and they live under one roof as members of the family. So, the children or the teacher are part of this so-called system. So, the outsiders or the children that come from other families are not treated differently from the children of the teachers (incomprehensible; family?).
-
- 105 **B2:** That is the greatness of the teacher. No partiality.
-
- 106 **B1:** And no charges. So, it is all...
-
- 107 **B2:** And no luxuries, a very simple life.
-
- 108 **B1:** And a very simple (incomprehensible) life. A life that you take very little from the nature and you try to learn to give back whatever you can. So, the same idea to be able to return and not just keep consuming is put into the mind of the child from a very young age.
-
- 109 **B2:** Totally opposite to the consumeristic society.
-
- 110 **B1:** Where the children get pampered by the parents and so they are showered with so many gifts and then become spoiled with gadgets. So, gadgets is another big (incomprehensible; nonsense?).
-
- 111 **B2:** That is the real seed for vikshepa, restlessness. A child fed with all these things (incomprehensible) later the svabhaava becomes very restless, that is rajasic.
-
- 112 **B1:** And addiction is developed.
-
- 113 **B2:** And very violent, when they don't get what they want or very (incomprehensible; crucking?) they are ready to hurt, they are becoming insensitive. All this is because it is not taken care at that stage of life. So, that stage is an extremely important stage in the human growth.
-
- 114 **B1:** So, that is the Vedic vision of school, gurukula.
-
- 115 **B2:** It is called samskriti.
-
- 116 **B1:** So, that broadly addresses your two questions.
-
- 117 **I:** And I heard that the teacher as you mentioned is like an example and an inspiration for the child.
-
- 118 **B1:** And not an authority.
-
- 119 **B2:** Not an authority. Upanishat or (incomprehensible) and all that (incomprehensible).
-
- 120 **B1:** Living as one family and relating to him for learning, for cooking, for eating together and for playing and then...
-
- 121 **B2:** More than anything the way to respect an elder. With parents there is too much of ease, intimacy, attachment. So, that sense of respect, reverence doesn't come. Whereas in a gurukula...
-
- 122 **B1:** A teacher, because he is giving you knowledge, you learn to respect. So, there is love along with respect, which is a wonderful combination. Because intimacy generally leads to not only raaga-dvesha, intimacy leads to you become very indifferent and not reverential, not respectful. When there is love and then somebody is giving you knowledge, without expecting anything and just making you see and understand, so, there is a very natural ability to develop reverence or respect.
-
- 123 **B2:** (inputs in between: intimacy leads to raaga-dvesha, partiality, and demand)
-
- 124 **B2:** And also, it is not just teaching all the time in words, the way they live the child imbibes [absorbieren, aufnehmen; Anm. d. Ver.] those qualities.
-
- 125 **B1:** Because he will be attending to many issues of life, like collecting wood and helping wash the cloth and cleaning the vessels, milking cows, collecting firewood in those days.
-
- 126 **B2:** Caring for the cows and the (birds?) and doing your Puja and doing (incomprehensible) and relating to nature, so many things. So, all these become a part of learning.
-

- 127 **I:** So, I see there is a big importance of the teacher.
-
- 128 **B1:** Ja, (very?) important.
-
- 129 **I:** So, this relationship between student and teacher has (becomes) a big influence in the life of a student.
-
- 130 **B1:** Yes, at a young age especially, I think it is a very sacred relationship a child can be exposed to.
-
- 131 **B2:** Such a child then can become very reverential towards and knowledge seeking. Any knowledge seeking. So, knowledge is the most sacred in this creation. So, the one who gives knowledge becomes (incomprehensible: respected?).
-
- 132 **B1:** Respectful of the knowledge and love for knowledge, both are promoted in the gurukula system.
-
- 133 **B2:** The man is (incomprehensible; worried?) because he looks for knowledge and final freedom is there only in seeking knowledge, not in collecting things. That is just called consumerism, bhoga, indulgence, destroys life and becomes violent.
-
- 134 **B1:** To be able to share and become caring towards the co-students, the other students.
-
- 135 **B2:** Helping the elder ones and listening to the elder ones, all this...
-
- 136 **B1:** It happens naturally. It will be very beautiful if you can create some (incomprehensible; morals like this?).
-
- 137 **B2:** Unfortunately even in is... which used to be at one time, that gurukula system has completely gone (incomprehensible)
-
- 138 **B1:** We recently visited while returning from Shringeri [Sacred place in South India, where Adi Shankara lived; Anm. d. Ver.]
-
- 139 **B2:** They are trying to rediscover such a (incomprehensible). Beautiful centres, kids are also very nice. It is like a home. Never like a (incomprehensible).
-
- 140 **B1:** Next time maybe you can visit.
-
- 141 **I:** Ja, it sounds very interesting. And I see or the question comes up, how to bridge this present situation in the schools where I can see what you mentioned, there are many gadgets, there is a lot luxury already around, the children's values are not so much stressed upon. What could be a possibility to bridge this gap what a child really helps to develop into an integrated person and the present situation? Is there an answer?
-
- 142 **B1:** And there is a (incomprehensible) ... (cut in the line)
-
- 143 **I:** Namaste?
-
- 144 **B1:** Are you there?
-
- 145 **I:** Yes, it was cut.
-
- 146 **B1:** Ja, we lost it. So, we can conclude with this gurukala idea. The very important need to reduce the split between the school environment and the home environment, that what is happening in today's world. In school you may have very good conditions, where the child is able to learn, but then goes back to home, where the situation is very different. Even the parents may not be relating to each other in a very nice manner, so the child is exposed to two worlds. The child exposed to two different environments which are in clash with each other. This leads a very bad impact on the mind of the young child. Whereas in the gurukula it is the same environment which continues for a good length of time, eight to ten years and the child returns home only briefly for short vacations in a year or sometimes it will not go back home for years.
-
- 147 **B2:** But it's important that the parents (incomprehensible) encouraging such an environment when they go home, because if the parents do not cooperate, this system can never work. So, parents, teachers and the students should have an alignment. So, parents should be first educated. In this gurukulam we visited recently, every parent of the student has voluntary wanting such an environment and they go home, they keep that environment. That's extremely important. Not to bring a split in the child.
-
- 148 **I:** So, it has to be supported?
-
- 149 **B1:** Ja, very much.
-
- 150 **B2:** The parents should be educated.
-
- 151 **B1:** So, I feel now we can pick up some more ideas related to this topic in the next interview. If possible, in Vrindavan we will find an hour.
-
- 152 **I:** Yes.
-

Anhang XVII. ICF Raster mit Stichwörtern

Dies ist eine auf die Umstände und Bedürfnisse der Heilpädagogik angepasste Möglichkeit das ICF Raster auszufüllen.

Abbildung 24: ICF Raster mit Stichwörtern (HfH-Modul-Förderdiagnostik, 2017)

Anhang XVIII. Berufskodex des 'Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik Schweiz'

PRÄAMBEL

Der «Berufsverband Heil- und Sonderpädagogik Schweiz» (im folgenden «BHS» genannt) ist ein nationaler Verband für Heil- und Sonderpädagoginnen / -pädagogen. Die Mitglieder sind auf unterschiedlichsten Gebieten (Lehre, Unterricht, Therapie u.a.m.) direkt oder indirekt an der Bildung, Erziehung, Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Lern-, Seh-, Hör-, Körperbehinderung oder Mehrfachbehinderung beteiligt und arbeiten mit deren Eltern, Betreuern und Betreuerinnen, Vertretern und Vertreterinnen und anderen an der Erziehung beteiligten Personen zusammen.

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten häufig in einem Angestelltenverhältnis in geleiteten Teams und haben eine beschränkte Verfügungsmacht über die Ressourcen für ihre Arbeit. Dies kann die Umsetzung der berufsethischen Grundsätze erschweren. Das hindert die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht, sich im gegebenen Rahmen an den berufsethischen Grundsätzen zu orientieren. Führt der durch das Arbeitsfeld gesetzte Rahmen dazu, dass die berufsethischen Grundsätze nicht angemessen respektiert werden können, thematisieren dies die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

(BHS Berufskodex, 2011, S. 3)

Der vollständige Berufskodex kann auf der Website des 'Berufsverband Heil- und Sonderpädagogik, Schweiz' unter dem folgenden Link als PDF heruntergeladen werden:

<http://www.bhs-schweiz.ch/?BHS-Berufskodex>

Anhang XIX. Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.
